

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 / Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Kompetenzen der Lehrperson...

... für einen konstruktiven Umgang mit Unterrichtsstörungen

Eingereicht von

Ruth Keller

Regula Walser

Begleitung

Prof. Dr. Concita Filippini

Abgabedatum

06.01.2013

Abstract

Unterrichtsstörungen sind komplexe Situationen und fordern die Lehrpersonen in ihrem Berufsalltag heraus. In der Literatur werden verschiedene Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, es lassen sich jedoch wenig konkrete Hinweise auf notwendige Kompetenzen einer Lehrperson für den konstruktiven Umgang mit Unterrichtsstörungen finden. In dieser Arbeit wird ersichtlich, dass die Selbst-, Beziehungs- und Klassenführungscompetenz ein sinnvolles Kompetenzprofil einer Lehrperson darstellen und bei einer Unterrichtsstörung auch die Prävention und Konfliktauswertung wichtige Phasen sind. Auf die Frage, welche Kompetenz der Lehrperson im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung zum Tragen kommt, liefern fünf Experteninterviews mit Lehrpersonen der inklusiven Fläming-Grundschule in Berlin, wichtige Daten. Die Auswertung mit der qualitativen Inhaltsanalyse zeigt auf, dass in der Phase der Störung die Beziehungskompetenz zentral ist. Es wird deutlich, dass auf der Grundlage einer professionellen Beziehungsgestaltung, einer mehrperspektivischen Sichtweise und unterstützenden Rahmenbedingungen der konstruktive Umgang mit einer Unterrichtsstörung möglich ist.

Dank

Mit der Fertigstellung der vorliegenden Masterarbeit können wir auf eine intensive, spannende und lehrreiche Zeit zurück blicken. Auf dem langen Weg war uns Prof. Dr. Concita Filippini eine grosse Unterstützung. Für die kompetente Betreuung und Begleitung danken wir ihr herzlich.

Ein besonderer Dank gilt auch Fred Ziebarth und den Lehrpersonen der Fläming-Grundschule. Ihr engagiertes Teilnehmen an den Interviews, ihre Offenheit und wertvollen Beiträge waren uns eine grosse Hilfe und Bereicherung.

Ein herzliches Dankeschön möchten wir zuletzt allen Personen aus dem persönlichen Umfeld aussprechen, die uns im Prozess tatkräftig unterstützt und beraten haben.

Inhaltsverzeichnis

A	EINLEITUNG.....	7
1	Ausgangslage	7
1.1	Persönlicher Bezug und Vorverständnis	7
1.2	Begründung der Themenwahl.....	8
1.3	Fragestellung	9
1.4	Ziele und Aufbau der Arbeit	10
B	THEORETISCHER TEIL	11
2	Klärung zentraler Begriffe.....	11
2.1	Kompetenzen der Lehrperson.....	11
2.2	Der Begriff Unterrichtsstörung und der konstruktive Umgang damit.....	12
2.3	Die Begriffe Integration und Inklusion	14
2.4	Erkenntnisse in Zusammenhang mit den Begriffen Kompetenz und Haltung	15
3	Die Fläming-Grundschule.....	16
3.1	Steckbrief.....	16
3.2	Pädagogisches Konzept	17
3.3	Erkenntnisse in Bezug auf Kompetenzen und Haltung an der Fläming-Grundschule.....	20
4	Stand der Forschung im Zusammenhang mit der Fragestellung	21
4.1	Guter Unterricht und Kompetenzen der Lehrperson.....	21
4.2	Guter Unterricht und Unterrichtsstörung.....	24
4.3	Unterrichtsstörung und Disziplin	25
4.4	Die Prävention von Unterrichtsstörung.....	26
4.5	Lehrerverhalten in der Situation einer Unterrichtsstörung	27
4.5.1	Deeskalative Massnahmen	27
4.5.2	Sanktionen.....	28
4.5.3	Handeln unter Druck.....	29
4.6	Erkenntnisse in Zusammenhang mit Kompetenzen und Haltung der Lehrperson	30
5	Reformpädagogik und Denk- und Handlungsansätze.....	32
5.1	Begriffsklärungen.....	32
5.2	Reformpädagogische Ausrichtungen	33
5.2.1	Maria Montessori-Pädagogik	33
5.2.2	Célestin Freinet-Pädagogik.....	34
5.3	Heilpädagogische Denk- und Handlungsansätze.....	35
5.3.1	Personenzentrierter Ansatz im Rahmen der Humanistischen Psychologie	35

5.3.2	Zusammenfassung und Erkenntnisse	39
5.3.3	Interaktionistischer Ansatz	39
5.3.4	Zusammenfassung und Erkenntnisse	43
5.3.5	(Öko-) Systemischer Denkansatz	43
5.3.6	Zusammenfassung und Erkenntnisse	48
5.4	Fazit zu den Erkenntnissen der drei Denk- und Handlungsansätzen.....	48
6	Zusammenfassung.....	50
6.1	Folgerungen aus den Erkenntnissen.....	50
6.2	Zusammenfassende Darstellung der Theorie	50
6.3	Anpassung der Fragestellung	53
C	EMPIRISCHER TEIL.....	54
7	Forschungsstrategie.....	54
7.1	Falldefinition	54
7.2	Methodenauswahl.....	54
7.3	Experteninterview	56
7.4	Datenerhebung.....	56
7.4.1	Durchführung und Modifizierung des Pretests	57
7.4.2	Interviewdurchführung	58
7.4.3	Gedächtnisprotokoll	59
7.5	Datenaufbereitung	59
7.6	Datenanalyse.....	60
7.7	Auswertungsverfahren.....	61
D	AUSWERTUNG UND ERGEBNIS	63
8	Datenauswertung	63
8.1	Fall A	63
8.2	Fall B & C	66
8.3	Fall D.....	69
8.4	Fall E	71
8.5	Fall Z	74
9	Ergebnis und Diskussion.....	77
9.1	Zusammenzug der vier Fälle.....	77
9.2	Beantwortung der Fragestellung und Interpretation	79
9.3	Diskussion der Ergebnisse unter Einbezug der Aussagen von Fred Ziebarth	79
9.4	Diskussion der Ergebnisse unter Einbezug der Theorie	79
9.5	Heilpädagogische Relevanz und Folgerungen für die Praxis	80

9.6	Reflexion der Untersuchung.....	82
9.7	Persönliche Gedanken.....	83
10	Literaturverzeichnis	85
11	Abbildungsverzeichnis.....	90
12	Tabellenverzeichnis.....	90

A EINLEITUNG

1 Ausgangslage

Unterrichtsstörungen gehören zum Alltag. Treten sie auf, gilt es den „Gegen“-Wind vonseiten der SuS¹ zu analysieren, aber auch optimal zu nutzen (vgl. Lohmann, 2010, S. 26). Ein persönlicher Bezug zum Thema Unterrichtsstörungen wird in diesem Kapitel beschrieben und führt zur Begründung der Themenwahl. Die Fragestellung und deren Ziele leiten das weitere Vorgehen und werden durch Abgrenzungen klar strukturiert.

1.1 Persönlicher Bezug und Vorverständnis

Ruth Keller

Bei meiner fünfzehnjährigen Lehrtätigkeit auf der Unter- und Mittelstufe der Volksschule im Kanton Appenzell AR in integrierten Schulmodellen und an der Schweizerschule in Rom erlebte ich beinahe täglich Unterrichtsstörungen.

Unterrichtsstörungen sind normal, einzigartig und sie stellen auch für eine erfahrene Lehrperson immer wieder eine Herausforderung dar. Niemand will sie, weil sie unangenehme Gefühle auslösen. In bleibender Erinnerung sind meine Erlebnisse als Junglehrerin mit einem Erstklasskind. Ein Junge nahm mir beim Handeln und Vorzeigen im Kreis das Unterrichtsmaterial (Legosteine, Würfel, Kärtchen, usw.) weg, was mich ärgerte und ich im Moment nicht verstand. Auf meine Aufforderung hin, das Material zurück zu legen, leistete er oft Widerstand und versteckte das Material. Gleichzeitig schrieb er mir Briefe, in denen er seine Freude an der Schule zusammen mit mir auf direkte und sympathische Art und Weise mitteilte. In der Gruppe zeigte er sich charmant aber auch egozentrisch und setzte seinen Kopf durch. Die Unterrichtsstörungen im Zusammenhang mit seinem Verhalten häuften sich und nach einigen Elterngesprächen wurde dieser Junge in die Parallelklasse versetzt. Diese Geschichte zeigt auf, dass ich einerseits eine Unterrichtsstörung reduziert habe auf eine personenzentrierte Sichtweise, welche die Störung beim Kind sieht. Auf der anderen Seite verstehe ich die Unterrichtsstörung auch als Interaktion zwischen dem Kind und mir als Lehrperson.

Heute könnte ich das Verhalten dieses Jungen wohl besser „nehmen“, nähme es nicht so persönlich und würde versuchen die positiven Aspekte des Verhaltens zu sehen. Während all den Jahren habe ich in Bezug auf das Reagieren bei Unterrichtsstörungen dazugelernt. Doch die Fragen bleiben:

Wo sind die Grenzen einer (integrativen) Schule in Bezug auf verhaltensauffällige SuS?

¹ Schülerinnen und Schüler

Welches sind Möglichkeiten einer Unterrichtsstörung zu begegnen? Gibt es dazu Rezepte oder einen hilfreichen Werkzeugkasten, wie ihn Wettstein skizziert (vgl. Wettstein, 2011, S. 4)?

Was braucht es, dass ich die Unterrichtsstörung vor allem als Chance sehen kann?

Regula Walser

Seit 2002 arbeite ich auf der Oberstufe in einem separativ geführten System. Meine Unterrichtstätigkeit liegt in den jahrgangsgeführten Kleinklassen. Eigene Erfahrungen zum Thema Unterrichtsstörungen lösen bei mir ambivalente Gefühle aus. Sie gehören zum Alltag, machen meinen Beruf spannend, aber sind ebenfalls sehr anstrengend. Im Team fühle ich mich verstanden und getragen, im Unterricht stehe ich aber wieder alleine da. Der Unterricht wird oft anhand der Vielzahl von Unterrichtsstörungen gemessen, obwohl genau diese auch ein Lernfeld für Sozialverhalten darstellen können. Diese Gegensätze machen es schwierig, professionell mit Unterrichtsstörungen umgehen zu können. Meine Erfahrungen in der Kleinklasse haben gezeigt, dass nicht bei jeder Unterrichtsstörung konsequent gleich gehandelt werden kann. Individuen fordern individuelle Lösungsansätze. Dabei ist der Blick aus verschiedenen Perspektiven oft hilfreich. Dennoch liegt der Fokus in schwierigen Situationen oft alleine auf den SuS. In einem separativ geführten System, taucht die Frage nach Integration, unter dem Druck von aussen, immer öfters auf. Der Widerstand der Lehrpersonen ist in Anbetracht der beschriebenen Gegensätze jedoch verständlich. Bleibt der Fokus auch hier ausschliesslich bei den SuS, so wird die freiwillige Integration kaum Chancen haben.

1.2 Begründung der Themenwahl

Bei der Literaturrecherche für die Masterarbeit hat uns die Formulierung des Titels, „Störungsfrei unterrichten, Klassenmanagement als Basis erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse“ (Brüning, 2010, S. 4), aufhorchen lassen. Laut diesem Titel scheint es möglich, dass Unterricht störungsfrei sein kann. Ein Wunschgedanke, den wir wohl alle nachvollziehen können. Die Realität sieht aber anders aus. Aufgrund unserer persönlichen Erfahrung gibt es wenige Schultage ohne Störungen. Mit Störungen im Unterricht müssen wir rechnen. Uns interessiert diesem so bekannten Phänomen Unterrichtsstörung genauer auf die Spur zu kommen. Statt wegzuschauen wollen wir der Sache auf den Grund gehen, um gestärkter, vielfältiger und begründet mit unserer Handlungskompetenz den herausfordernden Situationen im Unterricht begegnen zu können. Von Fred Ziebarth², Sonderpädagoge, Psychotherapeut und Supervisor, den wir im Rahmen unserer Ausbildung an der HfH³ kennen lernten, hörten wir von der inklusiven Fläming-Grundschule in Berlin⁴. Der Kern des

² Fred Ziebarth ist Autor von diversen Fachartikeln und in seinen Funktionen als Sonderpädagoge, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Supervisor, unter der Bezeichnung pädagogischer Koordinator, an der Fläming-Grundschule tätig.

³ Hochschule für Heilpädagogik

⁴ Die Fläming-Grundschule, an der Illstr. 4-6 in Berlin Friedenau, nennt sich: Schule besonderer Prägung. Gemeinsamer Unterricht für behinderte und nicht behinderte Kinder.

pädagogischen Konzepts der Fläming-Grundschule besteht in einem Begriffswandel. Aus der Frage: „Wie muss ein Kind sein, damit es an diese Schule darf?“, wurde die Frage: „Wie muss die Schule gestaltet sein, damit jedes Kind gut aufgehoben ist?“ (Autorenteam, 2012). „Inklusion ist in diesem Verständnis ein Prozess der Annäherung an die Annahme und Bewältigung menschlicher Vielfalt“ (Ziebarth, 2010, S. 9). Die Praxiserfahrung hat gezeigt, dass eine nicht aussondernde Schule zwingend die Einheit von pädagogischem Wissen über Bildung und Erziehung, sonderpädagogisches Wissen über spezifische Fördernotwendigkeiten und spezielle körperlich-medizinische Handlungsbedarfe innerhalb der Schule und psychotherapeutisches Wissen zur Linderung und Lösung schwieriger Beziehungsdynamiken benötigt (vgl. Ziebarth, 2011, S. 74). Ziebarth schreibt, dass eine Schule ohne Konflikte nicht denkbar sei und eine lebendige Institution sich dadurch auszeichnet, dass sie die Schwierigkeiten kreativ und produktiv für das Lernen nutzbar macht (vgl. Ziebarth, 2009, S. 433). Aufgrund der Schilderungen Ziebarths und seinen Fachartikeln gehen wir davon aus, dass die Lehrpersonen der Fläming-Grundschule Unterrichtsstörungen konstruktiv für das Lernen nutzen können.

Dies führte uns zu folgenden Fragen: Was sind die Hintergründe, welche es einer Lehrperson ermöglicht, eine Unterrichtsstörung als Chance sehen zu können? Was zeichnet eine Lehrperson aus, damit sie in komplexen Situationen wie die einer Unterrichtsstörung, mit den Schwierigkeiten produktiv und kreativ umgehen kann?

Wir entwickelten Zusammenhänge (siehe Anhang 13.1) welche uns schlussendlich zur Fragestellung führten. Mit Fred Ziebarth, haben wir eine Kontaktperson gefunden, die uns Einblick in die erfolgreiche und inklusive Schule gewährt, sodass wir von ihren Erfahrungen lernen können.

1.3 Fragestellung

Aus diesem kurz beschriebenen pädagogischen Konzept der Fläming-Grundschule folgern wir, dass an der Schule eine Differenzkultur als Basis für das Lernen gelebt wird. Diese Kultur, die Unterschiede sichtbar macht, ist geprägt von Haltungen und Kompetenzen der Lehrpersonen, welche auch die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Unterrichtsstörungen kreativ und produktiv für das Lernen nutzen können. Daraus leiten wir folgende Fragestellung ab:

Welche Kompetenzen der Lehrperson kommen im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung zum Tragen?

1.4 Ziele und Aufbau der Arbeit

In unserer Masterarbeit liegt der Fokus in Bezug auf die Fragestellung einerseits bei der Lehrperson und andererseits bei der Fläming-Grundschule. Unser primäres Ziel ist es, zu verstehen, wie Lehrpersonen in einer inklusiven Schule mit Unterrichtsstörungen umgehen. Wie sie es schaffen, mit solchen Störungen konstruktiv umzugehen, und für das Lernen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen und die Fragestellung beantworten zu können, bildet die Klärung der Begriffe Kompetenz und Unterrichtsstörung die Grundlage für das Verständnis der Thematik. Ebenfalls liefert die Fachliteratur von Ziebarth Hinweise auf theoretische Hintergründe, welche die Fläming-Grundschule prägen. In Bezug auf die Denk- und Handlungsansätze, die theoretische Hintergründe einer professionellen Haltung erhellen, basiert die inklusive Fläming-Grundschule auf den Prinzipien der Gestaltpädagogik, die wir im Rahmen der humanistischen Psychologie dem personenzentrierten Ansatz zuordnen. Weiter wird die Schule von der systemischen Sichtweise geprägt, die sich in der Elternzusammenarbeit und Supervision als Unterstützung aller Beteiligten zeigt. Rund um die Begrifflichkeiten von Integration und Inklusion drängt sich der Symbolische Interaktionismus auf, der die Grundlage der interaktionistischen Sichtweise bildet. Die gesellschaftstheoretische Sichtweise lassen wir bewusst weg, da sie einerseits den Rahmen unserer Masterthese sprengen würde, und andererseits zeigen sich auch in Bezug auf den gesellschaftspolitischen Kontext und Geschichte deutliche Unterschiede zwischen Berlin und der Schweiz, welche für eine theoretische Aufarbeitung zu komplex sind. Bei der Betrachtung von Kindern mit Verhaltensstörung differenzieren wir diese nicht weiter und lassen den entwicklungspsychologischen Aspekt weg. Ebenso gehen wir auch nicht weiter auf die gruppendynamischen Prozesse ein. Die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf Kompetenz und Haltung am Ende jedes Kapitels führen wie ein roter Faden durch den Theorieteil. Die Zusammenfassung in Kapitel 6 bildet mit der Fragestellung den Ausgangspunkt der Forschung. Experteninterviews liefern Daten, welche mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet werden und zur Beantwortung der Fragestellung führen.

B THEORETISCHER TEIL

2 Klärung zentraler Begriffe

Die Erfahrungen zeigen, dass Begriffe im Schulalltag verschieden verstanden und verwendet werden. Die Vielfalt solcher Begrifflichkeiten zeigt sich auch in der Theorie und den Texten von Ziebarth. Die zentralen Begriffe, die im Folgenden erläutert werden, beziehen sich auf die Fragestellung:

Welche Kompetenzen der Lehrperson kommen im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung zum Tragen?

2.1 Kompetenzen der Lehrperson

Laut Helmke sucht man heute nicht mehr nach allgemeinen berufs- und unterrichtsfremden Persönlichkeitseigenschaften von Lehrpersonen, sondern lenkt den Blick auf Kompetenzen und Orientierungen, die einen inhaltlichen Bezug zum Geschäft des Unterrichts aufweisen (vgl. Helmke, 2009, S. 113). „Auf dem Hintergrund eines inklusiven Umgangs mit Heterogenität werden von Lehrpersonen (und von Schülerinnen und Schülern) bestimmte Kompetenzen gefordert“ (Buholzer, Joller-Graf, Kummer Wyss & Zobrist, 2012, S. 8). Einzelne Kompetenzen der Lehrperson sind jedoch nur schwer voneinander abzugrenzen, da sie im Verbund zum Einsatz kommen. In diesem Zusammenhang sprechen Oser, Curcio und Düggeli von Kompetenzprofilen. Ausgehend von der etymologischen Bedeutung des Wortes *Competentia*, was als „Zusammentreffen“ oder „Zuständigkeit“ übersetzt werden kann, leiten Buholzer, et al. ab, dass eine Person kompetent ist, wenn sie über ausreichend Ressourcen verfügt, um ein Problem oder eine Aufgabe zu bewältigen (ebd.). „Die persönlichen Ressourcen können gelernt bzw. erworben werden“ (Furrer, 2000, S. 14). Er unterscheidet in Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten und Ressourcen des Umfelds.

Unter *Wissen* versteht man durch Erfahrung, Vermittlung oder selbst aus Medien erworbene Kenntnisse, die in einer konkreten Situation abgerufen werden können.

Fertigkeiten sind selbst oder durch Nachahmung erworbene und dann geübte Verfahrensweisen und Techniken wie Lesen und Schreiben oder Umgang mit Informationsquellen usw.

Fähigkeiten sind gelernte und verinnerlichte Werte und Haltungen⁵ wie Empathie, Solidarität, gelernte und verinnerlichte Verfahrens- und Verhaltensweisen⁶ wie Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität usw. und Eigenschaften, wie körperliche oder geistige Belastbarkeit.

⁵ Sowohl die Summe der individuellen Einstellungen, Werthaltungen, Handlungszielen, als auch die gemachten Erfahrungen im Umgang mit der Umwelt finden sich im Selbstkonzept einer Person (vgl. Eggert, Reichenbach & Bode, 2010, S. 15). „Das Selbstkonzept stellt dar, wie ein Mensch sich selber sieht, welche Eigenschaften er sich - situations- und bezuggruppenunabhängig - zuschreibt, worin er sich von anderen unterscheidet, was er zu können und zu wissen glaubt und was nicht“ (Palmowski, 2003, S. 35).

Bei den *Ressourcen des Umfeldes* handelt es sich um infrastrukturelle Gegebenheiten wie Werkzeuge, Software, Zugang zu Bibliotheken, Arbeitsbedingungen oder Beziehungsnetze zu Fachleuten und Beratungspersonen, auf welche zurückgegriffen werden kann (vgl. Furrer, 2000, S. 14).

Eine Kompetenz selber lässt sich nicht direkt beobachten. Sichtbar ist nur die auf der Grundlage der Kompetenz realisierte Performanz⁷ (vgl. Buholzer et al., 2012, S. 9). In der Definition von Frei wird deutlich, dass die Kompetenzen etwas sehr Individuelles sind. Sie werden meist erst in der Tätigkeit selbst, auf dem Hintergrund von Zielen, Bedürfnissen, Werten und Einstellungen eines Menschen entwickelt.

Unter Kompetenz verstehen wir die Möglichkeit eines Individuums, in Abhängigkeit von seinen Lebensbedingungen seine kognitiven, sozialen und verhaltensmässigen Fähigkeiten so zu organisieren und einzusetzen, dass es seine Wünsche, Ziele und Interessen verwirklichen kann. In diesem Sinne verstanden, bedeutet Kompetenz nicht einfach ein bestimmtes Wissen oder die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein Mensch hat oder eben nicht hat. Andere Aspekte wie Ziele, Bedürfnisse, Werte und Einstellungen beeinflussen die Art und Weise, wie ein Mensch seine persönlichen Ressourcen zur Lösung von Problemen und im Umgang mit den Herausforderungen des Lebens einsetzt.... Das Kompetenzniveau eines jeden Individuums hat sich auf unterschiedliche Art und in unterschiedlichem Ausmass entwickelt. Grundsätzlich besteht zu jedem Zeitpunkt des Lebens die Möglichkeit, die Kompetenz weiterzuentwickeln. (Frei; zitiert nach Furrer, 2000, S. 8)

In der Praxis ist es oft schwierig zu unterscheiden, ob etwas eine Kompetenz oder eine Ressource ist. Das Lesen ist zum Beispiel für ein Unterstufenkind eine Kompetenz, für welche es verschiedene Ressourcen (Formenwahrnehmung, semantische und grammatikalische Kenntnisse, ...) mobilisieren muss. Für eine erwachsene Person hingegen ist das Lesen eine Fertigkeit, die es für die Entwicklung von anderen Kompetenzen einsetzen kann. Ressourcen sind also Grundelemente, auf die man zurückgreifen kann, um Kompetenzen zu entwickeln. Die entwickelten Kompetenzen können wiederum eine Ressource darstellen, auf die bei der Weiterentwicklung zurückgegriffen werden kann (vgl. Furrer, 2000, S. 14-15).

2.2 Der Begriff Unterrichtsstörung und der konstruktive Umgang damit

Der Begriff Unterrichtsstörung ist zusammengesetzt aus den Wörtern *Unterricht* und *Störung*.

Meyer definiert *guten Unterricht* wie folgt: „Guter Unterricht ist ein Unterricht, in dem im Rahmen einer demokratischen Unterrichtskultur, auf der Grundlage des Erziehungsauftrags und mit dem Ziel eines gelingenden Arbeitsbündnisses eine sinnstiftende Orientierung und ein Beitrag zur nachhaltigen Kompetenzentwicklung aller Schülerinnen und Schüler geleistet wird“ (vgl. Meyer,

⁶ Die Art, wie wir uns selber sehen und wie wir von anderen gesehen zu werden glauben, zeigt sich unmittelbar in unserem konkreten Verhalten. Wir können beobachtete Sachverhalte, Ereignisse und Reaktionen von Menschen, für die wir meist unreflektiert eine Erklärung (Kausalattribution) suchen, unterschiedlich direkt auf unser Verhalten beziehen. D.h. wir sehen die Ursache für die Reaktionen und Ereignisse im Umfeld im positiven oder negativen Sinn bei uns selbst und unseren Fähigkeiten (Palmowski, 2003, S. 43-48).

⁷ Eine Alternative zum Begriff der Performanz wäre „Verhalten“ (vgl. Furrer, 2000, S. 17).

2008, S. 13). „Wissenschaftlich ist inzwischen erwiesen, dass man guten Unterricht auf sehr verschiedene, aber nicht beliebige Weise gestalten und halten kann“ (Weinert, 2001, S. 84).

Zur Klärung des Begriffs *Störung*, hilft die etymologische Bedeutung des Wortes weiter. Stören bedeutet mittelhochdeutsch „*mhd. stür (e) n - bewegen, stören*“ (Kluge, 1989, S. 704). Der eher negativ geprägte Begriff *Störung* gewinnt mit der Bedeutung „bewegen“ einen neutralen oder sogar positiven Charakter, zeugt doch „bewegen“ von Lebendigkeit. Wird der eher negativ geprägte Begriff *Störung* durch den neutralen Begriff *Differenzen* ersetzt, hilft die Theorie von Glasl weiter. Er unterscheidet nämlich aus praktischen und theoretischen Gründen zwischen *Differenzen* und *sozialem Konflikt* und schreibt: „Differenzen zu haben ist die natürlichste Sache der Welt“ (Glasl, 2002, S. 22). Von der Natur her wissen wir, dass Unterschiede, Gegensätze und Unvereinbarkeiten notwendige Voraussetzungen für das Leben und Entwicklungen sind, z.B. einatmen - ausatmen, schlafen - wachen, und im seelischen Bereich gelten die Polaritäten von Freude und Schmerz, Spannung und Entspannung als Grundtatsachen, die überhaupt Empfinden und Fühlen bedingen. So sind nicht alle Differenzen schon Konflikte zwischen Menschen, denn ob es zum Konflikt kommt, hängt davon ab, wie die beteiligten Menschen die Differenzen erleben und wie sie mit ihnen umgehen (ebd.). Abgeleitet aus dem Wort „*confligere*“, bedeutet das Wort *Konflikt*, „Zusammentreffen verschiedener Interessen“ (vgl. Kluge, 1989, S. 396). Von einem sozialen Konflikt spricht Glasl, wenn wenigstens ein „Akteur“ den Umgang mit einer Differenz so erlebt, dass er als „Akteur“ durch das Handeln eines anderen „Akteurs“ beim Leben und Verwirklichen der eigenen Vorstellungen, Gefühle oder Absichten beeinträchtigt wird (vgl. Glasl, 2002, S. 23).

Die Konflikte können unterschiedlich intensiv sein, werden meist unangenehm erlebt und können die Beteiligten unterschiedlich stark belasten. Als weitere negative Wirkung ist der eingeeengte Blick, die Verwirrung der Beteiligten und die mögliche Verhärtung und Stagnation zu sehen. Die positive Wirkung werden durch das Mobilisieren von Kräften und somit einer erhöhten Leistung, sowie durch eine mögliche erhöhte Kohäsion einer Gruppe (Gruppenidentität) sichtbar. Grundsätzlich bildet ein Konflikt die Voraussetzung für Wandel (vgl. Wagner Lenzin, 2011b, S. 8-10).

Unterrichtsstörung und konstruktiver Umgang mit einer Unterrichtsstörung

In dieser Arbeit wird von Unterrichtsstörung gesprochen, wenn der Unterricht durch eine Interaktion gestört wird. Im Zusammenhang mit Unterrichtsstörung steht oft das Phänomen der Kinder mit emotionalen und sozialen Entwicklungsstörungen oder das Kind mit einer Verhaltensstörung⁸. In

⁸ Kinder, die in ihrer Umwelt Schwierigkeiten machen und mit sich selbst Schwierigkeiten haben, sind in der Vergangenheit mit den unterschiedlichsten Begriffen bezeichnet worden. Gegenwärtig werden die als Synonyme zu verstehenden Begriffe *Verhaltensauffälligkeit* und *Verhaltensstörung* am häufigsten verwendet. Da der Begriff *Verhaltensauffälligkeit* als wertneutral gilt, ist er wohl gebräuchlich geworden, ist aber als Begriff zu allgemein und zu mehrdeutig und somit für den wissenschaftlichen Sprachgebrauch ungeeignet. Der Begriff *Verhaltensstörung* ist im administrativen und wissenschaftlichen Bereich verbreitet und übersetzt als „*behavior disorders*“ international verständlich (vgl. Myschker, 1999, S. 37-38). Es besteht jedoch weitgehende Einigkeit in der Forderung, den Begriff nicht als Wertung einer Person, seiner Charaktereigenschaften und Persönlichkeit zu verstehen, sondern als zusammenfassende Kennzeich-

dieser Arbeit wird der Begriff *Kinder mit Verhaltensstörung* verwendet, wenn von Kindern mit abweichendem Verhalten die Rede ist.

Ob eine Interaktion von einer Lehrperson als störend erlebt wird, ist individuell und hängt mit ihrem persönlichen Menschen- und Weltbild (vgl. Rüedi, 2011, S. 232), ihren Einstellungen und aktuellen Befindlichkeit zusammen (vgl. Palmowski, 2003, S. 35). In aktuellen Krisen und scheinbar unlösbaren Situationen sind wir stärker und intensiver emotional betroffen als in sogenannten gewöhnlichen Situationen. Wie auch immer wir im Umgang mit anderen Menschen agieren und reagieren, es besteht immer eine Verknüpfung zwischen unserem Handeln und unserer Bewertung der jeweiligen Situation, des anderen und uns selbst auf der Grundlage fester theoretischer Überzeugung (ebd., S. 19). Alltagstheorien⁹ sind uns meist nicht wirklich bewusst. Die Existenz solcher Regeln wird uns dann bewusst, wenn sie in Frage gestellt sind oder nicht eingehalten werden. Häufig reagieren wir dann auf der Gefühlsebene mit Wut, Enttäuschung, Angst und sind auf der Verhaltensebene sanktionsbereit oder reagieren mit Rückzug (ebd., S. 20). Morphologisch ist das Wort *konstruktiv* mit dem Verb *konstruieren* verwandt, welches etymologisch *entwerfen, gestalten, herstellen* bedeutet (vgl. Kluge, 1989, S. 400). Wenn wir von *konstruktivem Umgang mit einer Unterrichtsstörung* sprechen, dann meinen wir, dass die Handlungen der Lehrperson der Situation angepasst und aufbauend für alle Beteiligten sind.

2.3 Die Begriffe Integration und Inklusion

Integration wird verstanden als das gemeinsame Lernen möglichst aller Kinder und Jugendlichen, die im Einzugsgebiet der öffentlichen Regelschule wohnen. Diese umfasst die obligatorische Schulzeit von Kindergarten bis und mit Oberstufe. Die Entwicklung und Bildung kann bei Kindern aus verschiedenen Gründen (Funktionseinschränkung oder Funktionsausfall, personenbezogene Faktoren, Umweltfaktoren) gefährdet oder erschwert sein. Die Beeinträchtigungen sind durch spezifische Förderungen und Massnahmen sicherzustellen. Lienhard (2011) versteht unter *Inklusion* eine Haltung mit dem Ziel: „Die Regelschule soll sich in Richtung einer „Schule für alle“ entwickeln“ (S. 15). Mit Inklusion ist eine Schule gemeint, die sämtliche Kinder und Jugendliche aus ihrem Einzugsgebiet aufnimmt und ihr Angebot auf deren Beeinträchtigung und besondere Bedürfnisse ausrichtet. Auf dem Weg hin zu diesem grossen und visionären Ziel der Inklusion spricht Lienhard lieber von Integration. Denn unter diesem in der Schweiz breit eingeführten Begriff befinden sich die Schulteams, Eltern und Fachpersonen auf einem guten Weg, die Integration Schritt für Schritt zu entwickeln (Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, S. 14-15). Unter dem Leitbegriff der „Inklusion“

nung von Problemlagen, die sich in Verhaltensweisen ausdrücken können. In der Bezeichnung, das Kind mit Verhaltensstörung soll eine negative Bewertung seiner Person vermieden werden (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 29).

⁹ Unter Alltagstheorie werden die Wissensbestände bezeichnet, die der Alltagsmensch „zur Deutung der Wirklichkeit und zur Gestaltung seines Handelns beizieht“ (Füglister; zitiert nach Wahl, 1991, S. 53).

wird hingegen in Deutschland eine neue Form der Gemeinsamkeit aller Schüler eingefordert. Damit ist im Kern ein schulisches Modell gemeint, das sich auch in den Bereich des späteren Lebens hinein erstrecken soll. Das schulische Inklusionsmodell strebt einen gesamtschulischen „Paradigmenwechsel“ an, bei dem nicht nur das Schulsystem vollständig neu zu strukturieren wäre, sondern bei dem sich sogar alle Einstellungen und Haltungen der Menschen grundlegend ändern müssten. Man kann darin eine zu Ende gedachte Verwirklichung der Idee der Integration, eine Idealisierung sehen, die Speck jedoch aufgrund der Erfahrungen als unrealistisch einschätzt und somit das Ganze als Vision angesehen werden kann (vgl. Speck, 2008, S. 444-445).

2.4 Erkenntnisse in Zusammenhang mit den Begriffen Kompetenz und Haltung

Kompetenz

Die Ressourcen machen noch keine Kompetenz aus. Eine Kompetenz ist „das Produkt einer Kombination von Ressourcen. Und genau in dieser Fähigkeit kombinieren zu können, besteht der Reichtum ... einer Fachperson“ (Le Boterf; zitiert nach Furrer, 2000, S. 14). Dieses Zitat verdeutlicht die Erkenntnis, dass eine Kompetenz etwas Individuelles ist. In einer herausfordernden Situation kombiniert die kompetente Person ihre verschiedenen persönlichen Ressourcen (Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten) und entwickelt diese immer weiter. Neben den persönlichen Ressourcen kann die handelnde Lehrperson auch auf die Ressourcen des Umfeldes zurückgreifen. Da sich Kompetenzen immer weiterentwickeln, ist es in der Praxis nicht immer klar, ob es sich um eine Kompetenz oder Ressource handelt.

Haltung

Auf der Ebene der Ressource bzw. Kompetenz zeigen sich die gelernten und verinnerlichten Werte und Haltungen einer Person als Fähigkeit. Gleichzeitig sind es aber auch die Werte und Einstellungen, welche die Art und Weise beeinflussen, wie ein Mensch seine persönlichen Ressourcen zur Lösung von Problemen und im Umgang mit Herausforderungen des Lebens einsetzt.

Kompetenzen und Haltung einer Lehrperson im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung

Die Haltung, Einstellungen und Werte einer Lehrperson werden in der Situation einer Unterrichtsstörung, verstanden als ein sozialer Konflikt, in Frage gestellt und somit der betroffenen Person bewusst gemacht. Aber genau diese Haltung ist auch massgeblich bestimmend, wie die Lehrperson eine Störung wahrnimmt, sie bewertet und damit umgeht. Kompetenzen einer Lehrperson sind nicht direkt beobachtbar, ihr Vorhandensein zeigt sich erst im Verhalten der Lehrperson.

3 Die Fläming-Grundschule

Die Fläming-Grundschule ist eine Schule für alle. Seit 1975 werden hier SuS mit und ohne Behinderungen gemeinsam unterrichtet. Den Anstoss zu dieser integrativen Beschulung lieferte eine Elterngruppe, deren Kinder bereits im Vorschulalter in solchen Settings betreut wurden. Der Wunsch der Eltern über eine integrative Beschulung und der Spirit vom Lehrerteam führten zu der ersten inklusiven Schule¹⁰ in Deutschland. Mittlerweile können sie auf 37 Jahre Erfahrung zurückblicken (vgl. Autorenteam, 2012).

3.1 Steckbrief

Die Fläming-Grundschule befindet sich in Friedenau, einem Ortsteil im Bezirk Tempelhof-Schöneberg im Westen der Stadt Berlin. Der Bezirk erstreckt sich von der südlichen Innenstadt Berlins weiter zur Südgrenze des Landes. Friedenau ist einer der flächenmässig kleinsten und am dichtesten besiedelten Ortsteile Berlins.

Mit ca. 600 SuS ist die Fläming-Grundschule eine der grössten in diesem Bezirk. Es ist eine Ganztageschule mit einem Betreuungsangebot ausserhalb der Schulzeit. Die SuS kommen aus allen sozialen Schichten und aus unterschiedlichen Nationen (vgl. Autorenteam, 2012).

Viele Kinder erhalten sonderpädagogische Förderung. Einige haben schwerste Mehrfachbehinderung sowie Körper- oder Sinnesbehinderung, andere sind geistig behindert oder weisen Lern- oder Sprachauffälligkeiten auf.... Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, also mit emotionalen und sozialen Entwicklungsproblemen, finden sich in vielen Klassen, haben aber selten den Status eines Schülers oder einer Schülerin mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dennoch benötigen gerade sie Aufmerksamkeit und professionelle Hilfe. (Ziebarth, 2003, S. 223)

Zurzeit arbeiten 33 Grundschul- und 7 Sonderschullehrpersonen mit unterschiedlichen Fachrichtungen, 12 Pädagogische Mitarbeiter¹¹, 2 Lebenskunde- und 3 Religionslehrpersonen, 1 Schulleiterin, 2 Stellvertreterinnen, 1 Sekretärin und 1 Hauswart an dieser Schule. Dazu kommen regelmässig eine Ambulanzlehrerin für den Förderschwerpunkt „Sehen“ und eine Krankengymnastin. In allen Klassen wird integrativ unterrichtet. Die Klassengrösse richtet sich nach der Anzahl der SuS mit Behinderungen, betragen aber in der Regel zwischen 26 und 29 SuS. Eine breite Heterogenität wird bevorzugt. Kinder mit schweren Behinderungen und hohem Pflegebedarf werden in Klassen mit „pädagogischer Prägung“ unterrichtet. Diese Klassen weisen eine Schülerzahl von ca. 16 – 20 SuS aus und werden von einem Klassenteam unterrichtet, einer Grund- oder Sonderschullehrperson und eins bis zwei Pädagogischen Mitarbeiterinnen. Die Häufung von Kindern mit starken körperlichen oder geistigen Behinderungen in diesen Klassen soll dem Gefühl der Isolierung entgegen-

¹⁰ Für die Fläming-Grundschule bedeutet dies, dass keine Behinderungsart ausgeschlossen wird (vgl. Ziebarth, 2004, S. 101).

¹¹ „Pädagogische Mitarbeiter“ sind meist Erzieherinnen mit heilpädagogischer Zusatzausbildung. Sie begleiten die Integrationsklassen in allen Fächern und sind den ganzen Schultag über für die Kinder mit Behinderungen zuständig. Dies umfasst sowohl deren Aufsicht, als auch die unterrichtliche Hilfestellung und Unterrichtsvorbereitung (vgl. Autorenteam, 2012).

genwirken, die entstehen kann, wenn die Kinder auf der Ebene ihrer Behinderung keine Gleichaltrigen Ansprechpartner finden (vgl. Autorenteam, 2012).

3.2 Pädagogisches Konzept

Um die alltäglichen Herausforderungen einer Inklusiven Schule zu meistern, bedarf es flexibler Strukturen und professionellen Handelns, denn Auffälligkeiten und Störungen gehören zum akzeptierten Bestandteil der Pädagogik einer nicht aussondernden Schule. Mit einem Handlungskonzept, welches sich über viele Jahre entwickelt hat, werden Konflikte und Probleme kreativ angepackt. Es sind Strategien, die sich im schulischen Alltag bewährt haben (vgl. Ziebarth, 2010, S. 5).

Frühdiagnose

Ein ganz wichtiger Aspekt ist die Prävention. So wird bereits vor Schuleintritt ein Schnuppertag durchgeführt. Die zukünftigen Erstklässer absolvieren ein ganztägiges Kennenlern- und Übungsprogramm und werden dabei von verschiedenen Lehrpersonen begleitet und beobachtet. Diese werten im Anschluss ihre Eindrücke aus und besprechen Fördergesichtspunkte, Klasseneinteilung und Personalauswahl. Manchmal wird bereits mit den Eltern Kontakt aufgenommen um notwendige Massnahmen abzustimmen (vgl. Autorenteam, 2012). Während den ersten Schulwochen finden ebenfalls gezielte Beobachtungen durch Sonderpädagogen statt. Eine diagnostische Früheinschätzung bei Verhaltensauffälligkeiten ist von grosser Bedeutung. Nur so kann durch rechtzeitige Unterstützung verhindert werden, dass aus einfachen Auffälligkeiten schwerwiegende Störungen entstehen (vgl. Ziebarth, 2003, S. 224).

Jahrgangsstufenkonferenzen

Alle Lehrpersonen und Sonderpädagogen einer Jahrgangsstufe sowie die Schulleiterin nehmen in den ersten Klassen halbjährlich, später jährlich an den Jahrgangsstufenkonferenzen teil. Wenn es um einen bevorstehenden Übertritt geht, sind die zukünftigen Pädagogen ebenfalls anwesend. Die Pädagogen stellen alle SuS mit Lern- oder Verhaltensauffälligkeiten vor. Gemeinsam wird über Fördermöglichkeiten beraten. Die Förderstunden werden an die jeweiligen Klassen und die Arbeitsaufgaben an die entsprechenden Personen verteilt. An diesen Treffen wird die Zusammenführung der Kenntnisse aller Beteiligten sichergestellt. Zudem erfolgt durch die detaillierte Beschreibung von Beobachtungen eine Schärfung der Diagnose- und Frühförderungskompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als weiterer Vorteil gilt das Mittragen von Handlungsentscheidungen aller Beteiligten, weil diese gemeinsam erarbeitet werden. Die Jahrgangsstufenkonferenz dient ausschliesslich der Förderung des Kindes (vgl. Ziebarth, 2010, S. 6).

Prozessorientierte Diagnostik

„Bei schwierigen Problemen eines Kindes wird eine verantwortliche Begleitperson bestimmt, die eine differenzierte, prozessorientierte Diagnostik vornimmt“ (Ziebarth, 2003, S. 225). Es gilt herauszufinden was das „Thema des Kindes“ ist, wobei die Symptomatik als Wegweiser dienen kann. Mit dem Kind sollen die Bedürfnisse, welche hinter den Verhaltensauffälligkeiten verborgen sind, entdeckt und alternative Strategien entwickelt werden. Ebenfalls ist eine diagnostische Arbeit auch im Umfeld des Kindes vorzunehmen. Die Einordnung der Persönlichkeits- und Familienstruktur kann zur Bedeutung der Symptomatik und die Erkennung möglicher systemischer Dynamiken zur Entlastung der Beteiligten beitragen. Die Zielfrage lautet immer: „Was braucht das Kind?“ Die Entwicklung einer Gesamtstrategie soll zur Lösung oder Linderung der Problematik führen. Eine prozessorientierte Diagnostik ist kein abgeschlossener Teil vor einer Behandlung. Die Massnahmen werden begleitet und allenfalls korrigiert (vgl. Ziebarth, 2003, S. 226).

Unterrichtliche und schulorganisatorische Ebene

Die methodisch-didaktischen Prinzipien liegen in der Binnendifferenzierung¹² mit anschauungs- und handlungsbezogenem Unterricht. Alle SuS sollen auf ihrem Niveau am Unterricht teilhaben können. Dabei wird ein Lerngegenstand zur gleichen Zeit von verschiedenen SuS auf unterschiedliche Weise bearbeitet. Hier haben Ideen der Freinetarbeit, der Montessori- und Gestaltpädagogik Einfluss genommen. Arbeits- und Wochenpläne sowie Projekt- und Wahlunterricht gehören ebenfalls zum festen Bestandteil der individuellen Förderung. In den unterschiedlichen Leistungsangeboten ist auch eine individuelle Leistungskontrolle und –beurteilung enthalten. Der Tages- und Wochenplan ist stark geprägt von individueller Förderung. So werden die Stufen 1 bis 3 und 4 bis 6 als Einheit gesehen in denen die SuS bei Bedarf auch Angebote höherer oder niedrigerer Klassenstufen wahrnehmen können. In Einzelfällen kommt auch eine individuelle Stundenplangestaltung zum Tragen, die auf die sozialen und emotionalen Fähigkeiten des Kindes zugeschnitten sind (vgl. Ziebarth, 2003, S. 226-227).

Teamarbeit

Die Zusammenarbeit im Team ist eine wesentliche Voraussetzung für eine inklusive Schule. Ein Unterricht mit verschiedenen Fachkräften erfordert Kooperation und verändert das Schulklima mindestens ebenso stark, wie die veränderten didaktisch-methodischen Abläufe. Eine inklusive Pädagogik ist nur in multiprofessionellen Teams denkbar. Die notwendigen Kompetenzen für eine gute Zusammenarbeit müssen ausgebildet und weiterentwickelt werden (vgl. Ziebarth, 2010, S. 6).

¹² „Alle Differenzierungsformen, die innerhalb einer gemeinsam unterrichteten Klasse oder Lerngruppe vorgenommen werden. Die Massnahmen beziehen sich auf Ziele, Inhalte, Arbeits- und Sozialformen“ (Walt; zitiert nach Böhnel & Khan-Svik, 1995).

Schulgruppe

Interessierte Lehrpersonen treffen sich um Schwachpunkte und kritische Prozesse der Arbeit zu besprechen und Ideen zu entwickeln. Dazu gehören das Planen von Klassen übergreifenden Projekten, Diskussionen über Veränderungswünsche und das Erörtern von integrationspädagogischer und schulpolitischer Entwicklungen und deren Bedeutung für die Arbeit (vgl. Autorenteam, 2012).

Supervision

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehört die Supervision zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Schulkonzeptes. Neben dem Austausch über belastende Situationen des Schulalltags, geht es vor allem um die Erweiterung der Wahrnehmungs- und Diagnosekompetenz, um Veränderungen von persönlichen Haltungen und um den Ausbau pädagogischer Handlungsmöglichkeiten. Dabei haben sich vier Anwendungsbereiche herauskristallisiert:

- Der Umgang mit seelisch belasteten SuS, die im schulischen Alltag Verhaltensauffälligkeiten zeigen
- Fragen zu Kooperations- und Beziehungsproblemen innerhalb des Teams
- Individuelle Anliegen zum beruflichen Alltag
- Fragen zur Zusammenarbeit mit Eltern

Mit der Supervision werden konfliktreiche Arbeitsstörungen vermindert, weil Probleme bereits im Frühstadium bearbeitet werden (vgl. Ziebarth, 2011, S. 71).

Elternberatung

Zusätzlich zu den regulären Elternabenden und Elterngesprächen, bietet die Fläming-Grundschule eine Elternberatung durch einen Sonderpädagogen an. Hier werden jederzeit innerhalb der Schule Fragen rund um das Kind beantwortet. Dieses Angebot durch eine Person die nicht in das Unterrichtsgeschehen eingebunden ist, wird oft genutzt. Nach dem Ansatz „Starke Eltern – Starke Kinder“ werden für allgemeine Formen der Förderung von Erziehungskompetenzen regelmässig Elternkurse organisiert (vgl. Ziebarth, 2010, S. 8).

Das pädagogische Konzept der Fläming-Grundschule entwickelte sich in kleinen Schritten, stets aus der Notwendigkeit heraus Alltagsschwierigkeiten, lösen zu müssen (vgl. Autorenteam, 2012). Die Bündelung von verfügbaren Ressourcen und ihre gezielte Nutzung für ein abgestimmtes Angebot haben sich seit Jahren bewährt (vgl. Ziebarth, 2003, S. 229). Das heutige Konzept ist offen, Probleme werden akzeptiert, Handlungsmöglichkeiten gesucht und neue Lösungsansätze integriert. Wie in Kapitel 1.2 erwähnt, besteht der Kern dieser Weiterentwicklung in einem Begriffswandel. Aus der Frage: „Wie muss ein Kind sein, damit es an diese Schule darf?“, wurde die Frage: „Wie muss die Schule gestaltet sein, damit jedes Kind gut aufgehoben ist?“ (vgl. Autorenteam, 2012). Um die typischen und dauerhaften Problem- und Konfliktfelder einer inklusiven Schule

konstruktiv zu bewältigen, müssen die heutigen Einzeldisziplinen der Pädagogik, Sonderpädagogik und Psychotherapie eine Einheit bilden (vgl. Ziebarth, 2011, S. 67-75).

3.3 Erkenntnisse in Bezug auf Kompetenzen und Haltung an der Fläming-Grundschule

Die Fläming-Grundschule als Ressource des Umfeldes

Als Ganztageschule bietet die Fläming-Grundschule eine Infrastruktur, die als Ressource des Umfeldes gesehen werden kann. Weiter ist das pädagogische Konzept geprägt von einer mehrperspektivischen Sichtweise¹³. Auf dieser Basis entwickelte sich das Handlungskonzept, welches den Lehrpersonen Angebote und Strukturen bietet, die im Umgang mit einer Unterrichtsstörung als weitere Ressourcen des Umfeldes gesehen werden können.

Kompetenzen und Haltung einer Lehrperson an der Fläming-Grundschule

Gleichzeitig nimmt das Handlungskonzept Stellung in Bezug auf persönliche Ressourcen bzw. Kompetenzen einer Lehrperson im Umgang mit schwierigen Situationen. Unter dem Stichwort Supervision werden die Erweiterung der Diagnose- und Wahrnehmungskompetenz, sowie die Veränderungen von persönlichen Haltungen einer Lehrperson erwähnt. Weiter werden für eine gute Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams entsprechende Kompetenzen erwartet. Im Zusammenhang mit der Jahrgangsstufenkonferenz sind die Diagnose- und Frühförderungskompetenz gefordert.

¹³ Die drei im Kapitel 5 vorgestellten Theorien zeigen jede für sich eine Perspektive, eine Sichtweise auf. Mehrperspektivisch heisst, ein menschliches Verhalten aus verschiedenen Blickwinkeln sehen zu können (vgl. Palmowski, 2003, S. 10-11).

4 Stand der Forschung im Zusammenhang mit der Fragestellung

Mithilfe empirischer Untersuchungen bemühte man sich schon früh, Schulleistungsunterschiede zwischen SuS und Schulklassen wissenschaftlich zu erklären. Dabei versuchte man, Eigenschaften erfolgreicher Lehrer zu identifizieren. Dazu gehörten Charaktermerkmale, wie zum Beispiel Geduld oder ein bestimmter Führungs- oder Unterrichtsstil. Diese Versuche gelten heute als gescheitert. Die Fragen rund um die Unterrichtsqualität waren und sind nun Gegenstand der Forschung (vgl. Helmke, 2009, S. 47) und es drängt sich neu die Frage auf: Was ist ein guter Lehrer, bzw. eine gute Lehrerin? Somit rücken in der Lehrer- und Unterrichtsforschung die Lehrerpersönlichkeit¹⁴ und die Wichtigkeit von unterrichtsrelevanten Merkmalen der Lehrperson wieder in den Vordergrund (ebd., S. 105).

4.1 Guter Unterricht und Kompetenzen der Lehrperson

Helmke unterteilt die zahlreichen vorliegenden Versuche, unterrichtsrelevante Lehrermerkmale zu beschreiben, in vier Gruppen. Das sind Wissen und Expertise, die Lehrerpersönlichkeit, Schlüsselkompetenzen und Standards.

Das *Wissen* und die *Expertise* beziehen sich hauptsächlich auf das fachspezifische pädagogische Wissen, welches in letzter Zeit am gründlichsten untersucht wurde und eine der wichtigsten Komponenten in der international bekannten Klassifikation darstellt (vgl. Shulman; zitiert nach Helmke, 2009, S. 113). Zu einer *Lehrerpersönlichkeit* gehören folgende unterrichtsrelevanten Merkmale und Orientierungen: Das Leistungsmotiv, das Engagement, die subjektiven Theorien¹⁵ und epistemologische Überzeugungen¹⁶, die Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstreflexion und der Humor. Von Weinert stammt der im deutschen Sprachraum einflussreichste Versuch, die unterrichtsrelevanten Kompetenzen zu strukturieren. Er unterscheidet in Sachkompetenz, diagnostische Kompetenz, didaktische Kompetenz und Klassenführungskompetenz welche Helmke als die *Schlüsselkompetenzen für das Unterrichten* bezeichnet. Analog zu den Bildungsstandards handelt es sich bei den *Standards* der Lehrerbildung und des beruflichen Handelns von Lehrkräften um erwartete Kompetenzen (vgl. Helmke, 2009, S. 113-114).

In Zusammenhang mit der Diskussion um eine innere Schulreform zur qualitativen Verbesserung des Unterrichts und zum notwendigen Wandel der Lernkultur sieht Weinert den Schlüssel bei der professionellen Aus- und Weiterbildung der Lehrperson. Als individuelle Voraussetzungen in der

¹⁴ „Mit Lehrerpersönlichkeit sind relativ überdauernde stabile Merkmale der Lehrperson gemeint“ (Helmke, 2009, S. 105).

¹⁵ „Subjektiven Theorien werden die gleichen Funktionen zugeschrieben wie objektiven Theorien, nämlich jene der Erklärung, Prognose und Technologie; Sie beziehen sich auf das Denken, Fühlen und Handeln des Akteurs und die ihn umgebende Welt (Kognitionen der Selbst- und Weltsicht)“ (Wahl, 1991, S. 54).

¹⁶ Epistemologische Überzeugungen sind von ihrer Struktur her, den subjektiven Theorien verwandt. Es sind Überzeugungssysteme, die sich entweder auf die Struktur des Wissens oder auf die Struktur der Wissenserzeugung, also das Lernen beziehen (vgl. Hofer & Pintrich; zitiert nach Helmke, 2009, S. 118) z.B. Veränderbarkeit der Intelligenz, die Wirksamkeit des Lehrens.

Persönlichkeit der Lehrperson, die sich nicht lernen und kaum verändern lassen, nennt er drei Hauptmerkmale:

Die *Freude* mit Kindern und Jugendlichen umzugehen, diese zu unterrichten und ihre Entwicklung zu fördern. Die *Sensibilität*, um den unterschiedlichen Kindern in verschiedenen Situationen didaktisch, erzieherisch und persönlich gerecht werden zu können. Die *Frustrations- und Misserfolgstoleranz* ermöglicht enttäuschte pädagogische Hoffnungen, nicht erreichte didaktische Ziele und ärgerliches Fehlverhalten von SuS/Schulkassen in proaktiver-produktiver Weise verarbeiten zu können. Weinert betont, dass Lehrpersonen für einen guten Unterricht zudem folgende Kompetenzen (siehe auch S. 21) benötigen.

Sachkompetenz

Damit ist die Beherrschung der zu vermittelnden Lehrinhalte, sowohl in ihrem wissenschaftlichen Gehalt als auch in ihrer didaktischen Strukturierbarkeit gemeint. D.h., die Lehrperson hat das Wissen über die Unterrichtsinhalte und wie sich diese bei den unterschiedlichen Kindern (Lebensalter, Kognition, Vorwissen) lehren und lernen lassen.

Diagnostische Kompetenz

Dabei handelt es sich um ein Bündel von Fertigkeiten und Fähigkeiten, um den Kenntnisstand, die Lernfortschritte und die Leistungsprobleme der einzelnen SuS, sowie die Schwierigkeiten verschiedener Lernaufgaben im Unterricht laufend beurteilen zu können, so dass das pädagogische Handeln auf diagnostischen Einsichten aufgebaut werden kann.

Didaktische Kompetenzen

Es geht um die professionellen Fertigkeiten und die Bereitschaft, verschiedene Unterrichtsformen zur Erreichung pädagogischer Ziele einsetzen zu können. Dabei steht der persönliche Stil einer Lehrperson nicht im Widerspruch zur Nutzung verschiedener Formen des Unterrichts.

Klassenführungskompetenz

Es geht um Fähigkeiten der Lehrperson, die Schülerinnen und Schüler einer Klasse zu motivieren, sich möglichst lange und intensiv auf die erforderlichen Lernaktivitäten zu konzentrieren. Als Voraussetzung dafür soll die Lehrperson den Unterricht möglichst störungsarm gestalten und oder auftretende Störungen schnell und undramatisch beenden. Im Vordergrund für wirkungsvolles und erfolgreiches Lernen ist das Ausmass der aktiven Lernzeit¹⁷ (vgl. Weinert, 2001, S. 65-84).

¹⁷ Unter aktiver Lernzeit versteht Weinert jene Zeit, in der sich die einzelnen Schülerinnen und Schüler mit den zu lernenden Inhalten aktiv, engagiert und konstruktiv auseinandersetzen (vgl. Weinert, 2001, S.84).

Miller teilt die Schritte auf dem Weg zu einer professionellen Lehrperson in die drei Hauptkompetenzen Selbst-, Beziehungs- und Sachkompetenz ein (vgl. Miller, 2004, S. 6-7). Unterricht ist Beziehungsarbeit und Interaktion, dabei ist der angemessene Umgang mit Beziehungsphänomenen wie Nichtverstehen und Verstehen, Nähe und Distanz, Übertragung und Projektion, Vertrauen und Misstrauen, Beschimpfungen und Aggressionen, Hass und Schuld, Macht und Liebe wichtig. In der zwischenmenschlichen Kommunikation wird die persönliche Lebensgeschichte des Einzelnen besonders deutlich (ebd., S. 59). Um beruflich klarzukommen ist es wichtig, dass die Wahrnehmung als erstes auf die Lehrerpersönlichkeit gerichtet ist. Eine starke Persönlichkeit ist zu förderlichen Beziehungen fähig, die erfolgreiches Lernen ermöglichen. Da die Beziehungen zu und die Arbeit mit anderen immer beim ICH, beim SELBST beginnen, geht es als erstes um die Phänomene der Selbstkompetenz und der Fähigkeit, mit sich selbst klarzukommen. Gegenüber Weinert hält er fünf Kompetenzbereiche für wichtig, über die eine Lehrperson verfügen muss, um einen Beitrag für eine gute Schule zu leisten (ebd., S. 15-22):

Selbstkompetenz

Unter Selbstkompetenz versteht Miller Fähigkeiten wie Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz, Belastbarkeit, Abgrenzungsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, etc. Als reflektierende Person, stellt man sich nach Cohn Fragen wie: „Was mache ich mit mir, wenn die Personen nicht so sind, wie ich sie haben möchte? - wenn die Dinge nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle und wenn die Umstände nicht so sind, wie ich sie mir wünsche“ (Cohn; zitiert nach Miller, 2004, S. 15)? Somit entwickeln sich die Fähigkeiten immer weiter und sind in einen lebenslangen Prozess eingebunden.

Beziehungskompetenz

Unter Beziehungskompetenz versteht Miller Wahrnehmungs- und Konfliktfähigkeit und Fähigkeiten wie Solidarität, Transparenz, Vertrauenswürdigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Prozessorientierung, Einfühlungsvermögen, Flexibilität, Verlässlichkeit, Akzeptanz, Echtheit und Empathie. Dies sind Fähigkeiten, die auch die eigene Haltung beeinflussen. Als weitere Ressource der Beziehungsfähigkeit versteht er die Führungskompetenz.

Gesprächskompetenz

Eine der Hauptaufgaben der Lehrerinnen und Lehrer ist „Gespräche führen“. Deshalb braucht es Kommunikationsfähigkeit, sprachliche Klarheit, Vereinbarungsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, Strukturfähigkeit, Deutungsvermögen, Rhetorik etc.

Fach- / Sachkompetenz

Die wichtigsten Säulen der unterrichtlichen Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer sind die Fach- und Methodenkompetenz. Darunter versteht man einerseits Grundlagenwissen, Reflexionsfähigkeit, Diagnosefähigkeit, Problemlösefähigkeit, Medienkompetenz, fachübergreifendes Wissen, Evaluationsfähigkeit, Lern- und Lehrfähigkeit etc. aber auch die Anwendung vielfältiger Methoden.

Organisationskompetenz

Die Organisationskompetenz beinhaltet das Planen, Koordinieren, Kontrollieren, Grenzen setzen, „Spielräume“ ermöglichen, Strukturen aufbauen etc. (vgl. Miller 2004, S. 20-21).

4.2 Guter Unterricht und Unterrichtsstörung

Während Brüning das Ziel eines störungsfreien Unterrichts anstrebt (vgl. Brüning, 2010, S. 4) ist für Lohmann der störungsfreie Unterricht eine didaktische Fiktion (vgl. Lohmann, 2003, S. 15). Diese beiden Aussagen zeigen eine divergierende Haltung, welche schlussendlich auch das Handeln beeinflusst. Eine Störung kann also als Makel oder als Herausforderung für guten Unterricht angesehen werden.

Unter Pädagogen ist das Thema Unterrichtsstörung allgegenwärtig. Jede und jeder kann über eigene Erfahrungen berichten. Wenn es aber darum geht, Ursachen, Formen, Handlungsmöglichkeiten, ... zu beschreiben, so klaffen die Meinungen auseinander. Auch in der Literatur findet man unter dem Begriff Unterrichtsstörung verschiedene Definitionen. So schreibt Manske, dass man von Störungen als Grundtypus missglückter Interaktion oder instabiler Wahrnehmung sprechen kann (vgl. Manske, 2009, S. 296). Keller beschreibt Unterrichtsstörung als unterschiedliche Formen abweichenden Verhaltens, die das Lehren und Lernen mehr oder weniger stark beeinträchtigen (vgl. Keller, 2008, S. 21). Lohmann hingegen definiert eine Unterrichtsstörung als Ereignis die den Lehr-Lernprozess beeinträchtigen, unterbrechen oder unmöglich machen, indem sie die Voraussetzungen, unter denen Lehren und Lernen erst stattfinden kann, teilweise oder ganz ausser Kraft setzen (vgl. Lohmann; zitiert nach Rüedi, 2011, S. 33). Während also Manske und Keller die Personen ins Zentrum setzen, blickt Lohmann über das Individuum hinaus. Werden die Quellen von Unterrichtsstörungen in Betracht gezogen, so kommt man nicht umhin, diesen erweiterten Blick im Fokus zu halten. Neben Unterrichtsstörungen, die aus Verhaltensweisen von SuS resultieren wie Zwischenrufe, Provokationen, Herumlaufen, ... gibt es auch Störungen seitens der Lehrperson; uninteressanter Unterricht, schlecht vorbereitete Arbeitsblätter, Vorurteile, Auch äussere Ereignisse wie Baulärm, Personen die in den Unterricht reinplatzen, defekte Geräte... tragen zu Störungen bei. Chronische Unterrichtsstörungen sollen aber nicht als normaler Bestandteil des Unterrichtsalltags hingenommen werden, weil sie zu den grössten Energie- und Ressourcenfresser des Unterrichtens zählen (vgl. Cathomas, 2007, S. 5). Dennoch ist störungsfreier Unterricht

eine Fiktion. Richtet sich der Wunsch danach, erzeugt dies eine ständige Defizitorientierung und verhindert damit einen konstruktiven Umgang mit dem, was als Störung empfunden und definiert wird (vgl. Bietz & Höhmann, 2010, S. 6).

4.3 Unterrichtsstörung und Disziplin

Im Zusammenhang mit Unterrichtsstörung rückt der Begriff Disziplin immer wieder ins Zentrum, weil sich Disziplinprobleme meistens in Form von Unterrichtsstörungen äussern (Frey, 2010, S. 9). Solche Störungen im Unterricht werden als Angriff auf Normen, Werte und Regeln der Schule verstanden, die die Lehrperson bei der Ausübung ihrer Aufgabe behindert bzw. ihr das Gefühl gibt, darin behindert zu werden (ebd., S. 20). Der Wunsch nach Disziplin ist die Folge. Was aber unter Disziplin zu verstehen ist, wird kontrovers diskutiert. Bueb verlangt kompromisslose Klarheit und zieht andere Reaktionsweisen gar nicht in Betracht. In diesem Sinne gleicht Disziplin einer Rückwärtsbewegung der Pädagogik, weil die Fähigkeit zu erkennen, zu diagnostizieren bevor man handelt, nicht berücksichtigt wird. Gerade bei Überforderung und Ratlosigkeit verbunden mit heftigen Emotionen, findet die bedingungslose Disziplin bei den Lehrpersonen Anklang (vgl. Rüedi, 2011, S. 18-20). Dies erliegt aber der Illusion, Disziplinprobleme mit der „Herstellung der Disziplin“ lösen zu können (vgl. Arnold; zitiert nach Rüedi, 2011, S. 23). Vielmehr soll ein antinomisches¹⁸ Verständnis von Disziplin geschaffen werden. Antinomisches Denken lässt sich als flexibles und mehrere Aspekte gleichzeitig erkennendes Denken charakterisieren, das Widersprüche erkennt: Ich vertrete einen Standpunkt, weiss aber dass es berechnigte Gegenargumente gibt. In der Schule ist Disziplin zur Erreichung der im Lehrplan vorgegebenen Ziele notwendig, wer aber ausschliesslich darauf besteht, untergräbt das Ziel, die Selbstdisziplin der SuS zu fördern. Eine antinomische Denkweise empfiehlt flexibles und der Situation angepasstes Lehrerverhalten. Ob ein Schülerverhalten den Unterricht stört oder nicht, muss die Lehrperson immer für den jeweiligen Einzelfall beantworten. Die antinomische Denkweise gibt aber für den produktiven Umgang mit Unterrichtsstörungen hilfreiche Anregungen (vgl. Rüedi, 2011, S. 29-32). In diesem Sinne ist Disziplin nicht eine Frage der Disziplinierung (des Durchgreifens), sondern des pädagogischen Geschicks; des didaktisch-methodischen ebenso wie des kommunikativen (verbal und nonverbal) (vgl. Frey, 2010, S. 47). Nicht die „Nulltoleranz“ sondern die Betrachtungsweise eines Dreistufenmodells hat sich dabei etabliert.

1. Phase Grün: Aktionsmöglichkeiten (Prävention)
2. Phase Gelb: Reaktionsmöglichkeiten (Deeskalation)
3. Phase Rot: Sanktionsmöglichkeiten (Sanktion) (vgl. Cathomas, 2007, S. 10).

¹⁸ Antinomie ist der Widerspruch eines Satzes in sich oder zweier Sätze, von denen jeder Gültigkeit beanspruchen kann (Duden, 1996, S. 118).

Diese drei Phasen verlangen ein differenziertes Angehen von Disziplin und Unterrichtsstörung. Es verlangt überlegte Entscheidungen, um bei Störungen situativ handeln und korrigieren zu können. Anstelle der Bestrafung soll eine Unterstützung der Selbstkontrolle treten. Erst wenn die Phasen Grün und Gelb nicht mehr ausreichen, um zu viel unerwünschtes Verhalten zu unterbinden, werden korrektive Massnahmen notwendig (vgl. Dubs, 2009, S. 511).

4.4 Die Prävention von Unterrichtsstörung

Den präventiven Charakter eines guten Unterrichts unterstreicht das Zitat von Miller: „Ein guter Unterricht ist immer noch die beste Störungsprophylaxe“ (Miller, 2004, S. 202). Die effiziente Klassenführung ist jene Autorität und Kompetenz, die eine Lehrperson hat, um im Unterricht dafür zu sorgen, in einem positiven Klima wirkungsvoll lernen und lehren zu können (vgl. Cathomas, 2007, S. 9). Sie ist kein Selbstzweck sondern Voraussetzung für guten Unterricht. Nach internationaler Forschung korrespondiert kein einziges Merkmal so eindeutig mit dem Leistungsniveau und dem Lernfortschritt der Schulklassen wie die Klassenführung (vgl. Frey, 2010, S. 40).

Eine effiziente Klassenführung wird übereinstimmend als Schlüsselfaktor der Unterrichtsqualität angesehen (ebd., S. 173). Zudem beeinflusst sie stark das Wohlbefinden der SuS sowie der Lehrperson. Klassenführung gilt als anspruchsvollster Teil des Lehrerberufs und wird im Zusammenhang mit der Tendenz zum Burnout viel zu wenig beachtet (vgl. Dubs, 2009, S. 509). Für das Verständnis einer erfolgreichen Klassenführung stehen ein paar wichtige Begriffe wie Klasse, Führung und Autorität in engem Zusammenhang.

Die *Klasse* ist eine dynamische, meist nicht frei gewählte, soziale Gruppe. Mehrere Personen stehen in dauernder Wechselbeziehung zueinander und werden von aussen als Gesamtheit wahrgenommen. Der Kontakt mit einzelnen SuS geschieht meistens vor der ganzen Klasse. Dieser Kontakt wird von der Klasse beobachtet und wirkt auf sie zurück. Es ist ein ständiger Balanceakt zwischen Einzelbetreuung und Führung der gesamten Gruppe. Oft führt sich die Klasse selbst. Diese Selbstführung kann die Lehrperson positiv nutzen. Ohne Bereitschaft und Mithilfe der Klasse kann die Lehrperson nur schwer unterrichten (vgl. Cathomas, 2007, S. 8).

Lehrpersonen müssen die *Führungsrolle* bewusst annehmen und gestalten. Sie sind ihren SuS voraus, befinden sich nicht auf gleicher Stufe wie sie. In einer sozialen Gruppe besteht das Bedürfnis nach Führung und diese muss die Lehrperson übernehmen. Ansonsten übernimmt die Führung ein Teil der Gruppe oder ein einzelner Schüler respektive Schülerin und dies meistens auf Kosten der schwächeren Gruppenmitglieder (ebd.).

Autorität kann jemand durch spezifisches Wissen, soziales Können oder zugetragene Kompetenzen, wie zum Beispiel die Lehrerrolle haben. Personen mit Autorität geniessen Respekt und wer-

den ernst genommen. Wer diese Zuerkennung erhält, hat das Recht auf Anleitung, Führung und das Treffen von Entscheidungen (vgl. Cathomas, 2007, S. 8).

Klassenführung ist ein Inbegriff für erfolgreiches Unterrichten. Sie hat eine hohe Relevanz für das Lernen und stellt hohe Ansprüche an die Lehrperson. Gerade in Situationen der Überforderung ist der Wunsch nach einfachen Rezepten zur Klassenführung gross. Dies kann aber aufgrund des vielschichtigen Unterrichts, welcher personen- und situationsabhängig ist, nicht gegeben werden (ebd., S. 7). Im Kern lassen sich fünf Bereiche für eine erfolgreiche Klassenführung unterscheiden:

Abbildung 1: Erfolgreiches Klassenführen (Brüning, 2010, S. 4)

4.5 Lehrerverhalten in der Situation einer Unterrichtsstörung

Trotz präventiven Massnahmen kann es immer wieder zu leichten Unterrichtsstörungen kommen. Einerseits durch den komplexen Ursprung von Störungen, wie bereits in Kapitel 4.2 beschrieben und andererseits, weil das Ausloten von Grenzen, normale und wichtige entwicklungspsychologische Schritte sind beim Aufbau von Sozial- und Sachkompetenzen der Lernenden (vgl. Cathomas, 2007, S. 16). Es geht nicht darum, Unterrichtsstörungen als pädagogisch-didaktische Inkompetenz zu betrachten, sondern diese konstruktiv zu nutzen, damit alle Beteiligten davon lernen können. „Wenn schweres Fehlverhalten als sozialer Konflikt verstanden und eine systematische Konfliktlösung unter den Beteiligten erarbeitet wird, profitieren in erster Linie die Schülerinnen und Schüler“ (Johnson & Johnson; zitiert nach Dubs, 2009, S. 526).

4.5.1 Deeskalative Massnahmen

Was auch immer die genauen Umstände oder Hintergründe für Unterrichtsstörungen sind, diese zu erkennen und zutreffend zu analysieren wird jener Lehrperson besser gelingen, die sich nicht persönlich getroffen fühlt, deren Menschenbild eine situationsadäquate und realistische Wahrnehmung erlaubt. Wissenschaftlich abgestützt handelt es sich dabei um eine Sichtweise, die den Mensch als grundsätzlich offenes, soziales, beziehungsorientiertes, entwicklungsfähiges und ver-

änderbares Wesen betrachtet, das durch entsprechende Rahmenbedingungen zu einem sozialen, kooperativen und nützlichen Wesen heranwachsen und auch umlernen kann (vgl. Frick; zitiert nach Rüedi, 2011, S. 233). Oft geschehen Unterrichtsstörungen, wenn die SuS merken, dass die Lehrperson die Klasse nicht überwacht. Das sofortige Unterbinden solcher Störungen, ohne den Fluss des Unterrichts zu unterbrechen, ist wichtig. Nur dadurch kann die Konzentration auf das Lernen beibehalten und eine grössere Störung im Klassenverband vermieden werden. Indirekte Interventionen wie, bewusster Augenkontakt, Gesten, physische Nähe, leises Reden, zu Antworten herausfordern, usw. können erfolgreiche Massnahmen diesbezüglich sein. Bei unbewussten Störungen soll auch das Ignorieren in Betracht gezogen werden. Treten massive Störungen auf, ist die Lehrperson allerdings zu direkten Interventionen gezwungen. Eine direkte Aufforderung das Fehlverhalten zu beenden, respektive das gewünschte Verhalten zu betonen, paradox intervenieren, auf Regeln hinweisen, Einzel- oder Klassengespräche führen, etc. gehören zu solchen Reaktionsmöglichkeiten (vgl. Dubs, 2009, S. 522-523). Oftmals ist es hilfreich zur Bewältigung von Störungen die vermeintlich verfolgten Ziele der SuS zu untersuchen. Diese liegen meistens im Erlangen von (Führungs-) Macht, gewinnen von Aufmerksamkeit, Überspielen von Schwächen und Unsicherheiten sowie im Ausüben von Rache und Vergeltung für (vermeintlich) erlittenes Unrecht. Eine Analyse und Diskussion über die Ziele der Störungen können zu einem veränderten Standpunkt führen und somit zur Entschärfung der Situation beitragen (vgl. Cathomas, 2007, S. 19-21), denn Interventionen sind Führungsformen, mit denen den SuS geholfen werden soll, ihr eigenes Verhalten besser zu kontrollieren (vgl. Dubs, 2009, S. 524).

4.5.2 Sanktionen

Die letzte Antwort auf längere Unterrichtsstörungen sind Sanktionen und Strafen. Sie sind aber gut zu überlegen und dürfen nur als Reaktion auf wiederholtes Fehlverhalten und bei Versagen aller anderen Führungsmassnahmen eingesetzt werden (vgl. Dubs, 2009, S. 524). Treten allerdings gravierende Disziplinarverletzungen auf, bei denen eine Gefährdung von Personen besteht, muss sofort mit Strafen reagiert werden (vgl. Keller, 2008, S. 43). Unter diesen Voraussetzungen und unter Berücksichtigung weiterer Richtlinien sind strafende Erziehungsmittel nicht auszuschliessen. Unter Richtlinien für Strafen versteht Dubs, dass eine Strafe z.B. angemessen, begründet, mit einem inhaltlichen Bezug zum Fehlverhalten und unmittelbar nach dem Ereignis erfolgen soll. Ergänzt mit zusätzlichen Massnahmen, wie Gespräch mit SuS/Klasse, Rücksprache mit Eltern und allenfalls eine Überweisung an eine Fachperson, können Lehrpersonen Verhaltensänderungen herbeiführen (vgl. Dubs, 2009, S. 524-525). Strafen zu erteilen ist eine hohe Anforderung an die Lehrperson. Eine logische Abfolge ist nicht immer möglich, weil persönliche Betroffenheit, Verletzung der Gefühle, usw. bei der Lehrperson zu Überreaktionen führen können. Die ständige Ausei-

nersetzung über Sinn, Wirkungen und Folgen ihrer Sanktionen zeichnet eine reflektierende und somit eine verantwortungsvolle Lehrperson aus. Entscheidend, ob die Handlungsstrategien bei Unterrichtsstörungen glücken oder scheitern, sind, neben der genauen Analyse der Störungssituation, der vorangegangene Aufbau einer tragfähigen Beziehung. Eine tragfähige Beziehung zu einem störenden Kind erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dieses auf die Intervention der Lehrperson eingeht. Wenn sich Lernende von ihren Lehrpersonen grundsätzlich akzeptiert fühlen, verbessert diese emotionale Gestimmtheit die Chancen der Erziehung in der Schule. Das Aufbauen und Gestalten einer persönlichen Beziehung gehört laut Rüedi mit zu den Kompetenzen einer Lehrperson, damit sie Kindern und Jugendlichen auch in kritischen Situationen den Weg weisen kann (vgl. Rüedi, 2011, S. 186). Das Zitat von Miller unterstreicht diese Auffassung: „Erst auf dem Boden einer stabilen Beziehung können die Sachen geklärt werden“ (Miller, 2004, S. 59).

4.5.3 Handeln unter Druck

In Zusammenhang mit der empirischen Erfassung und inhaltlichen Beschreibung von subjektiven Theorien stiess Wahl auf ein interessantes Phänomen. Lehrerinnen und Lehrer orientierten sich bei Unterrichtsstörungen mehr auf ihre subjektiven Theorien und weniger auf wissenschaftliche Ausbildungsinhalte, je schneller sie handeln mussten und je stärker sie dabei emotional belastet waren. Umgekehrt wurde bei der Planung von Unterrichtsstunden, die frei von Zeitdruck und emotionaler Belastung war, mehr auf wissenschaftliche Theorien zurückgegriffen (vgl. Wahl, 1991, S. 4-5). Wenn wir von Handeln unter Druck sprechen, dann meinen wir also die Entscheidung über Massnahmen, in jener begrenzten Zeit, welche die Interaktionspartner der Lehrperson zubilligen (ebd., S. 11). Gerade bei Unterrichtsstörungen steigt der Handlungsdruck durch den Erwartungs- und Bewertungsdruck der SuS. Durch Antizipation kann vieles bereits im Keim erstickt werden. Nimmt die Eigendynamik aber ihren Lauf, sind Handlungsmöglichkeiten gefragt. In Stresssituationen greifen die Lehrpersonen praktisch ausschliesslich auf ihr „verdichtetes Wissen“ zurück. Dies zeichnet sich dadurch aus, dass durch die Berufserfahrung die eingeschätzte Situation mit einer als wirksam erlebten Handlung verknüpft wird. Der Grad der Massnahme – Ermahnen, Drohen, Strafen – ist dabei stark durch die eigene emotionale Verfassung geprägt (ebd., S. 146). Tritt das Gefühl von starker Bedrohung auf, kann die Selbstkontrolle verloren gehen und ein irrationales Verhalten auftreten (ebd., S. 7). Das Dilemma der Lehrperson besteht häufig darin, dass die Zeit für die Entscheidungsfindung häufig kürzer ist, als die benötigte Zeit für die Orientierung und Handlungsfindung. Dementsprechend ist Handeln unter Druck dadurch charakterisiert, dass sich die Lehrperson an einem Realitätsausschnitt orientiert, ohne die externen und internen Informationen zu berücksichtigen und ohne die eigenen Problemlösekompetenzen auszuschöpfen (ebd., S. 11). Es wird auf das hoch „verdichtete Wissen“ zurückgegriffen. Diese Gedächtnisstrukturen zu

optimieren, ist ein komplizierter und langer Lernprozess. Dabei reichen theoretische Ausbildungsinhalte, aber auch praktische Beispiele nicht aus. Vielmehr gilt es, verdichtete Theorien aufzubrechen und Strategien zum Verdichten von elaborierten Theorien zu suchen. Bei Unterrichtsstörungen soll innegehalten werden, um durch Formen der Selbstreflexion automatisierte Prozeduren aufzubrechen. Die Analyse der Situation und der bisherigen eigenen Handlungsweise gehört zum ersten Schritt. Ein weiterer Schritt besteht darin, unter Verwendung allen verfügbaren Wissens und unter Ausschöpfung aller Problemlösekompetenzen nach einer möglichst angemessenen Lösung zu suchen. Nun gilt es, Indikatoren für diese Situation zu finden, um Gedächtnisstrukturen aufbauen zu können. Nur so besteht beim Handeln unter Druck die Möglichkeit darauf zurückzugreifen. Durch eine derartige „Balance“ von Reflexion und Erfahrung, von theoretischem Wissen und praktischem Handeln, können die angestrebten Umstrukturierungsprozesse erreicht werden. Sie müssen aber an den individuellen kognitiven-emotionalen Erfahrungen der Lehrperson anknüpfen (vgl. Wahl, 1991, S. 187-193). Dieses schwierige Vorhaben unterstreicht die Wichtigkeit der Prävention.

4.6 Erkenntnisse in Zusammenhang mit Kompetenzen und Haltung der Lehrperson

Kompetenzen und Haltung einer Lehrperson

Die beschriebenen Kompetenzprofile von Miller und Weinert, die aus gleichen oder ähnlichen Kompetenzen bestehen, sind in Zusammenhang mit dem guten Unterricht zu verstehen. Die unterschiedliche Benennung der geforderten Kompetenzen einer Lehrperson bei Weinert, Miller und Ziebarth ist einerseits darauf zurückzuführen, dass sich Kompetenzen laufend weiter entwickeln und es in der Praxis schwierig ist, zu unterscheiden, ob es sich nun um eine Kompetenz oder allenfalls um eine Ressource einer weiteren Kompetenz handelt (siehe Kapitel 2.1). Andererseits sehen wir dabei deutlich, dass in der Forschung verschiedene Standpunkte vertreten werden, je nachdem aus welchem Erfahrungs- und Forschungsblickwinkel Zusammenhänge zwischen Unterricht und erforderlichen Lehrerkompetenzen gesehen werden. Laut Weinert gehören unterrichtsrelevante Merkmale einer Lehrerpersönlichkeit nicht zu seinen genannten Kompetenzen. Miller hingegen betitelt eine seiner drei Hauptkompetenzen als Selbstkompetenz, bei der es um die Auseinandersetzung, Reflexion und Veränderung der eigenen Einstellung und Haltung geht. Laut Miller entwickeln sich die Fähigkeiten der Selbstkompetenz ständig weiter und sind in einen lebenslangen Prozess eingebunden. Diese Auffassung teilt auch Ziebarth, wenn er schreibt, dass ein Ziel der Supervision ist, die Wahrnehmungs- und Diagnosekompetenz zu erweitern, sowie Veränderungen von persönlichen Haltungen zu ermöglichen um den Ausbau alternativer, pädagogischer Handlungen zu unterstützen. Die Führungskompetenz ordnet Miller als Ressource bei der Beziehungskompetenz ein. So platziert, versteht sich die Führungskompetenz als bewusstes Lenken und Gestalten der Beziehungen.

Welches sind nun die Kompetenzen und Haltung einer Lehrperson, die für einen konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung entscheidend sind?

Eine Unterrichtsstörung hat meist Hintergründe, denn sie tritt selten ohne Vorgeschichte zu Tage. Dies spricht für die Wichtigkeit der Klassenführungscompetenz, die mit dem Ziel eines guten Unterrichts Störungen vorbeugen kann. Die präventive Phase, wie auch die Konfliktauswertungsphase sind nicht unwesentlich, wenn es um das Phänomen Unterrichtsstörung geht. Dies zeigt sich vor allem in der Beziehungskompetenz, die Rüedi in Zusammenhang mit dem Thema Sanktionen (siehe Kapitel 4.5.2) erwähnt. Weitere mögliche Kompetenzen, wie die Problemlösekompetenz und Reflexionskompetenz, werden in Zusammenhang mit der Studie über das Handeln unter Druck (siehe Kapitel 4.5.3) genannt.

In Bezug auf die Haltung einer Lehrperson macht Rüedi darauf aufmerksam, dass es einer Lehrperson mit einer situationsadäquaten und realistischen Wahrnehmung, auf dem Hintergrund eines humanistisch geprägten Menschenbildes (siehe Kapitel 4.5.1 & 5.3.1), besser gelingt, eine Unterrichtsstörung zu erkennen und zu analysieren. Die Forschungsergebnisse in Bezug auf das Handeln unter Druck zeigen weiter, dass in einer belastenden Situation, wie die einer Unterrichtsstörung, eine Lehrperson schneller auf ihre subjektiven Theorien zurückgreift.

Im Moment liegen uns keine Forschungsergebnisse vor und sind uns keine aktuellen Studien bekannt, die sich mit unserer Fragestellung auseinandersetzen.

5 Reformpädagogik und Denk- und Handlungsansätze

In diesem Kapitel werden in chronologischer Abfolge zuerst die reformpädagogischen Ausrichtungen und dann die drei verschiedenen Denk- und Handlungsansätze, auf denen das pädagogische Konzept der Fläming-Grundschule gründet, beleuchtet.

5.1 Begriffsklärungen

Was ist Reformpädagogik?

Der Begriff *Reformpädagogik* wie auch deren Inhalte und Ideen wurde in Zusammenhang mit der Geschichte der Pädagogik gebildet. Die Begriffe Pädagogik und Erziehungswissenschaft werden in der Fachliteratur meist synonym verwendet. Die Lehre von der Erziehung als eigenständiger Wissenschaftszweig ist relativ jung und wird ab der Renaissance durch die Werke herausragender und fortschrittlicher Pädagogen wie etwa Comenius (1592-1670) geprägt.

Die enorme technische und wirtschaftliche Entwicklung durch die Industrialisierung in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, führt zu einer „Entmenschlichung“ und Abkehr von einer natürlichen Lebensweise, welche vor allem die Kinder und Jugendlichen zu spüren bekamen. Dies kritisiert die *Reformpädagogik* und formuliert die Idee: Die Schule soll statt von Gleichförmigkeit, Drill und Lebensferne wieder von Natürlichkeit, Menschlichkeit und Selbsttätigkeit geprägt sein. Die Reformpädagogik ist weniger eine Bezeichnung einer Zeitepoche (1890-1933) als vielmehr die Kennzeichnung einer speziellen pädagogischen Bewegung, der sich nicht alle Zeitgenossen anschlossen. Bedeutende Namen sind unter anderem Maria Montessori und Célestin Freinet, die Erziehungsmodelle entwickelten, auf die wir in Kapitel 5.2.1 und 5.2.2 eingehen werden. Nach dem 2. Weltkrieg, nach einer neuen Reflexion über die Aufgaben und Wirkungsweise der Pädagogik, erweitert sich die Erziehungswissenschaft stark aus und bilden sich neue Richtungen und Forschungsmethoden heraus. In den 1970er Jahren kommt es zu einer erneuten Schulreformdiskussion. Das Wiederaufgreifen „alter“, aus der Reformpädagogik bekannter Unterrichtskonzeptionen, wie auch das neue systemische Denken auf dem Hintergrund der konstruktiven Didaktik, zielen in die gleiche Richtung einer Verbesserung der Pädagogik. Das systemische Denken will die Schule als soziales System zur lernenden Organisation weiterentwickeln, in der Unterricht verstanden wird als Anregung für die SuS, die als komplexe, affektiv-kognitive und selbstbezogene „Systeme“ aktiv in diesen Prozess eingreifen. Die Lehrperson wird als Dialogpartner, als Anreger und Moderator gesehen (vgl. Gonschorek & Schneider, 2009, S. 108-140).

Was ist ein Denk -und Handlungsansatz?

Die Heilpädagogik kennt mehrere Denk- und Handlungsansätze oder Paradigmen¹⁹, wenn es um die Betrachtung von Behinderung oder in unserem Fall um Kinder mit einer Verhaltensstörung geht. Neben der erkenntnistheoretischen Frage spielt auch die anthropologische Frage nach dem Bild vom Mensch eine zentrale Rolle (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 67-77). Jeder Denk- und Handlungsansatz stellt eine legitime und fruchtbare Perspektive auf dem weiten Feld der Erziehung bei Verhaltensstörungen dar (vgl. Myschker; zitiert nach Hillenbrand, 2008, S. 76).

Welche Bedeutung haben die Denk- und Handlungsansätze für die Praxis?

Kinder, die nicht nur in der Schule ein Verhalten zeigen, welches von den gängigen Verhaltensnormen unserer Gesellschaft abweicht, sind für uns Pädagoginnen und Pädagogen eine Herausforderung, einerseits bezogen auf unseren Beruf, wie auch bezogen auf die eigene Person (vgl. Vernooij & Wittrock, 2008, S. 11).

5.2 Reformpädagogische Ausrichtungen

Wie eingangs beschrieben, haben in den letzten dreissig Jahren die reformpädagogischen Konzepte erneuten Einfluss auf den Unterricht. Die Reformpädagogin Maria Montessori (1870-1952) und der Reformpädagoge Célestin Freinet (1896-1966) wollten mit ihren Ideen das gesamte Schulleben radikal erneuern (vgl. Jank & Meyer, 2006, S. 312). Beide Pädagogen waren von Beginn an international eingestellt, ihre Schulbewegung wurde in den ersten Jahren europäisch und ist heute weltweit verbreitet. Sie gehen, wenn auch in unterschiedlicher Akzentuierung und Methode, „vom Kinde und seiner Erziehung zur Freiheit“ aus (vgl. Hellmich & Teigeler, 1992, S. 12). Ausführungen zu Maria Montessori und Célestin Freinet siehe Anhang 13.2 und 13.3.

5.2.1 Maria Montessori-Pädagogik

Eine Schule, die sich nach den Grundsätzen der Montessori-Pädagogik orientiert, muss in erster Linie dafür Sorge tragen, dass die Entwicklung zum ganzen Mensch nicht gestört wird (vgl. Elsner, 1992, S. 76).

Pädagogik: Ziele und Prinzipien

Die Montessori-Pädagogik sieht das Kind im Zentrum, das seine Lernprozesse weitgehend selbst in seinem Tempo bestimmt. Bei diesem selbsttätigen Lernen steht die Selbstständigkeit im Vordergrund und die Lehrperson hat - aus der Sicht des Kindes - lediglich den Auftrag: „Hilf mir, es

¹⁹ Thomas Kuhn (1962) hat den Begriff „Paradigma“ eingeführt und die Wissenschaftsgeschichte als Abfolge solcher Paradigmen oder Grundannahmen beschrieben. Die Anschauung eines Sachverhaltes, verstanden als Annahmen der Wirklichkeit, werden Hypothesen genannt (vgl. Hagmann, 2000, S. 20). Weiter schreibt Hagmann: „Gruppen von Hypothesen bilden Modelle bzw. Theorien, und Gruppen von Theorien bilden Paradigmen. Ein Paradigma ist also eine Art übergreifende Theorie, ein Erkenntnis-Ideal. Sind Theorien über längere Zeit erfolgreich, gelten sie einfach als richtig, natürlich und vernünftig“ (ebd.).

selbst zu tun.“ Damit ist eine andere Haltung der Lehrperson gegenüber den SuS gefordert (vgl. Elsner, 1992, S. 76). Bei Maria Montessori ist der Unterschied zwischen Pädagogik und Heilpädagogik aufgehoben. Erst in den sechziger Jahren, eng verbunden mit der Diskussion der Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder, wurde die Montessori-Pädagogik für das behinderte Kind wieder entdeckt (vgl. Filippini Steinemann, 1995, S. 157). In der Montessori-Pädagogik werden bei der gemeinsamen Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung folgende Prinzipien als Vorteile gesehen: Das aktive Lernen durch Handeln steht im Vordergrund. Den Kindern steht in der vorbereiteten Umgebung in offenen Regalen, nach didaktischen Prozessen geordnet, das Montessorimaterial zur Verfügung. Die freie Bewegung stärkt den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder. Sie lernen an verschiedenen Orten im Zimmer oder draussen, am Tisch, auf der Matte, auf dem Fussboden usw. In der Montessori-Pädagogik bilden die Altersstufen drei bis sechs Jahre, sieben bis neun Jahre und zehn bis zwölf Jahre heterogene Lerngruppen. Kinder ohne und mit verschiedenartiger und mehrfacher Behinderung lernen gemeinsam, die jüngeren von den älteren, die schwächeren von den stärkeren (vgl. Hellbrügge, 2009, S. 329-330).

5.2.2 Célestin Freinet-Pädagogik

Die Freinet-Pädagogik ermöglicht durch ihre reichhaltigen Prinzipien, den Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges, einzigartiges und sinnerfülltes Leben und Erleben (vgl. Teigeler, 1992, S. 38).

Pädagogik: Ziele, Prinzipien, Methoden

Freinet ist sein ganzes Leben lang darum bemüht, eine naturnahe Erziehung mit natürlichen Methoden in einer entsprechend vorbereiteten Umgebung zu verwirklichen. Ein Schulgarten, ein Kleintiergehege und Werkstätten wie auch eine Schulbücherei, der Einsatz von, technischen Medien und das Arbeiten nach individuellen Arbeitsplänen, die auf die Fähigkeiten und das Interesse der SuS abgestimmt sind, gehören nach seiner Auffassung zu einer unserer Zeit entsprechenden Erziehung. In der traditionellen Schule ist das Arbeitsprogramm schon im Voraus vom Lehrplan und dem Lehrer festgelegt. Das ergibt zwangsläufig eine Atmosphäre der Opposition zwischen SuS und Lehrpersonen, was sich in fehlendem Vertrauen, autoritären Massnahmen, Sanktionen und Strafen äussert. Freinet erklärt 1946 in Cannes, dass es die erste Aufgabe sein wird, den Geist der Lehrperson, die Arbeitstechniken und das Leben der Klasse zu verändern (vgl. Jörg, 1992, S. 98). Die Freinet-Pädagogik ist keine „linke“ Pädagogik, sondern eine selbstbestimmende Pädagogik, die das Lernen in die Hände der Kinder gibt (vgl. Teigeler, 1992, S. 48).

Die Prinzipien, Mittel/Techniken sind von Freinet nicht erfunden sondern zusammengestellt worden. Er hat all die Vorschläge der Reform-Pädagogen seiner Zeit aufgegriffen und in seiner Pädagogik vereint (vgl. Teigeler, 1992, S. 40). In der Tabelle 1 sind die von Teigeler zusammengestellten sechs Prinzipien der Freinet-Pädagogik aufgeführt:

Tabelle 1: Der Reichtum der Freinet- Pädagogik (vgl. Teigeler, 1992, S. 39)

Prinzipien	Mittel Techniken
Bezug zum Leben	Berichte, Untersuchungen, Arbeitsateliers
Arbeit/Selbsttätigkeit	Feldarbeit, Tierpflege, Schmiede, Schreinerei, Spinnen, Weben, Kochen, Hauswirtschaft, Konstruktion, Mechanik, Handel, Experimentieren in Naturkunde, Physik, Chemie, Meteorologie, Schulmuseum, schöpferische Betätigung, künstlerisches Schaffen
Sinn	freier Ausdruck, freier Text, Schuldruckerei, Schülerzeitung, Korrespondenz
Freiheit	freier Ausdruck, freier Text, freie Wahl der Arbeitsschwerpunkte, freie Untersuchungen, Experimentieren
Kooperation	Gemeinschaftsarbeiten, z.B. Auswertung der Arbeiten, Korrespondenz, Gruppenarbeit, z.B. Druckerei, Experimentieren
Verantwortung	Verantwortlichkeiten (Ämter), Arbeitspläne, Disziplin, Klassenversammlung

5.3 Heilpädagogische Denk- und Handlungsansätze

Alle im folgenden Kapitel vorgestellten heilpädagogischen Denk- und Handlungsansätze basieren auf theoretischen Konzepten und ringen in der fachwissenschaftlichen Debatte darum, auffälliges bzw. gestörtes Verhalten verstehbar zu machen und konstruktive Handlungswege für alle Beteiligten aufzuzeigen (vgl. Vernooij & Wittrock, 2008, S. 13).

5.3.1 Personenzentrierter Ansatz im Rahmen der Humanistischen Psychologie

Hintergrund

Die Humanistische Psychologie ist von den Vorstellungen der Existenzphilosophie und Phänomenologie mitbeeinflusst. Sie versteht sich in Abgrenzung zur Psychoanalyse und Behaviorismus als „Dritte Kraft“ in der Psychologie (vgl. Burow, Quitmann & Rubeau, 1987, S. 12). Dabei versteht sie sich nicht als Konkurrenz zu den beiden sondern eher als deren Ergänzung und bezeichnet sich als wissenschaftliche Bewegung, bei der Psychologen und Sozialwissenschaftler das Ziel verfolgen, „Merkmale und Dynamik eines erfüllten und gesunden menschlichen Lebens zu erforschen“ (Rechtien; zitiert nach Vernooij, 2008, S. 101).

Abbildung 2: In Anlehnung an die Humanistische Psychologie und ihre Bezüge (vgl. Burow, et al.,1987, S. 12; Quitmann, 1996, S. 21)

In den folgenden Ausführungen ziehen wir hauptsächlich die für die Schule und den Unterricht relevanten Konzepte und Prinzipien der Humanistischen Psychologie bei und legen den Schwerpunkt bei der Gestaltpädagogik.

Menschenbild

Der Mensch „an sich“ ist gut und hat das Bedürfnis²⁰ nach Wachstum und Selbstverwirklichung. Als soziales Wesen ist er dabei auf Kontakt, Interaktion und Beziehung zu anderen Menschen angewiesen. Der Mensch ist wertvoll an sich, und das Leben ist sinnvoll (vgl. Quitmann; zitiert nach Palmowski, 2003, S. 146). Aspekte wie Angst und Freiheit, Entscheidung und Verantwortlichkeit, Hier und Jetzt, Gerichtet sein auf Sinn und Werte, Ganzheitlichkeit und Selbstverwirklichung prägen das humanistische Menschenbild (vgl. Quitmann, 1996, S. 279-286).

Erklärung einer Verhaltensstörung

Der personenzentrierte Denk- und Handlungsansatz sieht in der Regel in einer Auffälligkeit und Behinderung ein genetisch vorgegebenes, organisches oder schicksalhaftes Geschehen, von dem ein Individuum betroffen ist und für das die Person oft selber verantwortlich gemacht wird (vgl. Wolfisberg & Filippini, 2010, S. 2). Aus humanistisch-psychologischer Sicht hängt der Mensch, verstanden als ein positives und soziales Wesen, von den Umweltgegebenheiten ab, die massgeblich sind, ob sich ein Mensch zum „Guten“ entwickeln kann (vgl. Myschker, 1999, S. 94). So resultieren maladaptive Verhaltensweisen daraus, dass das „innere Gute“ beeinträchtigt wird und sich die humanen Potentiale und Kapazitäten nicht entfalten können (vgl. Maslow; zitiert nach Myschker, 1999, S. 94). Zentrales Element in Rogers Theorie vom Menschen ist die angeborene Selbstaktualisierungstendenz eine Tendenz zur Erhaltung aller Kräfte, die der Erhaltung oder dem Wachstum des Organismus dienen. Wird diese Tendenz durch ungünstige Umweltgegebenheiten gestört, kann es zu Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen kommen (vgl. Rogers; zitiert nach Myschker, 1999, S. 94). Weiter betont die Humanistische Psychologie die Bedeutung der Qualität des Beziehungsangebots der pädagogischen Bezugspersonen (vgl. Palmowski, 2003, S. 143).

Gestaltpädagogik

Die Gestaltpädagogik taucht anfangs der 1970er Jahre auf und steht in Zusammenhang mit der Entwicklung und Verbreitung der Gestalttherapie (siehe Abbildung 2). Basierend auf den Konzepten der Gestalttherapie von Perls und Goodman, wie auch weiteren theoretischen und praktischen

²⁰ Die „innere Natur“ des Menschen ist nach Maslow (1973) teilweise biologisch gegeben, zum einen Teil als Gattungsmerkmal und andererseits individuell ausgeprägt. Er leitet folgende Grundbedürfnisse ab:

1. physiologische Bedürfnisse (Sauerstoff, Nahrung, Wärme, Schlaf)
2. Sicherheitsbedürfnisse (physischer Schutz, ökonomische Sicherheit)
3. Soziale Bedürfnisse (Zugehörigkeit, Geborgenheit, Liebe)
4. Wertschätzungsbedürfnisse (Anerkennung, Selbstachtung)
5. Selbstverwirklichungsbedürfnisse (Freiheit, Kreativität, Selbstkongruenz) (vgl. Vernooij, 2008, S. 102).

Einflüssen anderer pädagogischen und psychologischen Strömungen, entwickelt sich die Gestaltpädagogik zu einem eigenständigen Ansatz (vgl. Burow et al., 1987, S. 7). Das „Neue“ an der Gestaltpädagogik ist nicht das zugrunde liegende Menschenverständnis, wie wir es in der Humanistischen Psychologie finden, sondern ein ganz bestimmter Blickwinkel, unter dem versucht wird, diesen Vorstellungen zur konkreten Umsetzung in der Unterrichtspraxis zu verhelfen. Im Mittelpunkt der Gestaltpädagogik stehen der Begriff des Kontakts und der Versuch, das Lernen als Kontaktprozess zu verstehen. Dieser Aspekt steht in engem Zusammenhang mit dem Aspekt der Ganzheit. Der Mensch bildet nicht nur mit sich selber eine Einheit (Körper, Geist und Seele) sondern auch mit anderen Menschen und der Welt. Diese Einheit stellen wir uns als ein ständiges Hin und Her vor, bzw. einer Verzahnung des menschlichen Bedürfnisses nach Autonomie einerseits und Interdependenz andererseits. Die Gestaltpädagogik nennt diesen Vorgang Kontaktprozess. Der zentrale Ort, an dem diese gegenläufigen menschlichen Bestrebungen erfahren werden, ist die Kontaktgrenze. Es geschehen also Veränderungen in zwei Richtungen. Die Umwelt nimmt Einfluss auf den Mensch und der Mensch nimmt Einfluss auf die Umwelt. So vollzieht sich auch das Lernen an der Kontaktgrenze. Hier können SuS neue Dinge der Umwelt in sich aufnehmen bzw. eigene Dinge an die Umwelt abgeben, es entsteht ein sehr lebendiger und aufregender Lernprozess, als dessen Ergebnis SuS und Lehrpersonen aus eigener Motivation heraus ihre Handlungs- und Erlebnismöglichkeiten erweitern und einschränken. Dieses Verständnis findet sich wieder in Bubers Begriff der Begegnung. Das dialogische Verständnis von Begegnung hat aus Sicht der Gestaltpädagogik einen grossen Einfluss auf den Unterricht und wie ihn die Lehrperson gestaltet (vgl. Burow, et al., 1987, S. 22-25). Gestaltpädagogischer Unterricht realisiert sich weniger durch den Einsatz spezieller Methoden sondern vor allem durch eine entsprechende Haltung der Person, (vgl. Burow, 1990, S. 8).

Ziel der Gestaltpädagogik

Die Ziele der Gestaltpädagogik leiten sich aus den Grundannahmen, Konzepten und Prinzipien der Gestalttherapie und der Humanistischen Psychologie ab. Das übergreifende Ziel der Gestaltpädagogik ist eine Anleitung zur Ausbildung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, zu Empfindungen und Realisierung der eigenen Potenzen und Möglichkeiten sowie zur Lösung von hemmenden Blockierungen (vgl. Frech, 1977/78; zitiert nach Burow & Scherpp, 1981, S. 124). „Ein zentrales Ziel der Gestaltpädagogik ist es also, dem Individuum die allseitige Entwicklung seiner Fähigkeiten und seines Potentials zu ermöglichen“ (Burow et al., 1987, S. 125).

Unterrichtskonzept und Prinzipien der Gestaltpädagogik

Persönlich bedeutsames Lernen und Lehren ist unter dem Gesichtspunkt gelingender oder scheiternder Kontaktprozesse erst dann möglich, wenn eine Balance zwischen den Bedürfnissen auf

den Ebenen Ich (der Einzelne), Wir (die Gruppe), Es (das Thema), und Globe (das soziale und ökologische Umfeld) angezielt wird (vgl. Cohn, zitiert nach Burow, 1990, S. 7). Die handlungsleitenden Prinzipien der Gestaltpädagogik lassen sich von der Gestalttherapie ableiten. Es sind die Prinzipien wie: Hier-und-Jetzt-Orientierung, Konzentration auf den Kontakt, Bewusstheit, Personenzentrierung, Lernen durch Erfahrung, Self-Support, geschlossene Gestalt, Integration, Übernahme von Verantwortung, dialogisches Lernen und Lehren, Synergie und Freiwilligkeit (vgl. Burow, 1990, S. 9).

Für den gestaltpädagogischen Unterricht fordern Burow und Scherpp neben der Berücksichtigung der Persönlichkeitsentwicklung der SuS und dem Einsatz von gestalterischen Lernmöglichkeiten zum Erreichen der Lernziele (emotional, sozial und fachlich) ein verändertes Lehrerverhalten (vgl. Burow et al., 1987, S. 137). Laut den Autoren zeigt sich das Lehrerverhalten in der Lehrerpersönlichkeit und den Lehrerfähigkeiten und beides gilt es zu entwickeln. Dazu gehört eine Veränderung der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen SuS und Lehrpersonen. Die SuS in ihrer blossen Existenz zu sehen und zu akzeptieren ist die Voraussetzung für die Entwicklung eines Klimas von gegenseitigem Vertrauen, Offenheit und Echtheit der Kommunikation im Klassenzimmer (vgl. Burow et al., 1987, S. 138). Denn: „Eine gestörte Beziehung hat eine unverkennbare Wirkung auf die Konzentration, Entspannung und Arbeitseinstellung in der Klasse, ebenso wie gute Beziehungen einen positiven Einfluss darauf ausüben“ (Besems; zitiert nach Burow et al., 1987, S. 139).

Interventionsprinzipien bei Störungen

Da beim personenzentrierten Denk- und Handlungsansatz die Person im Zentrum steht, richtet sich bei Störungen auch die Intervention auf den einzelnen Mensch aus (vgl. Strasser, 2010, S. 7-8). Die Interventionsprinzipien aus humanistischer Sicht leiten sich von einer dialogischen, akzeptierenden Grundhaltung ab, welche eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden ermöglicht. Für die Gestaltung der Beziehung auch in Konfliktsituationen gelten Empathie, Akzeptanz und Authentizität als förderliche Variablen, die notwendig und hilfreich sind für Wachstumsprozesse (vgl. Palmowski, 2003, S. 147-163). Ausdruck der philosophischen Grundhaltung, die Cohn im Zusammenhang mit dem pädagogisch-therapeutischen Konzept der Themenzentrierten Interaktion formuliert, sind die beiden existenziellen Daseinspostulate Sei dein eigener Chairman²¹ und Störungen haben Vorrang²² (vgl. Quitmann, 1996, S. 195).

²¹ „Die Aussage, „Sei dein eigener Chairman“ in interaktionellen Gruppen bedeutet: Übe dich, dich selbst und andere wahrzunehmen, schenke dir und anderen die gleiche menschliche Achtung, respektiere alle Tatsachen so, dass du den Freiheitsraum deiner Entscheidungen vergrösserst. Nimm dich selbst, deine Umgebung und deine Aufgabe ernst“ (Cohn, zitiert nach Quitmann, 1996, S. 196).

²² Das zweite existenzielle Postulat heisst: „Beachte Hindernisse auf deinem Weg, deine eigenen und die von anderen. Störungen haben Vorrang“ (Cohn; zitiert nach Quitmann, 1996, S. 196).

5.3.2 Zusammenfassung und Erkenntnisse

Die personenzentrierte Sichtweise im Rahmen der Humanistischen Psychologie stellt den Menschen ins Zentrum. Er ist grundsätzlich gut und lebt vom Spannungsverhältnis zwischen Angst und Freiheit. Er hat Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen und auf die Selbstverwirklichung abzielen. Sein Handeln macht für ihn Sinn. Mit rationalen Fähigkeiten wie Denken, Wählen, Entscheiden und Reflektieren übernimmt er für sein Handeln Verantwortung. Aufgrund dieses Menschenbildes wird eine Unterrichtsstörung an der Person fest gemacht. Es kommt zum Ausdruck, dass seine Bedürfnisse nicht befriedigt sind. Das Kind sucht Aufmerksamkeit, signalisiert Abwehr und das Bedürfnis nach Schutz und reagiert somit aus seiner Sicht sinnhaft.

Haltung und pädagogisches Handeln im Rahmen der Humanistischen Psychologie

Gemeinsam mit der Gestaltpädagogik sprechen sich die zahlreichen reformpädagogischen Ansätze wie z.B. die Montessori- und Freinet-Pädagogik gegen die Aufteilung des pädagogischen Prozesses und der an diesem Prozess beteiligten Menschen aus und entwickeln eine ganzheitliche Sichtweise. Dabei steht die Humanisierung des Lehrens und Lernens im Zentrum, mit dem Ziel, die individuelle und gesellschaftliche Entfaltung der schöpferischen Potentiale des Menschen soweit wie möglich zu fördern. Burow, et al. plädieren daher für eine Sichtweise, die das Nebeneinander der verschiedenen Konzepte betont (vgl. Burow, et al., 1987, S. 7-9).

Um die erwähnten Ziele erreichen zu können, erfordert dies von der Lehrperson eine entsprechende Haltung, der gerade in Bezug auf Konfliktsituationen eine entscheidende Bedeutung zukommt. Die humanistische Haltung der Lehrperson zeigt sich in der Qualität des Beziehungsangebots, das geprägt ist von einer dialogischen Haltung, Akzeptanz, Empathie und Authentizität. Unterstützend und wegweisend für die Lehrperson sind dabei die beiden Daseinspostulate von Cohn, welche unter anderem die Wichtigkeit der Akzeptanz und Reflexion der eigenen Wahrnehmung betont.

5.3.3 Interaktionistischer Ansatz

Aus sozialwissenschaftlicher Sicht stiess der personenzentrierte Erklärungsansatz von Behinderung in den 1970er Jahren auf zunehmende Kritik. Vom medizinischen Modell, das sich an individuellen Defiziten orientiert, traten nun Erkenntnisse und Sichtweisen ins Zentrum, unter denen eine Behinderung respektive eine Verhaltensstörung als gesellschaftlich bedingt angesehen wurde. Das sozialwissenschaftliche Modell gründet auf Theorien der Soziologie (z.B. der Symbolische Interaktionismus) und der Sozialpsychologie, welche die interaktionalen Zusammenhänge zu erklären versuchten (vgl. Speck, 2008, S. 216).

Hintergrund

Der Symbolische Interaktionismus entwickelte sich aus der Chicago School of Sociology und der Chicago School of Philosophy, die sich beide an der Philosophie des amerikanischen Pragmatismus orientierten. Die Hauptaussage des pragmatischen Denkens ist, dass sich Bewusstsein, Erkenntnisse und Bedeutungen im Verlauf der kreativen Lösung von Handlungsproblemen entwickeln. Dieser pragmatische Handlungsbegriff bildet den Ausgangspunkt des Symbolischen Interaktionismus (vgl. Schubert, 2009, S. 345). Der Symbolische Interaktionismus wird der Soziologie zugeordnet, obwohl er wie die Sozialpsychologie zwischen Soziologie und Psychologie angesiedelt ist. Seine wichtigen Vertreter, Mead und Blumer sind durch die psychologischen Konzeptionen z.B. von Freud und dem Behaviorismus stark beeinflusst worden. George Herbert Mead (1863 – 1931) gilt als Begründer des Symbolischen Interaktionismus (vgl. Feldmann, 2006, S. 44-58).

Die Theorie des Sozialen Handelns

Die anthropologische Einsicht, dass der Mensch im Vergleich zum Tier in den Handlungen nicht nur einem Reiz-Reaktionsschema folgt, sondern instinktreduziert handelt, ist für die Theorie des Symbolischen Interaktionismus bedeutsam. Der Mensch ist somit in seinen Handlungen der Umwelt gegenüber offener, es kommt zu einer Handlungshemmung - die verzögerte Reaktion auf Umweltreize - und dadurch zu einer objektiven Notwendigkeit der permanenten Rekonstruktion von Handlungsordnungen und einer experimentellen Lösung von Handlungsproblemen, was grundlegendes Kennzeichen von menschlichem Handeln ist. Kreativität und Experimentalität ist Teil jeder Handlung, weil jede Handlungssituation neue Anforderungen enthält. Ohne kreative Kompetenzen wäre jeder Handlungsablauf hoffnungslos blockiert, denn keine Handlungssituation ist weder in allen Elementen berechenbar und vorhersehbar, noch durch Strukturen vollkommen abgedeckt. Im Unterschied zum Tier, sagt Mead, können Menschen ihre Handlungen an virtuellen Reaktionen anderer auf ihre eigenen prospektiven Handlungen ausrichten, weil sie mit Hilfe signifikanter Symbole Bedeutungen der subjektiven, sozialen und objektiven Welt definieren, generalisieren und kommunizieren können (vgl. Schubert, 2009, S. 346-347). Die Symbole können sich als sprachliche oder schriftliche Zeichen, als Gestik oder mimischer Ausdruck oder auch als Gefühls-, Gleichgewichts-, Geruchs- und Geschmackseindrücke zeigen. Dabei ist die Sprache ein Komplex signifikanter Symbole, d.h. die symbolische Nachricht stellt eine Information an alle an der Handlung Beteiligten dar und kann von allen verstanden werden (vgl. Mischke, 2008, S. 64). Generalisierte Symbole garantieren, dass sich Handlungsteilnehmer unabhängig von aktuellen Situationen an gemeinsamen Mustern und Regeln orientieren können. Handlungssicherheit erlangt der Mensch jedoch, wenn er fähig ist, Regeln in spezifischen Handlungssituationen auch zu interpretieren (vgl. Schubert, 2009, S. 347-348). „Grundlegend für die Theorie sozialer Ordnung und sozia-

len Wandels des Symbolischen Interaktionismus ist die pragmatische Vorstellung der zirkulären Prozesshaftigkeit des Handelns“ (Strauss; zitiert nach Schubert, 2009, S. 348).

Abbildung 3: Stufen des Handelns (Stages of the act) (Schubert, 2009, S. 349)

Menschenbild und Identität

Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich selbst als Objekt betrachtet, analysiert, bewertet und auch die Einschätzungen von anderen aufnehmen und im Sinne eines gespiegelten ICHs reflektieren kann. Die Identität eines Menschen ist die Summe seiner Selbstdefinitionen, seines Selbstbildes, das sich aus den vielfältigen Interaktionen und impliziten Beziehungsdefinitionen entwickelt. Die Selbstdefinitionen gehen in ihren wichtigsten Anteilen auf die bedeutenden Bezugspersonen zurück, die Mead als die signifikanten Anderen bezeichnet. Die Selbstachtung ist ein bedeutsamer Anteil der Selbstdefinition, der sich nur dann voll adäquat entwickeln kann, wenn Kinder sich durch die Eltern angenommen fühlen, wenn sie Grenzen gesetzt bekommen, diese Grenzen auch eingehalten werden und wenn ihre individuellen Tendenzen beachtet werden und diese innerhalb der Grenzen auch einen Spielraum haben. Die Identität, oder das Selbstbewusstsein, steht immer wieder auf dem Prüfstand, muss ausbalanciert und bewahrt werden (vgl. Myschker, 2008, S. 65). Nach Mead ist in uns ein doppeltes Selbst: Einerseits die personale Identität, von Mead „I“ genannt, aktiv und spontan handelnd, andererseits das Objekt-Ich „Me“, es steht für die soziale Identität, wie eine Person meint, dass die anderen sie sehen (vgl. Feldmann, 2006, S. 44). „I“ und „Me“ manifestieren sich in Grundqualifikationen des Verhaltens, die sich bei adäquatem sozialen Verhalten als Empathie, Antizipation, Rollendistanz, Ambiguitätstoleranz²³ und die Fähigkeit zur Metakommunikation zeigen (vgl. Myschker, 2008, S. 65).

²³ „Unter Ambiguitätstoleranz wird die Fähigkeit verstanden, divergierende eigene Bedürfnisse oder Rollenerwartungen auszuhalten und sich im Spannungsverhältnis unterschiedlicher Tendenzen sozial adäquat zu verhalten“ (Myschker, 2008, S. 66).

Erklärung einer Verhaltensstörung

Behinderung, respektive eine Verhaltensstörung ist sozialtheoretisch eine Zuschreibung aus sozialen Erwartungshaltungen. Sie ist durch Vorurteile, Normen und Wertmassstäbe an die Interaktion zwischen Definierer und Definiertem gebunden und wird symbolisch-sprachlich ausgedrückt. Das Kind mit einer Behinderung, respektive mit einer Verhaltensstörung, weicht von den Normalitätsvorstellungen der Gesellschaft ab, weil es in unerwarteter Weise anders ist. Soziale Kontrollen statten es mit dem Etikett Behinderung oder Verhaltensstörung aus, typisieren und stigmatisieren es (Goffman) und weisen ihm einen sozialen Zwangsstatus zu (vgl. Bleidick, 2000, S. 190). Typisierung und Stigmatisierung verändern die Selbstdefinition durch Identifikation mit dem Fremdbild, was insbesondere bei Kindern und Jugendlichen das Leben, Lernen, Verhalten und selbst das körperliche Wohlbefinden beeinflussen kann. Aus der Perspektive des Symbolischen Interaktionismus verdeutlicht die Etikettierungstheorie diese Problematik, wenn sich primäre Devianz, Abweichung im Verhalten von Normen und Werten, zur sekundären Devianz weiterentwickelt, d.h. wenn gesellschaftliche Reaktionen zu einer negativen Selbstdefinition und zu einer devianten Karriere führen. Das abweichende und störende Verhalten kann sich steigern und in das Selbstbild eingehen. Im Sinne der selbst erfüllenden Prophezeiung wird die betroffene Person das abweichende Verhalten aufrechterhalten (vgl. Myschker, 2008, S. 67).

Pädagogik: Ziele, Prinzipien

Aus interaktionstheoretischer Sicht und im Sinne einer Integrationspädagogik nennt Strasser als Ziel die Prävention und Entstigmatisierung, die Normalisierung und Enttherapeutisierung des Pädagogischen Angebots und der äusseren Erscheinungsform, Integration und Akzeptanz gegenüber Verschiedenheit in der Gesellschaft. Bei diesen Bemühungen um Integration ist auch die eigene Praxis zu hinterfragen: Inwiefern unterstützt die heilpädagogische Arbeit das, was der Gesellschaft vorgeworfen wird (vgl. Strasser, 2010, S. 13)? Nach Markowitz setzt die praktische Umsetzung von Integration ein theoretisches Grundverständnis von Integration voraus, das bestimmt ist von Prinzipien wie z.B. der Ganzheitlichkeit, der Individualisierung, der Selbstbestimmung, der Freiwilligkeit, des Dialogischen, der Kooperation am gemeinsamen Gegenstand, der Vielförmigkeit, usw. (vgl. Markowitz, 2001, S. 180-183).

Interventionsprinzipien bei einer Störung

Beim Lösen von einem Interaktionsproblem zwischen einem einzelnen Kind und der Gruppe ist es aus interaktionistischer Sicht nicht das Ziel, das einzelne Kind als Träger einer Verhaltensstörung zu behandeln, sondern es und seine Gruppe in den verschiedenen Wechselwirkungen zu begreifen. Den Gruppenmitgliedern werden diese transparent gemacht im Sinne des Prinzips einer verständigungsstiftenden Kommunikation. Der Symbolische Interaktionismus sieht eine Verhaltens-

störung als Rollenkonflikt²⁴. Zur Stärkung und Entwicklung von Ich-Identität und sozialer Kompetenz kann das Rollenspiel eingesetzt werden, bei welchem Empathie, Rollenlernen, Rollendistanz, Ambiguitätstoleranz und Rollendarstellung geübt wird (vgl. Peter, 2011, S. 5-6).

5.3.4 Zusammenfassung und Erkenntnisse

Der Symbolische Interaktionismus nach Mead beschreibt, dass der Mensch seine Identität einerseits im Gespräch mit sich selbst und andererseits im Dialog mit dem Gegenüber aufbaut. Die Interaktion findet auf einer symbolischen Ebene statt, welche vor allem durch Sprache, Mimik und Gestik geprägt ist. Wichtige Elemente der Interaktion wie Selbstdarstellung, Perspektivenübernahme, Interpretation des Gegenübers, Fähigkeit zur Metakommunikation sind beim Kind noch ungenügend ausgebildet und können somit zu Missverständnissen und Unterrichtsstörungen führen. Aus interaktionistischer Sicht spielt die Haltung der Erziehungspersonen insofern eine bedeutende Rolle, da die Selbstdefinitionen des Kindes davon abhängen, inwieweit es sich von den Bezugspersonen angenommen fühlt und Grenzen gesetzt bekommt. Dies erfordert von der Lehrperson eine Akzeptanz gegenüber Verschiedenheit, eine Reflexions-, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, damit das Kind nicht stigmatisiert wird.

5.3.5 (Öko-) Systemischer Denkansatz

Im linearen Denken gilt die Vorstellung, dass ein bestimmtes Verhalten eine oder mehrere auslösenden Ursachen hat und selbst wiederum eine oder mehrere Wirkungen haben kann, im Sinne des Ursache-Wirkung-Prinzips. Dieses Weltbild wurde von der Lehre Descartes im 17. Jahrhundert geprägt, nach der die Natur in zwei unabhängige Bereiche zu trennen ist, nämlich Geist und Materie. Im Bereich der Materie verläuft alles nach strengen mechanischen Gesetzen und kann durch Analysen und Berechnungen verstanden werden. Die Entwicklung der Relativitätstheorie und der Quantentheorie führten zur Infragestellung des mechanistischen rationalen Denkens und zu einer differenzierteren Betrachtungsweise grundlegender Elemente unseres Daseins.

Das systemische Denken geht davon aus, dass jedes Verhalten durch die Struktur eines komplexen interaktionellen Feldes bedingt ist. Dabei kann jedes Element sowohl Ursache als auch die Wirkung sein, was zirkuläre Kausalität genannt wird. Der Fokus ist weniger auf die einzelnen Phänomene, sondern auf die Beziehungen zwischen ihnen gerichtet. Das Individuum ist beeinflusst von den Systemen und beeinflusst selber das System oder die Systeme (vgl. Lanfranchi, 2010, S. 2-3).

²⁴ Unter einer Rolle versteht man ein von der Gesellschaft festgelegtes Erwartungsmuster an den Träger (vgl. Peter, 2011, S. 10).

Hintergrund

Systemische und konstruktivistische Überlegungen haben sich im Bereich der psychosozialen Humanwissenschaften und ihren Handlungsfeldern von Erziehung, Beratung und Therapie als weitere Kraft neben den bis anhin vorherrschenden wissenschaftlichen Paradigmen (psychodynamische-, humanistisch-psychologische-, interaktionistische- und lerntheoretische Ansätze) etabliert und führten zu einem radikalen Perspektivenwechsel. Systemische Perspektiven beziehen sich vor allem auf die Interaktionen und insbesondere auf die Kommunikation innerhalb eines Systems (z.B. Familie oder Schule). Ökologische Ansätze suchen hingegen auch nach übergeordneten Zusammenhängen und Vernetzungen zwischen verschiedenen Systemen. Der Konstruktivismus beschäftigt sich mit erkenntnistheoretischen Fragestellungen und setzt damit eine Tradition der philosophischen Diskussion fort, die den Menschen schon seit ihrem Anbeginn beschäftigt (vgl. Willmann, 2010, S. 95-97). Die Verbindung der verschiedenen konstruktivistischen Ansätze besteht laut von Ameln (2004), in ihrer erkenntnistheoretischen Grundüberzeugung (vgl. von Ameln; zitiert nach Willmann, 2010, S. 96) die McLeod (2004) in den folgenden drei Aspekten beschreibt: Erstens wird der Mensch als aktiver Wissender angesehen, der sich zielstrebig damit beschäftigt, seiner Welt einen Sinn zu geben. Zweitens spielt dabei die Sprache eine wichtige Rolle, denn sie ist das Mittel, mit dessen Hilfe sich Menschen ein Verständnis der Welt konstruieren. Drittens spielt bei dieser Fähigkeit des Menschen, sich seine Welt zu konstruieren, auch seine biographische Perspektive eine Rolle (vgl. McLeod; zitiert nach Willmann, 2010, S. 96-97).

Was ist ein System?

Hagmann definiert in Anlehnung an die Definition von Hall und Fagen ein System wie folgt: Ein System ist ein Zustand von Objekten und Beziehungen zwischen den Objekten und ihren Merkmalen. Unter Objekten sind die Bestandteile des Systems, unter den Merkmalen die Eigenschaften der Objekte zu verstehen. Die Beziehungen selbst gewährleisten den Zusammenhalt des Systems (vgl. Hagmann, 2000, S. 30-32).

Merkmale eines Systems

Im Vordergrund steht die Frage nach den grundlegenden Organisationsprinzipien eines Systems, welche sich aus einem Prozess, der als Transaktion bezeichnet wird entwickeln. Alle Systeme weisen eine innere Dynamik auf, die in ihren Formen variabel und flexibel sind und doch eine innere Stabilität beinhalten, z.B. Maschinen werden konstruiert, Menschen, Organismen wachsen. Im Gegensatz zu Maschinen wird das Funktionieren eines Organismus durch ein zyklisches Muster von Informationen gelenkt, das als Rückkoppelungsschleife, bzw. Feedback bekannt ist. Dies ermöglicht den lebenden Systemen sich selbst zu erhalten, was als Autopoiesis bezeichnet wird. Feedbacks sind auch wichtige Regulationsmechanismen, die das dynamisch tätige Gleichgewicht,

bei wechselnden Mitweltbedingungen aufrechterhalten (vgl. Hagmann, 2000, S. 32-33). Das wichtigste Merkmal ist die Übersumation, die besagt, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Elemente (vgl. Lanfranchi, 2010, S. 4-5).

Heilpädagogik und Systemtheorie

Die Gedanken und Erkenntnisse der Systemtheorie gibt es schon seit der Antike. Jedoch gibt es keine einheitliche Systemtheorie. Als Begründer der allgemeinen Systemtheorie gilt der Biologe Bertalanffy (vgl. Speck, 2008, S. 92). Systemisches Denken versucht Erkenntnisse aus den Naturwissenschaften, der Kybernetik und der allgemeinen Systemtheorie auf die Humanwissenschaften zu übertragen (vgl. Hagmann, 2000, S. 55). Dazu äussert sich Speck kritisch, wenn er schreibt, dass sich wohl mit Hilfe des systemtheoretischen Ansatzes Strukturen und Zusammenhänge erschellen lassen, die pädagogisch zu beachten sind, wenn erzieherische Intentionen und Inhalte sinnvoll und hilfreich weitergegeben werden sollen. Das systemtheoretische Denken aber hat für die Gesamtaufgabe der Pädagogik nur eine begrenzte Bedeutung, da sie keine Orientierungsinhalte (Werte) aufzeigt und deshalb keine Zukunftsperspektiven erschliesst, die aber gerade für die Pädagogik so zentral sind. Menschen auf der Suche nach Sinn und Halt, nach Wahrheit und nach dem „Guten“, nach wirklicher Freiheit und nach verbindlichen Verpflichtungen im Zusammenleben, erhalten von der Systemtheorie keine hilfreichen Antworten (vgl. Speck, 2008, S. 116-117). Nach Speck sind für die Heilpädagogik diejenigen sozialen Systeme oder organisierten Strukturen der Gesellschaft von Interesse, die den sozialen Lebensprozess eines Menschen mit Behinderung, respektive Verhaltensstörung mitbestimmen und für seine Integration von Bedeutung sind. Das sind in erster Linie die Familie und die Schule (vgl. Speck; zitiert nach Lanfranchi, 2010, S. 8).

Heilpädagogik und Ökologisches Denken

Für die Heilpädagogik geben die Erkenntnisse der Ökologie und ihrem Denken wichtige Hinweise auf die komplexen Systemzusammenhänge. Die Ökologie, welche die Beziehungen zwischen Organismus und ihrer Umwelt erforscht, hat sich als eigene Disziplin aus der Biologie herausgebildet. Die Erkenntnis, dass die ungehemmte technische Entwicklung die Umwelt gefährdet und menschliches Leben bedroht, war der Auslöser dass seit Mitte des 20. Jahrhundert nun auch der Mensch Gegenstand der Ökologie geworden ist. Heute erforscht die Ökologie die Beziehungen zwischen Individuen, Gruppen oder Populationen in einem bestimmten Lebensraum unter den gegebenen Lebensbedingungen. Ökologisches Denken relativiert die Absolutheit kultureller Prägungen und bildet eine Grundlage für die interkulturelle Verständigung. Sie ist somit eine Lehre von den Wechselbeziehungen der Lebewesen (Systeme) zu ihrer Umwelt und setzt sich mit den Folgen jeder Aktion für das gesamte Netzwerk auseinander. Das systemisch-ökologische Denken nach Bron-

Bronfenbrenner teilt im Sinne der ökologischen Entwicklungspsychologie die verschiedenen Systeme in Mikro-, Meso-, Exo- und das Makrosystem ein (vgl. Lanfranchi, 2010, S. 6-7) (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosysteme der ökologischen Entwicklungspsychologie nach Bronfenbrenner 1980 (Bronfenbrenner; zitiert nach Lanfranchi, 2010, S. 7)

Menschenbild

In Anlehnung an die Forschungsergebnisse der Systembiologie (Maturana & Valera, 1987) und der Ökologie (Bronfenbrenner, 1980) wird der Mensch mit folgenden Qualitäten beschrieben. Er weist einerseits als Ganzes eine stabile Struktur auf, die jedoch nie ruht. Er ist ein Beziehungswesen, als Teil von Beziehungssystemen, mit denen er im Austausch steht und deren Entwicklungen sich gegenseitig bedingen. Es gibt demnach keine intrapsychischen Bereiche, die autonom und unabhängig von der Mitwelt funktionieren. Um ihr Potential zu entfalten braucht sie Widerstand (vgl. Hagmann, 2000, S. 57).

Erklärung einer Verhaltensstörung

Strasser meint, dass es nicht primär materielle Bedingungen sind, die Entwicklungsabweichungen und die Entstehung von Verhaltensstörungen verhindern oder provozieren, sondern die Merkmale des affektiven Klimas, sowie identitätsstiftende, kulturelle und historische Systemmerkmale. Das Geschehen bei einer Behinderung, respektive einer Verhaltensstörung muss also als komplexes Wechselspiel zwischen Organismus und Umwelt betrachtet werden (vgl. Strasser, 1995, S. 92-93). Um die Wirkung von Umweltbedingungen auf die Entwicklung des Kindes richtig abschätzen zu können, fordert Bronfenbrenner (1980), dass die Umwelt, also die Ökologie eines Kindes die unterschiedlichen Systeme, Systemzusammenhänge und Interaktionen untereinander analysiert werden müssen (vgl. Bronfenbrenner; zitiert nach Strasser, 1995, S. 92-93).

Pädagogik: Ziele, Prinzipien

Der Beitrag der amerikanischen Familientherapeuten Molnar und Lindquist (2006) zählt zu den erfolgreichsten Werken einer systemischen Sonderpädagogik im deutschsprachigen Raum. Die Autoren beschreiben ausführlich wie sich die Methoden und Techniken aus der systemischen Therapie auf die Schule übertragen lassen, um pädagogisch bei schwierigem Schülerverhalten zu intervenieren. Willmann kritisiert, dass die Autoren eine sehr technologische Vorstellung von Erziehung haben. Die amerikanischen Sonderpädagogen Danforth und Smith (2005) haben unter Bezugnahme von verschiedenen Ansätzen (von Dewey über Piaget zu Gergen) einen umfassenden Ansatz einer kritisch-konstruktivistischen Erziehungshilfepädagogik entwickelt. Unterrichten wird nicht als Technik verstanden, sondern als Beziehungsangebot, das zugleich einer professionellen Reflexion bedarf. Grundlagen für förderliche Lernprozesse sehen sie durch einen aktiven Einbezug der SuS. Die Schulklasse ist ein Sozialraum von grösster Bedeutung, der nicht nur ein Behälter für das Lernen, sondern das Wesentliche des Lernens ist. Dieser Sozialraum setzt sich zusammen aus Leben in dynamischen Beziehungen, bei denen sich durch Interaktion und Dialog Lernen ereignet. Ausgehend vom Selbstorganisationsprinzip schulischer Lernprozesse wird die Schülerpartizipation herausgestrichen. Unterricht muss auf aktives und entdeckendes Lernen zielen und auf den Erwerb von Metakompetenzen, die der Selbststeuerung der Lernprozesse dienen, schreiben die Autoren. Auf die Frage nach dem Umgang mit Emotionen der Beteiligten, die sich z.B. bei einer Unterrichtsstörung zeigen, lassen sich, laut Willmann aus der konstruktivistischen Perspektive schwerlich aussagekräftige Positionen formulieren, um die „Psycho“-Logik erschwerter Erziehungsschwierigkeiten zu erklären (vgl. Willmann, 2010, S. 102-104).

Interventionsprinzipien bei einer Störung

In einem Konflikt streben Menschen in der Regel als Lösung einen Konsens an. Dies ruft nach einer Partizipation aller am Konflikt Beteiligten und nach einer Prozessarbeit, bei der alle Beteiligten aus ihrer Sicht den Konflikt beschreiben. Dabei unterstützen die Theorien des Konstruktivismus die Bedeutung der Unterschiedlichkeit. Die systemische Prozessarbeit richtet sich zunächst auf das Aufdecken, Aushalten, und das Verstehen der Unterschiede (Unterschiede z.B. in der emotionalen Betroffenheit, in der Abhängigkeit der Person innerhalb des Systems, Unterschiede in der kognitiven Bewertung des Konflikts) und nicht in erster Linie auf das Finden eines Konsens. Das Ziel ist, dass alle am Konflikt Beteiligten sich der Anerkennung der „anderen“ Perspektive stellen müssen und wahrnehmen, dass ihre eigene Perspektive auch von den anderen anerkannt wird. In einem zweiten Schritt konzentriert man sich auf das, was funktioniert. Bei der Sammlung von Ressourcen aller Beteiligten, die zu Verfügung stehen, geht es in erster Linie nicht darum, das Problem zu lösen, sondern sich vom Problem zu lösen. Wagner Lenzin erwähnt Methoden und Instrumente, die aufgrund ihrer systembeeinflussenden Kräfte neue Denk- und Handlungsräume erschliessen, die neben den konflikthafter Auseinandersetzungen auch in der Prävention von Kon-

flikten wirksam werden (vgl. Wagner Lenzin, 2011a, S. 3-5). Strasser schreibt, in Anlehnung an Schmidt-Denter (1992), dass Krisen, Konflikte und Chaos aus systemischer Sicht nicht als zwingend schlecht angeschaut werden, sondern als Paradoxie im Gegensatz zur Struktur und Ordnung zur Eigenschaft von dynamischen Systemen gehören. Krisen und Konflikte bergen in sich immer auch die Chance für Wachstum und Entwicklung von neuen Strukturen. Dabei ist erschwerend, dass die Systemmitglieder selber das Ganze schlecht erkennen, so lange sie direkt beteiligt sind (vgl. Strasser, 1995, S. 97).

5.3.6 Zusammenfassung und Erkenntnisse

Aus ökosystemischer Sichtweise ist der Mensch ein Teil eines Systems. Er beeinflusst dieses und wird selbst davon beeinflusst. Er ist ein Beziehungswesen das niemals ruht und von der Mitwelt abhängig ist. In diesem Zusammenhang zeigt sich in einer Unterrichtsstörung ein Ungleichgewicht im System. Die Störung wirkt somit auf das ganze System und ist Ausgangspunkt für eine Veränderung.

Die ökosystemische Sichtweise fordert von der Lehrperson eine Haltung, in der ein Konflikt als Chance für Wachstum und Entwicklung von neuen Strukturen gesehen wird. Auf dieser Grundlage ist die Schuldfrage unbedeutend, da in der systemischen Prozessarbeit bei einem Konflikt das Verstehen der Unterschiede aller Beteiligten im Vordergrund steht. In einem zweiten Schritt liegt der Fokus bei dem, was funktioniert und beim Sammeln von Ressourcen aller Beteiligten, um sich vom Problem zu lösen. Eine solche Konfliktbearbeitung ist jedoch erst möglich, wenn die Lehrperson ihre Arbeit mit den Lernenden als Beziehungsangebot versteht, welches sie stetig reflektiert. Der aktive Einbezug der Lernenden in die Lernprozesse und das Fördern der Metakompetenz unterstützt das Lernen, welches sich im Wesentlichen in den dynamischen Beziehungen und durch Dialog ereignet.

5.4 Fazit zu den Erkenntnissen der drei Denk- und Handlungsansätzen

Laut Palmowski geht es nicht um die Frage, „welche dieser Theorien denn nun am meisten Recht hat“, eine Frage, die aus wissenschaftstheoretischen Überlegungen ohnehin gar nicht definitiv zu beantworten ist, sondern darum, welcher oder welche dieser Ansätze sich für praktisches und pädagogisches Handeln am hilfreichsten und am nützlichsten erweisen (vgl. Palmowski, 2003, S. 53-54) (siehe auch Hillenbrand Kapitel 5.1). Vernooij und Wittrock (2008) wie auch Hillenbrand (2008) fordern, dass Pädagogen und Sonderpädagogen vertiefte Kenntnis über die theoretischen Denk- und Handlungsansätze verfügen (vgl. Vernooij & Wittrock, 2008, S. 11; Hillenbrand, 2008, S. 77). Diese Fähigkeit ermöglicht ihnen zu entscheiden, welche Theorie konkret die sinnvollste ist oder sie können gegebenenfalls auch einzelne Ansätze pragmatisch zu kombinieren versuchen (vgl. Vernooij & Wittrock, 2008, S. 11; Mischker; zitiert nach Hillenbrand, 2008, S. 76-77).

Die vertiefte Auseinandersetzung mit den theoretischen Hintergründen der verschiedenen Denk- und Handlungsansätzen ermöglicht ein Bewusstwerden und eine Erweiterung der eigenen Sichtweise. Dieser Veränderungsprozess beeinflusst die Haltung und Einstellung einer Lehrperson und erweitert das Handlungsrepertoire in Bezug auf schwierige Situationen, wie die einer Unterrichtsstörung. Die Professionalität einer Lehrperson zeigt sich in einer Haltung, die geprägt ist von einer mehrperspektivischen Sichtweise und einer Reflexionsfähigkeit gegenüber sich selbst, die beim konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung zum Ausdruck kommen.

6 Zusammenfassung

Als abschliessendes Kapitel der Theoriebearbeitung leiten wir aus den beschriebenen Erkenntnissen Schlussfolgerungen ab. Diese bringen uns näher an die Beantwortung der Fragestellung und dienen als Grundlage, auf der das weitere Vorgehen in der Forschung aufgebaut ist.

6.1 Folgerungen aus den Erkenntnissen

Es wird deutlich, dass das Phänomen Unterrichtsstörung in den drei zeitlichen Abschnitten Prävention, Störung und Konfliktauswertung thematisiert wird.

Die Kompetenzprofile²⁵ von Weinert und Miller (siehe Kapitel 4.1) beziehen sich auf den guten Unterricht. Den Begriff Kompetenzprofil verwenden wir in der weiteren Arbeit, als Zusammenfassung von verschiedenen Kompetenzen, die aber zueinander bestmöglich abgegrenzt sind. Mit dem Fokus auf das Phänomen Unterrichtsstörung erscheint es uns notwendig und sinnvoll, zu dieser Situation spezifische Kompetenzen auszuwählen. Aufgrund der Erkenntnisse in Kapitel 4.6 stehen die Klassenführungs-, Beziehungs- und Gesprächskompetenz im Vordergrund. Die Einstellungen und Haltung einer Person, welche laut Ziebarth und Miller veränderbar sind und eine entscheidende Bedeutung hat in Bezug auf das professionelle Selbst²⁶, ordnet Miller der Selbstkompetenz zu. Somit erhält auch die Selbstkompetenz eine Wichtigkeit.

Zusammenfassend folgern wir, dass die Selbst-, Beziehungs- und Klassenführungscompetenz ein sinnvolles Kompetenzprofil darstellen und die Haltung, welche geprägt ist durch eine mehrperspektivische Sichtweise, eine Lehrperson befähigt, konstruktiv mit einer Unterrichtsstörung umzugehen. Die Gesprächskompetenz ordnen wir der Beziehungskompetenz zu.

6.2 Zusammenfassende Darstellung der Theorie

Die Vernetzung der Theorie mit dem Handlungskonzept der Fläming-Grundschule, stellen wir schematisch dar (siehe Abbildung 5) und kommentieren sie. Dabei nehmen die gelben Felder Bezug auf die Fläming-Grundschule. Sie stellen die geforderten Kompetenzen einer Lehrperson dar oder zeigen Ressourcen des Umfeldes auf. Die drei Phasen einer Unterrichtsstörung gekennzeichnet mit den Farben grün, orange und blau.

²⁵ Im Kapitel 2.1 wird der Begriff Kompetenzprofil, im Zusammenhang mit der Schwierigkeit die verschiedenen Kompetenzen voneinander abzugrenzen, verwendet.

²⁶ Der berufsbiographische Entwicklungsprozess führt zu einem individuellen und integrierenden pädagogischen Gesamtkonzept. Diese Steuerung bezeichnet Bauer als professionales Selbst (vgl. Bauer; zitiert nach Stiller, 2007, S. 95).

Abbildung 5: Vernetzung der Theorie mit dem Handlungskonzept der Flämisch-Grundschule

Der Unterricht lebt von Differenzen, welche vor allem in Interaktionen sicht- sowie spürbar und von den Beteiligten unterschiedlich wahrgenommen werden. Gerade weil keine Interaktion vorhersehbar und berechenbar ist, kommt der Lehrperson eine entscheidende Rolle zu. Ihre Haltung, Erfahrung und ihre Kompetenzen bilden die Grundlagen für das Führen einer Klasse, welches Voraussetzungen schafft um die Ziele der Lehr- und Bildungspläne bestmöglich zu erreichen. Dieses Unterrichtsgeschehen kann jederzeit durch eine Störung unterbrochen werden. Die Ursachen der Störung können verschiedener Art sein. Jede Unterrichtsstörung stellt eine einmalige und komplexe Situation dar, welche für die Lehrperson im Zusammenhang mit ihrer Rolle als Unterrichtende einen sozialen Konflikt darstellt, weil sie bei ihrer Wahrnehmung, bei ihrem Handeln, Fühlen, Denken und/oder Wollen beeinträchtigt ist. Die Unterrichtsstörung fordert von der Lehrperson eine Reaktion. Insbesondere eine kurze Reaktionszeit löst Druck aus, was das Handeln beeinflusst, welches abhängig ist von der emotionalen Verfassung, der Haltung und den Kompetenzen der Lehrperson.

Die Fläming-Grundschule hat ihr Handlungskonzept, das auf der Grundlage eines mehrperspektivischen pädagogischen Konzeptes beruht, auch in Zusammenhang mit ihren Erfahrungen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörung aufgebaut. Das Ziel ist eine kreative Problemlösung von Konfliktsituationen. Mit dem integrativen Unterricht, der Frühdiagnose, der Jahrgangsstufenkonferenz, der Elternberatung, usw. setzen sie den Schwerpunkt bei der Prävention. Damit zeigen sie einen bewussten Umgang mit Unterschieden, die in ihrem mehrperspektivischen Denken normal sind und machen schwierige Situationen zum Thema. Eine prozessorientierte Diagnostik von Sonderpädagogen unterstützt zusätzlich die präventiven Massnahmen. Sie entwickeln Fördermassnahmen, konzipiert als eine Gesamtstrategie, die sich am Thema des Kindes orientiert. Weil aber gerade auch an einer inklusiven Schule Unterrichtsstörungen zum Alltag gehören, unterstützt das Handlungskonzept mit einem Supervisionsangebot und der Schulgruppe die Lehrpersonen in der Konfliktbearbeitung, welche sich wieder präventiv auf den Unterricht auswirkt. Vor allem in der Supervision werden durch Reflexion, die Wahrnehmungs- und Diagnosekompetenzen weiterentwickelt und dadurch Veränderungen in der Haltung ausgelöst. Diese erweitern das Handlungsrepertoire der Lehrpersonen beim Reagieren in Konfliktsituationen und beim Handeln unter Druck. Die Zusammenarbeit im Team ist eine zentrale Voraussetzung an einer inklusiven Schule. Auch sie fordert und fördert Kooperation und weitere Kompetenzen. Das Handlungskonzept wird stetig den pädagogischen Anforderungen angepasst. Aus langjähriger Erfahrung resultiert eine Einheit von pädagogischem, sonderpädagogischem und psychotherapeutischem Wissen.

6.3 Anpassung der Fragestellung

Unsere Ursprungsfrage lautet:

Welche Kompetenzen der Lehrperson kommen im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung zum Tragen?

In der Theoriebearbeitung ist uns klar geworden, dass in Bezug auf eine Unterrichtsstörung auch die Prävention und Konfliktauswertung wichtige Phasen darstellen. Weiter stellen die Selbst-, Beziehungs- und Klassenführungskompetenz, wie in Kapitel 6.1 beschrieben, ein Kompetenzprofil dar, welches im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung zum Tragen kommt. Aufgrund dieser Erkenntnis präzisieren wir unsere Fragestellung.

Welche Kompetenz steht im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung in der Phase der Störung im Zentrum?

Unterfragen:

- 1a Steht eine zeitliche Phase (Prävention, Störung, Konfliktauswertung) im Vordergrund beim konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung? Wenn ja, ...
- 1b ... welche der drei Kompetenzen zeigt sich in dieser Phase besonders deutlich?
- 2 Welche der drei Kompetenzen (Selbst-, Beziehungs- und Klassenführungskompetenz) steht im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung im Vordergrund?

C EMPIRISCHER TEIL

7 Forschungsstrategie

Für die Beantwortung der Forschungsfrage ist es wichtig, soziale Situationen und Prozesse erklären zu können. Dies bedeutet, dass alle Informationen zusammengetragen werden müssen, die es benötigt, um soziale Sachverhalte verstehen zu können (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 37). Eine solche Rekonstruktion führt zur Theorie sozialer Repräsentationen. Moscovici beschreibt dies als allgemeine oder gruppenspezifische Wissensbestände. Sie werden in der Interaktion von Menschen geformt und bringen Wirklichkeit hervor (vgl. Moscovici; zitiert nach Gläser & Laudel, 2010, S. 37). Bei der vorliegenden Untersuchung liegt das Interesse bei dem einzelnen oder/und gruppenspezifischen Wissensbestand der Lehrperson der Fläming-Grundschule. Weil die Forschungsabsicht sehr subjektbezogen ist, bildet die Theorie des qualitativen Denkens die Grundlage dieser Fallstudie. Im Unterschied zur quantitativen Forschung setzt die qualitative Forschung den Schwerpunkt auf einer detaillierten Analyse von wenigen Fällen. Es geht nicht um statistisch dargestellte Verallgemeinerungsergebnisse, sondern um deskriptive Interpretationen anhand des Forschungsobjektes. Standardisierte Erhebungsmethoden sind in diesem Fall nicht geeignet, weil man davon ausgeht, dass bei einer Rekonstruktion sozialer Sachverhalte mit Experten zusammengearbeitet wird und diese mit quantifizierenden Erhebungsmethoden ihr spezifisches Wissen nicht einbringen können. Da man in dieser Untersuchung vom Expertenwissen der Lehrpersonen der Fläming-Grundschule profitieren möchte, steht die qualitative Methode im Vordergrund, wird aber durch quantitative Verfahren ergänzt (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 24-37).

7.1 Falldefinition

Die Datenerhebung erfolgt mit vier Lehrpersonen der Fläming-Grundschule, welche durch Fred Ziebarth ausgewählt werden. Dabei sind die Freiwilligkeit und die zeitliche Verfügbarkeit der Lehrperson die massgeblichen Auswahlkriterien. Fred Ziebarth, in seinen Funktionen als Sonderpädagoge, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Supervisor an der Fläming-Grundschule, stellt einen zusätzlichen Fall dar. Seine Sichtweise und sein Fachwissen werden bei der Diskussion der Ergebnisse beigezogen.

7.2 Methodenauswahl

Um mehr von diesem Einzelwissen und/oder gruppenspezifischen Wissen erfahren zu können, werden Dokumentenanalysen, Beobachtungsmethoden, Gruppendiskussionen und Interviews empfohlen (vgl. Lamnek, 2010, S. 28). Eine ausführliche Beschreibung der empfohlenen Metho-

den würde den Rahmen dieser Mastertarbeit sprengen. Insofern wird nur kurz auf die einzelnen Verfahren eingegangen, um die definitive Wahl der Erhebungsmethode begründen zu können.

Dokumentenanalyse

Eine Dokumentenanalyse erfolgt aufgrund standardisierter Artefakte. Entweder werden ohnehin existierende Dokumente verwendet oder es werden extra für den Forschungszweck angefertigte Dokumente herangezogen (vgl. Flick, 2010, S. 322-323). Für die Untersuchung der vorliegenden Forschungsfrage scheint diese Art von Analyse ungeeignet, weil sich kaum Aufzeichnungen in Bezug auf Unterrichtsstörungen und Kompetenzen finden lassen.

Beobachtungsmethoden

Das Kennzeichen der Beobachtung ist, dass sie in der natürlichen Lebenswelt eingesetzt wird. Der Forscher nimmt am Alltagsleben teil und kann soziale Zusammenhänge erkennen. Durch die zeitliche Begrenzung wird jedoch nur ein Ausschnitt der sozialen Realität erfasst und deshalb oft mit anderen Erhebungsmethoden kombiniert (vgl. Lamnek, 2010, S. 502-506). Für die Beantwortung der Forschungsfrage wäre die teilnehmende Beobachtung wünschenswert. Aufgrund administrativer Hürden (Einwilligung der Eltern, örtliche Distanz), wird dies nicht weiter verfolgt.

Gruppendiskussionen

Diese Methode kann als spezifische Form eines Gruppeninterviews bezeichnet werden. Bei sozialwissenschaftlichen Anwendungen dienen sie zur Ermittlung von Informationen. Es wird davon ausgegangen, dass der Einzelne seine Meinung erst durch die Auseinandersetzung mit gegenteiligen Einstellungen erklären kann. Eine Gruppendiskussion steht und fällt aber mit der Auswahl der Teilnehmer und der Fähigkeit des Diskussionsleiters (vgl. Lamnek, 2010, S. 372-394). Als „Neulinge“ in diesem Gebiet erachten die Forscherinnen es als ungünstig, mit dieser Methode Daten erheben zu wollen. Zudem ist nichts über das interne „Klima“ bekannt, welches bei einer Diskussion in einer Gruppe zu verfälschten Daten führen könnte.

Interview

„Unter Interview versteht man ein planmässiges Vorgehen mit wissenschaftlicher Zielsetzung, bei dem die Versuchspersonen durch eine Reihe gezielter Fragen oder mitgeteilter Stimuli zu verbalen Informationen veranlasst werden sollen“ (Scheuch; zitiert nach Lamnek, 2010, S. 302). Die Vielfalt von Interviewformen wird durch verschiedene Kriterien ausdifferenziert. Eine Unterscheidung besteht im Grad der Standardisierung (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 41). Während die standardisierten Interviews zu den quantitativen Erhebungsmethoden zählen, kommen in der vorliegenden Untersuchung die nichtstandardisierten, qualitativen Interviewformen in Frage. Der Zweck liegt im Rekonstruieren von sozialen Sachverhalten. „Interviews in rekonstruierenden Untersuchungen

haben meist Handlungen, Beobachtungen und Wissen der Interviewpartner zum Gegenstand“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 40). Die Experteninterviews haben hier die Aufgabe, das besondere Wissen der in die Situationen und Prozesse involvierten Menschen, dem Forscher zugänglich zu machen (ebd., S. 13). Da die Forscherinnen die Personen an der Fläming-Grundschule als Experten in ihrem Umfeld betrachten, fällt die Wahl der Erhebungsmethode auf das Experteninterview. Das spezifische Wissen dieser Personen soll in Erfahrung gebracht werden.

7.3 Experteninterview

Unter Experteninterview wird eine Methode verstanden, bei welcher man den Interviewpartner, als Quelle von Spezialwissen ansieht (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 12). Die Befragten werden als Repräsentanten einer Gruppe einbezogen. Um in der begrenzten Zeit eines Interviews sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen „geliefert“ werden, wird das Experteninterview in der Regel als Leitfadeninterview durchgeführt (vgl. Flick, 2010, S. 214). Anhand von Fragen des Leitfadens wird in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen. Er standardisiert in einem gewissen Sinn die inhaltliche Struktur der Erzählungen und erleichtert dadurch die Auswertung (vgl. Helfferich, 2011, S. 179-180). Kritiker der quantitativen Forschung sehen hier einen Bruch zum Prinzip der Offenheit. Damit diese gewährt wird und dennoch die für das Forschungsinteresse notwendige Strukturierung möglich ist, empfiehlt Helfferich bei der Auswahl der Fragen ein Vorgehen in vier Schritten; sammeln, prüfen, sortieren, subsumieren (SPSS) (siehe Anhang 13.4). Unter Berücksichtigung dieses Vorgehens und weiteren Grundsätzen für die Fragestellung, wie Reihenfolge, Klarheit der Fragen, Aufwärmfrage, Erzählanregungen, usw. (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 144-150), entstand der vorliegende Leitfaden für die Lehrpersonen (siehe Anhang 13.5). Zusätzlich konnte durch dieses Vorgehen nochmals eine Vertiefung der Theorie erreicht werden. Helfferich beschreibt dies so, dass sich der Forscher beim Erstellen des Leitfadens das eigene Vorwissen vergegenwärtigt und sich den impliziten Erwartungen bewusst wird, die er an die Erzählungen der Interviewten hat (vgl. Helfferich, 2011, S. 182). Für Fred Ziebarth wird der Leitfaden seiner Funktion entsprechend angepasst (siehe Anhang 13.6).

7.4 Datenerhebung

Das Verfahren der Datenerhebung erstreckte sich auf einen Zeitraum von Mitte August bis Anfang September. Sie gliederte sich in drei Phasen.

7.4.1 Durchführung und Modifizierung des Pretests

Gerade in Experteninterviews scheint der Zeitfaktor eine wichtige Komponente zu sein (vgl. Flick, 2010, S. 218). Um hier einen Anhaltspunkt zu erhalten und Übung im Interviewen zu erlangen, erfolgte der Entscheid für einen Pretest. Da aus Gründen der Kontrolle über die Gesprächsführung empfohlen wird, ein Interview grundsätzlich alleine zu führen (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 156), entstanden im Pretest zwei unabhängige Interviews mit je einer Lehrerkollegin. Die Erfahrungen aus diesen Interviews als Probe lieferten wertvolle Informationen, welche das weitere Vorgehen beeinflussten.

Zeit

Im Hinblick auf die Transkription sollte die Interviewdauer maximal eine Stunde dauern. Dieses Ziel wurde erreicht. Der Leitfaden konnte zusätzlich noch mit einer weiteren Frage ergänzt werden.

Leitfaden

Bei der Reflexion des Pretests lag der Fokus bei den Antworten. Eine Verknüpfung mit dem theoretischen Teil sollte sichergestellt werden, um die Forschungsfrage beantworten zu können. Das Vorgehen nach dem SPSS-Prinzip von Helfferich hat sich bewährt. Nur kleine Anpassungen der Fragen waren notwendig. An diesem Punkt folgte der Entscheid, die Definition von Unterrichtsstörung wegzulassen. Eine Bestätigung dafür wird bei Gläser und Laudel gefunden. Sie schreiben, dass die Mitteilung über Inhalte der Wahrheit entsprechen muss, das Antwortverhalten der Befragten aber nicht beeinflussen darf (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 54-55). Mit einer vorgegebenen Definition wäre eine subjektive Aussage kaum mehr möglich.

Interviewverlauf

„Um wirklich gute Interviews zu bekommen, muss man in die Lebenswelt dieser betreffenden Menschen gehen und darf sie nicht in Situationen interviewen, die ihnen unangenehm oder fremd sind“ (Girtler; zitiert nach Lamnek, 2010, S. 354). Somit macht es Sinn, für die Interviews persönlich nach Berlin zu reisen. Auch der Pretest fand im gewohnten Umfeld der Lehrerkolleginnen statt und zeigte sich als positiver Aspekt für eine lockere Atmosphäre. Als Herausforderung stellte sich das Stellen der Fragen heraus. Es galt, auch bei ausführlichen Antworten den roten Faden im Blick zu behalten und gleichzeitig als aktive ZuhörerIn dem Inhalt zu folgen, um auf Erzähltes eingehen zu können. Als Folge daraus entstanden einzelne Karteikarten. Mit der neu geschaffenen, flexiblen Darstellung der Fragen soll das Prinzip der Offenheit bewahrt werden, die Aufmerksamkeit bei der Erzählperson bleiben und abrupte Sprünge und Themenwechsel vermieden werden (vgl. Helfferich, 2011, S. 179-180). Einzelentscheidungen über die Reihenfolge der Fragen kann nämlich nur in der Interviewsituation selbst getroffen werden. Dies verlangt vom Interviewer eine grosse Sensibilität über den Interviewverlauf und einen guten Überblick über das bereits Gesagte und

seine Relevanz für die Fragestellung. Nicht umsonst wird darauf hingewiesen, dass bei Experteninterviews ein fundiertes Wissen vom Interviewer gefordert wird (vgl. Flick, 2010, S. 218-223).

Datenerfassung / Datenschutz

Ein unverzichtbarer Bestandteil im Forschungsprozess, um die Qualität der Daten und Interpretationen zu sichern, ist das Erfassen von Daten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Realität durch die subjektiv-selektive Wahrnehmung des Forschers nicht verzerrt wird (vgl. Lamnek, 2010, S. 354). Befürchtungen, dass bei einer Tonbandaufzeichnung die Befragten zu Beginn gehemmt sind und die Natürlichkeit der Situation störe (ebd., S. 356), sind im Pretest nicht aufgefallen. Aus Gründen des Datenschutzes erfolgt in Berlin die Unterzeichnung einer Einverständniserklärung (siehe Anhang 13.7). Darin wird der Verwendungszweck des Datenmaterials beschrieben, die Anonymisierung thematisiert und das Löschen der Aufzeichnung terminiert (vgl. Helfferich, 2011, S. 190-192). Durch diese Offenlegung sollen klare Verhältnisse geschaffen und die Akzeptanz der Tonbandaufzeichnung erreicht werden.

Rollenklärung

Im Pretest erhielt die Rollenklärung kaum Beachtung. Auswirkungen gab es deswegen keine, die Wichtigkeit ist dennoch nicht zu unterschätzen. Sowohl die Interviewperson als auch die Erzählperson treten mit entsprechenden Vorstellungen von ihrem Part im Interview in die Interviewsituation ein. Durch Interaktion können diese Entwürfe modifiziert, ausgehandelt und in neuer Form realisiert werden. Es ist wichtig, dass die Rollenklärung vorbereitet und vom Interviewenden verteilt wird (vgl. Helfferich, 2011, S. 133). In der vorliegenden Untersuchung treten die Interviewenden als interessierte Personen auf. Die Erzählpersonen werden als Experten gesehen. Um diese Rollenverteilung zu klären, bedingt es einer Vorinformation über das Vorhaben und der Klärung des persönlichen Wissensstandes (vgl. Flick, 2010, S. 219).

7.4.2 Interviewdurchführung

Durch die Modifizierung des Pretests sind Stolpersteine minimiert worden. Ein unbekannter Faktor könnten unterschiedliche Sprachcodes aufgrund unterschiedlicher kultureller Erfahrungen sein (vgl. Lamnek, 2010, S. 362). Die Lösung hierfür besteht im strikten Nachfragen und Operationalisieren der Antworten (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 112). Dass die Interviews in Schriftsprache geführt werden steht ausser Diskussion. Die definitiven Interviewsituationen sind in Tabelle 2 dargestellt. Alle Erzählpersonen können auf eine reiche Berufserfahrung zurückgreifen.

Tabelle 2: Interviewsituationen

Interview	Datum / Zeit	Erzählperson *Namen geändert	Fall	Funktion	Interviewperson	Anwesend
1	Do. 30.08.12 12.00 Uhr	Frau Amsel*	A	Sonderpädagogin, Klassenlehrperson einer Klasse mit pädagogischer Ausrichtung	Regula Walser	Ruth Keller
2	Do. 30.08.12 13.00 Uhr	Frau Bucher*	B	Grundschullehrerinnen, Fachlehrpersonen in verschiedenen Klassen	Ruth Keller	Regula Walser
		Frau Christen*	C			
3	Fr. 31.08.12 12.30 Uhr	Frau Disch*	D	Sonderpädagogin, Klassenlehrperson einer Regelklasse	Regula Walser	
4	Fr. 31.08.12 12.30 Uhr	Herr Eisenbarth	E	Grundschullehrer, Klassenlehrperson einer Klasse mit pädagogischer Ausrichtung	Ruth Keller	
5	Fr. 31.08.12 14.15 Uhr	Herr Ziebarth	Z	Sonderpädagoge, Supervisor, Psychotherapeut	Ruth Keller	Regula Walser

Alle Interviews fanden im Klassenzimmer oder Büro der jeweiligen Person statt. Der zeitliche Abstand der Interviews 1 und 2 ermöglichte die Teilnahme beider Interviewpersonen. Um hier aber die Kontrolle der Gesprächsführung klar einer Person zuzuschreiben, fungierte die Anwesende hauptsächlich im Hintergrund als ZuhörerIn (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 156). Die Beteiligung von zwei Erzählpersonen im Interview 2 hat sich spontan ergeben. Hierbei stellten sich positive Aspekte von Gruppendiskussionen heraus. Aussagen von einer Person werden zu Erzählanregungen der anderen Person und es fand eine Vertiefung des eigentlichen Themas statt (ebd., S. 168-169).

7.4.3 Gedächtnisprotokoll

Ein Gedächtnisprotokoll nach dem Interview ist unverzichtbar. Das Kurzzeitgedächtnis, in dem wir Eindrücke speichern, hat eine enorme Vergessenheitsrate. Weil aber jede Interviewsituation das Interview selbst beeinflusst, ist eine Dokumentation der Interviewbeziehung und ihrer Dynamik wichtig (vgl. Helfferich, 2011, S. 193). Nur so kann die Plausibilität von Aussagen, die Bewertung von Widersprüchen usw. beim Auswertungsprozess herangezogen werden (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 192). Bei einem solchen Gedächtnisprotokoll wurde in der vorliegenden Untersuchung der Vorteil einer Partnerarbeit deutlich. Waren beide Forscherinnen am Interview anwesend, erfolgte eine breit abgestützte Situationsauffassung. Bei den Interviews die einzeln geführt wurden, lag die Herausforderung, die relevanten Eindrücke der Partnerin zu schildern.

7.5 Datenaufbereitung

Ein Gütekriterium der qualitativen Forschung ist die exakte und angemessene Beschreibung des Gegenstandes (vgl. Mayring, 2002, S. 85). Dem soll auch in diesem Zwischenschritt Rechnung getragen werden, denn die beste Erhebung nützt nichts, wenn beim Festhalten, Aufbereiten und Ordnen Fehler unterlaufen und somit die Auswertung verzerren (ebd.). Um eine solche Fehlerquelle zu minimieren, wurde für die vorliegende Untersuchung eine Volltranskription ausgewählt. Auf-

grund des umfangreichen Materials engagierten die Forscherinnen zusätzlich eine blinde Person für die Transkribierung von drei Interviews. Um dennoch eine Übereinstimmung aller fünf Interviews zu gewährleisten, hielten sich alle an die im Vorfeld verfassten Transkriptionsregeln.

Tabelle 3: Transkriptionsregeln

RW	= Regula Walser	1, 2, 3,	= Zeilennummern
RK	= Ruth Keller	„	= direkte Dialoge
A	= Frau Amsel	lacht	= lachen
B	= Frau Bucher	..	= Denkpause
C	= Frau Christen	...	= verschluckte Buchstaben
D	= Frau Disch		abgebrochene Sätze
E	= Herr Eisenbarth		unverständlich
Z	= Herr Ziebarth		

Der Fokus lag dabei auf dem Inhalt der Erzählpersonen, weil gerade auch in rekonstruierenden Untersuchungen eine Detailtreue nicht notwendig ist (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 193). Ebenfalls wurden Dialektausdrücke in das Schriftdeutsch übersetzt, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen (vgl. Mayring, 2002, S. 91) (siehe Anhang 13.8.1-13.8.5).

7.6 Datenanalyse

Die Auswertung erfolgt nach Mayring und orientiert sich nach seinem Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2010, S. 93). Das grundlegende Ziel ist, eine fixierte Kommunikation systematisch, regel- und theoriegeleitet zu analysieren um Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte ziehen zu können (ebd., S. 13). Für die vorliegende Untersuchung wird die inhaltlich strukturierende Analyseform für das Auswertungsverfahren ausgewählt, um die Forschungsfrage mit ganz spezifischen Inhalten der Interviews beantworten zu können. Mittels der Struktur eines Kategoriensystems werden alle Textbestandteile durchgearbeitet und die so angesprochenen Kategorien systematisch vom Material extrahiert (ebd., S. 92). Das Bilden der Kategorien, Selbstkompetenz K1, Beziehungskompetenz K2 und Klassenführungskompetenz K3, erfolgte deduktiv²⁷. Die drei Kompetenzen stellen in Bezug auf die Fragestellung das Kompetenzprofil einer Lehrperson dar (siehe Kapitel 6.1). Die Struktur der einzelnen Kategorien bilden die persönlichen Ressourcen und die Ressourcen des Umfeldes (siehe Kapitel 2.1). Inhaltlich sind die Kategorien auf die Theorie von Miller sowie auf den Theorien des guten Unterrichts und den Denk- und Handlungsansätzen abgestützt (siehe theoretischer Teil). Bei der ersten Durchsicht werden Ankerbeispiele bestimmt. Die strukturierten und inhaltlich definierten Kategorien, werden mit Hilfe von Kodierregeln voneinander abgegrenzt (vgl. Mayring, 2010, S. 92). Dabei müssen mindestens zwei Ressourcen einer Kompetenz erwähnt oder aus dem Kontext der Erzählung interpretiert werden können. Dies, weil das Kombinieren von mindestens zwei Ressourcen erst eine Kompetenz ausmacht. Mit dem so erstell-

²⁷ Kategoriendefinition aus theoretischen Überlegungen (vgl. Lamnek, 2010, S. 223).

ten Kodierleitfaden erfolgt eine Teildurchsicht des Materials. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer induktiven²⁸ Ergänzung der Kategorien. Im Sinne der qualitativen Forschung, entspricht dieses Vorgehen dem Prinzip der Offenheit sowie dem Gütekriterien der Regelgeleitetheit (vgl. Mayring, 2002, S. 145-146). Bei der Teildurchsicht hat sich gezeigt, dass nicht die Kategorien, sondern die inhaltlichen Aspekte der Ressourcen erweitert werden konnten. Nach der Überarbeitung des Kodierleitfadens (siehe Anhang 13.9) startete die Datenanalyse aller Interviews.

7.7 Auswertungsverfahren

Als Ergänzung zu den definierten Kategorien, liefern die zeitlichen Phasen einer Unterrichtsstörung ebenfalls wertvolle Informationen (siehe Kapitel 6.1). Somit wird das extrahierte Material zusätzlich in die drei Phasen Prävention, Störung und Konfliktauswertung gegliedert. Dabei wird eine klare zeitliche Abfolge definiert. Die Prävention beinhaltet das Vorbereiten und Planen des Unterrichts. Die Unterrichtsstörung wird in die Phase der Störung eingeteilt und die Konfliktverarbeitung mit dem Kinde oder mit sich selbst wird der Konfliktauswertung zugeteilt. Für eine optimale Darstellung der Datenanalyse wird sowohl auf die eigene Matrix (siehe Tabelle 4) gesetzt, als auch auf das Computerprogramm MAXQDA10.

Tabelle 4: Matrix Interview A

	K1 - Selbstkompetenz			K2 - Beziehungskompetenz			K3 - Klassenführungs-kompetenz		
Prävention				Wissen	Mehrperspektivisches Wissen, Konflikt	53 67	Wissen	Heterogenität, guten Unterricht Regeln, Rituale, organisieren	11 22
				Fertigkeit	Konsequent sein		Fertigkeit	Guter Unterricht, Reflexion	
				Fähigkeit	Grenzen setzen, Diagnose, Reflexion, Akzeptanz		Fähigkeit		
				Ressource	Einzelunterricht				
				Wissen	Konfliktdynamik	185	Wissen	Guter Unterricht,	122
				Fähigkeit	Diagnose, Reflexion	191	Fertigkeit	Stilleübungen, <u>Brain-gym</u>	130
				Ressource	Einzelunterricht		Fähigkeit	Guter Unterricht, Diagnose	
	Wissen	Berufserfahrung, Alltagstheorien	246	Wissen	Konsequent sein	247	Wissen	Guter Unterricht, Planen,	141
	Fähigkeit	Eigene Grenzen akzeptieren, Lernbereitschaft	263	Fertigkeit	Empathie, Akzeptanz, Echtheit	249	Fertigkeit	Guter Unterricht	147
				Fähigkeit	Beziehung, Rolle	272			
				Ressource	Empathie, Akzeptanz	276			
Störung	Wissen	Wahrnehmung	84	Wissen	Beziehung, Konfliktdynamik, mehrperspektivisches Wissen	131	Wissen	Gruppendynamik	23
	Fähigkeit	Humor, Selbstbehauptung, Reflexion	87	Fertigkeit	Klare Sprache	136	Fertigkeit	Deeskalation	32
				Fähigkeit	Diagnose, Grenzen setzen, Empathie, Akzeptanz		Fähigkeit	Reflexion, Diagnose	
	Wissen	Eigene Wahrnehmung	156	Wissen	Konfliktdynamik, Rolle	159			
Fähigkeit	Diagnose, Belastbarkeit, Reflexion auch auf K2	163	Fertigkeit	Klare Sprache	161				
Ressource	Kollegin		Fähigkeit	Grenzen setzen, Ruhe bewahren					
	Wissen	Wahrnehmung	376	Wissen	Konfliktdynamik	229			
	Fähigkeit	Diagnose, Offenheit	377	Ressource	Klasse	238			
				Wissen	Konflikt	377			
				Ressource	Kollegin	379			
Konfliktauswertung	Wissen	Wahrnehmung,	71	Wissen	Mehrperspektivisches Wissen	151	Wissen	Guter Unterricht	223
	Fähigkeit	Reflexion, sich sammeln, sich konzentrieren	74	Fähigkeit	Diagnose, Reflexion	156	Fertigkeit	Deeskalation, Klassenstunde	227
				Ressource	<u>Ziebarth</u>		Fähigkeit	Guter Unterricht	
	Wissen	über sich selber	172	Fertigkeit	Fragen stellen	201			
	Fähigkeit	Reflexion, Diagnose	175	Fähigkeit	Reflexion, Diagnose	207			
Ressource	<u>Ziebarth</u>		Ressource	Beteiligte Fachleute, Eltern					
Fähigkeit	Reflexion	209							
Ressource	Kollegen	214							
Wissen	Befindlichkeit, Wahrnehmung	380							
Fähigkeit	Offenheit, Reflexion	386							
Ressource	Team								

²⁸ Kategoriendefinition aus dem Material (vgl. Lamnek, 2010, S. 223).

Um eine grösstmögliche Objektivität bei der Analyse zu erreichen, werden die Fälle von den Forscherinnen unabhängig bearbeitet und im Anschluss die Kategorienzuordnung verglichen. Bei Uneinigkeiten erfolgten eine weitere Durchsicht der Textstelle sowie eine Diskussion. Dabei hat sich gezeigt, dass oft ein näherer Bezug zum Inhalt herrschte, wenn das Interview selbst durchgeführt oder transkribiert wurde. Die Übereinstimmung der Kategorienzuordnung können insofern hoch gehalten werden, weil das Kategoriensystem gemeinsam entwickelt wurde. Trotzdem drängte sich nach der Kodierung des gesamten Datenmaterials ein zweiter Analysedurchgang beim Fall A auf. Dies aufgrund der gesammelten Erfahrungen beim Kodieren der anderen Fälle. Für die Validität ist, die Kategoriendefinition ausschlaggebend, wie bereits in Kapitel 7.6 beschrieben. Wünschenswert wäre eine zusätzliche kommunikative Validierung²⁹ der Ergebnisse. Diese ist aber aufgrund der örtlichen Distanz und der Zeitbeanspruchung in dieser Arbeit nicht möglich. Eine Triangulation erfolgt bei der Diskussion der Ergebnisse, unter Einbezug der Interviewaussagen von Fred Ziebarth und der Theorie. Eine Triangulation reichert das Ergebnis an und vervollständigt es (vgl. Flick, 2010, S. 520).

²⁹ Eine Übereinstimmung der Ergebnisse wird zwischen Forschern und Beforschten diskursiv hergestellt (vgl. Mayring, 2010, S. 120).

D AUSWERTUNG UND ERGEBNIS

8 Datenauswertung

Die subjektiven Definitionen von Unterrichtsstörung, stellen in den einzelnen Interviews bei jedem Fall die Ausgangslage für die Interpretation dar. Die qualitative Zusammenfassung bezieht sich auf das Interview und die Kodierungsbeispiele in der Matrix (siehe Anhang 13.10-13.14). Diese orientiert sich somit an den drei Kategorien und den zeitlichen Phasen einer Unterrichtsstörung. Mit weiteren Interviewzitataten werden die Zusammenfassungen ergänzt. Die Matrix zeigt mit der Anzahl der Kodierungsbeispiele in einer Kategorie oder zeitlichen Phase den quantitativen Aspekt der Analyse. Auf dieser Grundlage werden die Hauptfrage und Unterfragen bei jedem Fall beantwortet. Bei Fred Ziebarth (Fall Z) haben wir einen anderen Interviewleitfaden verwendet und können daher die Fragen nicht beantworten.

8.1 Fall A

Definition von Unterrichtsstörung Fall A (siehe Anhang 13.8.1)

Unterrichtsstörung beginnt da, wo der Erwachsene nicht ausreden kann. Bei einer Erklärung, das ist bereits eine Unterrichtsstörung, für mich. Dann muss ich mich wieder neu sammeln, noch mal neu anfangen. Versuche mich schon immer pr., kurz und präzise auszudrücken, wenn das dann unterbrochen wird, dann ist es nicht nur lästig für die Kinder, die zuhören, sondern auch für mich. Eine andere Unterrichtsstörung ist es, äähm, wenn ... von aussen andere Erwachsene reinkommen, mitten im Unterricht und was von mir möchten. Oder wenn ein Päda.. ein anderer pädagogischer Mitarbeiter kommt und ganz schnell mit unserer pädagogischen Mitarbeiterin was bespricht, im Raum! Das ist ausgesprochen störend, weil, das ist ein schlechtes Vorbild für die Kinder. Dann denken die, wir können auch wieder loslegen, dann muss ich die wieder sammeln. (Zeile 71-79)

Weitere Aussagen zu Unterrichtsstörung und Haltung

Also eine Vorbereitung muss auf alle Fälle da sein. Also diese einzelnen Schritte muss man nicht im stundenlangen Zeitaufwand, aber die muss man im Blick haben, im Griff haben und es vergeht also auch wirklich kein Tag, wo ich nicht mir Notizen aufschreibe: "Hier, das, auf das musst du achten." Es gibt da heute diese wunderbaren pädagogischen Werke, wo man nachschlagen kann und bei manchen Sachen sag ich, das ist jetzt aber ... nein, das mach ich nicht so, ich mach es so. (lacht) Na, ich nehme dann nicht alles an. Nur gute Vorbereitung ist wichtig! Oder eben auch, dass man weiss "Hey, das Ziel will ich am Ende der Stunde erreicht haben. Da muss ich hinkommen." (Zeile 141-147)

Ich glaube, Unterrichtsstörungen entstehen auch aus Zeitmangel. Wir haben nicht genug Zeit. (Zeile 306)

Und dann, wenn man keine Zeit hat und kein Ohr hat, dann fehlt die Wärme. Und das ist dieses Gelassensein. Ich wäre gern so richtig gelassen und würde die Kinder meinerwegen auch länger in der Schule haben, aber dann .. ich bräuchte nicht so viele Ferien, weil die, die, die sind im Übrigen auch unterrichtsstörend. (Zeile 315-318)

Interpretation zu Unterrichtsstörung und Haltung

Aufgrund ihrer Zielorientierung braucht es wenig bis sich Frau Amsel gestört fühlt. Sie bezieht eine Unterrichtsstörung einerseits auf sich selbst, wenn es um Erklärungen geht und sie dabei unter-

brochen wird. Andererseits kann eine Unterrichtsstörung auch lästig für die SuS sein. Die erste Definition zeigt eine hohe Sensibilität in Bezug auf ihre Rolle als Lehrperson beim Erklären. Als Ursachen einer Unterrichtsstörung nennt Frau Amsel eine Unterbrechung des Unterrichts im Moment, sowie Unterbrechungen durch Ferien. Weiter beschreibt sie Zeitmangel als Ursache für die mangelnde Qualität auf der Beziehungsebene. Dieser Umstand kann ebenso einen Auslöser für Unterrichtsstörungen sein. In den folgenden zwei Zitaten unterstreicht Frau Amsel ihre Definition. Mit dem Wissen um ihre eigene Wahrnehmung und den Fähigkeiten von Reflexion, Selbstbehauptung und Humor in einer Situation der Störung zeigt sie zugleich ihre Selbstkompetenz und Haltung, die ihre Handlungen steuern.

Also wenn ich gut drauf bin, bin ich locker, mach einen lustigen Spruch und dann ist es gut. Und bin ich schlecht drauf, das gibt es ja auch, bin ich ausgesprochen genervt, und sag "Vetelli eli noch mal, jetzt ist aber Schluss!" oder fordere die Erwachsenen ra.. wirklich auch dazu auf, den Raum zu verlassen, das geht nicht. (Zeile 84-87)
Der positive Effekt ist ähm, wenn also ja. Wenn ich umdenken muss, es kann ja auch einmal an mir liegen, so ... dann, wenn ich sage: "So, jetzt geht hier gar nichts mehr, jetzt gehen wir alle einfach raus und lassen unsere Köpfe durchpusten." und dann hat es diesen positiven Effekt, dass die Kinder dann schon einzeln kommen und mit einem sprechen. Und dann findet man eben doch schnell heraus, was ist. (Zeile 302-306)

Qualitative Zusammenfassung pro Kategorie und zeitlicher Phase

Selbstkompetenz

Die Selbstkompetenz zeigt sich vor allem in der Phase der Störung und Konfliktbearbeitung. Frau Amsel zeigt Wissen in Bezug auf ihre eigene Wahrnehmung und Befindlichkeit. Sie bezieht das handlungsweisende Wissen hauptsächlich aus ihrer Berufserfahrung, Reflexion und ihren Alltagstheorien (Zeile 246-263), welche sie den pädagogischen Werken vorzieht (Zeile 143-146). Aus einem langjährigen Prozess resultiert, dass sie ihre eigenen Grenzen und Qualitäten ihres Beziehungsangebotes dem Kind gegenüber kennt. Die Fähigkeit zur Reflexion gegenüber sich selbst, die Lernbereitschaft und ihre Offenheit unterstützen sie bei diesem Prozess. Ebenso nimmt sie in Gesprächen mit Kollegen des Teams, Fred Ziebarth und ihrer Klassenteamkollegin gezielt Ressourcen des Umfeldes wahr, was sich bei den Kodierungen in der Phase der Konfliktauswertung deutlich zeigt.

Beziehungskompetenz

Das Wissen über die Beziehungs- und Konfliktodynamik zeigt sich in den meisten Kodierungen. Es ist ihr bewusst, dass sie mit einer konsequenten Haltung und klarer Sprache die Kinder in der Phase der Prävention und Störung führen kann. Dabei zeigt sie Fähigkeiten wie Grenzen setzen, die Situation richtig einschätzen (Diagnosefähigkeit) und Ruhe bewahren. Ihre Grundhaltung zeigt sich in den Fähigkeiten wie Akzeptanz, Empathie, Authentizität und ein Bewusstsein für den Stigmaeffekt (Zeile 131-136/247-249). In der Phase der Prävention wirken die Strukturen der Fläming-Grundschule, mit dem Angebot der Einzelförderung, als Ressourcen des Umfeldes. In der Phase

der Störung zieht sie als Ressource des Umfeldes ihre Klassenteamkollegin sowie die Klasse selbst bei (Zeile 229-238). In der Konfliktauswertungsphase zeigt sie Reflexionsfähigkeit und holt sich Unterstützung bei Fachleuten.

Klassenführungskompetenz

Ihr Wissen über den guten Unterricht widerspiegelt sich in ihren variantenreichen Fertigkeiten (Zeile 223-227). Zudem kommen ihre Fähigkeiten wie Reflexion, Kommunikation und Diagnose in ihren Schilderungen des Unterrichts zum Ausdruck. Es fällt auf, dass sie in Bezug auf die Klassenführungskompetenz keine Ressourcen des Umfeldes erwähnt.

Prävention

In der Phase der Prävention liegt der Fokus hauptsächlich bei der Beziehungs- und Klassenführungskompetenz (Zeile 121-132).

Störung

Frau Amsel ist auf Unterrichtsstörung sensibilisiert, was sich an dem Beispiel (Zeile 156-163) zeigt, welches in der Selbst- wie auch Beziehungskompetenz kodiert wurde. In der Phase der Störung greift sie öfters auf ihre Klassenteamkollegin, gesehen als Ressource des Umfeldes, zurück (Zeile 377-379).

Konfliktauswertung

Frau Amsel wertet die Konflikte in Gesprächen mit Fachpersonen und Kollegen aus. Diesbezüglich zeigen sich Kodierungsbeispiele vor allem in der Selbst- und Beziehungskompetenz (Zeile 209-214).

Beantwortung der vier Fragen

Welche Kompetenz steht im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung in der Phase der Störung im Zentrum?

Aus der qualitativen Auswertung folgern wir, dass sowohl die Selbst- wie auch Beziehungskompetenz im Vordergrund stehen. Zwei Kodierungsbeispiele, die beide Kompetenzen verknüpfen, machen dies deutlich (Zeile 246-265/156-163). Quantitativ gesehen steht die Beziehungskompetenz im Zentrum.

1a Steht eine zeitliche Phase (Prävention, Störung, Konfliktauswertung) im Vordergrund beim konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung? Wenn ja, ...

Ihren Äusserungen zufolge gewichtet sie keine Phase, zeigt aber mit ihren Ressourcen ein Bewusstsein für die Prävention im Zusammenhang mit gutem Unterricht.

2 Welche der drei Kompetenzen (Selbst-, Beziehungs- und Klassenführungscompetenz) steht im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung im Vordergrund?

Im konstruktiven Umgang mit Unterrichtsstörungen steht quantitativ wie auch qualitativ gesehen die Beziehungskompetenz im Vordergrund. Zusätzlich erhält die Selbstkompetenz aus qualitativer Sicht denselben Stellenwert.

8.2 Fall B & C

Definition von Unterrichtsstörung Fall B & C (siehe Anhang 13.8.2)

B: Also ich denke, ich sehe hier einen Hauptpunkt zum einen, dass, dass ich, was ich mir vorgestellt hatte, nicht laufen kann, ob das jetzt thematisch oder von irgend einer Sozialform, Gruppenverhalten ist, oder was. Das ist das eine und das andere ist, ist aber auch, dass die Kinder untereinander nicht, das eigentlich erreichen können, was sie eigentlich erreichen könnten in der Stunde, weil sie entweder gestört werden oder selber stören, abgelenkt werden oder was auch immer, also es sind mehrere Bereiche, die als Unterrichtsstörung praktisch zusammen kommen, mhm.

C: Na ja, ich meine es ist das Kind selber, das sich da stört und das andere ist, dass es die anderen stört, also und mich stört. (Zeile 223-230)

Weitere Aussagen zu Unterrichtsstörung und Haltung

C: Und Störung, ja klar, haben wir jede eine Menge, ich meine man muss das nicht beschönigen, also die Kinder sind wie sie sind, es sind Grossstadtkinder, auch das vielleicht noch ähm, ähm, ja und bringen alles mit, was eben ähm so da ist und ähm aus den Elternhäusern auch, weiss ich von der Strasse, wo sie es herbringen. Natürlich haben wir massive Störungen da auch, da muss man eben überlegen also, ähm, ja da ist man auch individuell, also jeder ist da auch so ein bisschen verschieden und wenn es gar nicht läuft, na ja, (Zeile 210-215)

...ich glaube, also ganz viel Dinge, ähm, machen diese Kinder gar nicht mal so absichtlich, sondern, die sind dann, die, die haben schon einen Grund, so zu sein wie sie sind, da kommt ganz viel mit. Und erst, wenn es bei uns nicht weitergeht, (Zeile 237-240)

Warum wir das positiv sehen können? Ich denke das liegt ganz viel an diesen Gesprächen mit, die wir hier in der Schule führen. Dass wir uns eben, dass wir gelernt haben, uns so ein bisschen zu hinterfragen, das was wir hier tatsächlich machen und, dass Fred immer wieder fragt: „Wie würdest du reagieren? Oder setz dich mal in die Lage des Kindes. Warum reagiert dieses Kind so? Und was ist dein Anteil an dieser Situation?“ Also es ist ja, es ist ja immer so eine Wechselbeziehung. Es ist ja eigentlich nicht nur so ein kleiner Teufel der da stört, sondern ICH bin ja diejenige, die dann auch irgendwie mit agiert. Und das, ja, ich würde nicht unbedingt behaupten, dass ich es immer positiv sehe, aber ich sehe meinen Anteil an der Geschichte (lacht), durchaus, ja! (Zeile 268-275)

C: Ähm, aber schwierig, also oft schon schwierig finde ich, wenn, wenn, wenn so ein Kind also so nervt oder was auch immer, wie auch immer. Dann also das abläuft, dass ich dann merke, die ändern wollen, das nicht mehr, also Hilfe suchen, dann auch mich angucken. „Mach was!“ So, und ich dann eigentlich auch nicht weiss, was ich machen soll. Also, weil es ist eben so, also. (lacht) Das finde ich schon sehr belastend. (Zeile 296-300)

Interpretation zu Unterrichtsstörung und Haltung

Unter einer Unterrichtsstörung versteht Frau Bucher, wenn das, was sich eine Lehrperson vorgestellt hat, „nicht laufen kann“. Ebenso erreichen bei einer Unterrichtsstörung auch die SuS ihre Ziele nicht. Eine Unterrichtsstörung wirkt auf alle Beteiligten, auf Inhalt und das Sozialverhalten.

Dies bestätigt auch Frau Christen. Sie führt zudem noch das Umfeld als Ursache für störendes Verhalten der SuS auf, gleichzeitig sieht sie das Verhalten eines Kindes aber auch als sinnhaft. Laut Frau Bucher entwickelte sich diese positive Sichtweise durch Gespräche und Supervision. Die Bereitschaft auch ihren eigenen Anteil zu sehen, deutet auf eine offene und lernbereite Haltung hin (Zeile 257-262). Zudem erwähnt Frau Christen, dass eine Unterrichtsstörung bei der Lehrperson einen Druck auslösen kann.

Qualitative Zusammenfassung pro Kategorie und zeitlicher Phase

Selbstkompetenz

Die Selbstkompetenz zeigt sich ausschliesslich in den Phasen der Prävention und Konfliktbearbeitung. Frau Bucher und Frau Christen kennen ihre eigene Wahrnehmung, ihre Fähigkeiten und Grenzen. Mit ihrer Fertigkeit Fragen zu stellen, zeigen sie Bereitschaft in schwierigen Situationen hinzuschauen und sehen dabei ihren eigenen Anteil (Zeile 274-275). Die Fähigkeit zur Reflexion gegenüber sich selbst, die Lernbereitschaft und Offenheit sowie das Nutzen der Ressourcen des Umfeldes, das sich bei den meisten Kodierungsbeispielen zeigt, sind weitere Hinweise auf ihre fragende Haltung, die von einer mehrperspektivischen Sichtweise geprägt ist.

Beziehungskompetenz

Eine reichhaltige und vielfältige Palette von Ressourcen kommen in der Beziehungskompetenz zum Ausdruck. Ebenfalls fällt auf, dass ein Wissen über die eigene Rolle, das Verschieden sein und die Konfliktdynamik vorhanden ist. In den Fähigkeiten wie, Akzeptanz, Empathie, Authentizität und Grenzen setzen, zeigt sich eine humanistisch geprägte Haltung, Ressourcen des Umfeldes werden auf verschiedenen Ebenen wie Klasse, Team, Ziebarth, Handlungskonzept, usw. gesehen und genutzt. Im Dialog mit dem Kind zeigen sie ein variantenreiches Repertoire in allen drei zeitlichen Phasen (Bsp. Prävention, Zeile 417-426).

Klassenführungskompetenz

Sie zeigen ein Wissen um den guten Unterricht und die Gruppendynamik (Zeile 408-411), was die Fertigkeiten und Fähigkeiten widerspiegeln. Die Kodierungsbeispiele weisen auf eine Gewichtung der Prävention hin. Das Nutzen von Ressourcen des Umfeldes, welche auch in dieser Kompetenz auf verschiedenen Ebenen wie Kameraden, Schulhausregeln, behindertes Kind, usw. gesehen werden, erwähnen sie nur in dieser Phase (Zeile 125-144).

Prävention

Die Prävention wird in den Aussagen von Frau Bucher und Frau Christen in allen Kompetenzen stark gewichtet (Zeile 489-517).

Störung

In der Phase der Störung, sind im Verhältnis zu den anderen Phasen, wenige Kodierbeispiele aufgeführt. Mit ihren Fähigkeiten von Diagnose und Reflexion können sie die Situation einer Unterrichtsstörung einschätzen (Zeile 302-306). Sie zeigen in der Beziehungskompetenz die Fertigkeit einer klaren Sprache, die Fähigkeit zu Verhandeln und erwähnen einzig die Klasse als Ressource des Umfeldes.

Konfliktauswertung

Es zeigen sich viele Ressourcen in der Beziehungskompetenz in der Phase der Konfliktauswertung. Dabei sticht die Kommunikationsfähigkeit heraus. Ihr Erfahrungswissen und eine Haltung, die von einer mehrperspektivischen Sichtweise geprägt ist, kommen deutlich zum Ausdruck (Zeile 373-387). Für die Konfliktauswertung nutzen sie die Supervision mit Fred Ziebarth und das Klassenteam (Zeile 548-554). Wenn dies nicht möglich ist, coachen sie sich selber und nutzen die eigenen Ressourcen der Selbstkompetenz (Zeile 199-207).

Beantwortung der vier Fragen

Welche Kompetenz steht im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung in der Phase der Störung im Zentrum?

Im Vordergrund stehen sowohl qualitativ als auch quantitativ gesehen die Beziehungs- und Klassenführungskompetenz.

1a Steht eine zeitliche Phase (Prävention, Störung, Konfliktauswertung) im Vordergrund beim konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung? Wenn ja, ...

Die qualitative Zusammenfassung sowie auch die quantitative Aussage der Matrix zeigen, dass die Phase der Prävention deutlich im Vordergrund steht.

1b ... welche der drei Kompetenzen zeigt sich in dieser Phase besonders deutlich?

Sowohl quantitativ wie auch qualitativ gesehen, stehen die Klassenführungs- und Beziehungskompetenz im Vordergrund.

2 Welche der drei Kompetenzen (Selbst-, Beziehungs- und Klassenführungskompetenz) steht im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung im Vordergrund?

Im konstruktiven Umgang mit Unterrichtsstörungen steht quantitativ wie auch qualitativ gesehen die Beziehungskompetenz im Vordergrund. Zusätzlich erhält die Selbstkompetenz aus qualitativer Sicht denselben Stellenwert.

8.3 Fall D

Definition von Unterrichtsstörung Fall D (siehe Anhang 13.8.3)

Um es vielleicht erst mal ins Positive zu wenden, es ist so eine Arbeitsruhe. Also ich finde, Arbeitsruhe sind Grundbedingungen für Lernen, so, weil ich arbeite sehr viel mit Werkstatt, wir arbeiten sehr viel frei, frei ist ja immer so relativ, wenig frontal, sagen wir mal vielleicht so, wobei es die Phasen auch gibt, auf jedenfall, weil die Kinder häufig sich frei bewegen im Raum, und ähm ihre Lernorte so haben, wo sie ihre Sachen holen. So finde ich, weil ich habe auch Schüler, die sehr empfindlich auf Störungen, also auf akustische Störungen erst mal, abgelenkt sind und reagieren, habe ich viele so in der Klasse. Das ist für mich so mein Ansporn, die Schüler, dass wir eine Arbeitsruhe herstellen. Und jeder, der die Arbeitsruhe stört, das ist für mich Unterrichtsstörung, sozusagen. Und das sind dann aber auch die, die stören, wenn sie über das Thema sprechen, laut, also zu laut, oder sich eben über drei Tische zurufen. (Zeile 175-184)

...so, das hat ja auch wieder so viel mit der Eigenwahrnehmung zu tun. Immer so dieses, ähm so irgendwie nicht zu sehen, dass „Da noch zwei andere neben mir sitzen, die jetzt da vielleicht genau so dringend auch was sagen möchten, und es geschafft haben, sich zu melden und zu warten.“ Und ich sage es eben einfach so, das sind so unsere grossen Themen in der Klasse. (Zeile 195-199)

Und ähm, störend empfinde ich, wenn das Arbeitsmaterial nicht da ist. So, das finde ich auch weniger für mich als Lehrerin störend, als fürs Kind, also im Hinblick für den Lernerfolg. Ich finde es stört wirklich das Lernen, so wenn die Materialien nicht da sind. (Zeile 204-206)

Weitere Aussagen zu Unterrichtsstörung und Haltung

...ich bin nicht jedes Mal persönlich beleidigt, wenn sie da dann irgendwie, die Tage gibt es ja, auch die finde ich dann immer die doofen in unserem Beruf, wenn man so streng, da irgendetwas hinterher rennt sozusagen, es muss nur ruhig sein, und aber das ist gerade gar nicht angesagt, weil irgendwie so viel Lebendigkeit im Thema oder in, ja den Gedanken und Ideen dazu, und ich dann es nicht schaffe, das Positive zu sehen. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ist es schon meine Haltung, auch das entstehen zu lassen, immer noch alles. (Zeile 236-241)

Ich glaube die Beziehung ist alles, also ich bin irgendwie so, ich denke mal, also diese Sonderfunktion der Klassenleitung, die man hat oder haben kann, wenn man sozusagen diese Beziehungsarbeit da leistet, und diese Beziehung auch hat zu den meisten Schülern, ist ähm, hat eine riesen Auswirkung auf Unterrichtsstörungen, also es ist ja deutlich anders im Vertretungsunterricht, wobei ich eine Lehrerin bin, die selten mit Unterrichtsstörungen.... (Zeile 295-299)

Also ich glaube, dass die Störung, und das ist ja das fiese an dem Beruf, so viel zu tun hat mit deiner eigenen Persönlichkeit, also wie klar du auch auftrittst gegenüber Schülern. (Zeile 312-314)

Interpretation zu Unterrichtsstörung und Haltung

Frau Disch fühlt sich durch eine Unterrichtsstörung nicht jedes Mal persönlich beleidigt (Zeile 236). Hingegen ist für sie störend, wenn die Arbeitsruhe, als Grundlage für das Lernen, von einem Kind gestört wird, wie folgendes Beispiel verdeutlicht:

Das ist für mich Störung, sozusagen Verletzung eigentlich der anderen, so in der Ruhe. (Zeile 191-192)

Auch fehlendes Arbeitsmaterial empfindet Frau Disch störend für das Kind im Hinblick für den Lernerfolg. Ihrer Meinung nach haben die Ursachen für das Störverhalten eines Kindes viel mit seiner Eigenwahrnehmung zu tun, was sie in einem weiteren Zitat beschreibt:

Es sind oft die Kinder, die zu Hause keine Grenzen gesetzt kriegen, die stören, muss man schon so sagen. Die sich halt hier sehr ausleben dann so, ich glaube, das stellt jeder fest. Eben auch wirklich die Kinder, die so in irgendetwas ein Defizit haben zu Hause, und diese Wahrnehmung eben auch nicht haben für den anderen, und dann die Aufmerksamkeit suchen.... (Zeile 244-248)

Die Beziehungsarbeit sowie auch die Persönlichkeit der Lehrperson haben für Frau Disch einen Einfluss auf die Unterrichtsstörung. Sie zeigt im Unterricht eine klare Linie, hat aber auch eine Fähigkeit, die Lebendigkeit im Hier und Jetzt zu sehen, womit eine, humanistisch geprägte Haltung zum Ausdruck kommt.

Qualitative Zusammenfassung pro Kategorie und zeitlicher Phase

Selbstkompetenz

Die Selbstkompetenz zeigt sich ausschliesslich in den Phasen der Prävention und Konfliktauswertung. Frau Disch weiss über ihre Bedürfnisse, Stärken und Schwächen gut Bescheid (Zeile 388-393). Sie zeigt sich als reflektierende Person und kann Prioritäten setzen, sich behaupten und entscheiden.

Beziehungskompetenz

Im Zusammenhang mit einer Unterrichtsstörung ist Frau Disch bewusst, dass eine tragfähige Beziehung zum Kind zentral ist.

Weil ich glaube, dass Kinder oder wir alle irgendwie immer, diese Struktur tut uns eigentlich total gut, zu wissen irgendwie, da ist jemand, die ist nett so, erst mal, aber sagt auch ganz genau, wo die Grenzen sind.... (Zeile 302-304)

Ihre vielfältigen Fähigkeiten und Fertigkeiten zeigen ihre Stärken in der Beziehungskompetenz. Ressourcen des Umfeldes nutzt sie auf verschiedenen Ebenen wie private Jugendpsychologin, Handlungskonzept, Ziebarth und Klasse.

Klassenführungskompetenz

In der Klassenführungskompetenz erwähnt sie Qualitäten von gutem Unterricht. Auch hier kommen ihre variantenreichen Fertigkeiten und Fähigkeiten zum Ausdruck (Zeile 209-216). Es fällt auf, dass sie in Bezug auf die Klassenführungskompetenz keine Ressourcen des Umfeldes erwähnt.

Prävention

In ihrem zielorientierten Unterricht setzt sie den Schwerpunkt in der Prävention (Zeile 382-312).

Störung

Mit einer klaren Sprache konfrontiert sie das störende Kind, spiegelt sein Verhalten, zeigt Verhandlungsgeschick und nutzt die Klasse als Ressource des Umfeldes (Zeile 465-488). Ihre Interventionen sind aufgrund einer tragfähigen Beziehung wirkungsvoll.

Konfliktauswertung

Die Kodierungsbeispiele zeigen ihre Diagnose- und Reflexionsfähigkeit in Bezug auf guten Unterricht und der Bearbeitung von Störungen (Zeile 174/184-199).

*Beantwortung der vier Fragen***Welche Kompetenz steht im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung in der Phase der Störung im Zentrum?**

In der qualitativen Zusammenfassung stehen die Beziehungs- und Klassenführungskompetenz im Vordergrund. Die Matrix zeigt quantitativ mehr Kodierungsbeispiele in der Beziehungskompetenz.

1a Steht eine zeitliche Phase (Prävention, Störung, Konfliktauswertung) im Vordergrund beim konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung? Wenn ja, ...

Die qualitative Zusammenfassung sowie auch die quantitative Aussage der Matrix zeigen, dass die Phase der Prävention im Vordergrund steht.

1b ... welche der drei Kompetenzen zeigt sich in dieser Phase besonders deutlich?

In den qualitativen sowie quantitativen Auswertungen, steht die Beziehungskompetenz im Zentrum. Die qualitative Zusammenfassung weist ebenso auf die präventiv wirkende Klassenführungskompetenz hin.

2 Welche der drei Kompetenzen (Selbst-, Beziehungs- und Klassenführungskompetenz) steht im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung im Vordergrund?

In der qualitativen Zusammenfassung stehen die Beziehungs- und Klassenführungskompetenz im Vordergrund. Die Matrix zeigt quantitativ mehr Kodierungsbeispiele in der Beziehungskompetenz.

8.4 Fall E*Definition von Unterrichtsstörung Fall E (siehe Anhang 13.8.4)*

Eine Unterrichtsstörung ist eigentlich für mich, dass Kinder nicht in der Lage sind, sich zurückzunehmen, sich der Forderung, was sie auch immer ist, zuzuhören oder was raus zu nehmen oder an einer bestimmten Form, Sachen zu organisieren, nicht umsetzen können, weil sie das gar nicht hören, weil sie mit was anderem beschäftigt sind, weil sie mit ihren Gedanken schon wieder sich ablenken lassen, von anderen Sachen, und das wäre eine Störung. Also nicht nur eine Unterrichtsstörung, sondern auch eine Störung für sich selber, denn sie sind ja dann nicht zielorientiert. (Zeile 101-106)

Weitere Aussage zu Unterrichtsstörung und Haltung

Und die Schwierigkeit ist natürlich, bei denen die häufig stören, die Lebenslust noch zu entdecken (Zeile 76-77)

Es gibt zwei positive Sachen. Einmal, wenn man sich darauf einlässt und mit der Störung arbeitet, d.h. die Störung als einen versperrten Weg sieht, der nicht geht, dann muss man einen neuen Weg suchen. Und der neue Weg wird häufig durch Reglementierung, d.h. durch Unterdrückung, durch irgendwelche Strafen oder so versucht, dann geht es vielleicht eine Weile, aber je mehr der Schüler sozusagen Selbstsicherheit entwickelt und ihm das egal ist, dann spielt es eigentlich keine Rolle mehr, dann kommt die Lehrperson nicht durch. Und es geht eigentlich darum, die Störung zu benennen, dem Schüler die Störung zu zeigen, dass es eine Störung gibt, und dass er selbst sagt, er möchte eigentlich mit einem etwas arbeiten, egal wie der Inhalt jetzt heisst. Und er möchte mit ei-

nen was machen, dass es uns beiden gut tut, also Spass macht und dann müssen wir aushandeln, was ist möglich und was ist nicht möglich, dann sucht man die Mitte, es geht immer darum die Mitte zu suchen, die auch möglich ist. (Zeile 110-120)

Interpretation zu Unterrichtsstörung und Haltung

Herr Eisenbarth macht keine Aussage inwiefern ihn eine Unterrichtsstörung selber stört, sondern stellt sich selber diesbezüglich Fragen in der Phase der Konfliktauswertung.

...es gibt ja keine goldene Regeln, sondern es geht eigentlich darum: „Wie erlebe ich so eine Störung? Was stört mich selber? Also was ist da mein Anteil, warum es mich so stört, warum es mich aufregt?“ Und sobald die Aufregung kommt, ist eigentlich schon der Kampf verloren. (Zeile 81-84)

Für Herr Eisenbarth löst ein Kind eine Störung aus, wenn es sich nicht zurücknehmen kann, nicht zuhört und mit etwas anderem beschäftigt ist. Er bezeichnet dies nicht nur als Unterrichtsstörung sondern auch als Störung für das Kind selbst. Für ihn ist es wichtig dieser Unterrichtsstörung auf den Grund zu gehen und zeigt dabei eine fragende und offene Haltung. Er kann eine Störung als Chance sehen und diese ist somit Ausgangspunkt für eine konstruktive Bearbeitung mit dem Kind und sich selbst. Ebenfalls kommt eine Haltung zum Ausdruck, die von einer mehrperspektivischen Sichtweise geprägt ist.

...das hilft dann natürlich schon, wenn man sozusagen aus der therapeutischen Grundhaltung nicht das als Störung sehen kann, sondern sagt: „Da gibt es Handlungsbedarf. Das müssen wir angucken, und zwar von verschiedenen Seiten. (Zeile 271-274)

Qualitative Zusammenfassung pro Kategorie und zeitlicher Phase

Selbstkompetenz

Sein Wissen über sich selbst und seine Befindlichkeit, gekoppelt mit dem Theoriewissen in Bezug auf das Thema Projektionen und seine Erfahrungen, unter anderem aus seiner therapeutischen Tätigkeit in der Schulstation, stellen eine solide Grundlage dar. Seine Lern- und Reflexionsfähigkeit kommen zusammen mit der Fertigkeit Fragen zu stellen zum Ausdruck. Für die Konfliktauswertung nutzt er die Supervision mit Fred Ziebarth und Gespräche mit Kollegen (Zeile 131-136).

Beziehungskompetenz

Seine Schilderungen machen deutlich, dass für ihn eine gute Beziehung zum Kind, die Grundlage fürs Lernen in schwierigen Situationen ist. Er zeigt Fertigkeiten wie eine klare Sprache, Grenzen setzen und konsequentes Einfordern von Abmachungen, z.B. im Zusammenhang mit der Verhaltensmodifikation (Zeile 7-42). Seine humanistisch geprägte Haltung kommt in den Fähigkeiten wie Akzeptanz, Empathie und Diagnose zum Ausdruck.

Klassenführungskompetenz

Sein Wissen über die Persönlichkeitsbildung, Konflikt- und Gruppendynamik zeigen zusammen mit den Fähigkeiten von Kommunikation und Reflexion, differenzierte Qualitäten der Klassenführungskompetenz auf (Zeile 189-205).

Prävention

In der präventiven Phase kommen seine Ressourcen für einen guten Unterricht zum Ausdruck. Er kennt auch Bedingungen, die für das individuelle Lernen vom einzelnen Kind von Wichtigkeit sind (Zeile 166-180).

Störung

In der Phase der Störung zeigt er mit deeskalativen Massnahmen Fertigkeiten, die ihm zusammen mit der Fähigkeit der Authentizität und einer entsprechenden Haltung einen konstruktiven Umgang mit Störungen ermöglichen (Zeile 85-90).

Konfliktauswertung

Seine Ressourcen in der Phase der Konfliktauswertung sind vielfältig. Im konstruktiven Austausch zeigt er seine Fertigkeit Fragen zu stellen und die Fähigkeiten der Reflexion und Kommunikation in Bezug auf sich selber, sowie auf die Klasse und die einzelnen SuS (Zeile 131-136).

Beantwortung der vier Fragen

Welche Kompetenz steht im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung in der Phase der Störung im Zentrum?

Im Vordergrund stehen sowohl qualitativ als auch quantitativ gesehen die Beziehungs- und Klassenführungskompetenz.

1a Steht eine zeitliche Phase (Prävention, Störung, Konfliktauswertung) im Vordergrund beim konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung? Wenn ja, ...

Die qualitative Zusammenfassung sowie auch die quantitative Aussage der Matrix zeigen, dass die Phase der Konfliktauswertung deutlich im Vordergrund steht.

1b ... welche der drei Kompetenzen zeigt sich in dieser Phase besonders deutlich?

Quantitativ wie auch qualitativ gesehen stehen die Selbst- und Beziehungskompetenz im Vordergrund.

2 Welche der drei Kompetenzen (Selbst-, Beziehungs- und Klassenführungskompetenz) steht im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung im Vordergrund?

Quantitativ gesehen steht die Beziehungskompetenz im Vordergrund. Aufgrund der qualitativen Zusammenfassung erscheint auch die Selbstkompetenz als zentral.

8.5 Fall Z

Definition von Unterrichtsstörung Fall Z (siehe Anhang 13.8.5)

Naja, mein Begriff ist es ja erst mal nicht, es ist Ihr Begriff (lacht), dann würde ich erst mal sagen, es ist ganz profan, die Tatsache dass da jemand ist, der als zu unterrichtender Unterricht machen möchte und jetzt durch irgendwelche eigene solchen Verhaltensweisen dies in irgend einer Form nicht geht, also ein Konflikt/ein Widerspruch entsteht, das wäre es erst mal. Und der geht in der Regel aus der Sicht der Lehrer natürlich von den Kindern aus, ja, es gäbe schliesslich auch noch andere Unterrichtsstörungen, weiss nicht, z.B. eine Baustelle oder wenn ich falsch geplant habe oder so, aber das ist ja nicht gemeint. Es ist ja gemeint, wenn durch das Verhalten der Kinder der eigentliche Unterricht gestört wird, nicht mehr möglich ist und dass sie sich jetzt auch auf etwas einlassen müssen, was so nicht geplant ist und das liegt in der Regel auf der Beziehungsebene, auch nicht auf der Sachebene. Das wird in der Regel auch nicht als Unterrichtsstörung erlebt, also wenn ein Kind irgendetwas nicht begreift oder so, das ist es ja nicht, sondern es gibt ja immer, es sind ja die Konflikte, die dann entstehen. (Zeile 36-47)

Weitere Aussagen zu Unterrichtsstörung und Haltung

Das gilt für alle Konflikte und das gilt im Grunde für Symptome, also man könnte das noch erweitern: Das können Verhaltenssymptome sein, es können körperliche Symptome sein, es können seelische Symptome sein ... so, also Symptome sind immer sinnhaft, aus meiner Sicht. Die zeigen immer auf eine Störung hin. Und wenn etwas gestört ist, dann macht es sich deutlich über Symptome, über Verhaltensweisen und dann geht es darum hinzuschauen, die meisten Menschen haben die Haltung halt, wenn Symptome oder wenn eine Störung auftritt, dass irgendwie zu beseitigen, das ist nicht meine Haltung! Da geht es eher darum, das zu verstehen worum geht es eigentlich. Und zwar nicht nur aus intellektueller Sicht, also zu sagen: "Nein, ich will gar nicht erst mal, dass das weg ist, sondern ich will hingucken", sondern auch als innere Haltung, als innere zustimmende Haltung zu dem, dass da irgendetwas jetzt querläuft. Und das ist schon, denke ich, was Aussergewöhnliches, das ist in unserer Gesellschaft ja nicht "normal". Eigentlich will man, dass es weg ist.... (Zeile 53-64)

Interpretation zu Unterrichtsstörung und Haltung

Laut Ziebarth ist eine Unterrichtsstörung, wenn eine Lehrperson unterrichten möchte, dies aber aufgrund von irgendwelchen Verhaltensweisen nicht geht. Ein solcher Konflikt geht in der Regel aus der Sicht der Lehrperson, vom Kind aus und liegt somit auf der Beziehungsebene. Da Unterricht etwas „Gesolltes“ ist, lösen Ereignisse, die das „Gesollte“ verhindern, einen Konflikt aus (Zeile 86-92). Fred Ziebarth zeigt mit seiner Definition von Unterrichtsstörung eine systemische Sichtweise und eine humanistisch geprägte Haltung. Denn Konflikte versteht er als Symptome, die Ausdruck einer Störung des Körpers, der Seele oder des Verhaltens sein können. Es geht darum hinzuschauen, die Symptome als sinnhaft zu verstehen und aus einer inneren zustimmenden Haltung zu akzeptieren. Seine langjährigen Erfahrungen als Therapeut zeigen, dass Symptome, wenn man sich ihnen fragend stellt, immer eine Entwicklung und einen Lernprozess auslösen (Zeile 121). Dieser so oft von Fred Ziebarth erlebte Prozess, stärkt das Vertrauen und prägt seine Haltung (Zeile 69- 77), was dieses Zitat zum Ausdruck bringt: „...da habe ich einfach Vertrauen in den Prozess, zu mir und zu den Kindern, dass ich weiss, es wird gut“ (Zeile 128)!

Laut Fred Ziebarth entsteht eine Belastung, wenn etwas anderes geschieht, als das, was ich jetzt will und wenn ich an dem, was ich will, so festhalte (Zeile 86-87). Oft steht die Lehrperson unter Leistungsdruck, es fehlt ihr das nötige Selbstvertrauen in den Prozess und daraus können Belastungen entstehen. Einen weiteren Grund für Belastung sieht er darin, dass die Lehrperson zu viel Verantwortung übernimmt und sich in Dinge einmischt, für die sie nicht zuständig ist und auch nichts ändern kann. Hilfreich in Bezug auf Belastung ist, wenn man die Anforderungen an sich selbst auf ein normales Mass reduziert (Zeile 122-140). Dabei kann die Supervision unterstützend wirken, weil hier konkret hingeschaut wird: „...du hältst da an etwas fest, was gar nicht so sein müsste“ (Zeile 100).

Prävention, Intervention und Konfliktbearbeitung bei Unterrichtstörungen

In Zusammenhang mit Unterrichtsstörungen weist er darauf hin, dass es zentral ist, bei Kindern mit wirklich psychischen Störungen, das gesamte System anzuschauen. Diesbezüglich betont er einmal mehr, dass Störungen etwas Sinnhaftes sind. Es ist selten ein pädagogisches Problem und kann auch nicht auf dieser Ebene gelöst werden (Zeile 146-154/179-182).

Abgesehen von den schwierigen Verhaltensweisen der Kinder, führen auch schwierige Lernprozesse der Kinder zu Unterrichtsstörungen (Zeile 157-167). Hilfreich ist, wenn ein Kind, das stört, beim guten Arbeiten sofort ein positives Feedback erhält. Dabei erwähnt er, dass eine Lehrperson im Unterricht mit einer Klasse, eine solche positive Verstärkung im Moment oft nicht geben kann (Zeile 281-286). Er betont, dass seine therapeutische Arbeit mit dem Kind stark präventiv ausgerichtet ist. Unter Prophylaxe versteht er „...eben wirklich hinzuschauen und sich zu trauen, auch bei kleineren Störungen hilfreich einzugreifen“ (Zeile 203-204).

Im Unterricht sieht er Regeln als etwas ganz Wichtiges und Notwendiges. Gerade im Spiel lernt das Kind, den Umgang mit Regeln. Aber auch hier gilt es hinzuschauen, wenn ein Kind Regeln nicht einhält. Es geht darum, die Wahrnehmung zu fördern für den eigenen Anteil an einem Konflikt. Als Prophylaxe sieht er die Wahrnehmung vorzuverlagern, sodass es dem Kind gelingt, sein Verhalten bewusst wahrzunehmen, den eigenen Anteil zu sehen und Zusammenhänge der Konfliktodynamik zu erkennen. Würde in diesem Zusammenhang eine Strafe erfolgen, entstünde kein Lernprozess, sondern das Lügen würde gefördert. Neben Einsicht und Entschuldigung: „...zählt eigentlich die Wiedergutmachung, das ist das Entscheidende“ (Zeile 233-234).

Mit einer dialogischen Haltung und echtem Interesse, fragt er in der Phase der Störung bei den Kindern direkt nach. Solche Dialoge können bei den Kindern Veränderungen der Sichtweise auslösen (Zeile 242-256). In der Klasse arbeitet er beim Klären von Mobbinggeschichten mit Systemaufstellungen (Zeile 275-281).

Lehrerkompetenz und Haltung

Auf die Frage, welche Lehrerkompetenzen wichtig sind, nennt Fred Ziebarth in Bezug auf die Beziehungsarbeit die Ressourcen der Selbstkompetenz:

Wissen: über sich selbst, systemisch (keine Schuldgefühle), psychoanalytisch

Fertigkeiten: Fragen stellen

Fähigkeiten: Reflexion, Diagnose, Selbstkritik, Haltung zu sich selber (liebe dich selbst),
Ressourcen

des Umfeldes: Gestalttherapie, -pädagogik, Psychotherapie, systemisches Arbeiten

Aus der Selbsterfahrung entwickelt sich das Selbstbewusstsein. Er betont, dass die Haltung sich selbst gegenüber entscheidend ist für die Beziehungsfähigkeit. Weiter ist laut ihm in einem stark etikettierenden Beruf wichtig, auseinander zu halten was mein Problem ist und was nicht. Gelingt dies einer Lehrperson, strahlt sie Authentizität aus (Zeile 495-503).

Zusammenfassung der Matrix

Die reichhaltigen Aussagen des Interviews sind stichwortartig in der Matrix (siehe Anhang 13.14) aufgeführt. Sie zeigt sein vielseitiges und umfangreiches Theoriewissen. Er erwähnt auch Fertigkeiten und Fähigkeiten, die in der Arbeit mit dem Kind als Ressource nötig sind. Dabei weist er auf die Wichtigkeit einer Haltung hin, die geprägt ist von einer mehrperspektivischen Sichtweise.

9 Ergebnis und Diskussion

In Zusammenhang mit der Fragestellung wird bewusst auf einen Vergleich der Fälle untereinander verzichtet, da alle Erzählpersonen als Experten aussagen. Der Zusammenzug der Fälle A, B&C, D und E ermöglicht die endgültige Beantwortung der Fragestellung. Das Ergebnis wird unter Einbezug der Aussagen von Fred Ziebarth und der Theorie diskutiert.

9.1 Zusammenzug der vier Fälle

Die Ergebnisse der einzelnen Fälle, werden übereinander gelegt und in der Matrix festgehalten (siehe Tabelle 5). Aus dieser Darstellung können nun zu den vier Fragen die Antworten abgelesen und interpretiert werden.

Tabelle 5: Zusammenzug der Fälle A, B&C, D und E

		qual.		quan.		qual.		quan.		qual.		quan.	
		A				A		A					
		B&C				B&C		B&C					
		D				D		D		D			
		E				E		E					
		Selbstkompetenz				Beziehungskompetenz				Klassenführungs-kompetenz			
		qual.		quan.		qual.		quan.		qual.		quan.	
		A											
		B&C		B&C						B&C		B&C	
		D		D						D			
		Prävention				Störung				Konfliktauswertung			
		A				A		A					
		B&C		B&C		B&C		B&C		B&C		B&C	
		D		D		D		D		D			
		A				A		A					
						B&C		B&C		B&C		B&C	
						D		D		D			
						E		E		E		E	
		E		E		E		E					

Legende:

Hauptfrage

1a

1b

2

Welche Kompetenz steht im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung in der Phase der Störung im Zentrum?

Sowohl qualitativ wie auch quantitativ weisen die Kodierungsbeispiele aller Erzählpersonen auf die Beziehungskompetenz hin. Ebenfalls hat die Klassenführungs-kompetenz eine beachtliche Anzahl Kodierungen.

Interpretation

In der Situation einer Störung geht es hauptsächlich um ein einzelnes Kind. Es ist augenfällig, dass die Beziehung zu diesem Kind, in der Phase der Störung, auf dem Prüfstand ist. Im Moment der Störung liegt der Fokus, auf dem Gegenüber, gleichzeitig ist aber auch die Klassenführungs-kompetenz gefordert. Hingegen tritt die Selbstkompetenz, in der Phase der Störung in den Hinter-grund.

1a Steht eine zeitliche Phase (Prävention, Störung, Konfliktauswertung) im Vordergrund beim konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung? Wenn ja, ...

Die Antworten bei drei Fällen deuten auf die Phase der Prävention hin. Die Konfliktauswertungs-phase wird einmal genannt.

Interpretation

Wir wissen, dass Störungen im Unterricht niemand gerne hat und diese zeitliche Phase somit auch nicht im Zentrum steht. Die Prävention hingegen, wird im Zusammenhang mit gutem Unterricht verstanden und erhält deshalb auch einen hohen Stellenwert. Den Fokus von Herr Eisenbarth auf die Phase der Konfliktauswertung führen wir auf seine gemachten Erfahrungen in der Schulstation, in der er therapeutisch ausgerichtet arbeitete, und auf die genutzten Ausbildungsangebote von Fred Ziebarth zurück.

1b ... welche der drei Kompetenzen zeigt sich in dieser Phase besonders deutlich?

Diese Unterfrage wird von den vier Fällen unterschiedlich beantwortet und darum ist keine Eindeu-tigkeit ersichtlich.

Interpretation

Da diese Frage an die Frage 1a gekoppelt ist, sind die unterschiedlichen Antworten eine logische Konsequenz.

2 Welche der drei Kompetenzen (Selbst-, Beziehungs- und Klassenführungs-kompetenz) steht im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung im Vordergrund?

Sowohl qualitativ als auch quantitativ weisen die Ergebnisse bei allen Erzählpersonen auf die Be-ziehungskompetenz hin. Ebenfalls rückt auch die Selbstkompetenz in der qualitativen Auswertung bei A, B&C und E in den Vordergrund.

Interpretation

Bei einer Störung liegt der Fokus auf dem einzelnen Kind, welches oft als Urheber für die Störung gesehen wird. Dabei ist es naheliegend, dass die Beziehungskompetenz zentral ist. Eine Schule, die Unterrichtsstörungen thematisiert und Supervision anbietet, schafft günstige Rahmenbedin-gungen um die Selbstkompetenz und Haltung weiter zu entwickeln. Diese wiederum können als Ressourcen für die Beziehungskompetenz gesehen werden.

9.2 Beantwortung der Fragestellung und Interpretation

Welche Kompetenz steht im konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung in der Phase der Störung im Zentrum?

Aus dem Zusammenschluss der Ergebnisse der vier Fälle geht hervor, dass sowohl qualitativ wie auch quantitativ die **Beziehungskompetenz** in der Phase der Störung im Zentrum steht. Dieses Ergebnis wird mit den Antworten aus den Unterfragen bestätigt.

Die Lehrpersonen der Flämisch-Grundschule weisen ein grosses Wissen in Bezug auf die Beziehungskompetenz auf. Sie kennen Beziehungsphänomene und richten dabei den Blick gleichermaßen auf das Kind, sich selber und das Umfeld. Eine mehrperspektivische Sichtweise und die humanistisch geprägte Haltung beeinflussen das Beziehungsangebot der Pädagogen positiv. Die Flämisch-Grundschule bietet mit ihrem Handlungskonzept Strukturen, die eine solche Haltung und Sichtweise unterstützen und weiter entwickeln. Zusammen mit der Diagnose- und Reflexionsfähigkeit gelingt es den Lehrpersonen eine Unterrichtsstörung situationsadäquat einzuschätzen. Mit ihren dialogischen Fähigkeiten und Fertigkeiten setzen sie dem Kind Grenzen, zeigen ihm Perspektiven auf und sind dabei auch kreativ. Es zeigt sich, dass die Beziehungskompetenz die grundlegende Kompetenz ist, welche zusammen mit einer entsprechenden Haltung einer Lehrperson den konstruktiven Umgang mit einer Unterrichtsstörung ermöglicht.

9.3 Diskussion der Ergebnisse unter Einbezug der Aussagen von Fred Ziebarth

Fred Ziebarths Definition von Unterrichtsstörung zeigt deutlich auf die Beziehungsebene hin. Diesbezüglich betont er mehrmals, dass die Symptome, die zu einer Störung führen, immer sinnhaft und als erstes aus einer inneren, zustimmenden Haltung zu akzeptieren sind. Damit einer Lehrperson die Beziehungsarbeit, unter anderem bei einer Unterrichtsstörung, gelingt, sind das Selbstbewusstsein, Selbsterfahrung und die eigene Haltung sich selber gegenüber zentral. Aus seiner Sicht als Therapeut und Supervisor, ist vor allem die Auseinandersetzung mit sich selbst entscheidend für die Beziehungsfähigkeit. So gesehen rückt er aus seiner Sicht in Bezug auf eine Unterrichtsstörung die Selbstkompetenz in den Vordergrund.

9.4 Diskussion der Ergebnisse unter Einbezug der Theorie

„Der Aufbau einer positiven emotionalen Beziehung ist für die moderne Pädagogik eine grundlegende Voraussetzung für gelingende Klassenführung und den erfolgreichen Umgang mit Unterrichtsstörungen“ (Rüedi, 2011, S.72).

Dieses Zitat weist gerade auch in Zusammenhang mit Unterrichtsstörung auf die Wichtigkeit der Beziehung hin und unterstreicht somit die Antwort unserer Forschungsfrage. Auch Miller schreibt,

dass Unterricht vor allem Interaktion und Beziehungsgeschehen ist und Gespräche mit SuS, Eltern, Kolleginnen und Kollegen zum Schulalltag gehören (vgl. Miller, 2004, S. 59). Aus humanistischer, interaktionistischer und öko-systemischer Sicht ist der Mensch ein Beziehungswesen. Mead sagt, dass der Mensch durch Interaktion mit sich selbst und der Umwelt sein Selbstbild und seine Identität entwickeln und entfalten kann (siehe Kapitel 5.3.3). Weiter ist auch das Lernen ein Austauschprozess, der im Sinne der Gestaltpädagogik (siehe Kapitel 5.3.1) durch Empathie, Akzeptanz und einer dialogischen Haltung unterstützt und angeregt wird. Mit diesem Wissen erhält der angemessene Umgang mit Beziehungsphänomenen in der Schule grosse Wichtigkeit. Zudem ist nach Miller, eine der drei Hauptkompetenzen einer Lehrperson, die Beziehungskompetenz (siehe Kapitel 4.1).

Beim näheren Betrachten der Beziehungskompetenz, wird nun deutlich, dass diesem Thema, wie von Rüedi beschrieben (siehe auch Kapitel 4.5.2), auch in der modernen Pädagogik eine entscheidende Rolle zukommt. Die Lehrpersonen sind aufgefordert, den Lernenden eine professionelle Beziehungsgestaltung anzubieten. Als alltägliches Phänomen, wird aber das Thema Beziehungsgestaltung oft nur beiläufig wahrgenommen. In diesem Sinne richtet sich der Blick auch auf die Lehrerpersönlichkeit und ihrer Fähigkeit mit sich selber klar zu kommen. Miller nennt hier als eine Hauptkompetenz einer Lehrperson die Selbstkompetenz mit entscheidenden Ressourcen, die eine professionelle Persönlichkeit ausmachen (vgl. Miller, 2004, S. 15). Weil jede Kompetenz sich in der Kombination von Ressourcen zeigt, ist auch bei der Beziehungskompetenz entscheidend, welche Fähigkeiten eine Lehrperson einsetzt um die persönlichen Ressourcen zu mobilisieren. Bei diesen Fähigkeiten geht es um Aspekte der Haltung einer Person. Es ist daher relevant, welches Bewusstsein eine Person in Bezug auf ihre Haltung hat und durch welche Sichtweisen, Einstellungen und Werte diese geprägt ist.

Cathomas sagt, dass gute Lehrer sich selber ernst nehmen und sich nur selten überfordern. Sie besitzen die Fähigkeit zur Selbstdiagnose über den eigenen Unterricht, das eigene Verhalten und über die eigenen Ressourcen (vgl. Cathomas, 2007, S. 13).

9.5 Heilpädagogische Relevanz und Folgerungen für die Praxis

Die Antwort auf unsere Fragestellung stellt eine grundlegende Thematik der Pädagogik ins Zentrum, trifft doch das Thema der Beziehungsgestaltung, den Kern der pädagogischen Arbeit.

(Heil-) pädagogische Relevanz

In der Rolle als Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge (SHP) ist das Phänomen der Unterrichtsstörung insofern ein relevantes Thema, da diese Thematik oft in integrativen Schulmodellen in der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen an sie herangetragen wird. Die Problematik einer Unterrichtsstörung kann dabei jedoch nicht vermeintlich ganz an die SHP abgegeben wer-

den. Die heilpädagogische Relevanz besteht darin, dass die SHP mehrperspektivische Sichtweisen in Bezug auf das Phänomen der Unterrichtsstörung aufzeigt, damit das Problem nicht allein am Kinde festgemacht wird. Diesbezüglich werden von der SHP in den Gesprächssituationen hauptsächlich Beraterische, kommunikative und kooperative Fähigkeiten erwartet, sodass die Lehrperson eine erweiterte Sichtweise auf die Problematik und alternative Handlungsmöglichkeiten erkennen kann.

Die Wichtigkeit der Beziehungskompetenz zeigt sich also für die SHP auf der Ebene der Zusammenarbeit im Team, bei der Mitgestaltung einer Schulkultur und bei der pädagogischen Arbeit mit dem Kind. Hier bildet der förderdiagnostische Bereich einen Schwerpunkt. Für eine prozessorientierte Förderplanung hilft der ICF³⁰ Analyse-Raster die verschiedenen Bereiche, welche auch als Wechselbeziehungen untereinander zu verstehen sind, mit einzubeziehen. Systemisch gefragt, stellen sich am runden Tisch mit allen Beteiligten dazu die zentrale Frage: Wer braucht was?

Folgerungen für die Praxis

Für die Praxis folgern wir, dass die Beziehung zum Kind zentral ist. Für den Beziehungsaufbau und dessen Gestaltung sind einerseits die Selbstkompetenz und die Haltung der Lehrperson entscheidend. Andererseits braucht es dazu im Unterricht auch (Leer-) Zeit, Musse und Phantasie, damit eine Balance, zwischen der Prozess- und Zielorientierung des Unterrichts, möglich ist. Als dritter Punkt bieten entsprechende Rahmenbedingungen einer Schule mit dem Strategieziel der Inklusion auch Strukturen und eine Kultur, welche die pädagogische Arbeit auf allen Ebenen unterstützen. Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass eine vertiefte Auseinandersetzung mit den verschiedenen Denk- und Handlungsansätzen das Wissen über menschliches Verhalten erweitert und alternative Sichtweisen aufzeigt. Auf dieser Grundlage und mit der Fähigkeit der Reflexion bildet sich die Professionalität einer Lehrperson/SHP immer weiter aus. Für die Entwicklung und Erweiterung der Selbstkompetenz sind entsprechende Weiterbildungen während der Berufsausübung und das freiwillige Nutzen von einem Supervisionsangebot zentral.

Schafft es eine Lehrperson/SHP, die Störung als sinnhaft zu sehen, so kann sie die Energie, die einer Störung zu Grunde liegt für das Lernen aller Beteiligten nutzen. Mit diesen Folgerungen schliesst sich der Kreis unserer Arbeit, wenn wir das Zitat von Lohmann in Kapitel 1 lesen:

Unterrichtsstörungen gehören zum Alltag. Treten sie auf, gilt es den „Gegen“-Wind vonseiten der SuS zu analysieren, aber auch optimal zu nutzen (vgl. Lohmann, 2010, S. 26).

³⁰ „... internationale Klassifikation, der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ...“ (Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2000, S. 19).

9.6 Reflexion der Untersuchung

Das schrittweise Vorgehen nach Helfferich und Mayring, ermöglichte uns den Gütekriterien einer qualitativen Forschung nahe zu kommen. Hilfreich war dabei die unmittelbare Reflexion und Anpassung einzelner Teilschritte. Das Erstellen des Interviewleitfadens stellte eine grosse Hürde dar, konnte aber dank dem SPSS-Prinzip von Helfferich überwunden werden. Die Anpassung vom Interviewleitfaden für Fred Ziebarth wurde dann allerdings zu wenig prägnant vorgenommen, was sich in der Interviewsituation und der Analyse bemerkbar machte. Hier kam ebenfalls zum Vorschein, dass der Zeitpunkt für die Interviews, im Blickfeld des gesamten Zeitplans richtig, aufgrund der bereits erarbeiteten Theorie aber zu früh war. Die Erzählpersonen lieferten relevante Aussagen, diese wurden aber teilweise von uns Interviewenden zu wenig aufgenommen und wir haben somit eine Vertiefung des Inhaltes durch Nachfragen unterlassen. Gläser und Laudel bezeichnen dies als einen typischen Fehler des Interviewers (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 188). Die Reise nach Berlin, in die Alltagswelt der Erzählpersonen, welches ein Gütekriterium der qualitativen Forschung ist (vgl. Mayring, 2002, S. 146), hat sich bewährt. Der freundliche Empfang, die fröhliche Atmosphäre sowie die Freiwilligkeit und Offenheit der Lehrpersonen haben uns beeindruckt. Es widerspiegelt die Lernbereitschaft und das Engagement dieser Lehrpersonen im Berufsalltag, was sich in der Antwort der Forschungsfrage zeigt.

Die Datenanalyse war eine weitere Herausforderung im Forschungsprozess. Aufgrund der Theoriebearbeitung war die Kategorienbildung eigentlich schon vorgegeben. Im Sinne der qualitativen Forschung starteten wir den Versuch, Ressourcen unabhängig von schon definierten Kompetenzen zu kodieren um somit das Kategoriensystem induktiv ergänzen zu können (vgl. Mayring, 2010, S. 92). Hier zeigte sich jedoch die von Oser, Curcio und Düggeli beschriebene Schwierigkeit einer klaren Abgrenzung von einzelnen Kompetenzen (siehe Kapitel 2.1). Aufgrund dieser Erfahrung entschieden wir uns für die deduktive Kategorienauswahl. Den qualitativen Anspruch der Offenheit wurde insofern berücksichtigt, dass in den festgelegten Kategorien die einzelnen Ressourcen inhaltlich ergänzt wurden. Beim Kodieren stellte die Unterscheidung der verschiedenen zeitlichen Phasen eine Herausforderung dar. Weil die Konfliktauswertung automatisch auch präventiv wirkt, ist die Abgrenzung schwierig. Hier hielten wir uns ganz klar an die von uns verfassten Regeln (siehe Kapitel 7.7), liessen aber teilweise einen gewissen Interpretationsspielraum zu. Dies, wenn Interviewaussagen in einem speziellen Zusammenhang zum ganzen Kontext standen. Bei der Auswertung und Interpretation des Datenmaterials, war unsere Matrix sehr hilfreich. Obwohl wir auch die digitale Form MAXQDA10 beizogen, orientierten wir uns an der eigenen Matrix. Sie war für uns übersichtlicher und näher am Datenmaterial. Für die qualitative Zusammenfassung war der Einbezug von Kodierungsbeispielen sinnhaft, weil somit Schwerpunkte sichtbar wurden. Dadurch konnten wir auch eine Differenzierung von qualitativen und quantitativen Ergebnissen erreichen. Mit der

abschliessenden Triangulation von Theorie und Aussagen von Fred Ziebarth, konnten wir ein weiteres Gütekriterium der qualitativen Forschung erfüllen (vgl. Mayring, 2002, S. 147) und die Antwort der Forschungsfrage kritisch betrachten.

Mit dem gesamten Forschungsprozess sind wir an das wissenschaftliche Arbeiten herangeführt worden. Dabei wurde uns bewusst, dass die theoretische Auseinandersetzung alleine nicht ausreicht, sondern eine praktische Erfahrung dazu gehört. Wir sind mehrmals gestolpert, die reichhaltigen Interviews geben uns aber die Bestätigung für die Wahl zum Experteninterview und zur qualitativen Forschungsstrategie. Lamnek schreibt, dass Experteninterviews eine hohe Anforderung an den Interviewer stellt (vgl. Lamnek, 2010, S. 658). Mit unseren gemachten Erfahrungen können wir dieser Aussage nur zustimmen.

9.7 Persönliche Gedanken

Hätten wir die Forschungsfrage nach der Theoriebearbeitung selbst schon beantworten müssen, wäre für uns beide ziemlich klar gewesen, dass die Klassenführungskompetenz im Zentrum steht. Die Antwort, dass die Beziehungskompetenz in der Phase der Störung im Vordergrund steht, erstaunt uns und macht auf ein Thema aufmerksam, welches uns bei der pädagogischen Arbeit Sinn und Befriedigung gibt und selber auch stetig neu herausfordert.

Bei den zahlreichen Herausforderungen auf dem Weg zu dieser Arbeit waren die persönlichen Ressourcen von uns beiden auf allen Ebenen gefordert. Die thematische Auseinandersetzung und die unzähligen Diskussionen bereicherten uns und wir waren danach immer wieder einen Schritt weiter. Stellten sich uns Steine in den Weg, half der Teamgeist diese Hürden zu überwinden. Ein solcher Stolperstein zeigte sich beim Verbinden der einzelnen Kapitel im Theorieteil. Erst mit dem Fokus auf die Fragestellung und Begriffsklärung, erkannten wir den roten Faden. Dieser führte dann durch die Arbeit und half die einzelnen Kapitel folgerichtig aufeinander abzustimmen. Das Inhaltsverzeichnis blieb jedoch eine Knacknuss und veränderte sich bis zum Schluss immer wieder aufs Neue. Auch der Faktor Zeit war während der ganzen Arbeit immer wieder ein gewichtiges Thema. Es war schwierig die einzelnen Arbeitsschritte zu planen, weil Erfahrungswissen und Richtwerte zu Zeitangaben fehlten. Während unserer Arbeit erlebten wir aber auch viele Sternstunden, die uns zeigten, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir konnten Zeichen wahrnehmen, die wegweisend für die Weiterarbeit waren. Die Reise nach Berlin und die Möglichkeit an der Fläming-Grundschule Interviews durchführen zu können war ein Höhepunkt unserer Arbeit. Den Austausch mit den Lehrpersonen an der Fläming-Grundschule und mit Fred Ziebarth erlebten wir, unabhängig von der Forschungsabsicht, als sehr bereichernd und aufschlussreich.

Von der Fläming-Grundschule haben wir gelernt:

Eine Schule, die das Strategieziel der Inklusion verfolgt und sich bemüht ihre Strukturen dem Kind anzupassen, legt eine grundlegende Basis, auf der eine entsprechende Schulkultur entstehen und gelebt werden kann. Diese zeigt sich bei der gemeinsamen pädagogischen Ausrichtung, die stabilisiert und durch die Zusammenarbeit im Team getragen wird, Vielfalt zulässt, in dem sie Unterschiede sichtbar macht und den konstruktiven Umgang mit Unterrichtsstörungen ermöglicht. In diesem Zusammenhang stellt der Kletterturm auf dem Titelbild die gemeinsame Ausrichtung bildlich dar. Wer zur Spitze gelangen will, ist auf ein stabiles Fundament angewiesen und nur mit dem Kombinieren von verschiedenen Ressourcen, kann das Ziel erreicht werden.

Abbildung 6: Kletterturm auf dem Pausenplatz der Fläming-Grundschule

10 Literaturverzeichnis

- Autorenteam (2012). *Fläming-Grundschule*. Internet: <http://www.flaeming-gs.cidsnet.de/index.html> [21.05.2012].
- Bietz, C. & Höhmann, K. (2010). Von Unterrichtsstörung zum gestörten Unterricht. *Lernende Schule. Für die Praxis pädagogischer Schulentwicklung*, (52), 6-9.
- Bleidick, U. (2000). Interaktionstheorie. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 189-199). Göttingen: Hogrefe.
- Böhnel, E. & Khan-Svik, G. (1995). Schulische Differenzierung: erstarrte Strukturen oder dynamische Entwicklung? Frankfurt a. M.: Peter Lang.
- Brüning, L. (2010). Störungsfrei unterrichten. *Praxis Schule*, (4), 4-8.
- Buholzer, A., Joller-Graf, K., Kummer Wyss, A. & Zobrist, B. (2012). *Kompetenzprofil zum Umgang mit heterogenen Lerngruppen*. Wien: LIT.
- Burow, O.A. & Scherpp, K. (1981). *Lernziel: Menschlichkeit. Gestaltpädagogik – eine Chance für Schule und Erziehung*. München: Kösel.
- Burow, O.A., Quitmann, H. & Rubeau, M.P. (1987). *Gestaltpädagogik in der Praxis. Unterrichtsbeispiele und spielerische Übungen für den Schulalltag*. Salzburg: Otto Müller.
- Burow, O.A. (1990). Was ist Gestaltpädagogik? *Pädagogik*, (5), 6-10.
- Cathomas, R. (2007). *Klasseführen. Vom erfolgreichen Umgang mit Unterrichtsstörungen*. Freiburg: Lehrmittelverlag.
- Drodowski, G., Müller, W., Scholze-Stubenrecht, W. & Wermke, M. (1996). *Duden. Die deutsche Rechtschreibung* (21., völlig neu bearb. und erw. Aufl.). Mannheim: Dudenverlag.
- Dubs, R. (2009). *Lehrerverhalten. Ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im Unterricht*. Stuttgart: Franz Steiner.
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2010). *Das Selbstkonzeptinventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik* (2. Auflage). Dortmund: Borgmann.
- Elsner, H. (1992). Die Montessori-Pädagogik in der Schule von heute. In A. Hellmich & P. Teigeler (Hrsg.), *Montessori-, Freinet-, Waldorfpädagogik. Konzeption und aktuelle Praxis* (S. 76-86). Weinheim und Basel: Beltz.
- Feldmann, K. (2006). *Soziologie kompakt. Eine Einführung* (4., überarbeitete Auflage). Wiesbaden: VS.
- Filippini Steinemann, C. (1995). *Es ist normal verschieden zu sein. Die Integration von Schülerinnen mit Behinderung in öffentlichen Schulen in Italien*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (3. Auflage). Reinbek: Rowohlt.

- Frey, K. (2010). *Disziplin und Schulkultur. Akteure, Handlungsfelder, Erfolgsfaktoren*. Zürich: Schulverlag.
- Furrer, H. (2000). *Ressourcen - Kompetenzen - Performanz. Kompetenzmanagement für Fachleute der Erwachsenenbildung*. Luzern: AEB.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als rekonstruierende Untersuchungen* (4. Auflage). Wiesbaden: VS.
- Glasl, F. (2002). *Selbsthilfe in Konflikten. Konzepte - Übungen - Praktische Methoden* (3. Auflage). Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
- Gonschorek, G. & Schneider, S. (2009). *Einführung in die Schulpädagogik und Unterrichtsplanung* (6., bearbeitete und aktualisierte Auflage). Donauwörth: Auer.
- Hagmann, T. (2000). Systemisches Denken und die Heilpädagogik. In T. Hagmann & R. Simmen (Hrsg.), *Systemisches Denken und die Heilpädagogik* (4. Auflage, S. 11-69). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: VS.
- Hellbrügge, T. (2009). Vorzüge der Montessori-Pädagogik für die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik* (7. Auflage, S. 326-335). Weinheim und Basel: Beltz.
- Hellmich, A. & Teigeler, P. (1992). *Montessori-, Freinet-, Waldorfpädagogik. Konzeption und aktuelle Praxis*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Helmke, A. (2009). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts*. Seelze-Velber: Klett.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (4., überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Jank, W. & Meyer, H. (2006). *Didaktische Modelle* (9. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Jörg, H. (1992). Meine Begegnung mit Freinet und der Freinet-Pädagogik. In A. Hellmich & P. Teigeler (Hrsg.), *Montessori-, Freinet-, Waldorfpädagogik. Konzeption und aktuelle Praxis* (S. 93-113). Weinheim und Basel: Beltz.
- Keller, G. (2008). *Disziplinmanagement in der Schulklasse. Unterrichtsstörungen vorbeugen - Unterrichtsstörungen bewältigen*. Bern: Huber.
- Kluge, F. (1989). *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache* (22. Auflage, unter Mithilfe von M. Bürgisser und B. Gregor völlig neu überarbeitet von E. Seebold). Berlin: Walter de Gruyter & Co.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Lanfranchi, A. (2010). *Systemischer Denkansatz*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulischer Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (1. Auflage). Bern: Haupt.
- Lohmann, G. (2003). *Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplinkonflikten*. Berlin: Cornelsen.
- Lohmann, S. (2010). Den Wind nutzen. *Lernende Schule. Für die Praxis pädagogischer Schulentwicklung* (52), 26-27.
- Manske, C. (2009). Nicht die Kinder stören die Lehrer, sondern das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist gestört. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik* (7. Auflage, S. 295-303). Weinheim und Basel: Beltz.
- Markowetz, R. (2001). Soziale Integration von Menschen mit Behinderung. In G. Cloerkes (Hrsg.), *Soziologie der Behinderten. Eine Einführung* (S. 171-232). Heidelberg: Universitätsverlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. Aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, H. (2008). *Was ist guter Unterricht?* (5. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Miller, R. (2004). *99 Schritte zum professionellen Lehrer. Erfahrungen – Impulse – Empfehlungen*. Seelze: Kallmeyer.
- Myschker, N. (1999). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen, Ursachen Hilfreiche Massnahmen* (3., überarbeitete Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Myschker, N. (2008). Interaktionspädagogischer Ansatz. In M. Wittrock & M.A. Vernooij (Hrsg.), *Verhaltensgestört!? Perspektiven, Diagnosen, Lösungen im pädagogischen Alltag* (2. aktualisierte Auflage, S. 61-81). Paderborn: Ferdinand Schöningh & UTB.
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Biel: SZH/CSPS.
- Peter, O. (2011). *Interaktionistische Denk- und Handlungsansätze in sozial belasteten Situationen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Palmowski, W. (2003). *Anders handeln. Lehrerverhalten in Konfliktsituationen. Ein Übersichts- und Praxisbuch* (4. Auflage). Dortmund: Borgmann.
- Quitmann, H. (1996). *Humanistische Psychologie. Psychologie, Philosophie, Organisationsentwicklung* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Rüedi, J. (2011). *Wie viel und welche Disziplin braucht die Schule? Möglichkeiten, Wege und Untersuchungen. Plädoyer für ein antinomisches Verständnis von Disziplin und Unterrichtsstörungen*. Bern: Huber.

- Schubert, H.J. (2009). Pragmatismus und Symbolischer Interaktionismus. In G. Kneer & M. Schorer (Hrsg.), *Handbuch Soziologischer Theorien* (S. 345-367). Wiesbaden: VS.
- Schulz-Benesch, G. (1992). Maria Montessori. In A. Hellmich & P. Teigeler (Hrsg.), *Montessori-, Freinet-, Waldorfpädagogik. Konzeption und aktuelle Praxis* (S. 33-37). Weinheim und Basel: Beltz.
- Speck, O. (2008). *System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundhaltung* (6., überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Stiller, E. (2007). Lehrer werden – Lerner bleiben. Kompetenzen, Standards und Berufsbiografie. Internet: <http://www.zlb.uni-freiburg.de/derlehrerberuf/dateien/stiller-lehrer-werden-lerner-bleiben.pdf> [15.07.2012].
- Strasser, U. (1995). Neuere Ansätze in den Sozialwissenschaften und ihre Bedeutung für die Heilpädagogik. In T. Hagmann (Hrsg.), *Heil- und Sonderpädagogik und ihre Nachbarwissenschaften. Aktuelle Ansätze in Forschung, Lehre und Praxis* (S. 82-100). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Strasser, U. (2010). *Interaktionistisches Denkmodell in Heil- und Sonderpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Teigeler, P. (1992). Célestin Freinet. In A. Hellmich & P. Teigeler (Hrsg.), *Montessori-, Freinet-, Waldorfpädagogik. Konzeption und aktuelle Praxis* (S. 33-37). Weinheim und Basel: Beltz.
- Vernooij, M.A. (2008). Der Personenzentrierte Ansatz im Rahmen der Humanistischen Psychologie. In M. Wittrock & M.A. Vernooij (Hrsg.), *Verhaltensgestört!? Perspektiven, Diagnosen, Lösungen im pädagogischen Alltag* (2. aktualisierte Auflage, S 101-108). Paderborn: Ferdinand Schöningh & UTB.
- Vernooij M.A. & Wittrock, M. (2008). Verhaltensgestört!? - Zur Mehrperspektivität eines Phänomens. In M. Wittrock & M.A. Vernooij (Hrsg.), *Verhaltensgestört!? Perspektiven, Diagnosen, Lösungen im pädagogischen Alltag* (2. aktualisierte Auflage, S 11-14). Paderborn: Ferdinand Schöningh & UTB.
- Wagner Lenzin, M. (2011a). *Systembewusstes Handeln in der Schule*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wagner Lenzin, M. (2011b). *Umgang mit schwierigen Schulsituationen als interaktive Herausforderung und Konfliktmanagement*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wahl, D. (1991). *Handeln unter Druck. Der weite Weg vom Wissen zum Handeln bei Lehrern, Hochschullehrern und Erwachsenenbildnern*. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
- Weinert, F.E. (2001). Qualifikation und Unterricht zwischen gesellschaftlichen Notwendigkeiten, pädagogischen Visionen und Psychologischen Möglichkeiten. In W. Melzer & U. Sandfuchs (Hrsg.), *Was Schule leistet. Funktionen und Aufgaben von Schule* (S. 65-85). Weinheim und München: Juventa.
- Wettstein, A. (2011). *Aggression in der Schule. Differenzierte Diagnostik - erfolgreiche Intervention*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

- Willmann, M. (2010). Systemtheorie und Konstruktivismus. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (S. 95-105). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Wolfsberg, C. & Filippini, C. (2010). *Was ist ein Paradigma? Personenorientiertes Denkmodell. Interaktionistisches Denkmodell*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Ziebarth, F. (2003). Wie Schulen sinnvoll mit verhaltensauffälligen Kindern arbeiten können. In P. Heyer, U. Preuss-Lausitz & L. Sack (Hrsg.), *Länger gemeinsam lernen. Positionen - Forschungsergebnisse - Beispiele* (S. 223-229). Frankfurt am Main: Grundschulverband.
- Ziebarth, F. (2004). Mit Symptomen in Beziehung – Bausteine zur schulischen Integration schwieriger Dynamiken. In U. Preuss-Lausitz (Hrsg.), *Schwierige Kinder – Schwierige Schule* (S. 101-112). Weinheim und Basel: Beltz.
- Ziebarth, F. (2009). Supervision und ihre Bedeutung in Praxisfeld einer Integrationsschule. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik* (7. Auflage, S. 295-303). Weinheim und Basel: Beltz.
- Ziebarth, F. (2010). Gelingensbedingungen für eine inklusive Pädagogik. *Sonderpädagogik in Berlin*, 2, 5-9.
- Ziebarth, F. (2011). Psychotherapeutische Strukturen zur Unterstützung inklusiver Pädagogik. *Zeitschrift für Inklusion*, „Gemeinsam leben“, 19, 67-75.

11 Abbildungsverzeichnis

Titelbild	Kletterturm auf dem Pausenplatz der Fläming-Grundschule	
Abbildung 1:	Erfolgreiches Klassenführen (Brüning, 2010, S. 4)	27
Abbildung 2:	In Anlehnung an die Humanistische Psychologie und ihre Bezüge (vgl. Burow, et al., 1987, S. 12; Quitmann, 1996, S. 21)	35
Abbildung 3:	Stufen des Handelns (Stages of the act) (Schubert, 2009, S. 349)	41
Abbildung 4:	Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosysteme der ökologischen Entwicklungspsychologie nach Bronfenbrenner 1980 (Bronfenbrenner; zitiert nach Lanfranchi, 2010, S. 7)	46
Abbildung 5:	Vernetzung der Theorie mit dem Handlungskonzept der Fläming-Grundschule	51
Abbildung 6:	Kletterturm auf dem Pausenplatz der Fläming-Grundschule	84

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Der Reichtum der Freinet- Pädagogik (vgl. Teigeler, 1992, S. 39)	35
Tabelle 2:	Interviewsituationen	59
Tabelle 3:	Transkriptionsregeln	60
Tabelle 4:	Matrix Interview A	61
Tabelle 5:	Zusammenzug der Fälle A, B&C, D und E	77

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 / Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Kompetenzen der Lehrperson...

... für einen konstruktiven Umgang mit Unterrichtsstörungen

Eingereicht von	Ruth Keller Regula Walser
Begleitung	Prof. Dr. Concita Filippini
Abgabedatum	06.01.2013

Anhang

13	Anhang.....	3
13.1	Zusammenhang Schule – Unterrichtsstörung	3
13.2	Biografie von Maria Montessori.....	4
13.3	Biografie von Célestin Freinet	4
13.4	Ablaufschema für das Erstellen eines Interviewleitfadens (SPSS-Prinzip)	5
13.5	Interviewleitfaden Lehrpersonen	6
13.6	Interviewleitfaden Fred Ziebarth.....	8
13.7	Einverständniserklärung für Interviews im Rahmen der Masterarbeit.....	10
13.8	Interviewtranskriptionen	11
13.8.1	Interview A.....	11
13.8.2	Interview B & C	19
13.8.3	Interview D.....	31
13.8.4	Interview E.....	40
13.8.5	Interview Z.....	46
13.9	Kodierleitfaden.....	55
13.10	Matrix Interview A	56
13.11	Matrix Interview B & C	57
13.12	Matrix Interview D	59
13.13	Matrix Interview E	60
13.14	Matrix Interview Z	61

13 Anhang

13.1 Zusammenhang Schule – Unterrichtsstörung

Bedingungsfaktoren erfolgreichen Klassenmanagements (Brüning)

13.2 Biografie von Maria Montessori

Maria Montessori, geboren am 31. August 1870 in Chiaravalle bei Ancona, schlägt von Anfang an ungewöhnliche Wege ein. Nach der Primarschule besucht sie eine technisch- naturwissenschaftliche Schule und studiert von 1890 bis 1896 als erste Frau Italiens an der Universität in Rom Medizin (vgl. Gonschorek und Schneider, 2009, S. 135). Später betreut sie als Assistenzärztin an der Psychiatrischen Klinik der Universität Rom geistig behinderte Kinder. Bei der Erziehung und Betreuung der Kinder kommt sie in Kontakt mit dem Werk des französischen Arztes Séguin. Dieser hat um 1850 ein Erziehungssystem entwickelt, das geistig behinderten Kindern durch didaktisches Material hauptsächlich mit Sinnesübungen zur Entwicklung helfen sollte. Mit ihrem Interesse für Pädagogik knüpft Maria Montessori bei dem Bemühen an, die ihr anvertrauten Kinder zu fördern und baut das Material von Séguin weiter aus. Ihre Erfolge erregen Aufsehen, denn in einer öffentlichen Prüfung zeigen die von ihr geförderten Kinder Leistungen in Schrift und Orthographie, die den Elementarschülern ebenbürtig sind (vgl. Schulz-Benesch, 1992, S. 33). Montessori schreibt dazu: "Während alle die Fortschritte meiner Idioten bewunderten, machte ich mir Gedanken über die Gründe, aus denen glückliche und gesunde Kinder in den gewöhnlichen Schulen auf so niedrigem Niveau gehalten wurden..." (Montessori; zitiert nach Schulz-Benesch, 1992, S. 33).

Mit der Gründung des „Casa di Bambini“ (Kinderhaus) im Viertel San Lorenzo in Rom erregt ihre erfolgreiche Arbeit mit den Kindern aus der Unterschicht bald die Aufmerksamkeit der lokalen, italienischen und schliesslich der Weltöffentlichkeit. Von nun an ist ihr Leben bestimmt durch die Hingabe an ihre pädagogische Arbeit. Sie widmet sich in vielen Ländern Europas, in Nord- und Südamerika, in Indien, Pakistan und Ceylon, Deutschland und Holland der Arbeit rund um Einrichtungen von Kinderhäusern, Schulen, Lehrerbildungsanstalten und Ausbildungskursen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelingt es ihr, in Deutschland und Italien wieder Interesse an ihrem Werk zu wecken. Sie stirbt 1952 in Holland, wo sie und ihre Pädagogik seit 1936 freundlich aufgenommen wurden (vgl. Filippini Steinemann, 1995, S. 154).

13.3 Biografie von Célestin Freinet

Célestin Freinet wird am 15.10.1896 im Dörfchen Gars (französische Seealpen) geboren. Als Sohn einer kleinbäuerlichen Familie hilft er schon früh, zusammen mit den sieben Geschwistern, bei Arbeiten auf Feld und Hof mit. Diese Erfahrungen prägen seine tiefe Verbundenheit mit der Natur und dem einfachen und natürlichen Leben der Bauern, Hirten und Arbeiter seiner Heimat. Von seinen Lehrern wird er als aufgeweckter Schüler für ein Lehrerstudium vorgeschlagen. Mit 16 Jahren tritt er 1913 in das Lehrerseminar ein, aus dem er aber 1915 zum Kriegsdienst eingezogen wird. Vor Verdun wird er 1916 durch einen Lungensteckschuss schwer verletzt. Während vier Jahren heilt sein Kriegsleiden in Lazaretten und Sanatorien unbefriedigend. So kuriert sich Freinet mit

Naturheilmethoden selbst und setzt sich ebenso mit pädagogischer Literatur (Rousseau, Pestalozzi) auseinander. Bei der Vertiefung in Schriften von Marx und Lenin kommt er zur Erkenntnis, dass eine Änderung der sozialen Verhältnisse nur erreicht werden kann, wenn man sich zusammenschliesst, wenn Werktätige kooperieren und jeder an seinem Arbeitsplatz mithilft, für gerechtere und menschenwürdigere Bedingungen zu sorgen. Ab 1920 unterrichtet er und verfolgt aktiv die Ideen der deutschen Reformpädagogik nach dem Ersten Weltkrieg. 1924 kauft Freinet eine kleine Druckpresse und führt die Schuldruckerei als neue Technik in den Unterricht ein. Er gründet neben einer ländlichen Kooperative für kleine Landwirte im selben Jahr seine eigene Kooperative, aus der die Bewegung „Moderne Schule“ hervorgeht. Als politisch aktiver Gewerkschafter ist Freinets Arbeit zeitlebens pädagogisch orientiert. Freinet wollte eine Schule, die für alle Kinder, Eltern und Lehrer aller politischer Richtungen „eine optimale Entfaltung ihrer Fähigkeiten“ bietet. 1935 verlässt er das staatliche Schulwesen und gründet in Le Pioulis bei Vence sein Landerziehungsheim. In herrlicher Natur gelegen bietet die Freinet-Schule einen idealen Ort für die Verwirklichung der pädagogischen Ideale Freinets (vgl. Jörg, 1992, S. 93-98).

13.4 Ablaufschema für das Erstellen eines Interviewleitfadens (SPSS-Prinzip)

1. *Sammeln*: Als erstes werden Fragen gesammelt, die im Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand von Interesse sind.
2. *Prüfen*: Die Fragen werden durchgearbeitet unter dem Aspekt des Vorwissens und der Offenheit. Mit mehreren Prüffragen werden die Fragen der Fragensammlung auf ihre Eignung in Bezug auf das Interviewvorhaben geprüft und eliminiert oder umformuliert. Es handelt sich dabei um:
 - Fragen nach reinen Fakten und Informationen
 - Fragen, die das Vorwissen bestätigen sollen
 - Fragen die keine offenen Antworten und Erzählungen erzeugen und keine Überraschungen zulassen
 - Fragen nach abstrakten Zusammenhängen
3. *Sortieren*: die verbleibenden Fragen werden nach inhaltlichen Aspekten oder zeitlicher Dimension sortiert. Es sollten ein bis vier „Bündel“ entstehen.
4. *Subsumieren*: Für jedes „Bündel“ soll nun als letzter Schritt eine einzige, möglichst einfache Erzählaufforderung formuliert werden, unter der die Einzelaspekte „subsumiert“ werden (vgl. Helfferich, 2011, S. 179-180).

13.5 Interviewleitfaden Lehrpersonen

Einleitung:

1. Ich bedanke mich, dass Sie sich Zeit nehmen
2. Interviewerin stellt sich vor
3. Thema: Unterrichtsstörung. Wenn wir von Unterrichtsstörungen sprechen, meinen wir nicht Störungen durch Lärm oder technische Pannen sondern Interaktionen zwischen LP und Kind(er).
4. Ziel: Uns interessiert es, wie Klassenlehrpersonen mit Unterrichtsstörungen umgehen
5. Ablauf/Rolle: Das Interview dauert ca. 60min. Die Interviewform ist erzählend. Interviewer stellen ausschliesslich Fragen und hören zu. Das Schulkonzept ist den Interviewern bekannt. Sie erachten die Lehrpersonen als Experten.
6. Einverständniserklärung durchgehen, unterschreiben lassen

Einstieg in das Interview (Dictaphon ist eingeschaltet)

Interview von Regula Walser/Ruth Keller vom 30.08.2012

Als Einstieg in das Interview erzählen Sie mir doch kurz von der Zusammensetzung ihrer Klasse und der Zusammenarbeit im Klassenteam.

Wenn Sie an ihren Unterricht denken:

- Was freut Sie am meisten?
- Was belastet Sie am meisten?

Begriffsklärung

Unser Thema ist ja Unterrichtsstörung.

Was verstehen Sie unter Unterrichtsstörungen?

Haltung Unterrichtsstörungen gegenüber

Uns geht es in diesem Interview um Unterrichtsstörungen. Was können Sie in Bezug auf ihre Haltung zum Thema Unterrichtsstörungen sagen?

- Welche positiven/negativen Aspekte sehen Sie in einer Unterrichtsstörung?
- Was denken Sie sind Gründe, warum Sie diese positiven Aspekte sehen können?
- Welche Unterrichtsstörungen belasten Sie am meisten?
- Was genau belastet Sie bei Unterrichtsstörungen?
- Was denken Sie von sich – sind Sie eher eine konfliktscheue oder eine konfliktfreundige Person?

Umgang mit Unterrichtsstörung

Welche Massnahmen ergreifen sie beim Thema Unterrichtsstörungen?

- Was unternehmen Sie zur Prävention?
- Die Theorie sagt, dass sich auch eine gute Klassenführung präventiv auf Unterrichtsstörungen auswirkt. Wie sehen Sie das? (Regeln, Strafen, Disziplin)
- Weiter wirken auch Merkmale des guten Unterrichts präventiv. Ist das auch ihre Erfahrung?
- Was unternehmen Sie bei einer sich anbahnenden Unterrichtsstörung?
- Was unternehmen Sie, wenn sich die Unterrichtsstörung wiederholt?
- Wie regeln Sie den Umgang mit Unterrichtsstörungen im Klassenteam?
- Inwieweit wird das Thema Unterrichtsstörungen im Schulhaus thematisiert?
- Welchen Stellenwert hat die Zusammenarbeit mit den Eltern im Zusammenhang mit U-Störung?
- Auf der Konzeptebene der Schule gibt es ein Handlungskonzept bei verhaltensauffälligen Kindern (Jahrgangsstufenkonferenz, Therapie und Förderung, Elternberatung, Supervision). Inwieweit unterstützt Sie dieses Konzept beim Umgang mit Unterrichtsstörungen?

Unterrichtsstörung – Klasse/Gruppe

Welche Rolle spielt die Klasse/Gruppe im Umgang mit Unterrichtsstörung?

- positive, negative Einflüsse

Reflektieren einer Unterrichtsstörung

Was hilft Ihnen bei der Reflektion von Unterrichtsstörungen im Zusammenhang mit einem verhaltensauffälligen Kind?

Sie haben mir in diesem Gespräch viele wertvolle Informationen mitgeteilt zum Thema Unterrichtsstörung. Gibt es zum Abschluss aus Ihrer Sicht noch Ergänzungen?

Schluss

Wie haben Sie das Interview empfunden, wie war das so für Sie?

Als letzte Frage: Was hat Sie dazu bewegt an diesem Interview teilzunehmen?

Ich danke Ihnen für das interessante Gespräch.

Erstelldatum, 18.08.2012

Regula Walser & Ruth Keller

13.6 Interviewleitfaden Fred Ziebarth

Einleitung:

1. Ich bedanke mich, dass Sie sich Zeit nehmen
2. Interviewerin stellt sich vor
3. Thema: Unterrichtsstörung. Wenn wir von Unterrichtsstörungen sprechen, meinen wir nicht Störungen durch Lärm oder technische Pannen sondern Interaktionen zwischen LP und Kind(er).
4. Ziel: Uns interessiert es, wie Klassenlehrpersonen mit Unterrichtsstörungen umgehen
5. Ablauf/Rolle: Das Interview dauert ca. 60min. Die Interviewform ist erzählend. Interviewer stellen ausschliesslich Fragen und hören zu. Das Schulkonzept ist den Interviewern bekannt. Sie erachten die Lehrpersonen als Experten.
6. Einverständniserklärung durchgehen, unterschreiben lassen

Einstieg in das Interview (Dictaphon ist eingeschaltet)

Interview von Regula Walser und Ruth Keller vom 31.08.2012

Als Einstieg in das Interview fragten wir die Kolleginnen und Kollegen hier an der Schule, wie die Zusammensetzung ihrer Klasse und ihres Klassenteams ist. Das fällt bei Ihnen ja weg, da Sie nicht in der Funktion als Lehrperson an der Schule tätig sind.

Uns ist aufgefallen, dass Sie im Zusammenhang mit ihrer Funktion als Supervisor und Therapeut in einer Doppelrolle hier tätig sind. Wie sehen Sie das?

Begriffsklärung

Unser Thema ist ja Unterrichtsstörung.

Was verstehen Sie unter Unterrichtsstörungen?

Haltung Unterrichtsstörungen gegenüber

Was können Sie auf dem Hintergrund ihrer Erfahrung (u.a. auch als Autor von Fachartikeln) in Bezug auf ihre Haltung zum Thema Unterrichtsstörungen sagen?

- Sie haben in Ihren Artikeln bezüglich der Unterrichtsstörung auch positive Aspekte genannt, können Sie da noch ergänzen?
- Was denken Sie sind Gründe, warum Sie diese positiven Aspekte sehen können?

Die Praxis zeigt, dass wir Lehrpersonen Unterrichtsstörungen als belastend erleben. Sie haben die Belastung der Lehrpersonen auch beschrieben. Weiter beschreiben Sie diese Phänomene im Zusammenhang mit Aggressionen, Mobbing und „Wirbelsturm“. Können Sie dazu noch ergänzen?

- Warum sind Unterrichtsstörungen für Lehrpersonen belastend?
- Was belastet Sie am meisten?

Umgang mit Unterrichtsstörung

- Was gehört Ihrer Meinung nach zur Prävention einer Unterrichtsstörung?
- Wie stehen Sie zu Regeln, Strafen, Disziplin?
- Gibt es an dieser Schule verbindliche Grundregeln (Schulhausregeln)?
- Inwieweit wird das Thema Unterrichtsstörungen im Schulhaus thematisiert?
- Welchen Stellenwert hat die Zusammenarbeit mit den Eltern im Zusammenhang mit Unterrichtsstörung?
- Auf der Strukturebene der Schule gibt es ein Handlungskonzept bei verhaltensauffälligen Kindern (Jahrgangsstufenkonferenz, Therapie und Förderung, Elternberatung, Supervision). Inwieweit unterstützt dieses Konzept die Lehrpersonen im Umgang mit Unterrichtsstörungen?

Unterrichtsstörung – Klasse/Gruppe

Welche Rolle spielt die Klasse/Gruppe im Umgang mit Unterrichtsstörung?

- positive, negative Einflüsse

Kompetenzen einer Lehrperson

- Was für Lehrerkompetenzen sind erforderlich bei einer Arbeit an dieser Schule?
- Was für Kompetenzen braucht es in einer Unterrichtsstörung?
- Welche Rolle spielt dabei die Haltung?

Verständnisfragen (im Zusammenhang mit geführten Interviews am 30.8.12)

- Wie haben Sie die Lehrpersonen für unser Interview ausgewählt?
- Wie ist der genaue Sachverhalt mit der Gründung dieser Schule? (Gegenwehr-Freiwilligkeit der Lehrpersonen)
- Wie geschieht die Einteilung der Kinder in die verschiedenen Klassen?
- Warum ist Ihrer Meinung nach entscheidend, dass die Supervision an der Schule freiwillig ist?

Schluss

Wir danken Ihnen für das interessante Gespräch.

Erstelldatum, 18.08.2012

Ergänzt am, 30.08.2012

Regula Walser & Ruth Keller

13.7 Einverständniserklärung für Interviews im Rahmen der Masterarbeit

Thema der Arbeit:

Wie gehen Lehrpersonen mit Unterrichtsstörungen um

Vorgehen: Die Interviews mit Klassenlehrpersonen an der inklusiven Fläming Grundschule in Berlin am 30./31. Aug. 2012 nehmen wir mit einem Dictaphon auf.

Dauer des Interviews: ca. 60 Minuten.

Umgang mit dem Datenmaterial: Wir kopieren das Datenmaterial auf CDs, die wir zur Transkription anonymisiert an eine blinde Person weitergeben.

Die Daten und Informationen aus den Interviews werden vertraulich behandelt und von uns grundsätzlich anonymisiert weiterverarbeitet.

Im Rahmen der qualitativen Sozialforschung analysieren wir die Daten wie folgt: Transkription, Zusammenfassung, Kategorisierung.

Die für unsere Forschungsfrage relevanten Ergebnisse aus den Interviews fließen in unsere Masterarbeit ein, die wir Ende 2012 an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich abgeben werden.

Nach Abschluss der Arbeit, Ende Februar 2013, vernichten wir die CDs.

Zürich, 17. August 2012

Regula Walser

Ruth Keller

Ich erkläre mich einverstanden mit der Durchführung eines Interviews unter den oben aufgeführten Gesichtspunkten im Umgang mit dem Datenmaterial.

Das Datenmaterial soll anonymisiert verarbeitet werden.

mit meinem Namen verarbeitet werden.

Ort/ Datum: _____

Unterschrift: _____

13.8 Interviewtranskriptionen

Transkriptionsregeln:

RW	= Regula Walser	1, 2, 3,	= Zeilennummern
RK	= Ruth Keller	„	= direkte Dialoge
A	= Frau Amsel	lacht	= lachen
B	= Frau Bucher	..	= Denkpause
C	= Frau Christen	...	= verschluckte Buchstaben
D	= Frau Disch		= abgebrochene Sätze
E	= Herr Eisenbarth		= unverständlich
Z	= Herr Ziebarth		

13.8.1 Interview A

Also ein Interview mit, äh Regula Walser und einer Lehrperson von der Fläming-Grundschule am 30.08.2012.

RW: Können Sie mir zuerst vielleicht einmal erzä..., etwas über Ihre Klasse erzählen, die Zusammensetzung und vielleicht auch noch vom Klassenteam, wie Sie da so arbeiten, jetzt aktuell?

5 A: Fallen, äh fangen wir beim Team an, ist äh, habe eine neue pädagogische Mitarbeiterin, die seit Anfang dieses Schuljahres mit mir zusammenarbeitet, wir haben aber schon vorher 9 Jahre miteinander gearbeitet, also ist es in dem Sinne nicht neu, nur für die Kinder ist es sehr neu. Die Kinder haben drei Wechsel hinter sich, im ersten Schuljahr kam eine ganz junge Kollegin, mit der ich zusammen gearbeitet habe, und war dort als Klassenleiterin und die hat das erste Schuljahr die Klasse geführt und geleitet, dann ist sie in Mutterschaftsurlaub gegangen, dann hab ich die Klassenleitung übernommen mit einer anderen pädagogischen Mitarbeiterin, und jetzt dieses Jahr wieder, nur eben die andere pädagogische Mitarbeiterin ist in Rente gegangen und dafür ist jetzt die ne, die jüngere gekommen sozusagen. Die Klasse besteht aus 18 Schülern, davon gibt es ein schwer mehrfach behindertes Kind, ein emotional-sozial gestörtes Kind, ein autistisches Kind und der Rest ist der ganz normale Wahnsinn, der auffällig ist. Die Klasse zeichnet sich aus durch einen ganz hohen Unruhepegel, die Kinder können nicht, auf Kommandos will ich das nicht nennen, nicht auf Anweisungen sofort reagieren, sondern müssen sich immer wieder selbst sortieren und sich um ihren eigenen kleinen Stern und Planeten drehen, und müssen erst das eine Wichtige, dann das andere Wichtige, äh erledigen, bevor sie dann sich ausrichten auf den, das Unterrichtsgeschehen. Das ist sehr zeitaufwändig, und wir üben eigentlich seit Beginn der ersten Klasse bestimmte Rituale. Also wenn ich einen Gong schlage, äähm, dann sollen sie eigentlich die Augen nach vorne richten, ich gebe noch zusätzlich dieses Zeichen, Mund zu und Augen auf, natürlich Augen nach vorne. Das alles ist ääh, ganz schwierig für die Kinder zu befolgen. Oder allein das Aufstellen aaaah, an der, wenn wir zum Sport gehen wollen. Das kann bis zu 10 Minuten dauern, bis die sich dann zu zweit in einer Reihe da zusammen geruckelt haben. Äähm was die Klasse auch sehr gerne macht, sind heimliche Grenzüberschreitungen. Also wir haben nicht nur ein emotional-sozial gestörtes Kind, sondern eigentlich unter den Normalkindern ebenfalls ein solches Kind, und ääh, dieses Kind geht in den offenen Konflikt mit uns. Also zeigt uns diesen Finger oder steht so vor einem und sagt: "Das mach ich nicht, es ist mir scheiss egal!" Und also geht richtig in die Konfrontation und äähm, es gelingt ihm nicht sich durchzusetzen, aber er beeindruckt natürlich die anderen Kinder durch diese wirklich offensichtlichen auch ungeheuren Grenzüberschreitungen. Und die probieren dann im Stillen und im Kleinen und gucken dann schon, wenn wir nicht schauen. "Oh, dann können wir wieder was machen, dann können wir schnell mal einen ärgern oder was wegnehmen oder eben was machen, was nicht erlaubt ist im Klassenraum..." Und dadurch entsteht diese riesengrosse Unruhe.

RW: Und dann sind Sie immer zu zweit in dieser Klasse?

35 A: Ja mhm, wir haben da ein Fachunterricht, das ist jetzt der Religionsunterricht, dann ist Englischunterricht, äh an in zwei Teilungsstunden in der Woche, und jetzt bei Englischunterricht eine Stunde mit allen Kindern zusammen. Und ansonsten sind wir zu zweit in der Klasse, ja.

RW: Und Sie haben die Klassenverantwortung und die pädagogische Mitarbeiterin hat die ..., ich hab zwar schon die Unterlagen, alles gelesen über die Fläming-Grundschule, aber ist, ist das eine Spezialausbildung oder ähm?

40 A: Das ist eine Sonderschul-, also es ist eine sonderpädagogische Zusatzausbildung, ja. Die diese in der Fortbildungsart, also einmal in der Woche haben. Die hat das über zwei, drei Jahre lang zusätzlich

gemacht. Grundausbildung ist die Erziehungsausbildung, dann hat sie auch in Kinderheimen gearbeitet und ööhm, ist dann schlussendlich, ähm vor 12 Jahren an die Fläming-Grundschule gekommen.

45 RW: Und wenn Sie jetzt so an Ihren Unterricht denken, was freut Sie am meisten oder was freut Sie am Unterrichten?

A: Wenn das, wenn der Aha-Effekt kommt bei den Kindern. Oder wenn ich es geschafft habe, dass sie ganz konzentriert und ganz still merken, wie leistungsfähig sie sind. Also sich nicht kümmern um die Schleife vom Tischnachbarn. Das freut mich dann wirklich sehr. Dann schauen wir zwei uns ganz stolz an: "Ha, wir haben es geschafft!" (lacht)

50 RW: Wenn Sie Erfolg haben?

A: Ja, ja klar, wer mag schon Misserfolge.

RW: Was belastet am meisten?

55 A: Am meisten belasten die Grenzüberschreitungen. Und die Konfrontation mit Kindern. Dass man sie praktisch, ähm dahin führen muss oder ihnen erst Disziplin beibringen muss, das ist ausgesprochen belastend, anstrengend, weil man ungeheuer konsequent sein muss. Man darf eigentlich nicht los lassen, man darf sich keinen Fehler erlauben in der Aufmerksamkeit. Also das ist mit unserem oft speziell emotional-sozial gestörten Kind der Fall, das versuchen wir jetzt seit drei Jahren äääh, so hinzukriegen, dass es ein Schulkind wird. Aber ihre seelische Befindlichkeit befindet sich so eher in diesem Kindergartenalter. Drei, vier Jahre ist, da ist sie. Und dann läuft so was, wie wir es wollen, natürlich an ihr komplett vorbei. Und sie hat, also vergangenes Jahr zwei Stunden am Tag Einzelunterricht gehabt, damit man ihr überhaupt etwas beibringen kann. Und äh, das war dann eigentlich eher ein Dressurakt und ist es auch heute noch. Und das ist, macht unsere Schulleiterin, hat das vergangene Jahr gemacht, dieses Jahr macht sie es eine Stunde am Tag und heute musste ... das Kind, es lernt gerade Schreibschrift, sich wieder mal ne halbe Stunde langweilen, weil das eben die Einstellung war: "Ich mag gar nichts tun! Ich will mit der Puppenstube spielen" oder "Ich will mit dir ein Rollenspiel spielen, noch mal Mama, vertauschte Rollen, du bist das Kind und ich die Mama..." Und in dem Spiel kriegt man natürlich auch ziemlich schnell raus, wo da der, der Haussegen schief hängt.

60 RW: Jetzt wenn Sie so erzählen, sind ja viele, ja auch Konfliktbereiche, die Sie da bereits umschreiben. Was ist denn für Sie eine Unterrichtsstörung? Das ist so ein bisschen unser Thema. Wie würden Sie das beschreiben?

70 A: Unterrichtsstörung beginnt da, wo der Erwachsene nicht ausreden kann. Bei einer Erklärung, das ist bereits eine Unterrichtsstörung, für mich. Dann muss ich mich wieder neu sammeln, noch mal neu anfangen. Versuche mich schon immer pr., kurz und präzise auszudrücken, wenn das dann unterbrochen wird, dann ist es nicht nur lästig für die Kinder, die zuhören, sondern auch für mich. Eine andere Unterrichtsstörung ist es, ääähm, wenn ... von aussen andere Erwachsene reinkommen, mitten im Unterricht und was von mir möchten. Oder wenn ein Päd.. ein anderer pädagogischer Mitarbeiter kommt und ganz schnell mit unserer pädagogischen Mitarbeiterin was bespricht, im Raum! Das ist ausgesprochen störend, weil, das ist ein schlechtes Vorbild für die Kinder. Dann denken die, wir können auch wieder loslegen, dann muss ich die wieder sammeln.

80 RW: Dann gibt es ein zusätzlicher Zeitaufwand wieder oder?

A: Ja, sie müssen sich ja wieder sammeln und das ist ja dann ganz schwierig.

RW: Wenn wir jetzt so bei der Unterrichtsstörung von der Interaktion auch mit den Kindern bleiben, was ist so Ihre Haltung gegenüber dieser Unterrichtsstörung?

85 A: Also wenn ich gut drauf bin, bin ich locker, mach einen lustigen Spruch und dann ist es gut. Und bin ich schlecht drauf, das gibt es ja auch, bin ich ausgesprochen genervt, und sag "Vetelli eli noch mal, jetzt ist aber Schluss!" oder fordere die Erwachsenen ra.. wirklich auch dazu auf, den Raum zu verlassen, das geht nicht.

RW: Dann macht es den Gemütszustand eigentlich auch von Ihnen aus, ein bisschen, ob Sie es positiv oder negativ nehmen können?

90 A: Ja, sicher.

RW: Ääähm, was ist denn das Belastende bei Unterrichtsstörungen für Sie?

95 A: Das ich praktisch wieder von vorne anfangen muss. Das ist sehr, sehr anstrengend, sehr belastend, das ist auch irgendwie, mhm, so ein Stückchen vertane Zeit. Also ich ... will jetzt die Kinder nicht hier in der Grundschule bis zum Abitur führen, das meine ich schon nicht, aber wenn man sich jetzt was vorgenommen hat, sagen wir mal, ich möchte die halbschriftliche Addition einführen. Und es wird gestört und ich komme da nicht an, wo ich hinkommen wollte. Ääähm, dann muss ich am nächsten Tag nochmals von vorne anfangen, denn Mathematikstunden sind immer Einzelstunden. Und das ist dann sehr, ja ... das, das schleppt sich so dahin, dann kann ich keine vertiefende Aufgabe für Zuhause geben und all diese Sachen, die ich im Wochenplan aufgeschrieben habe, funktionieren dann plötzlich

- 100 nicht mehr. Und weil sie es noch nicht verstanden haben, dann kann ich nicht von ihnen verlangen, dass sie das dann Zuhause mit Mama und Papa bearbeiten, das geht auch nicht. Und das ist dann, ja dass ist belastend.
- RW: Und ... was unternehmen Sie dagegen oder was hilft Ihnen mit dem dann umzugehen, mit diesen belastenden Situationen?
- 105 A: Also einmal habe ich gerade erzählt, dass ich dann die Erwachsenen bitte herauszugehen, klar, dann sage ich ... irgend, ähm, lass ich die Kinder auch oft durchaus in die Pause gehen, und sage "So, jetzt muss ich leider von der Musikstunde etwas abknapsen, um meine Erklärung zu Ende zu führen, na?" Also dann versuch ich sozusagen Zeit zu schinden, sozusagen (lacht). Je nachdem, na dann spreche ich eben mit Beatrice: "Meinst du, das könnte mal klappen, dass ich mal hier jetzt noch 10 Minuten Mathematik mache, ja?" Individuelle Absprachen sind dann wirklich wichtig, na? Oder eben auch zu meinen Deutschkolleginnen sag ich, "Du, schau, ich bin da nicht weiter gekommen, kann ich noch jetzt ein paar 10 Minuten haben", weil es ist ja auch als Klassenlehrer, hat man ja auch sehr viel Organisatorisches zu tun, diese ganzen Papiere, die man ewig austeilt oder Geld einsammeln muss oder ääh ich weiss auch nicht, ich führe Listen mit Dingen und ich kann den Kindern ja die Pausen nicht verwehren, also muss ich dann schon mal bitten, einem Tag wo ich nur zwei Stunden in dieser Klasse bin: „Darf ich ein bisschen von deiner Zeit haben?“
- 110
- RW: Sie haben vorher schon zwei Sachen angetönt, so auch ein bisschen für die Prävention für Unterrichtsstörung. Einerseits die hohe Präsenz auch von Ihnen als Klassenlehrperson, aber auch die äähm, das, also das Zeitschinden, eben genau auch den Schülern diese Zeit auch geben zu können, wenn sie es brauchen. Gibt es da noch andere Massnahmen, die Sie ausführen, um präventiv für Unterrichtsstörungen etwas zu machen?
- 120
- A: Also unsere Störungen seitens der Schüler, versuche ich durch Stilleübungen, also ja anzubahnen, dass das mal aufhört, also irgend ne kleine Zeitreise, Gedankenreise oder wir hören ne Musik oder wir klatschen Rhythmen, so, dass sie plötzlich wieder nach vorne ausgerichtet sind. Ich habe so zwei Sticks da, die nehme ich dann und klatsche unterschiedliche Rhythmen, dann machen wir ganz oft so Übungen, das heisst Braingym. Da geht es um das Kreuzen von allen Nervenzapfen da im Gehirn, und da gibt es dann immer eine kleine Übung mit und ich versuch das abzuwechseln oder man klatscht rhythmisch. "Ich will mich jetzt besinnen!" So oder mache irgend einen Schüttelreim, wo die dazu stampfen. Oder wir schütteln uns mal richtig aus. Jetzt kann es los gehen. Also, ich hab, ich nehme mir das nicht vor, dass ist einfach dann da. Also da gibt es schon eine grosse Palette, die man machen kann oder meine Mitarbeiterin. Oder wir gehen dann zu den einzelnen Kindern hin, die zu sehr stören und fassen sie an die Schulter und sagen: "So, pass mal, komm jetzt runter." Oder steht beim Erklären bei diesem Kind oder nimmt das Kind mit zu uns nach vorne. Noch mit einem anderen Kind, sonst steht es ja am Pranger. Und so ist es dann ganz schön. Dann sag ich: "So, ich setz mich jetzt hin, der eine links, einer rechts, und jetzt helft ihr mir erklären und wenn ich was ganz schlecht erklärt habe und ihr es nicht versteht, dann müsst ihr mich am Bein zupfen." So.
- 125
- 130
- RW: Und, also, ähm Klasse ... in der Theorie steht auch, dass die Klassenführung oder auch der gute Unterricht, die Vorbereitung einen grossen Stellenwert hat, im Bezug auf die Unterrichtsstörung. Sehen Sie das auch so oder spielt, spielen da eben mehr die anderen Sachen auch eine Rolle, die Sie jetzt vorher genannt haben?
- 135
- A: Also eine Vorbereitung muss auf alle Fälle da sein. Also diese einzelnen Schritte muss man nicht im stundenlangen Zeitaufwand, aber die muss man im Blick haben, im Griff haben und es vergeht also auch wirklich kein Tag, wo ich nicht mir Notizen aufschreibe: "Hier, das, auf das musst du achten." Es gibt da heute diese wunderbaren pädagogischen Werke, wo man nachschlagen kann und bei manchen Sachen sag ich, das ist jetzt aber ... nein, das mach ich nicht so, ich mach es so (lacht). Na, ich nehme dann nicht alles an. Nur gute Vorbereitung ist wichtig! Oder eben auch, dass man weiss "Hey, das Ziel will ich am Ende der Stunde erreicht haben. Da muss ich hinkommen."
- 140
- RW: Und wenn dann trotzdem die Unterrichtsstörung passiert, wie vorhin als Sie gesagt haben, der Junge der, der richtig provokativ auch herausfordert, worauf berufen Sie sich, stützen Sie Ihre Reaktionen ab oder ... ja?
- 145
- A: Das sind ..., also wir haben ja den Herrn Ziebarth, mit dem sprechen wir natürlich über solche Kerlchen und ähm wir haben jetzt auch wieder für nächste Woche einen Termin mit ihm. Ähm, es ist schon schwierig, man, man kann es sich nicht vorstellen, dass ein acht jähriges Kind ... dermassen sich im Ton vergreift und in seinen Verhaltensweisen, das wirkt schon wie so ein flapsiger Pubertierender. Und wir wundern uns, wo kommt das her, wir halten dann den Kontakt natürlich auch zu den Eltern. Da haben wir dann nächste Woche, montags, das Gespräch, ähm, und dann kommt es so auf das Innere drauf an. Also wenn ich merke, ich kann es heute nicht gut tragen, dann schau ich Beatrice
- 150
- 155

- 160 an und die sieht das dann. Und dann geht sie zu ihm hin. Weil, ähm, er darf ja nicht äh, er merkt dann das natürlich auch schon. Aber ich lass mich dann nicht aus der Reserve ho.. holen. Also in dem Moment würde ich den nicht schütteln oder anschreien, sondern dann sage ich lieber: "So, du gehst jetzt einen Augenblick raus, bis du dich beruhigt hast." Oder aber wenn das in dem Moment nicht möglich ist, dann gucken wir uns als Team an und knipsen mit dem Auge oder so, aber eigentlich sieht sie's sofort.
- 165 RW: Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, wie Sie da im Zweierteam mit solchen Sachen auch diskutieren oder umgehen. Das läuft in dem Fall einfach auch schon ein bisschen ...?
- A: Das ist automatisch, äh weil wir eben schon oft miteinander oder lange miteinander gearbeitet haben und eigentlich sehen wir uns morgens bereits an, wie der andere drauf ist, das ist wie so ein eingepieltes Ehepaar.
- 170 RW: Und die Elterngespräche, da führen auch Sie zwei die El., dann ist nicht zum Beispiel Herr Ziebarth noch dabei?
- A: In schwierigen Fällen, ähm, bei "renitenten Eltern" äh, die sehr, die, die uns Pädagogen sehr in die Defensive treiben, in die Verteidigungshaltung. So ein Gespräch wird vorher besprochen und da können wir auch sagen, was es eigentlich mit uns macht, wenn jemand so aggressiv auf uns zugeht, dass man und öh, dass man da automatisch in diese Verteidigung kommt und ähm, das wird vorbereitet mit ihm. Und bei einem Gespräch, das wir jetzt hatten, wo Vater und Mutter getrennt leben, ähm und sich aber nicht verstehen, um das Kind / über das Kind, sondern es läuft alles links und rechts, auseinander, haben wir das Gespräch bei Herrn Ziebarth im Büro geführt. Also dann hatte es wirklich so einen offiziellen Anstrich, bitte schön und dann kann man das Gespräch führen, dann habe ich auch meine Rückendeckung oder meinen Schutz. Das ist ganz wichtig und hinterher guckt man, wie war das Gespräch, hat er sich jetzt so getraut und meist ist es so, dass so aggressive Väter, die sehr fordernd sind, sich angesichts der Körpergrösse von Herrn Ziebarth, dann doch nicht mehr so viel trauen (lacht). Es hat einen offiziellen Charakter und das tut dann gut!
- 175 RW: Wird denn, werden solche Themen, jetzt gerade auch solche schwierigen, einfach jetzt mit Herrn Ziebarth besprochen oder, oder wird das auch im Schulhausteam, diskutiert...?
- 180 A: Nein, also es gibt, es gibt ähm einige Schüler, die sind praktisch im ganzen Schulhaus bekannt. Also das ist zum Beispiel der Bruder dieses emotional-sozial gestörten Kindes, der hat die ganze Schule beschäftigt. Der hat auch jahrelang Einzelunterricht bekommen und d.. da waren so viele Lehrer mit involviert, da ist ein Extraplan aufgestellt worden, wie kann denn dieser Junge ... unterrichtet werden, wie kriegen wir das an den Rand und das war auch Einzelunterricht. Wie kriegt er Englisch vermittelt, wie kriegt er Deutsch vermittelt? Man kann ja so ein Kind nicht einfach weg sperren! Und das war eben, ähm wirklich bekannt in der Schule. Dann gibt's die zwei Fronten. „Das kann doch nicht sein, dass ein Mensch allein äh, soviel Lehrerenergie abzieht.“ Und dann gibt's die andere Seite, die dann sagt: "Naja, aber wo soll er denn hin, wir können ihn ja nicht weg sperren! Und weg beamen geht ja auch nicht.“ Oder ihn müssen die Eltern zwingen, was zu tun, hmm wenn die Eltern nicht viel zulassen, kann man sie auch fast gar nicht zwingen, denn das Elternrecht ist ja, und das ist auch richtig so, aber in dem Fall ... hätte ich die schon ganz gerne mal zu was gezwungen ... ja (lacht).
- 185 RW: Und diese Unterstützung, die holen Sie sich von Herrn Ziebarth? Gibt es noch andere ... also ich weiss, dass da in der Schule ein ganzes Handlungskonzept für eben auch solche Schüler ähm, Situationen bestehen, ist so da der, ist er so der Dreh- und Angelpunkt von solchen Situationen oder gibt es da ...?
- 190 A: Es ist auch eine Vertrauenssache. Also einmal um dieses eine Kind, was da den Einzelunterricht bekommt, mit, da reden wir sehr viel mit unserer Schulleiterin, also eigentlich nach jeder Stunde, erstattet sie uns Bericht, wie es gelaufen ist. Heute war eben, ... musste sich wieder mal langweilen. Okay, das war dann so der Kurzaustausch. Aber wir treffen uns auch oft mit allen Beteiligten um das Kind herum, wenn es so schwierig ist und reden miteinander. Was können wir tun, was können wir ändern? Dann sind dann auch die Horterzieher dabei, dann werden auch die Eltern dazu geladen, und dann wird das so richtig besprochen oder was ... ja.
- 195 RW: Und mit diesem Konzept fühlen Sie sich auch wirklich unterstützt und getragen?
- 200 A: Ja, ja. Das ist ja auch eine Vertrauenssache. Also wenn man dann ... es, ich kann auch mit Pä..., äh mit anderen Lehrern, mit anderen Kollegen darüber sprechen oder es gibt hier auch einen sehr guten, äh einen sehr guten pädagogischen Mitarbeiter, mit dem kann man auch wunderbar reden. Oder ich habe einen Mathematik-Kollegen, den frage ich dann das eine Fachliche, ach und dann kommen wir so ein bisschen ins Gespräch über die Kinder und äh, ja dann tauschen wir uns da auch aus oder wenn ich ein Problem habe, dann ... mit ihm kann man auch sehr gut reden, man kann nicht mit allen gut reden. Das ist ... das geht ... bei der Grösse dieser Schule schon gar nicht. Zu mal dies auch ein
- 205
- 210
- 215

bisschen gespalten ist, wie es dann in zu grossen Kollegien auch wirklich immer der Fall ist. Das Persönliche spielt dann dabei natürlich eine grosse Rolle.

RW: Jetzt, wenn so in ... Sie haben es auch bereits schon angetönt, wenn so in einer Klasse, eben so ein auffälliges Kind ist und dann die anderen quasi fast mitziehen, was spielt die Klasse auch noch für eine Rolle, vielleicht im positiven ... also ich kann nicht sagen, ein positiver Effekt, aber dass man die K ... können Sie die Klasse jetzt auch einbeziehen, um ein Kind vielleicht auch für Fehlverhalten äh, die unterstützen können?

A: Ja, das machen wir. Also wie ... es gibt die so genannte Klassenstunde, da lese ich ähm, so kleine Konfliktgeschichten vor, und dann überlegen wir gemeinsam, ob das bei uns auch pa.. vorgekommen ist. Und oft wird dann äh, schon das Kind benannt, das ist bei dem oder bei ihr genauso und dann lass ich die Kinder Lösungsvorschläge suchen. Und ähm, dann kommen auch oft sehr vernünftige, sehr gute Gedanken und Lösungsvorschläge von den Kindern, die in sich ruhen, ähm rüber. Und die Kinder, die es jetzt direkt betrifft, da weiss ich eben nicht, wie sie es annehmen können. Das kann man nicht sehen. Heute hatten wir eine Situation, wo dieses Kind im Morgenkreis zu einem Lied bestimmte Bilder a.. schenken sollte, also dieser soziale Akt "Ich schenke dir jetzt die Sonne vom Himmel, ich schenke dir das Blau des Meeres." Das kam in dem Lied vor. Oder das Grün des Baumes. Und er hat da vorne gestanden und rumgekaspert und ... hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Und da, da ist die Klasse nicht darauf eingegangen, sondern die finden das Lied selber von der Melodie her schön und von dem Gedanken, dass man nichts Materielles schenkt.. geschenkt bekommt, sondern eben was ... eine Idee. Und da haben sie sich nicht ablenken lassen und das hat ihn dann sehr erstaunt. Also so rum kann man die Klasse auch wirklich ... zu Hilfe holen, wenn sie es schaffen, sich nicht anstecken zu lassen. Also es ist ... heute ist es gelungen, da waren, ähm meine Kollegin und ich wirklich sehr froh und haben die dann auch sehr gelobt! Klar, es hätte auch anders kommen können..., das ist klar.

RW: So die .. ich möchte trotzdem noch einmal darauf zurückkommen, so die Belastung, auch von Unterrichtsstörungen. Sie haben, Sie haben ja überhaupt keine Möglichkeit ... also wenn ich jetzt an meine Schule denke ... wir haben ein ganz klar separatives System und wenn es irgendwo das Kind nicht hinein passt, dann kommt es einfach in das Nächste und in das Nächste und das ist hier nicht so. Wenn ich das Kind habe, dann ist es ja einfach da. Und so der Belastungsfaktor mit diesem Wissen ... auch ich muss jetzt einfach mit diesem Kind irgendwie, ich muss das schaffen, wie ... wie ist das für Sie?

A: Also ich muss das schaffen, ... das habe ich nicht mehr. Ich habe im Laufe der Z.. Berufszeit ähm, für mich annehmen können, dass ich ein Kind punktuell begleite. Und das Kind, ich kann Anregungen geben, ich kann meine konsequente Haltung bieten, ich kann meine Offenheit bieten, meine Herzlichkeit, aber wenn das Kind nicht in der Lage ist, das anzunehmen, dann kann ich, hm auch nicht mehr bieten. Und dann muss ich aber auch damit leben, dass es nicht gelungen ist. Also das ist ... ich bin ein minimalistischer Ausschnitt im Leben eines Menschen, drei Jahre lang, Klasse Eins bis Klasse Drei. Und wenn das Kind es nicht schafft, das in der Zeit anzunehmen, obwohl ich mir viel ausdenke, ja, dann ist es so! Dies kann ich auf Grund meiner Berufserfahrung so sagen. Ich habe mich ... ja früher wirklich auch Nächte lang mit Gedanken rum geschlagen. Mir sind Ereignisse nachgegangen und haben mich nicht schlafen lassen und dann habe ich viel mit meinem Mann auch gesprochen oder mit, mit Freundinnen und sie sagten dann irgendwann: "Mensch überleg doch mal, wie lang begleitest du denn so ein Kind? Du bist vormittags da, und das war es dann!" All die anderen Einflüsse, die kommen vom Hort, vor allen Dingen, aber aus den Familien, die kann ich überhaupt nicht äh, weg erziehen. Wenn ein Kind vernachlässigt gross wird und alles egal ist, das kann ich nicht ändern. Ich kann Massnahmen einleiten, aber ich kann zum Beispiel menschliche Ignoranz einem Kind gegenüber, das kann ich nicht ausgleichen! Ich kann ihm meine Beachtung schenken, wenn ich ... das Problem sehe, aber damit kann ich das Kind nicht kurieren. Das kommt von zu Hause. Und ich finde, Kinder sind so wie Zahnräder, die sind so wie ihre Eltern. Wenn Eltern sich nicht engagieren, z.B.: In dieser Klasse war es ganz schwierig, einen Elternvertreter zu wählen, das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Keiner hatte Lust, alle schauten sie unter sich und keiner wollte dieses Amt übernehmen. Tja, und so sind die Kinder, sie sind ein Spiegel ihrer Eltern, also wirklich! Und wenn man das anspricht, dann verstehen es die Eltern nicht. Das haben wir schon mehrfach angesprochen. Kooperation, sich einsetzen. Wenn es ums Bezahlen geht, sind die Portemonnaies sofort aus der Tasche und alle wollen schnell bezahlen, aber sich verantwortlich fühlen, das wollen sie nicht.

RW: Und kann man sagen, dass diese Haltung die Sie jetzt da geschildert haben, auch vielleicht ein bisschen die Haltung wirklich vom Schulhaus ist, weil es eine inklusive Schule ist?

A: Ich denke ja, schon. Also wir begleiten die Kinder so.. best möglichst, mit viel Engagement teilweise, in den oberen Klassen dann schon richtig ausgerichtet auf gymnasiale Ansprüche, also wirklich, richtig

275

anspruchsvoll, für wir .. Unten sagen die dann immer, die Kleinen, wir sorgen dafür, dass ein gutes Beet bereit ist, um dann die, die, die schwierigen Dinge aufzunehmen, ja. Aber wir wissen; wir begleiten nur!

RW: Hast du noch Ergänzungen?

280

RK: Was, was ähm, ja Sie haben so toll schon ausgeführt, was ähm, Unterrichtsstörung ist ja was Unangenehmes. Und äh, gibt es doch auch einen positiven Aspekt oder wo können Sie so was sehen oder wie, wie, wie äh ...?

285

A: (lacht). Sonst wäre ja Unterrichtsstörung, würde es ja nicht Unterrichtsstörung heissen. Also das ist ja schon negativ. Es gibt Unterrichtsstörungen, die sind unglaublich nett. Die kann es auch wirklich geben. Also zum Beispiel ist mir mal passiert, vergangenes Jahr kam plötzlich mein Sohn rein, mitten im Unterricht und hat mir zum Geburtstag gratuliert. Das war reizend! (lacht) Die Kinder haben sich gefreut: "Ah, so einen grossen Sohn hast du?", das war eine nette Unterrichtsstörung. Oder noch eine nette Unterrichtsstörung, da würde ich sagen "Unterbrechung" oder Unterrichtspause ähm ist, wenn in der Schulküche was gekocht worden ist, das war letztes Jahr auch mehrfach der Fall, die Küche ist jetzt leider noch nicht so ganz in Schwung, und es wurde Kuchen verteilt an die Lehrer, weil die so wenig Pause haben. Und da kam eben so ein kleiner, was weiss ich, ein Downsyndrom-Kind und sagte: "GABI, WILLST DU KUCHEN HABEN?" Und dann habe ich gesagt: "Oh sehr gerne!" Und dann, dann kam sie so mit einer Serviette und oh, hat das Stück Kuchen da drauf gehoben und hat es mir überreicht. Dann habe ich sie gefragt, was sie da zubereitet hat und wie sie es gebacken hat und da waren die dann ganz ganz ruhig und haben aufgehört. Dann gibt es jetzt eine reizende Unterrichtsunterbrechung. Das ist ein kleiner Junge, der mich irgendwie ins Herz geschlossen hat und der will von mir immer über dem Bauch gestreichelt bekommen. Dann streichele ich ihm jeden Morgen über den Bauch: "Guten Morgen ohne Sorgen, wird der Tag wie ich ihn mag, und tschüss und gute Laune und jetzt aber ab in deine Klasse!" Dann strahlt er und die Kinder sind dann auch immer, ganz still. Ja, das ist das Positive!

290

295

300

RW: Oder eben so das Positi.. ich denke, es gibt ja auch positive Effekte vielleicht auch wenn die Unterrichtsstörung an und für sich negativ belastet ist, es können ja auch positive Effekte daraus entstehen?

305

A: Der positive Effekt ist ähm, wenn also ja. Wenn ich umdenken muss, es kann ja auch einmal an mir liegen, so ... dann, wenn ich sage: "So, jetzt geht hier gar nichts mehr, jetzt gehen wir alle einfach raus und lassen unsere Köpfe durchpusten." und dann hat es diesen positiven Effekt, dass die Kinder dann schon einzeln kommen und mit einem sprechen. Und dann findet man eben doch schnell heraus, was ist. Ich glaube, Unterrichtsstörungen entstehen auch aus Zeitmangel. Wir haben nicht genug Zeit. Die sind ein Jahr jünger als sie vor mehreren Jahren waren, haben keine Vorschulbildung, d.h. das müssen wir alles hier noch irgendwie abarbeiten (schnell), aber wir müssen auch den gleichen Stoff durchbringen und ähm dieses "ganz gemütlich sein" ... beim Frühstück: Ich lese so gerne vor und ich habe Frühstückspausen richtig gern mit den 20 Minuten am aller liebsten. Ah, dann ist dann wieder schon wieder so viel von der dritten Stunde weg. Das alles fällt jetzt weg. Diese Störungen entstehen auch aus Zeitmangel, ganz gewiss. Und vergangenes Jahr habe ich äh, vielfach Unterricht geben müssen und musste hier den Mathematikunterricht und den Sachkundeunterricht machen, musste, dann aber ganz schnell runter zur 6. Klasse und ganz schnell da in die 4. Klasse und ganz schnell dorthin und ich hatte einfach keine Zeit und kein Ohr dann für die Kinder. Und dann, wenn man keine Zeit hat und kein Ohr hat, dann fehlt die Wärme. Und das ist dieses Gelassensein. Ich wäre gern so richtig gelassen und würde die Kinder meinetwegen auch länger in der Schule haben, aber dann .. ich bräuchte nicht so viele Ferien, weil die, die, die sind im Übrigen auch unterrichtsstörend. Ferien: Wir haben nach den Weihnachtsferien, haben wir Winterferien, drei Wochen später, eine Woche. Das ist doch lächerlich. Die Kinder kommen rein in die Schule, haben sich gerade daran gewöhnt, dann kommen die Winterferien. Dann müssen sie sich wieder rein fummeln, das ist auch Unterrichtsstörung. Ich habe mehrere Jahre in Portugal gelebt und weiss das System, wenn es nur Feiertage gibt kirchliche, sonst keine Ferien, aber dann so 10 Wochen Sommerferien. Das habe ich sehr schätzen gelernt und ja ... das finde ich irgendwie besser. Dann wissen die Kinder: "Hier ist meine Schiene, hier auf der laufe ich jetzt und dann sieht der Lehrer auch, wenn ich gerade gar nicht mehr kann, wenn ich erschöpft bin, aber ich habe dann dazwischen nicht diese Unterbrechungen."

310

315

320

325

RW: Fehlt Ih.. oder gibt es von Ihrer Seite her noch Ergänzungen, die ich ni.. oder wie nicht gefragt haben, das Sie noch erzählen möchten oder was Sie noch als wichtig erachten?

330

A: Nein, also über Unterrichtsstörungen haben Sie mich nun wirklich ausgefragt, ähm ja ... Wie.. mich würde es interessieren, wie werten.., wie wollen Sie, nach welchen Kriterien wollen Sie denn jetzt auswerten? Wissen Sie das schon?

- 335 RW: Also, also für uns ist es so, dass wir wirklich davon ausgehen, dass Sie an der Fläming-Grundschule
 340 äh, konstruktiv mit Unterrichtsstörungen umgehen, gerade weil Sie eben nicht die Schüler irgendwo
 umplazieren können, sondern Sie müssen ja irgend etwas damit machen. Und jetzt mit.. anhand von
 diesem Interview interessiert uns schon hauptsächlich, so welche Lehrerkompetenzen, das haupt-
 sächlich auch zum Tragen kommen. Das sind einerseits, denke ich kommt hier auch sicher die Hal-
 tung zum Zug, weil, was man für eine Einstellung allgemein zu den Kindern hat, zu den Unterrichtsstö-
 rungen, wie Sie gesagt haben vorhin: "Ja, ich kann nur begleiten." Und ja für jetzt speziell auch für
 mich ist es schon sehr spannend, was Sie jetzt da alles erzählt haben, weil eben bei uns wird das
 schon nicht so tief behandelt, weil es bei uns immer noch eine nächste Möglichkeit gibt. Ich muss
 mich nicht so intensiv mit dem allem auseinander setzen, weil ich noch ... wenn es nicht geht, geht
 das Kind weg, ja. Und bei uns sagt man dann auch oft: "Ja, das sind auch Sachen, da verlieren die
 Lehrpersonen Kompetenzen, sie verlieren, verlieren Kompetenzen mit solchen Sachen umzugehen,
 weil man es nicht mehr muss, weil man ja die Möglichkeit hat, weiter zu gehen. Aber wir haben auch
 nicht solche Unterstützungen ..., wie jetzt ein Herr Ziebarth vielleicht geben kann, das fehlt bei uns völ-
 lig.
- 345 A: Das ist aber eine Ausnahme, das wissen Sie! Denn nicht an jeder Schule, nicht an jeder Grundschule
 350 arbeitet ein Herr Ziebarth. Da sind die Lehrer und jetzt im Rahmen der Inklusion werden auch "einfache
 Grundschullehrer", überfordert mit förderbedürftigen Kindern. Die haben keine Erfahrung mit
 Downsyndrom-Kindern, keine Erfahrung mit autistischen Kindern, wenig Erfahrung oder gar keine mit
 körperbehinderten Kindern ähm, wir haben hier zum Teil ja auch Kinder, die gepflegt werden müssen,
 also hygienisch gepflegt werden müssen und äh ... diese Leute werden dann alleine gelassen und das
 ist ist auch ... ganz schrecklich, also das ist eine schlimme Unterrichtsstörung. Und das Andere, was
 Sie erzählten: Ich habe.. bin ja Sonderschullehrerin für lernbehinderte Kinder und habe an einer Son-
 355 derschule hier in Berlin gearbeitet, hmm, das war schlimm. Ich war im 4. Stock, alleine, mit einer ach-
 ten Klasse, in der hauptsächlich verhaltensauffällige Heranwachsende / Jugendliche waren. Und ich
 habe ... ein Kind wollte sich aus dem Fenster stürzen, aus Jux um mich dann, zu schauen: Was macht
 die denn jetzt? Der andere ging mit einem Stuhl auf mich los, also ich war da richtig allein gelassen
 und ich sag es mal so: Wenn man da nicht im Team arbeitet, wenn man die Kinder schon aussortiert,
 360 dann muss man aber auch ein Team haben, mit dem man sich besprechen kann, denn alleine lassen
 kann man einen ... armen Lehrer mit solchen Kindern ja auch nicht. Da gehören schon zwei Leute
 wenigstens hin, die sich besprechen: Wie machen wir es? Welche Gruppe nimmst du? Was machst
 du? Wie gehen wir mit der Situation um? Und das war eine ganz schlimme Situation für mich. Da war
 ich als Sonderschullehrerin an der Sonderschule in Berlin gelandet, hollah! Also da habe ich mich
 365 ganz elend gefühlt, alleine, das war ganz entsetzlich! Und ich bin auch krank geworden, weil ich so al-
 leine war. Dann kommt dann noch so ein Punkt hinzu, dass man auch ein Sch.. gewisses Schamge-
 fühl entwickelt, wenn man nicht zu recht kommt. Also man entwickelt auch Scham, das ist ja peinlich,
 wenn man diese Klasse nicht im Griff hat, das ist ja mega peinlich. Also sch scht, Augen runter, im
 Lehrerzimmer kein Pips gesagt, und ich war noch neu im Kollegium, das kam dann auch noch dazu
 370 und dann kriegte ich gleich so eine Klasse ..., das war ... schrecklich!!!
- RW: Aber .. ja genau, das ist es wahrscheinlich, was ich noch vorhin angesprochen habe, dass, das eben
 375 vielleicht hier diese inklusive Schule auch gar nicht ein solches Gedankengut entwickelt, dass, dass,
 dass ich jetzt mit jedem Kind klar kommen muss, weil eben alle mit.. wahrscheinlich mit Ähnlichen
 kämpfen, ähnliche Freuden und Leiden teilen. Und da eben, ist jeder für sich und jeder muss selber
 sehen und klar kommen.
- A: Und das ist, das ist eine ganz schwere Situation. Aber di.. die Offenheit zu sagen: "Ich komm hier
 380 wirklich nicht mehr klar", das macht irgendwas mit mir. Also unser emotional-soziales gestörtes Kind,
 hier das Mädchen und der Junge, da gehe ich schon manchmal und sage: "Beatrice, jetzt musst du
 sie mir abnehmen, ich platze gleich! Ich beisse gleich in die Tischkante, heute geht das einfach nicht!"
 Oder eben, das dann im Lehrerzimmer auch mal sagen können: "Boah, die hat mich heute geschafft."
 Und dann fragen die anderen: „Was war denn?“ Und so gibt es auch in einer solch grossen Schule
 auch Gruppenbildungen. Aber mein Gefühl ist, die Gruppen regeln das auch inner.. innerhalb ihrer
 Gruppen, besprechen so Sachen auch innerhalb ihrer Gruppen, also die Lehrpersonen untereinander.
 385 Die Gespräche entwickeln sich spontan, man ist nicht alleine und man kann fragen: "Geht es dir heute
 besser?" Wenn das gefragt wird, ist es ganz gut, das tut gut, dann wird man beachtet und ist nicht so
 ein funktionierendes Lehrmaschinchchen, sondern auch da sieht man auch den Menschen dahinter!
- RW: Wird das aber auch gefördert oder ist, ist das entstanden?
- A: Das ist entstanden und ähm, ich weiss nicht wie weit Sie mit Herrn Ziebarth schon über unsere Schule
 gesprochen haben, im Rahmen der Inklusion und äh schwindenden Haushaltsmittel, schwindet hier

- 390 natürlich auch das Eine oder Andere und ähm, wir haben bei weitem nicht mehr so viele Stunden zur Verfügung wie wir es mal hatten, für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Und als ich hier an die Flämingschule kam, hatte ich eine Klasse mit genau der gleichen Grösse, aber es waren zwei pädagogische Mitarbeiter da. Und eine ko.. die haben sich immer abgewechselt, Woche um Woche mit dem körperbehinderten Kind, was ja dann äh pflegerisch eine hohe Anforderung hat und die andere
- 395 pädagogische Mitarbeiterin hat sich um das Downsyndrom-Kind gekümmert oder um jemand anders, konnte aber gleichzeitig noch die so genannten "Normalen" mit einbeziehen. Und da konnte man äh.. das war ein anderes Arbeiten. Also da war ich auch mit allen Fächern in der Klasse drin, da habe ich von A - Z alle Fächer unterrichtet. Das hat sich seit mehreren Jahren geändert und das ist auch anstrengender. Die Gründe dafür sind die Finanzen. Die Stunden werden gestrichen oder eine pädagogische Mitarbeiterin, mit der ich zusammen gearbeitet habe, ähm, die in Pension gegangen ist, diese Stelle ist nicht mehr besetzt worden und jetzt müssen die pädagogischen Mitarbeiter schauen, wenn einer krank wird, wem.. wie können wir das managen, das körperbehinderte Kind zu betreuen, was dann ohne Versorgung da steht. Es ist ja in jeder Klasse nur noch ein Pädagog.. ähm, ein körperbehindertes Kind und ein pädagogischer Mitarbeiter, es sind keine zwei mehr, das ist schon schwieriger
- 400 geworden. Es kann nie mehr als ein körperbehindertes Kind in eine Klasse eingeteilt werden, weil die körperbehinderten Kinder eine pädagogische Betreuung benötigen, alle anderen nicht, weshalb andere Behinderungen zweimal in einer Gruppe vorkommen können. Es sei denn, es ist ein geistig behindertes Kind. Ich weiss den Schlüssel nicht dafür. Aber eine 3/4 pädagogische Mitarbeiterin, also es gibt ja diese Schlüssel, wonach das berechnet wird und äh.. so. Also je nach Behinderungsart steht dem behinderten Menschlein ein Viertel, ein Halb, ein Drittel oder wie auch immer zur Verfügung. In meiner Klasse ist ein körperbehindertes Kind und deswegen gibt es.. habe ich eine pädagogische Mitarbeiterin. Also es ist ein Rollstuhlkind. Es gibt ja Körperbehinderungen, wo die Kinder am Laufgestellen oder mit, mit Stöcken laufen können, das zählt nicht so schwer wie ein Rollstuhl.
- 405
- 410 RK: Aber das wird ja jedem.. diese pädagogische Mitarbeiterin schaut nicht nur für diese, das ist ja klar.. das ist ja eine Art eine Gemein...?
- 415 A: Also die ist eben so die ... macht wunderbar Musik und fragte mich eben: "Darf ich denn den Musikunterricht machen?" Und dann habe ich letztes Jahr mich schon ein wenig gequält mit meinen Instrumenten und mit.. es hat schon Spass gemacht, ich habe viel getrommelt mit den Kindern, also was ich auch wirklich vermitteln konnte und wir haben viele Lieder gelernt ähm ... und auf Rhythmus habe ich geachtet und auf die Noten und so schon, Notenwerte. Aber die macht es jetzt, und dann kümmerge ich mich um mein Rollstuhlkind.. unser Rollstuhlkind. Das ist auch toll, da habe ich Zeit! Ich sitze neben ihr und dann klatschen wir zusammen im Rhythmus, dann freut sie sich, dass ich ihr endlich Zeit schenke, ich bin ja auch ihre Lehrerin. Wir haben die Rollen getauscht und das geht sehr gut. Also mit ihr geht es sehr gut, mit anderen geht es weniger gut. Das ist dann auch immer so die.. wie die Chemie stimmt oder wie eigeninitiativ die Menschen sind. Es gibt ja auch die Leute, denen man immer Anweisungen geben muss, (lacht) das ist anstrengend. Das ist dann das Menschliche, was überall vorkommt, das ist so.
- 420
- 425 RW: Dann von unserer Seite her schon vielen herzlichen Dank für Ihr Interview, es war sehr spannend, informativ, mal schauen ...
- 430 A: Ja, bitte gerne! Da bin ich ja mal gespannt!

13.8.2 Interview B & C

Es ist das 2. Interview am 30. August zusammen mit den Co-Rektorinnen.

- RK: Ja, so als Einstieg haben wir ihrer Kollegin die Frage gestellt, mal zu erzählen, ja wie ist die Zusammensetzung der Klasse oder eben auch die Zusammenarbeit im Klassenteam. Das würde bei Ihnen zwar jetzt wahrscheinlich wegfallen, da sie selbst nicht eine Klasse unterrichten.
- 5 B: Mhm ..
- RK: oder stell ich mir da etwas Falsches vor?
- B: Also wir unterrichten schon selber auch. Ja wir haben einen grossen Anteil 20, 22 Stunden, 23, die wir in den Klassen unterrichten also die Verwaltungstätigkeit ist ein Bereich.
- RK: Ja ..
- 10 B: und das andere ist ganz normaler Unterricht für uns.
- RK: Aha, okay, aber nicht in der Funktion als Klassenlehrperson?
- C: Nein in diesem Jahr nicht ...
- B: Als Klassenlehrer, nein ...
- C: Als Klassenlehrer nicht, das stünde uns frei. Wir könnten das tun, aber wir haben gesagt, das ist, mh (lacht) ...
- 15 RK: das ist ...
- C: das ist viel Arbeit.
- RK: Ja.
- C: Die Klassenlehrertätigkeit ist viel Arbeit und, mhm, ja und das in Verbindung zu bringen mit dem, mit der Organisation hier ist, ...
- 20 RK: Ja.
- C: Wenn es sich vermeiden lässt, machen wir das nicht. Also wobei wir beide jahrelang Klassenlehrerinnen waren, bevor wir hier diesen Posten übernommen haben.
- RK: Ja, ja.
- C: Also viele, viele Jahre habe ich als Klassenlehrerin gearbeitet.
- 25 RK: Ja, gut und aktuell? Also Sie unterrichten wahrscheinlich in verschiedenen Klassen? Verstehe ich das richtig?
- B: In verschiedenen Klassen und in verschiedenen Fächern.
- RK: Ja.
- B: Und bei uns an der Schule ist es so üblich, dass wir zum Ende des Schuljahres Pläne aushängen und die Lehrer sich selber dort eintragen können und die Klassenteams sich auch selber bilden. Also wenn es irgendwie möglich ist, greift die Schulleitung da nicht ein, sondern das machen die Kollegen unter einander aus. Wer eine Klassenlehrerstelle übernimmt, wer welche Fächer in der Klasse unterrichtet, und welche Pädagogische Mitarbeiterin möglicherweise mit da rein geht. Das ist in der Hand der Kollegen.
- 30 RK: Mhm, und da sind Sie einfach mit dabei, äh, und eben in verschiedenen Klassen?
- C: Wir hängen, also, wir hängen es richtig aus. Also das wird ganz öffentlich gemacht.
- RK: Ja, ja.
- C: Und die Kollegen tragen sich ein und wir greifen eigentlich nur ein, wenn irgendwo Lücken entstehen (lacht) ...
- 35 RK: dort tragen Sie sich dann ein.
- B: Nein, ... nicht unbedingt, dann klären wir das mit den Leuten und sagen, hier fehlt aber Mathe, das muss irgendeiner machen. Wer hat noch Stunden übrig? Wer könnte da ev. rein gehen? Nein, wir tragen uns gleichberechtigt mit den anderen Kollegen auch ein, in Klassen oder Stunden, was wir zunächst mal gerne unterrichten würden. Und wenn sich mehrere eingetragen haben, müssen wir das eben klären, wer es dann macht.
- 40 RK: Ja, ja.
- C: Wobei wir alle ein oder zwei Wahlfächer haben, die wir aber nicht unterrichten müssen. Also an den Oberschulen ist das ja total anders. In den Oberschulen unterrichtet man das Fach, das man studiert hat.
- 45 RK: Ja.
- C: In der Grundschule ist man irgendwie das Mädchen für alles.
- RK: Ja, genau.
- C: Aber auch da gibt es natürlich Vorlieben.
- 50 RK: Ja, klar.

- 55 C: Und es gibt auch Fächer, ich sage mal, bei den Fremdsprachen wird es deutlich, und vielleicht auch Mathe, wo die Kollegen dann sagen: „Ne, also nicht mit mir. Ich mach hier alles aber das nicht.“ Oder Musik ist auch so ein Fach, da braucht man schon ein bisschen fachliche Kenntnisse oder sagen wir mal Interesse an diesem Fach. Ja, und das ruckelt sich dann eigentlich immer so am Ende des Schuljahres zurecht.
- 60 RK: Ah schön. Ja, gut, dann sind Sie jetzt eingestiegen in verschiedenen Klassen und arbeiten in verschiedenen Teams.
B, C: Ja. Mhm.
- RK: Ja und wenn Sie jetzt so konkret an den Unterricht denken, in halt verschiedenen Klassen oder einer jetzt vielleicht speziell, das können Sie ja dann ausführen. Was freut Sie, oder allgemein, was freut Sie dann am meisten?
- 65 C: Die Arbeit mit den Kindern (lacht).
RK: (lacht)
C: Die Kinder an sich, finde ich total gut.
RK: Ja, ja.
- 70 C: Ich liebe Kinder. Also so wie sie sind, wie verschieden, und ...
RK: Mhm.
C: auch mit Problem und Schwierigkeiten. Also ich habe, also vor vielen Jahren angefangen in der Integration hier bei uns zu arbeiten und also diese Kinder, die waren auch dann mal richtig eine Herausforderung, also einige mehr einige weniger. Mhm, ja, und das macht einfach total viel Spass. Also ich unterrichte jetzt Englisch hier im Augenblick, ganz viel, weil da ein grosser Bedarf war und ich das gerne mache. Ich hab es auch nicht studiert, aber es macht mir Freude und da kommt dann, denk ich, immer noch so ein Punkt, dazu, dass wenn ich die entlasse hier nach der 6. Klasse, dann können die halt fix Englisch. Und das ist so ... ja (lacht) so denk ich, wie ein bisschen in den ersten Klassen, wenn man sagt: „Lesen lernen, na, ist auch so die erste Lehrerin, ist eben auch so ne wichtige.“ Und in der Fremdsprache ist es eigentlich ähnlich. Die lernen ganz viel und freuen sich riesig, sind sehr aufnahmebereit, also wissen auch viel, ja ich denke, sie ...
- 75 B: Sie sind auch noch so begeisterungsfähig in der Grundschule, finden wir mal so ...
C: mhm.
- 80 B: Wir unterrichten zum Beispiel auch Erdkunde und Geschichte und da stellen wir mal wieder fest, wenn wir mit Begeisterung in diese Fächer rein gehen, dass wir auch bei Kindern, wo man als erstes gar nicht vermuten würde, einfach diese Begeisterung dafür wecken kann und dann macht es einfach Spass, auch auf was für Ideen die Kinder kommen, was man alles noch erforschen oder erarbeiten könnte, das ist einfach toll. Mhm.
- 85 RK: (lacht). Ja, und äh, gibt es Belastungen, die Sie ...
C: Die gibt es reichlich (lacht). Ja, ja fang du mal an.
B: Also ich denke eine Belastung ist sicherlich immer wieder die Frage: „Werde ich den Kindern gerecht, in all ihren Anforderungen, die sie eigentlich an mich stellen? Was kann ich leisten? Was muss ich leisten? Was möchte ich leisten? Wo sind einfach meine Grenzen?“ Beim individualisierten Lernen irgendwo, kann ich einfach nur sagen: „Bis hier und nicht weiter, mehr differenziert geht nicht. Geht es überhaupt?“ Manchmal geht es gar nicht. Dann krieg ich es auch einfach gar nicht hin. Mhm, das ist sicher belastend und das andere, was wir so in der letzten Zeit immer wieder merken. Es kommen immer mehr Aufgaben auf alle von uns zu und ähm, die alle unter einen Hut zu bringen und trotzdem, diesem, ja, diesen Aufgaben allen gerecht zu werden, ist einfach schwierig bis unmöglich in manchen Punkten.
- 90 RK: Und da denken Sie vor allem an Aufgaben, die nicht speziell also Unterricht sind, sondern so halt ...
B: auch Unterricht, also sagen wir mal so, je individueller, ähm, Kinder unterrichtet werden wollen und je spezieller ich auch auf einzelne Kinder und ihre Schwierigkeiten eingehe, desto länger dauert eigentlich meine Vorbereitung, desto mehr müsste ich mich auch in einer Stunde eigentlich vierteln und die, und die, und dem gerecht werden und ja, das ist manchmal einfach schwierig und manchmal ist es nicht zu leisten.
- 105 C: Und auch stofflich, denk ich wird es immer mehr und die Zeit wird eigentlich immer kürzer, also ähm, also das Fach Geschichte find ich, ist ein tolles Beispiel. Der Rahmenplan für Geschichte hat sich kaum geändert. Das ist immer noch das Gleiche geblieben, aber die Geschichte geht ja weiter. Also wenn ich allein an die Zeit, so, die ich jetzt leibhaftig miterlebt habe, also von Mauerbau und äh, schon die neuste Berliner Geschichte, ähm, das gehört irgendwie alles mit zum Stoff dazu, und da möchte man ja auch Zeit haben und den Kindern das erklären und also, braucht ja auch, ist auch wichtig, so. Aber das andere, was vorher alles drin war, diese ganz alten Geschichten, also angefangen in der
- 110

- 115 Steinzeit, dass ist es eben auch noch. Und also im Endeffekt, ähm haben wir da Diskussionen, in Deutschland jedenfalls, die zwölfjährige Schule bis zum Abitur, also zwölf Jahre Schule, da hat man auch mal 13 Jahre. Und die gleiche Diskussionen, die führen sie an den Oberschulen, denn ihnen hat man praktisch ein Jahr weggenommen, aber den, den ähm Unterrichtsstoff nicht gekürzt. Keiner traut sich da ran, also das ist irgendwie vielleicht auch ein deutsches Phänomen, also jeder kämpft um sein Fach, und „Nein hier darf nicht gekürzt werden.“ Und ähm, ähm ja, ich denk, das kommt in vielen Bereichen, da wird es einfach immer mehr. Und ähm, ...
- 120 B: und es kommen auch immer mehr Bereiche hinzu, also ich meine, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass man sagt: „Okay, jetzt haben wir einen Internetanschluss in den Klassen.“ Dann möchte man eigentlich auch mit dem Internet auch in irgendeiner Form arbeiten. Inzwischen sagen wir: „Okay, es ist wichtig, das die Kinder bestimmte Sachen präsentieren können, Referate vorbereiten können.“ Ja, das finden wir alles wichtig und wir haben einfach nicht mehr, als diese paar Stunden am Vormittag Zeit, dies alles zu machen und dadurch muss man sehr aufpassen, und das merken wir immer wieder als Lehrer, dass man nicht in ein Hamsterrad gerät und immer denkt und immer mehr und immer mehr, sondern beizeiten sagt: „Okay, also nur noch exemplarisch, nur noch bestimmte Sachen und die dann aber vertiefend darstellt.“ Aber es ist nicht leicht ...
- 125 C: und das Verkürzen und Vertiefen oder zurück fahren, da habe ich so für mich erlebt, waren die behinderten Kinder eine richtige Bereicherung. Weil die das nämlich nicht mitgespielt haben, dieses Spiel. Also man dachte immer: „Jetzt noch hier und das und noch schöner und oh super.“ Ähm, man merkte irgendwie, kam an die Grenzen, das Kind konnte das nicht, so. Und da muss man sich zwangsweise (lacht) überlegen: „Gut so nicht.“ Also und da ist man ganz schnell als Lehrer an dem Punkt, dass man sagt: „Und die anderen brauchen es auch.“ Also, natürlich gibt es einzelne High-lights, es gibt natürlich auch immer Kinder, die noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr vertragen, sollen sie auch haben, ist auch in Ordnung, aber die grosse Breite, denke ich, ähm, denen tut es gut, wenn da einer drin ist, (lacht) der die Sache mal abbremst. Ähm, das war für mich richtig, also so ein Erlebnis, ja. Ganz extrem finde ich auch noch mal, also weil auch immer so die Frage dann kam: „Also diese schwer mehrfach behinderten Kinder, was machen die in der Klasse und wer lernt denn da was?“ -
- 130 „Na ja, eben genau das.“ Da muss man manchmal lange hin gucken, bis man überhaupt was sieht. Also das finde ich, also tut allen Kindern gut, mal lange auf ein Kind zu gucken. „Wo ist denn der eigentlich?“ Der tut als ob, na ja und boxt hier und haut da, er lernt vielleicht auch gut oder weniger gut oder macht zu Hause was schön. Und an der Stelle muss ich sagen, sind die Kinder so in der Grösse, in der Menge, wie wir sie hier auch haben, find ich, also eigentlich ideal. Wir sind ja so bei 10-12% ungefähr von behinderten Kindern, alle möglichen Behinderungsarten und also das finde ich, und ähm, und da ist auch jede Klasse individuell, da sind die alle auch so ein bisschen verschieden. Also das ist ein enormer Lernzuwachs für alle Seiten, auch für die Kinder. Also was ich lerne, wie die Kinder, die Mitschüler mit ihren behinderten Kindern, Mitschülern umgehen, würde ich manchmal nicht drauf kommen, aber die wissen das dann auch, ja. Da geht man Eis essen und die Kleine kann ja nicht sprechen. Ja, welche Eissorte kauft man denn in Englisch, schön geübt, (lacht) welches Eis? Und dann war für die ganz klar. „Ja, die isst am liebsten Schokolade.“ - „Ja, woher weisst du das dann?“ -
- 135 „Ja das wissen wir hier alle.“ Also (lacht), ähm so, also das denke ich, ähm, also, ähm, im Entschleunigen und so in der Aufmerksamkeit einzelnen Kindern gegenüber zu gucken, also, das find ich schon, solch ..., glaub, also ich brauch das jetzt jedenfalls, ... Kind, was mich da runter holt, ...
- 140 RK: Schön, jetzt sind wir wieder bei den positiven (lacht) ...
- 145 C: Ja, wir wollten ...
- 150 RK: Ja, ja, nein, es muss nicht belasten (Lachen) ...
- 155 C: Doch, doch, haben wir ja auch. Was mich jetzt so, ich bin jetzt nicht Klassenlehrerin und bin in dem Sinne nicht wirklich betroffen, aber wir haben da eine sehr aktive Elternschaft. Was einerseits super schön ist, da kommen durchaus auch Punkte an denen wir dann denken: „Hey, also mal stopp, also jetzt wird es zu viel.“ Oder anders auch, dass man sich bemüht und spricht und versucht und dann die Eltern halt einfach ... ne sie wollen dann nicht. Also sie sehen das auch gar nicht so, also ähm, da kommt man an Grenzen, dass wir denken ähm, ja, da so ein Mittelmas zu finden, das finde ich manchmal sehr anstrengend. Ja, dass man mit Eltern ähm, natürlich sehen die dann ihr Kind in erster Linie, klar, ähm, aber wir, wir denken, manches sehen wir hier auch besser und wenn die dann so gar nicht mitmachen und sich gar nicht irgendwie äh, darauf einlassen können, das finde ich schon manchmal sehr schwierig, also da muss man wirklich lernen, also da haben wir ja unseren Fred, (lacht) lernen los zu lassen, so zu sagen: „Okay, ich unterrichte nicht die Eltern, wir gucken wie, wie
- 160 gut kann man es dem Kind hier einrichten kann, dass partiell das rüber kommt, was wir uns wünschen und den Rest müssen sie alleine durch ihr Leben laufen.“
- 165
- 170

- 175 B: Was sicherlich auch noch eine Schwierigkeit ist, vor der wir immer wieder stehen, ähm gerade der Umgang mit den Kindern, mit diesen vielfältigen Kindern, die wir hier haben. Da brauchen auch wir als Lehrer ganz viel Unterstützung in den unterschiedlichsten Bereichen. Wie ich mit den Eltern, also das was du jetzt sagst, dass ich mit den Eltern in bestimmten Situationen umgeh, ob wir jetzt ein Kind haben mit einer Lernschwierigkeit, oder ein hochbegabtes Kind beispielsweise. „Wie komme ich mit diesem Kind klar? Welche Rolle spiele ich tatsächlich mit meinen Ansprüchen, die ich habe? Wie weit gehe ich zurück? Was beziehe ich auf mich?“ Also da brauchen wir Lehrer Hilfe, die wir Gott sei Dank durch Fred hier haben an der Schule. Wir holen sie uns untereinander, indem wir ganz viel eben auch über diese Situationen mit anderen Kollegen dann sprechen und versuchen Verhaltensstrategien auch für uns zu entdecken. Und wir müssen uns auch, ja, wir brauchen Zeit dafür, wir müssen uns an ganz vielen Stellen wirklich einfach mal hinsetzen und überlegen: „Wie geh ich hier mit um? Wie geh ich da mit um?“ Na, ja und Zeit ist ein Thema, was schwierig ist. Das muss man ganz einfach sagen, der Schulalltag ist lang, die Vorbereitungen sind vielfältig, die nachmittags sind. Und manchmal ist einfach die Frage: „Wann dies auch noch?“ Und ohne diese Unterstützung, die wir von Fred hier haben, würde das überhaupt nicht laufen, also da sind wir uns an vielen Stellen absolut sicher. Weil wir so viele Probleme haben, uns erstmal selber klar zu werden: „Wo liegt das Problem tatsächlich? Was möchte ich tatsächlich erreichen? Wie kann ich es erreichen? Setze ich mich da auch in diesen Wirbelsturm oder stehe ich draussen vor oder agiere ich mit, oder?“ Äh, manche Sachen weiss man ja einfach überhaupt nicht, die muss einem erst einer mal sagen und, und dann fällt man trotzdem, also ich jedenfalls falle dann trotzdem noch zwanzig Mal in die selbe Falle wieder rein und höchstens bei einundzwanzigsten Mal denke ich: „Oh ...
- 180 (lacht)
- 185 C: jetzt kommt die Falle und schon bin ich wieder drin.“ Das sind so Sachen, das dauert ganz lange, so etwas zu erkennen. Und da brauchen wir eigentlich Zeit für.
- 190 B: Ja, die Reflexion, ..., ob es um Unterrichtsstörung geht oder überhaupt oder eben Elternzusammenarbeit, in diesen Bereichen oder Teamarbeit?
- 195 B: Ja, alle.
- RK: Ja, genau, ja. Und das ...
- 200 C: Und das ... Störungen sind immer wieder auch ein Thema. Also wir sitzen ja eigentlich alle vierzehn Tage bei Fred, wir haben, er hat ja so einmal angefangen mit dem pädagogischen Mitarbeiter, glaube ich und dann kam die erste Lehrergruppe dazu, ich weiss nicht, ob er das einmal erzählt hat, wie sich das hier aufgebaut hat. Und irgendwie hatte er immer Zeit für uns, also wir konnten hingehen, wann wir wollten. Manchmal war es dann, dass ich dachte: „Ich glaube, wenn ich jetzt zu Fred gehe, ...“, dann war der Termin aus und ich fragte mich: „Was hätte dann Fred gesagt?“ (lacht) Und manchmal sind wir dann schon so weit, ja. Und dennoch, also bis heute gehen sie alle da regelmässig, so alle vierzehn Tage hin. Er hat so seine Gruppen und, ähm wir gehen da hin und ähm legen auf den Tisch, was ... ein Problem ist. Und ähm auch wenn andere einmal selber hinkommen und sagen: „Ne, im Moment läuft es bei mir ganz gut, äh - Ja genau, das hättest jetzt auch noch fragen können.“ Also es ist immer schon sehr ähnlich, die Problematik ist ähnlich. Und Störung, ja klar, haben wir jede eine Menge, ich meine man muss das nicht beschönigen, also die Kinder sind wie sie sind, es sind Grossstadtkinder, auch das vielleicht noch ähm, ähm, ja und bringen alles mit, was eben ähm so da ist und ähm aus den Elternhäusern auch, weiss ich von der Strasse, wo sie es herbringen. Natürlich haben wir massive Störungen da auch, da muss man eben überlegen also, ähm, ja da ist man auch individuell, also jeder ist da auch so ein bisschen verschieden und wenn es gar nicht läuft, na ja, dann ist ...
- 205 verschiedene Anlaufstellen, na?
- 210 RK: Sie haben gleich das Stichwort gebracht. Wir, wir haben ja auch bei unserer These dieses Thema Unterrichtsstörung. Wie würden Sie das definieren? Wie würden Sie ...
- 215 B: Eine Unterrichtsstörung?
- RK: Ja, definieren oder was, was genau, was ist das für Sie, da gibt es ja auch so verschiedene Auffassungen oder ja ...
- 220 C: Mhm, gute Frage.
- B: Also ich denke, ich sehe hier einen Hauptpunkt zum einen, dass, dass ich, was ich mir vorgestellt hatte, nicht laufen kann, ob das jetzt thematisch oder von irgend einer Sozialform, Gruppenverhalten ist, oder was. Das ist das eine und das andere ist, ist aber auch, dass die Kinder untereinander nicht, das eigentlich erreichen können, was sie eigentlich erreichen könnten in der Stunde, weil sie entweder gestört werden oder selber stören, abgelenkt werden oder was auch immer, also es sind mehrere Bereiche, die als Unterrichtsstörung praktisch zusammen kommen, mhm.
- 225

- 230 C: Na ja, ich meine es ist das Kind selber, das sich da stört und das andere ist, dass es die anderen stört, also und mich stört. Also das ist so zu sagen, ähm, und da muss man schon gucken, da sind die Kinder übrigens auch sehr verschieden. Also manche wursteln ja nur so wirklich für sich, nerven sich selber damit dann irgendwie auch. Aber dann gehen die anderen gar nicht, oder die nehmen`s nicht, ähm gehen nicht drauf ein, so, dann, ähm dann ist, dann kann ich anders damit umgehen, als wenn ich, ähm, merke, also das ist so ein Klassenkasper eben, der (lacht) so zu sagen die ganze Mannschaft irgendwie hochbringt, und, na ja, versucht meinen Unterricht zu schmeissen (lacht). Ähm, wobei, das also muss man auch sagen, dass es in der Grundschule glaub ich, auch immer noch eine andere Qualität hat, als bei den Grossen. Also, wenn ich so von Freundinnen höre, was die an den Oberschulen haben, ähm, bin ich froh, an der Grundschule zu sein (lacht), weil ich glaube, also ganz viel Dinge, ähm, machen diese Kinder gar nicht mal so absichtlich, sondern, die sind dann, die, die haben schon einen Grund, so zu sein wie sie sind, da kommt ganz viel mit. Und erst, wenn es bei uns nicht weitergeht, ... mit Fred, da haben wir ja einen. „Kannst mal gucken kommen?“ Und dann kommt er in den Unterricht und berät uns auch als Lehrer, wie man damit umgeht oder also ob es für dieses Kind besser ist, zeitweise mal raus zu kommen oder was der dann braucht, um dann mal heraus zu finden, wo`s dann überhaupt her kommt. Das ist manchmal schon die halbe Veranstaltung, na also, wenn man das schon weiss, dann kann man auch kurzfristig, wenn einer dann also wieder so zu sagen dieses Verhalten zeigt, sagen: „Hey, stopp mal, weiss ich jetzt schon.“ Also, ähm, oder manchmal fragt, kann man auch fragen. Also den Jakob, den wir da neulich im letzten Durchgang hatten, ja wenn du da fragst: „Was meinst du dann, was du jetzt bräuchtest?“ Und das wissen die sehr genau. Also die sind ja schon durch Therapien und weiss ich nicht was, oftmals durch, ähm, das kommt ja nicht so von jetzt auf gleich, na, sondern die bringen ihre Geschichte mit, ähm ja.
- 235
- 240
- 245
- 250 RK: Ja, ja, es ist wie Sie sagen, einerseits das Kind oder eben die Dynamik dann in Klassen oder wie Sie auch erwähnen, da äh, diese Klassenführung, die dann aus der Hand genommen wird, ja genau oder sie probieren dann ... Und Sie haben es auch schon angesprochen, also die Unterrichtsstörung hat ja auch den positiven, kann ja auch positive Aspekte haben. Also, Sie erwähnten, dass ein Kind auch zeigt, wo es steht oder was es braucht. Äh, gibt es da noch etwas weiter, oder ist es das, was positiv sein kann an Störung? Weil das ist ja sonst schon eher ...
- 255
- C: Ja manchmal zeigen sie einem auch, dass das Thema langweilig ist. (lacht)
- B: Ja, ich denke schon man muss sich selber nochmals Gedanken machen, was man da macht. Ja, ob das jetzt so sinnvoll ist, oder ob man das abkürzen kann oder, ob man eben vielleicht einfach vorerst eine Fehlplanung hat, dass man dachte, die können eine halbe Stunde arbeiten, und die können wohl gar keine halbe Stunde arbeiten, die können nur zehn Minuten arbeiten, dass man noch mal zu sich wieder zurück findet ...
- 260
- C: ja und ich denke, hängt auch sehr ab, davon, also wenn es mal Mathe, sagen wir mal Einführung des Einmaleins ist, dann muss man nicht darüber diskutieren, (lacht) es gibt ja eine Fülle von Stoff, die man so gar nicht unbedingt machen müsste oder, ähm mal eher hören könnte: „Was, was interessiert diese Kinder da jetzt eigentlich, na was möchten sie gerne noch wissen?“
- 265
- RK: Und wenn wir jetzt gleich bei diesem, bei diesem Aspekt sind, dass Sie das positiv sehen. Was denken Sie, sind Gründe, dass Sie das so positiv sehen können? ... so eine Störung?
- B: Warum wir das positiv sehen können? Ich denke das liegt ganz viel an diesen Gesprächen mit, die wir hier in der Schule führen. Dass wir uns eben, dass wir gelernt haben, uns so ein bisschen zu hinterfragen, das was wir hier tatsächlich machen und, dass Fred immer wieder fragt: „Wie würdest du reagieren? Oder setz dich mal in die Lage des Kindes. Warum reagiert dieses Kind so? Und was ist dein Anteil an dieser Situation?“ Also es ist ja, es ist ja immer so eine Wechselbeziehung. Es ist ja eigentlich nicht nur so ein kleiner Teufel der da stört, sondern ICH bin ja diejenige, die dann auch irgendwie mit agiert. Und das, ja, ich würde nicht unbedingt behaupten, dass ich es immer positiv sehe, aber ich sehe meinen Anteil an der Geschichte (lacht), durchaus, ja!
- 270
- 275
- RK: Sie sind bereit da hinzuschauen, ja.
- B: Ja, genau.
- RK: Ja, danke, ja (lacht) und ähm, ja Störungen: Welche sind es die belasten? Also es gibt da, welche die ja eben nicht ganz so belastend sind oder auf die man besser reagieren kann. Was für Störungen belasten Sie am meisten?
- 280
- B: Jetzt im Unterricht so, ich finde es besonders schwierig, Situationen, wo ich weiss, dass ich persönlich diesem Kind in dem Augenblick überhaupt nicht helfen kann, dass der so viele Probleme mitbringt, morgens schon und eigentlich gar nicht in der Lage ist zu lernen, weil erst mal eigentlich der Nachmittag oder die Nacht von zu Hause aufgearbeitet werden müsste, und das kann ich alles nicht leisten. Und so eine Störung finde ich eigentlich, die kommen auch täglich wieder oder können den ganzen
- 285

- Vormittag dauern. Solche Störungen finde ich viel anstrengender oder viel belastender, als Störungen, die ebenso eine aktuelle Situation ist, wenn es eben blöde ist, was ich da mache oder langweilig oder was auch immer, na da kann man mit, na ich jedenfalls umgehen. Aber es gibt viele Situationen, da weiss ich, da kann ich überhaupt nichts daran ändern, das kann ich nur versuchen aufzufangen, versuchen zu verhindern und, und mehr eigentlich nicht ... scheusslich so eine Störung, so eine Situation.
- 290 C: Also schwierig finde ich, auch, wenn, wenn ich merke, oder so den Eindruck habe, dass die sich selber so in eine Aussensituation irgendwie bringen, also dass die Mitschüler gegen sie sind. Manchmal gehen die ja mit, also so sagen wir mal der Klassenkasper, der hat so positive, ähm, äh, Lichter (lacht), äh, auf die die Kinder anspringen, weil sie auch ein Stück auch mitspielen können. Es ist noch oftmais, noch irgendwie ... dann auch aufzulösen. Ähm, aber schwierig, also oft schon schwierig finde ich, wenn, wenn, wenn so ein Kind also so nervt oder was auch immer, wie auch immer. Dann also das abläuft, dass ich dann merke, die andern wollen, das nicht mehr, also Hilfe suchen, dann auch mich angucken. „Mach was!“ So, und ich dann eigentlich auch nicht weiss, was ich machen soll. Also, weil es ist eben so, also (lacht). Das finde ich schon sehr belastend.
- 295
- 300 RK: Mhm.
C: Ja, also Hilflosigkeit ist irgendwie immer blöd, ja.
B: Oder haben wir so das Gefühl, ja, dass er mit seinen Problemen noch weitere Kinder mit zieht. Also ich habe ein ganz konkretes Beispiel hier vor Augen. Ein wirklich schwieriges Kind, so und eine relativ schwierige Klasse. Wenn dieses schwierige Kind anfängt seine Schwierigkeiten auszubreiten, dann hat es bestimmt vier, fünf andere Kinder aus der Klasse, die sofort andocken und dann ... habe ich das grosse Problem in der Klasse. Und das finde ich auch belastend dann.
- 305
- RK: Mhm, die Gruppendynamik dann.
B: Ja, klar.
RK: Und das sind dann die Negativen, also ja so ..
310 B: Mhm, ja.
RK: Und hat es da auch was Positives? Kann die Gruppe da auch unterstützen? Was haben Sie da für Erfahrungen?
C: Die Unterstützung für uns?
RK: Ja, oder überhaupt, um da ja eine Unterrichtsstörung auch wieder vielleicht aufzuheben oder ins Positive zu, zu ...
- 315
- C: Ja, man muss so sagen, den positiven, mhm, Aspekt, nicht verlieren. Also ich denke, so wird es schon mal eine Aufgabe, ähm, da nicht zu viel Stress rein zu geben, sondern versuchen die Kurve zu kriegen, ähm zu sagen: „Okay, das ist jetzt hier grad nicht so schön und wir lernen jetzt auch trotzdem schöne Dinge.“ Also so, das, versuch ich schon, also meckern ist dann mal und ist mal vielleicht auch laut und heftig, ähm, aber man kriegt auch ..., es ist wirklich verteilt so zu sagen, flächendeckend auf alle, sondern, da ist mal ein einzelner und den hol ich mir manchmal auch hinter her noch mal vor und sag, was mir aufgefallen, ... ganz blöd, ich meckere ja auch nicht gerne rum, aber (lacht) irgendwie muss das jetzt mal raus und irgendwie ist es jetzt so? Und dann kann man also, das ist dann, denk ich schon auch positiv. Also ich hol, ich hol mir diese Kinder dann schon manches Mal noch mal vor. Also gerade, wenn man als Klassenlehrerin, macht man sowieso, aber jetzt als Fachlehrerin auch, also ich sitze dann so manche Pause mit den Kindern: „Erzähl mal, was war denn hier eigentlich los?“ Ja, also so kriegt man auch noch mal Information, na (lacht). Also vieles kriegt man eben nicht mit als Lehrer, na, was da vorher alles schon gelaufen ist, na, in irgendwelche Nöte, in die sie sich selbst hineinmanövriert haben. Na, also ähm, ja, das würde ich schon sagen, also man kriegt oftmais die Kurve wieder und, ähm und dann kann man auch den nächsten Tag wieder gut, ähm, also wieder mit einem guten Gefühl anfangen. Na, das wäre mir ein Greuel, wenn ich denke: (lacht) „Was, oh Gott, jetzt in diese Klasse wieder.“ Das sagt man so als junge Kollegin, also kann ich mich gut erinnern, wie ich so manches mal dachte: „Diese Klasse, ja Gott, oh Gott, oh Gott.“ Ja, und dann weiss man eigentlich schon vorher, dass es nicht gut kommt. Na, es ist ja, ... kriegt man dann, dann wird man zuerst mal wider zurück geklatscht, so.
- 320
- 325
- 330
- 335
- RK: Ja, wir sind jetzt gleich eben bei diesen Massnahmen. Wie reagieren wir oder Sie, jetzt auf Unterrichtsstörungen? Ähm, da weiss man ja auch aus der Theorie, da gibt es eben Interventionen, die ganz vieles, äh, wieder gut machen, ja oder so, dass es überhaupt gar nicht zur Unterrichtsstörung kommt. Ähm, da ist, dazu gehört die Kassenführung, die sich dann eben auch positiv auswirkt. Und ähm, wie sehen Sie das? Gibt es vielleicht auch in Bezug auf Regeln oder so ..., haben Sie da für sich so etwas zurecht gelegt, was Sie denken, ja genau, das ist präventiv, so?
- 340
- B: Ja an der Schule gibt es schon eine ganze Reihe von Regeln. Die Klassen haben sich selber Regeln gestellt, Klassenregeln gestellt. Wir haben ähm, es gibt Schulregeln, die mehr oder weniger in allen

- 345 Klassen besprochen und verbreitet, ja verbreitet, besprochen werden. Und es gibt in allen Klassen, in denen auch ich unterrichte, gibt es noch irgendwie spezielle Regeln, irgendwelche Rituale, irgendwelche Zeichen, wann es ruhig sein soll, wann man auf bestimmte Sachen achten muss. Da gibt es, denk ich, ein sehr ausgefeiltes Regelsystem, zeitweise ein bisschen übergreifend und teilweise individuell für die einzelnen Klassen. Und da richten sich die Kinder gut danach, bzw. sie wissen ganz genau, dass es diese Regeln gibt, sie richten sich mal mehr mal weniger danach.
- 350 RK: Aber es gibt die Regeln.
B: Ja eindeutig.
RK: Und wie ist das mit Strafen oder so diese Disziplinarverfahren? Wie sieht das bei Ihnen ..?
B: Da haben wir eigentlich ähnlich ...
C: (lacht) na ja, ...
- 355 B: bei uns gibt es ja auch ...
C: (lacht)
B: Na ja, na ja, es gibt so ...
C: Es ist, es ist nicht so sehr effektiv, also, (lacht), ich glaube, da sind wir irgendwie uns relativ einig. Natürlich ist man manchmal versucht zu sagen: „Oh nein.“ Also wir (lacht): „Jetzt hört es hier einmal auf. Äh, du darfst jetzt irgendwie mal länger bleiben.“ Oder irgendwie so eine blöde Massnahme. Ähm, äh, hat dann manchmal was. Also wir haben, ich weiss nicht, in den letzten sechsten Klassen, die durften dann immer mal wahlweise beim Hausmeister, ähm, fegen helfen. Das machten die denn extra, also nach dem Unterricht, war dann klar, die kriegten, die mussten sich dann beim Hausmeister melden, mussten einen Besen in die Hand, also der Hausmeister hat Besen verteilt, und dann durften sie den Schulhof, hier die Buddelkisten ein bisschen rein, äh fegen, also eine Tätigkeit, wo wir gedacht haben, ähm: „Das tut jetzt mal allen gut. Also das ist jetzt eine Arbeit für die Gesamtgemeinschaft und sie müssen ein bisschen Zeit investieren.“ Weil, das glaube ich, ist immer so, das trifft eigentlich am meisten, wenn es in ihre Freizeit geht. So, ähm so stofflich denke ich, ähm, haben wir es mit den Strafen eher nicht. Also ähm, die versuchen ja eher auch umgekehrt, ähm, Kinder, die ihre Hausaufgaben nicht machen oder sonst irgendwie im Stoff nicht gut mitkommen oder an einer Stelle feststecken und nicht weiter kommen. Wir versuchen dann schon auch mit zusätzlichen Stunden, ähm, ihnen so zu sagen nachzuliefern. Und wenn das so den Ruf hat, nachsitzen, dann wäre das ja fatal, weil man genau das Gegenteil eigentlich vom dem hat, was man möchte. Wenn mal jetzt so ein Störer mhm, nun dann irgendwie mit dem Lehrer noch mal, was noch nacharbeiten muss, dann ist es in Ordnung, das haben aber andere auch. Also es kann schon mal sein, dass irgendwie einer, gab ja in dem letzten Schuljahr, da ja also auch Kinder, die haben sich so, also das war jetzt ein Extremfall von Störer, der hat ja so was von brav mit mir da gesessen und gearbeitet in der achten Stunde praktisch nach dem Unterricht. Der fand das gut. Und er konnte nicht anders. Also eigentlich konnte er nur arbeiten, wenn ich direkt neben ihm sass, eins zu eins, was so im Unterricht überhaupt nicht funktioniert. Und da war es dann schon mal so, dass ich gesagt habe: „Du pass mal auf, du gehst jetzt heute nach Hause, tschüss, dich brauchen wir hier nicht. Aber du weisst, übermorgen treffen wir uns wieder.“ Und dann kam der hier an. Also, ich glaube, da ist auch ganz viel, also es funktioniert nicht immer, man muss schon gucken, bei welchen Kindern läuft es so und wie, also ...
- 360
- 365
- 370
- 375
- 380
- 385 RK: wo greift es?
C: Aber ich glaube, da sind wir ziemlich kreativ.
B: Mhm!
C: Da muss man eben gucken, was passt und was nicht passt, ja.
B: Und wenn Kinder massive Schwierigkeiten haben und die von zu Hause mitbringen, also, es ist ja oft einfach ungerecht, diese Kinder zu bestrafen. Wir sind ja immer der Meinung, absichtlich und mit Willen machen das die am allerwenigsten. Das ist vielleicht auch mal einer, der sagt: „Oh heute ... ich nur.“ Aber die meisten, die, mit denen geht es durch, und dann, nein, also bestrafen tu ich die auch nicht. Ich versuche dann normal mit ihnen zu reden oder ihnen noch mal klar zu machen, wie störend es ist, oder wir schliessen auch Verträge: „Du benimmst dich hier!“ Und dafür mach ich das eben und so, also auf diese Art und Weise versuchen wir es eigentlich immer.
- 390
- 395 C: Verträge haben wir eigentlich, also hatte ich schon in vielen Klassen, mit einzelnen Kinder.
B: Mhm.
C: Da hatte ich im Klassenbuch ein Papier, Wochenübersicht, äh, manchmal ist es ganz strikt, dass also jeder Klassenlehrer, also jeder Lehrer, der in der Klasse unterrichtet, abhakt: „War heute gut, war gut, nein, hat gestört.“ Also so, dass man mal eine Übersicht kriegt, auch äh, ist dann oft für Fred auch sehr hilfreich, dass er dann so sieht, äh, wenn er mit dem Kind jetzt was bespricht. An welchen Stellen hakt es besonders? „Also nach der Pause oder sind es bestimmte Lehrer, die ihn da irgendwie är-
- 400

- gern.“ Äh, so, ähm, ja, und äh und bei manchen Kindern ist das weniger streng, aber durchaus so, dass wir uns schon, wir machen uns schon viel Notizen. Weil man es eben vergisst. Also auch glaube ich, ungerecht manchmal ist. Also weil: „Der wieder, nein.“ Und das geht einem schon durch, dass man sagt: „Nein, das stimmt jetzt gar nicht.“ Nein, also, das nehmen wir dann schon zur Kenntnis.
- 405 RK: Ja, schön. ...Wenn wir bei der Prävention sind. Noch auch äh, äh, die Theorie sagt ja auch, Merkmale des guten Unterrichts, wirken ja auch präventiv. Was ist ihre Erfahrung dazu?
- B: Guter Unterricht, ist ganz unterschiedlich, (lacht). So lange ich dahinter stehe, hinter dem Unterricht, finde ich immer, so ist es richtig. Dann finde ich, kann ich, ziemlich unmögliche Sachen machen und das läuft gut und die Kinder sind begeistert. Und aber, wenn ich das irgendwie nicht, nicht vertreten kann, das ist, finde ich, ist der Unterricht einfach schlecht ... (lacht).
- 410 RK: Ja, danke. ... Ja, wenn wir noch weiter bei dieser Unterrichtsstörung bleiben, also, wenn sich da konkret wirklich was anbahnt, also eine Störung. Gibt es da, ähm, Massnahmen, wie Sie vielleicht, eben, es ist ja individuell, jede Störung ist anders, das wissen wir, aber gibt es doch so, Dinge, die Sie denken: „Ja genau, das, das mach jetzt dann?“ Vielleicht etwas für sich selbst oder wie ist das? Kommt Ihnen da ...
- 415 B: Also in der einen Klasse, in der ich unterrichte, da ist es zum Beispiel ganz üblich, wenn wir ... ich habe bei meinem Unterricht ganz oft die Tür auf und dann sage ich: „Pass auf, du nimmst jetzt deine Mathesachen und setzt dich draussen hin. Ich glaube, das wird heute mit uns beiden nichts.“ Und das ist auch keine Strafe, sondern wir wissen alle, es ist besser, wenn der draussen rechnet und draussen arbeitet. Und das ist absolut prima. Und das ist eine sehr vorsorgliche Massnahme, ehe es überhaupt irgendwelchen Ärger gibt. Natürlich, es hilft da auch, wenn ich mich da mal neben einen setze oder neben einen stelle. Oder ihn nochmals anspreche und sage: „Du pass mal auf, ich habe ein bisschen einen Blick auf dich (schnalzen). Achte mal drauf, wie du dich hier verhältst!“ So, das sind so, aber
- 420 das wird nie eigentlich als Strafe oder, das sind so Sachen, wo man im Vorfeld so ein bisschen gucken kann, na: „Läuft's?“ Oder ich kann, weiss ich nicht, wenn ich die Kinder mit bestimmten Partnern arbeiten lassen will. Dann kann ich mir vorher ein bisschen überlegen, na: „Mit dem wird es eine Katastrophe, oder in der Gruppe kommt der nicht zu Rande.“ Solche Sachen kann man sich auch überlegen. Wenn man die Kinder kennt, denke ich, kann man da eine ganze Menge in der Beziehung auch
- 425 machen.
- 430 RK: Mhm.
- C: ..., dass man auch die Kinder fragt ...
- B: Oder man kann denen Partnerkinder zu Verfügung stellen: „Du pass mal auf, du kannst, es ist im Augenblick ein bisschen schwierig. Nimm mal den mit oder hilf dem mal oder lass dir von dem helfen.“ Solche Sachen gibt es dann auch.
- 435 C: Sehe ich auch so. Also ich denke, da kann man, also die anderen Kinder auch gut mit einbeziehen, weil die, also unter einander, sehr wohl wissen, wer mit wem, es gut kann und wo, sagen wir mal, ein auffälliges Verhalten jetzt irgendwie nicht weiter, äh .. zu Buche schlägt. Äh, den Jakob da, vom letzten Jahr, denke, der ähm, der hatte durchaus Ideen. Aber der sass praktisch nie still. (lacht) Und das war irgendwie schon anstrengend, wie er da rum turnte. (lacht) Aber da gab es Kinder, denen hat das offensichtlich nicht so viel ausgemacht. Ja die sind dann auch vor die Tür, also oftmals, denn draussen haben wir an vielen Ecken, hier so Tische draussen stehen. Da sassen die denn und dann kasperte der da eben, durch die Korridore, ähm und konnte aber immer so, also der war durchaus auch aufmerksam, war .. ein kluges Kind, also, und warf dann immer so seine Sachen in die Runde. Er konnte nicht schreiben und das Lesen war auch nicht so gut, aber seine Ideen brachte er mit ein. Er war schon am Thema, die haben ihn durchaus gerne dabei gehabt. Äh, dann gab es nicht den Kampf: „Wer schreibt jetzt?“ Dann (lacht) war schon klar: „Der schon mal nicht.“ (lacht) Also, ähm, ja ich denke man kann die Kinder ganz gut äh, .. viele Kinder kann man gut mit einbinden. Bei manchen geht es auch gar nicht.
- 440 B: Ja.
- 445 C: Weiss man aber dann auch, ... also, die muss man dann auch nicht zwingen. Also das finde ich auch ganz schlecht. Also es muss schon irgendwie freiwillig sein. Und irgendwie denke ich, ähm, kriegen wir das eigentlich immer ganz gut hin.
- B: Mhm.
- 450 C: Dass man niemanden jetzt irgendwie, äh,.. so zu sagen beauftragt: „Du musst das jetzt machen.“ Na, wenn die nicht wollen, dann kommt auch nichts da rüber. Also, wir arbeiten auch nicht gerne mit jemanden, den wir nicht mögen, na? (lacht) Das ist irgendwie so ...
- 455

- 460 RK: Ja, also sie haben im Anfang, am Anfang schon ganz viel ausgeführt, auch eben, wie Sie da umgehen mit Schwierigkeiten, dann auch im Team, also eben, Sie besprechen sich. Oder gibt es da noch etwas, noch zum weiter ausführen? .. Oder eben Herrn Ziebarth, der da so sehr zentral ist? ..
- 465 C: Na, also ich habe ja so, äh in, in der Rolle, dass ich Fachlehrerin bin, in vielen Klassen, ähm, finde ich es immer so ganz hilfreich, also für mich jetzt so: Ich gucke, was die Klassenlehrerin macht. Und äh, spreche mich mit der auch ab. Oder, oder so, und beachte dann auch so, wenn also, wenn die so etwas eingeführt hat mit ihrer Klasse, ist es gut, wenn ich da so zu sagen an dem gleichen Strang mit ziehe. Also, damit die Kinder es auch wissen. Wir reden darüber auch ganz offen: „Ja, ja, es ..., Frau Sowieso hat gesagt, ich mache es genau so.“ Ja so, das ist, denke ich, ganz hilfreich. Äh, auch wenn ich es vielleicht anders machen würde, so, aber das ist jetzt mal die Klassenlehrerin, die verbringt da mehr Zeit, die kennt die Kinder auch besser, die muss das vertreten, so, dann denke, bin ich da anpassungsfähig, also. Äh, ist jetzt auch nicht so extrem, sondern es gibt kleine Varianten. Ich persönlich würde es jetzt ein bisschen anders machen, so. (lacht) Da gehe ich in die nächste Klasse, da ist es anders. Manchmal ist es ja so witzig, die einen die jetzt sagen: „Na, nee, bei uns ist es aber nicht so.“ - „Ah, okay, verstanden!“ (lacht) Ruft's, also, die kümmern sich denn da und die merken das dann auch, ne? Sie können mit mir auch reden, das wissen sie auch, ne. Also, die sagen auch, also die Kinder sind da auch ganz ehrlich, wenn da einer so ein Manöver da, weiss ich nicht gefahren ist, dass sie dann auch sagen: „Nein, nein, aber Herr Sowieso, sagt immer so und so. Und du musst es jetzt so machen.“ - „Mhm, okay!“ (lacht)
- 470 RK: Ja, dann, äh, auf der Konzeptebene, das haben wir studiert, auch viele Berichte, oder ja Beiträge von Herrn Ziebarth, haben wir im Vorfeld auch gelesen. Und da gibt es an ihrer Schule dieses Handlungskonzept. Äh, inwieweit ist, ist das wirklich so direkt spürbar für Sie, auch eine ähm, eine Stütze beim Umgang mit, mit solchen Störungen, Störungen mit Kindern oder mit Unterrichtsstörungen?
- 475 B: Was meinen Sie da jetzt, welches, welches Konzept, sollte das sein?
- RK: Ja, er erwähnte da dieses, äh, diese Jahrgangsstufenkonferenzen ...
- B: Ah, ja.
- 480 RK: und, äh, eben, Therapie und Förderung, die er anbietet oder andere Personen, glaube ich auch ausführen. So genau weiss ich das auch nicht und Elternberatung und Supervision ...
- 485 C: Genau, das ganze Paket.
- RK: Ja, genau.
- C: Ja..
- 490 B: Ohne dies würde es nicht gehen. Das muss man einmal ganz eindeutig sagen. Und diese Jahrgangsstufenkonferenzen, sind sehr, sehr wichtig, da werden die Kinder, praktisch auf der Jahrgangsstufe vorgestellt. Und für alle schwierigen Kinder wird überlegt, welche Massnahmen eventuell eingeleitet werden könnten. Ob mit den Eltern weiter gesprochen werden muss, ob es ausserschulische Therapien gibt, ob im Hort, also im Ganzttag drüben irgendwelche Sachen noch, mhm begleitend gemacht werden könnten. Was in der Schule angeboten werden kann an basaler Förderung, ob sie nun Kochen gehen oder im Garten drüben buddeln oder Holzwerkstatt oder irgend etwas machen oder mh, ob es eine fachliche, mh, vorschulische Betreuung für die Kinder in den ersten Klassen noch geben soll? Na und das zieht sich so hin bis zu den 6. Klassen, wo dann eben auf diesen Jahrgangsstufen überlegt wird: Gibt es Kinder für den, bei denen wir uns besondere Überlegungen machen müssen, auf welche Oberschulzweige sie gehen und ob es da Schulen gibt, die wir den Eltern empfehlen würden? Denn normalerweise ist, sagen wir mal so, es ist ja sowieso Elternwahl. Aber man kann ja sagen: „Also diese Schule würde ich als Klassenlehrer oder als Klassenteam unter denen und denen Voraussetzungen besonders empfehlen.“ Und das kann dann auch auf diesen Klassenstufenkonferenzen besprochen werden. Also, die sind schon sehr .. vielfältig. Da sitzen die ganzen Sonderpädagogen, die wir haben an der Schule zusammen und ...
- 495
- 500
- 505 C: da wird der ganze Massnahmenkatalog, also alles was zur Verfügung steht, äh schon irgendwie besprochen. Also ähm, ähm, manche Kinder zum Beispiel, kriegen ja weniger Unterricht, weil wir gesagt haben: „Die halten das gar nicht aus hier.“ Also, den ganzen Tag da zu sitzen und das alles nicht machen zu können, was wir ihnen schönes anbieten wollen. Ähm, die haben dann durchaus, also in Absprache mit den Eltern, dann müssen die natürlich dann ihr Einverständnis geben, verlassen die die Schule unter Umständen früher, als die anderen Mitschüler in dieser Klassenstufe. Ähm, oder also auch so Therapien, wir haben auch Kinder, die ähm mal so in einer Psychiatrie, dann für drei, vier Wochen stationär waren, ähm und und wir uns dann so zu sagen in Helferkonferenzen, dann zusammensetzen und schon auch unsere Meinung, auch also, unsere Aussage dazu auch gefragt ist, ähm: Wie es mit diesem Kind überhaupt weiter gehen soll. Also, es hat dann schon richtig, ähm weitgehende Auswirkungen, na, für einzelne Extremfälle. Sicher ist nicht unbedingt in jedem, in jedem Jahr so.
- 510
- 515

Aber das gibt es eben auch, also, dass schon irgendwie, ja noch richtig weiter gehend, auch therapeutische ähm, .. Betreuung eingeleitet wird, die wir hier in der Schule gar nicht leisten können.

RK: Ja.

520 B: Und bei den Elterngesprächen, zum Beispiel, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Fred ganz oft mit Eltern von behinderten Kindern spricht zu dieser Thematik, inwieweit die Eltern, die Behinderung ihrer Kinder annehmen können. Das ist auch etwas, was wir so, oftmals gar nicht leisten könnten als Lehrer und da ist er eben, weil er auch nicht direkt im Unterricht drin ist und die Kinder nicht unterrichtet. Er hat dann wirklich so eine Therapeuten-, eine Beraterrolle und kann da eben ganz viel uns eigentlich unterstützen, indem er eben sehr, sehr viele Elterngespräche eben führt, zu den unterschiedlichsten Bereichen. Auch wenn wir ihn mal bitten und sagen: „Wir kommen, ich komme mit der Mutter zu dem und dem Thema nicht klar. Ich sehe es so und sie so.“ Dann versuchen wir teilweise so ein Elterngespräch noch einmal vorzubereiten. Es kann aber sein, dass Fred zu dem Elterngespräch dazu kommt. Oder, dass ich zu der Mutter sage: „Sie können sich auch einmal an Herrn Ziebarth wenden und vielleicht mit ihm das Thema nochmals durch sprechen.“ Da läuft sehr viel, denke ich, bei uns hier an der Schule.

530 RK: Mhm, ja von unserer Seite aus, ausser du hättest noch jetzt etwas, dass ...

535 RW: Ja, ich habe noch eine Frage, so. Sie haben sehr, sehr oft erwähnt, dass eben diese Gespräche, egal, jetzt untereinander, im Team oder mit Herrn Ziebarth, dass die ja schon sehr wertvoll sind und ohne, dass es da der ... gar nicht gibt. Wie ist das denn verankert jetzt auch in Ihrem Berufs-, ähm, ähm, wie soll ich's sagen, Berufsstellung? Gehört das einfach dazu, ist das bezahlt, ist das freiwillig oder macht man das einfach, weil es sowieso für sich selber ist, dass man weiter kommt, wie ist das so?

540 B: Also, wir haben hier in Berlin oder in Deutschland überhaupt, wir kriegen für eine bestimmte Unterrichtszeit unser Geld. Also, wenn ich, ein Lehrer hier an der Grundschule hat 28 Stunden zu unterrichten, 28 mal 45 Minuten, so, da kommen die ganzen Ferien und die werden, da gibt es ein kompliziertes Berechnungsmodell, es ist die Vorbereitungszeit, die da nachmittags noch dazu kommt, für den Unterricht am Vormittag. Und dann die Eltern und die Konferenzen und Besprechungen und Fortbildungen, alles bildet eben eine Arbeitszeit und da ist alles drin. Da wird nichts extra bezahlt. Und ich denke wir an unserer Schule, haben einfach den unglaublichen Vorteil, dass wir eben Herrn Ziebarth hier haben. Auf Grund dieses Etikettes, das wir haben, dass wir eine Schule besonderer pädagogischer Prägung sind, da haben wir eben auch eine Stelle für, mhm ja Diagnose, Förderung, Beratung, was auch immer und ... ich weiss, dass uns viele Schulen darum beneiden ...

545 C: beneiden, mhm, ja na ...

550 B: weil, das, und wir sagen ganz oft: „Wir könnten es nicht!“ Und ich weiss, ich habe ganz viele Situationen gehabt. Ich hatte vor einigen Jahren ein so, ein schwieriges Kind, habe ich immer gesagt: „Okay.“ Ich war alle 14 Tage bei Fred. Dann ging es wieder und dann ... nahm das Chaos, ... es war fürchterlich, und nach 14 Tagen konnte ich wieder zu Fred gehen. Und dann ging es wieder eine zeitlang und so. Und ich habe mich wirklich von 14 Tagen zu 14 Tagen immer nur gerettet und ich habe immer nur gesagt: „Also, ich hab das überhaupt nicht mit diesem Kind in irgendeiner Art leisten können.“ Ich bin dafür auch überhaupt nicht vorbereitet. Also, unser Jahrgang damals, ich weiss nicht, hatte eine, zwei Stunden vielleicht mal Pädagogik an der Schule, an der Uni oder so oder Psychologie, da hatten wir irgendwelche Lerntheorien, damals, (lacht) auswendig gelernt. Aber diese, auf diese Probleme sind wir überhaupt nicht vorbereitet worden, überhaupt. Elterngespräche zum Beispiel, ein ganz wichtiges Thema, spielt in der Lehrerfortbildung gar keine Rolle, und das ist so wichtig, Elternberatung, Elterngespräche. Wie ist meine Rolle in den Gesprächen? Wie kann ich mit den Eltern zusammen arbeiten? Das ist alles schwierig und ja und ...

560 C: bezahlt wird's nicht. Es ist zusätzlich, es ist so zu sagen, denk ich schon, unser, ähm unser Beitrag, also, weil wir natürlich auch merken, es geht und gut damit, dann macht man das auch. Na, ähm, es gibt natürlich durchaus hier an der Schule Kollegen, die nicht in irgendeine Supervision oder Fortbildungen gehen, ähm, so was gibt es. Und die sind eben so wie sie sind und wenn die damit leben, dann leben die damit. Also, es ist jetzt auch nicht verpflichtend oder ... wir können uns als Schulleitung, wir wünschen uns das natürlich, dass da möglichst, äh flächendeckend irgendwie alle, äh, äh daran hängen auch oder sich da auch engagieren, aber es ist nicht, also, es ist kein MUSS. ...

565 RW: Es ist wie ein Angebot.

570 C: Ja, es ist ein Angebot und es ist natürlich, wenn man erst mal wahrgenommen hat, merkt man natürlich, wie hilfreich das Ganze ist, also, grad, wenn man sich jetzt so auf ein so ... in so Klassen begibt, von denen schon bekannt ist, dass da so Kinder drin sind, die da sicher die Herausforderung bieten (lacht) und ähm, ja und dann ist es aber, es ist dann wieder so hilfreich, also wir gucken dann auch nicht auf die Stunden, die wir dann irgend da sitzen. Und natürlich, wenn ein Gespräch stattfindet oder

- 575 irgend Beratung oder irgendwas, dann ist das alles noch hinten dran, na, also, da machen wir, denk ich schon, im Schnitt eine ganze Menge mehr, als andere an anderen Schulen in Berlin.
- B: Und, also, man merkt es auch, die Belastung der Leute. Wenn jetzt, ein neues Thema; bei uns in Berlin gibt es seit Jahren die Zusammenarbeit mit Schule und Ganztagsbetreuung, also die Betreuung nachmittags, und das lässt sich auch nur regeln durch weitere zusätzliche Termine, gerade in den unteren Klassen, wo die Kinder fast alle geschlossen am Nachmittag drüben betreut werden. Da müssen eigentlich auch Gespräche geführt werden, wo's zusamm ... Und dann merkt man denn, es ist ein weiterer Termin und eine weitere Aufgabe, ähm, die an uns Lehrer herangetragen wird, die einfach irgendwo an so einem Tag unbezahlt, beziehungsweise mit den anderen sowieso auch bezahlten irgendwie geleistet werden muss. ...
- 580
- RK: Ja, es ist interessant zu hören, dass so eine inklusive Schule, das jetzt, nicht auch als wie, äh ja Auflage hat, allen Lehrpersonen gegenüber äh, diese Supervision, also ...
- 585 C: Das ist ganz viel Freiwilligkeit ...
- RK: ja ..
- C: und ich glaube, das ist auch, also so denk ich mal, so eines der Geheimnisse, dass es hier lange so gut läuft. Es ist, also es fing ja einmal so an, mit den Freiwilligen: „Wer übernimmt überhaupt Kinder mit einer Behinderung?“ Und dann wuchsen die da so rein. Da gab es auch ganz viele, die von vornherein sagten: „Kommt gar nicht in Frage, also ich nicht.“ Und das haben wir heute noch hier an der Schule, einzelne Kollegen, die sagen: „Nein, bitte nicht. Ich möchte nicht. Ist mir, also .. kann ich nicht, weiss ich nicht, ist mir zu viel.“ Oder, ähm, ja ..
- 590
- RW: Und die führen eine Klasse mit weniger ...
- 595 B: Ja ..
- C: ja. Na ja, ich sag mal, das ist in den anderen Klassen der normale Berliner Durchschnitt. Es ist ja nicht so, dass die alle nur (lacht) so die ganzen Braven, die freudigen Lerner da drin haben, die Hochbegabten, sondern es ist natürlich auch eine bunte Mischung und auch anstrengend, das ist gar keine Frage. Aber also, also, die also ausgewiesenen behinderten Kinder, sind ja nicht in allen Klassen, so vertreten jedenfalls nicht in der äh, Anhäufung, na ...
- 600
- B: Ich glaube auch, dass was du sagst, mit der Freiwilligkeit ...
- C: Und wann immer ein neues Thema anstand, weiss ich, äh, Fred war so einer der ersten mit der damaligen Chefin, denn die fragten dann: „Äh, es ist jetzt in der Vorschule, ist ein Kind, also in dem Alter und steht an und bringt das und das mit. Ähm, nehmen wir dieses Kind?“ Also, das war oft in Diskussionen unter uns auch, also, da war so eine Familie, da war abzusehen, dass diese Kinder hier sterben werden, ähm, wo manche schon sagten: „Na ja, können wir das leisten?“ Dann haben wir Zucker kranke Kinder, ähm, die müssen regelmässig messen, also, ist auch nicht jedem gegeben. Wir sind keine Mediziner, wir sind Lehrer, also man muss auch irgendwo gucken, ähm, wie .. „Wo sind meine Grenzen?“ Da wird schon auch ge... gehö..., hingesehen oder hingehört, wenn da Bedenken kommen, also, da reden wir schon drüber. Und manch einer sagt: „Nein, macht mir nichts, machen wir ruhig.“ Und der nächste sagt: „Na, mh, hätt ich Bedenken.“ Die Diskussion ist eigentlich bis heute nicht verändert.
- 605
- RW: Und da haben sie als Schule die Möglichkeit auch einmal zu sagen: „Nein, dieses Kind können wir nicht nehmen.“
- 610
- C: Ja, ja.
- B: Also bei diesen schwer mehrfach behinderten Kindern, ja. Ich denke, es muss ja Kollegen geben, die sich dann mit diesem Kind beschäftigen, müssen es ..., es möglicherweise beatmen, es füttern, es wickeln, einfach alles, was dazu gehört. Also es ist eine richtig medizinisch, pflegerische Leistung, die erbracht werden muss, und ähm, auch eine körperlich anstrengende Leistung und da müssen wir einfach gucken, ob wir Personal haben, ob Kollegen bereit sind das zu machen und dies auch können, ja. Wenn wir dies nicht leisten können, wäre es auch dem Kind gegenüber unrecht zu sagen: „Es kann zu uns an die Schule kommen“, aber wir können es nicht adäquat versorgen. Das wäre unmöglich und insofern muss gut geguckt werden. Es muss auch geguckt werden, dass es nicht zu viele Kinder mit einer Behinderung, beispielsweise in einer Klasse sind zwei Rollstuhl-Kinder. Das kann in einem Notfall, nehmen wir an, es brennt irgendwo, dann kann ich nicht zwei Rollstuhl-Kinder versorgen, also ich muss, da muss, bestimmte Sachen müssen einfach irgendwie berücksichtigt werden. Ich kann nicht eine Fülle von lernbehinderten Kindern in einer Klasse haben. Ich muss gucken, dass das ein bisschen ausgewogen ist. Und da, das ist die Aufgabe der Schulleitung, da gibt es auch so ein Konzept bei uns an der Schule. Da guckt sich die Schulleiterin zusammen mit Fred und einigen Lehrern, die sehr viel in der Vorschularbeit tätig waren, die Kinder vorher an ... die zu uns in die Schule kommen werden und überlegt, in welche vier Klassen diese Kinder aufgeteilt werden könnten, um all diese
- 615
- 620
- 625
- 630

- 635 Probleme möglicherweise im Vorfeld zu entschärfen, und um zum Beispiel auch Kinder schon im vornherein an zu gucken, wo man denkt: „Na, ja, der wird es ein bisschen schwierig haben, mit der Konzentration, den packen wir ein in die Klasse und einen in die Klasse und nicht alle in die eine Klasse.“
- C: Also, um ein Kind nicht zu nehmen, muss es schon, also schon eine ...
- RW: eine heftige Begründung ...
- 640 C: Gründe geben. Es muss richtige, echte Gründe geben, also man kann jetzt nicht sagen, weiss ich, also so ein Down-syndrom-Kind wäre kein Thema, Ja also, diese Kinder würden wir alle nehmen, so. Aber eben auch, dann muss man eben wieder gucken in der Anhäufung, na. Es hat dann wirklich Gründe, das man sagt: „Das und das geht jetzt“, na, oder eben nicht. So aber an sich, nehmen wir alle, grundsätzlich mal, ähm (lacht).
- RW: Ein schöner Gedanke, ja.
- 645 RK: Ja, super. ... Ja von Ihrer Seite, also von uns, haben wir schon ganz viel erfahren, es ist super, vielen Dank, aber vielleicht haben Sie noch was an zu fügen? ..
- C: Wir haben jetzt auch alles gesagt. (lacht)
- B: Es war schön, dass wir das zusammen machen konnten, es fällt einem dann doch noch mal ein bisschen mehr noch ein.
- RW: Ja, es war sehr spannend.
- 650 RK: Ja, Sie haben sich ergänzt auch, oder eben auch weiter entwickelt. Ja, vielen Dank.

13.8.3 Interview D

Interview am 31. August an der Fläming-Grundschule.

RW: So als Einstieg ins Interview. Können Sie mir kurz erzählen welche Funktionen Sie hier an der Schule haben? Wenn Sie Klassenlehrperson sind, was für eine Klasse Sie unterrichten und zu Ihrer Zusammenarbeit in Ihrem Team erzählen.

D: Mh, also vorneweg, ich bin jetzt hier erst 2 Jahre hier an der Schule, mh genau. Ich bin von der Ausbildung her Sonderpädagogin und bin auch jetzt als Sonderpädagogin, äh sozusagen hier angestellt worden vor 2 Jahren, habe aber auch eine Klassenleitungsfunktion in der 5. Klasse und unterrichte da Deutsch und Kunst und Bio und Erdkunde und Geschichte und habe einen Teil der Stunden also meiner Stundenanzahl in der Klasse als Klassenleitung und die andere Hälfte der Stunden als Sonderpädagogin hier in der Förderung und Therapie. Habe ab jetzt, ab diesem Schuljahr ab Sommer die Schulpsychologie, was hier intern so ne Fläming-Institution ist, die Leitung übernommen. Das sind die wesentlichen Aufgaben, die ich hier an der Schule habe.

RW: Also die Schulpsychologie ist, das die Arbeit mit den Kindern in der Schulpsychologie?

D: Das klingt ein bisschen verwirrend der Name, finde ich auch, also die Organisation ist die übergeordnete Organisation, die Stunden, die den behinderten Kindern zustehen, zu verteilen, sozusagen. Wir treffen uns sehr regelmässig in den Jahrgangsstufen, wo eben ich, in der Funktion alles zusammen zu führen und zu leiten, auch koordiniere. Und in den Stunden haben die Kolleginnen die Gelegenheit, die Klassenlehrerinnen der jeweiligen Klassen, auf dieser Sitzung, Ihre Schwierigkeiten und Bedenken und Sorgen und auch Förderwünsche zu äussern, und dann wird das koordiniert. Wie können wir im folgenden Schuljahr sozusagen, die Förderstunden, die wir haben, an die Kinder verteilen.

RW: Ja.

D: Ich halte das für eine sehr wichtige Institution, weil wir dadurch sozusagen, ähm, zentral sammeln, welche Schüler Auffälligkeiten haben und in welchem Bereich wir sie unterstützen können. Weil auch Kollegen die nicht Sonderpädagogen sind, bieten immer so basale Förderungen an, wie Holzwerkstatt, Musical, Kochen, oder ja, es gibt ganz verschiedene Angebote neben den Sonderpädagogischen Angeboten. Das machen nur wir. Wir sind glaube ich sieben Sonderpädagogen an der Schule. Wir machen dann die LRS-Therapie und die Dyskalkulie und die Verhaltensauffälligkeiten, die werden sozusagen nochmals von den Fachkräften mehr betreut, aber wir haben auch andere Kollegen die Förderung anbieten.

RW: Ja.

D: Und das ja genau.

RW: Und da kann ich davon ausgehen, dass Sie so wie ein Pool haben, und das in dieser Jahrgangsstufe verteilt wird.

D: So wird das immer geguckt. Genau, dass wir eben einen Pool haben, der für Förderstunden zur Verfügung steht. Sinnhaft und das finde ich wichtig, dass das bei den Kindern ankommt, die das Gutachten haben. Also dass man auch einfach den Eltern sagen kann, und das passiert hier auch, dass ihr Kind das Gutachten hat, kriegt es eben auch entsprechend die Förderung, was nicht heisst, dass da nochmals ein Kind mit in die Gruppe rein kann, und dem das auch gut tut. So, also wir greifen damit eigentlich Kinder auf, die kein Gutachten haben, aber doch von der Förderung profitieren können, so kleine Lerngruppen können sich daraus ergeben.

RW: Ja.

D: Was auch immer, es muss gewährleistet sein, dass das Kind mit dem Gutachten die Förderung kriegt.

RW: Und diese Förderung findet in der Klasse statt oder?

D: Ne, das ist eben das System, was hier besonders ist, was glaube ich auch besonders macht, das Arbeiten hier im Vergleich zu Regelgrundschulen, die vielleicht noch nicht inklusiv arbeiten. Die Kolleginnen sind alle, also auch die Grundschullehrerinnen sind alle, haben ein Bewusstsein dafür, dass sozusagen aus ihrem Unterricht Kinder rausgenommen werden dürfen, ähm, weil sie in die Therapie oder Förderung gehen. Das heisst, Kinder werden aus dem regulären Matheunterricht ein-, zweimal die Woche, oder aus dem Deutschunterricht je nach dem, ähm, raus geholt oder gehen auch selbständig, früher oder später hin in die Therapieräume, die wir hier auch haben und kriegen ihre individuelle Förderung, was für die Bereitschaft der Grundschulkolleginnen auch bedeutet, zu sagen: „Okay, ich verzichte in dem Moment auf meine Inhalte, muss aber auch darauf achten, dass das Kind die nachholt, nacharbeitet bzw. auch vermittelt bekommt, aber es hat eben den Bedarf an individueller Förderung, die da jetzt im Vordergrund steht.“ Aber es gibt, glaube ich, kein Kind das mehr als zwei Stunden in der Woche Therapie hat.

- 55 RW: Ja.
D: Und wir versuchen immer am Anfang des Schuljahres wirklich, was grosser organisatorischer Aufwand ist, sich alle Stundenpläne an zu gucken. Wenn eben, ich habe 14 Therapiestunden in meinem Stundenplan, dann zu schauen, wo nehme ich die einzelnen Kinder raus, sinnhafterweise, dass sie nicht zweimal in Deutsch, sondern dass sie eben irgendwie dann, ja so an Randstunden oder was
- 60 auch immer, raus gehen. Aber ich habe natürlich auch nur meinen so sehr festen Stundenpool, indem ich die überhaupt nehmen kann.
RW: Es muss auch irgendwo passen.
D: Es muss immer irgendwo passen. Also das finde ich, ist schon ein ziemlich grosser Aufwand und doch aber im Vergleich, das stelle ich schon fest, äh dass die meisten Kollegen da sehr, ähm kooperativ damit umgehen. Das ist an anderen Schulen nicht so, wo sich das gerade erst etabliert, so Einzelförderung und temporäre Lerngruppen, das ist schwieriger, glaube ich.
- 65 RW: Vielleicht weil man eben, ich weiss nicht, bei uns könnt ich mir jetzt vorstellen, dass es ist, weil man das Gefühl hat: „Nein, er muss doch jetzt meinen Stoff auch mitbekommen.“
D: Genau, die Angst sozusagen, dass das Kind dann das versäumt, verstehe ich schon auch, wobei ich dann eine ganz andere Perspektive darauf habe. Also ich glaube, jetzt als Sonderpädagoge denkt man jetzt doch auch immer noch mal individueller, tatsächlich, als Grundschullehrer. Das ist so meine Feststellung. Oder überhaupt als Lehrerin. So ich glaube, in der Sonderpädagogik ist man so
- 70 RW: Halt auch mehr auf das Einzelne ..
D: Ja genau, du guckst einfach vielmehr, auch in der Ausbildung, auf die einzelnen Kompetenzen und Schwierigkeiten.
RW: Ja genau.
D: Ja, das ist so.
RW: Sie haben ja auch gesagt, Sie sind, haben ja auch noch die Klassenlehrerfunktion. Was ist das für eine Klasse, in der 5. Klasse?
- 80 D: In der 5. Klasse, ähm, lustigerweise habe ich keine Integrationsklasse. Also ich weiss, sicher als ich in diese Schule kam, war sozusagen Notstand für diese Klasse, und dann habe ich gesagt: „Ich mache das.“ Es ist eine Regelklasse, ich habe ein Kind mit Gutachten Lernen in der Klasse, was ich dann aber erst festgestellt habe, sozusagen. Ich habe die Klasse in der dritten Jahrgangsstufe übernommen. Ähm, ist schon eine ganz heterogene Lerngruppe, sind aber 26 Schüler, also und ich bin alleine
- 85 drin, also so, weit entfernt von ähm
RW: Von noch zusätzlicher Unterstützung.
D. Ja genau. Ich habe jetzt die Förderung, es gibt die LRS temporäre Lerngruppe. Das mache ich selber jetzt in meiner Klasse. Die werden dann aber aus den anderen Fächern rausgenommen und arbeiten dann mit mir. Auch das Kind mit dem Lerngutachten arbeitet mit mir, ähm es wird dann eigentlich vor allen Dingen inzwischen sonderpädagogisch von mir betreut. Das war letztes Jahr noch anders. Aber es hat sich jetzt dieses Jahr so ergeben. Und ähm, es ist eine 5. Klasse, genau, aber ansonsten eine Regelklasse. Ja.
RW: Was freut Sie am Unterrichten?
D: Grundsätzlich?
- 95 RW: Ja.
D: Äh also ich muss sagen, ich bin sehr spät zum Lehrersein gekommen. Ich bin ein, ich hab einen Ersterberuf und hab da noch das Studium und bin erst weit zwei Jahren fertig. Ich habe das Referendariat gemacht, vor zwei Jahren beendet und ganz bewusst die Sonderpädagogik gewählt als Lehramt. Meine grosse Freude ist tatsächlich, das ähm Kind. Das muss ich ehrlich sagen. Also ich finde die ganze Struktur Schule äusserst anstrengend und zäh. Ich finde das Ganze, also ohne das jetzt so irgendwie abzuwerten, aber auch das kollegiale Miteinander äusserst anstrengend häufig, weil eben so viele unterschiedliche Wünsche und Hintergründe und Ziele so zusammentreffen. Und ich finde das oft nicht konstruktiv, so, muss ich ganz ehrlich sagen, wie so persönliche Befindlichkeiten, die ich extrem überflüssig finde, in den Sitzungen, wo ich denke, da könnte man jetzt mal weggucken, und so an den gemeinsamen Zielen sich irgendwie mehr orientieren. Das nervt ja extrem. Und das Gute, Sie fragen vielleicht im Guten. Das Gute ist für mich wirklich das Kind. Also dieser Kontakt diese Beziehungsarbeit mit den Kindern, und das ist das, wo ich wirklich auch Tag und Nacht, muss ich sagen, irgendwie damit beschäftigt bin. Also mir gehen die Kinder .. (lacht).
- 100 RW: nahe
D: Ja extrem. Und das ist aber irgendwie etwas irre Positives, finde ich. Weil die so, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, so was sinnhaftes, so. Ich bin im ersten Beruf, bin ich Theaterfotografin. Das war total schön, aber das war nie so das Gefühl irgendwie am Ende des Tages so ein, das ich irgendetwas
- 110

- 115 der Gesellschaft hab bereichern können. Ja, der da mit den Künstlern, ich mag das so mein zweites ich schon, aber ich bin in diesem Beruf deutlich zufriedener. Jetzt, das merke ich schon und das ist für mich so völlig klar, dass ich den in den nächsten zwanzig Jahren mache so. Ja, weil ich irgendwie denke, das ist es so jetzt, und vielleicht ist es der Vorteil, weil man ein bisschen später anfängt. Ich habe noch nicht, überhaupt nicht diese Ermüdung. Und ich glaube, ich würde immer auch dann hier aufhören und sagen: „Ich mache mich sonderpädagogisch selbstständig“, in irgendeiner Therapieform oder keine Ahnung, wenn ich dieses Ausgebranntsein merke. Also ich glaube, ich will nicht so ein Schuljunkte werden. Ja das ist so mein ..
- 120 RW: Und das belastende wäre in diesem Fall eben so ein bisschen die Teamarbeit?
- D: Ja, ich finde dies schwierig, die ähm, weil ja, ich habe gar kein Team beispielsweise, was für mich ganz fremd ist, weil ich habe mein Referendariat an der Sonderschule gemacht, also in einer so richtig schönen klassischen Sonderschule mit allen Schwierigkeiten und sozialen Extremen, wirklich auffälligen, ja Hintergründen, das wir da alles erlebt haben. Und das war so ein Zusammenhalt im Kollegium, weil wir einfach wussten, wenn wir nicht zusammenhalten, klappt es irgendwie gar nicht mehr, so mit den Eltern und mit den Kindern. Und so war für uns einfach ganz klar, wir sind hier die, die das Sagen haben und das habe ich als irre positiv erlebt, so in der, in dem Defizit, sozusagen der Schülerschaft, so stark als Team gemeinsam zu handeln, und sich zu überlegen: „Was machen wir mit Schüler xy der jetzt zum dritten mal abgehauen ist? Und wie können wir irgendwie versuchen, da Regeln aufzustellen?“ und haben sehr individuell gearbeitet. Und das, genau, ich finde so die Teamarbeit in den Grundschulen, also was ich jetzt so erlebe, nicht so bereichernd.
- 125 RW: Das finde ich jetzt noch spannend zu hören, weil für mich eigentlich auch klar war, dass Sie das hier ja auch, Sie haben ja auch eine inklusive Schule und können ja die Kinder auch nicht einfach wieder an die nächste Institution geben, und dass das trotzdem so der Unterschied in der Teamarbeit ist ..
- D: Ja es gibt Klassen, die arbeiten viel mehr im Team. Das sind wirklich diese D-Klassen. Die haben eben von vornherein einen pädagogischen Mitarbeiter mit drin, also zur Betreuung auch der Schwer-Mehrfachbehinderten Schüler, und das sind richtige Teams.
- 130 RW: Ah, ja, weil sie eben diese pädagogischen Klassen haben.
- D: Ja richtig. Eigentlich ist die Idee hier, die ist aber nicht fest installiert, also ich weiss jetzt nicht inwiefern, aber ich sage auch meine Kritik an der Schule sozusagen, weil es ist jetzt nicht alles nur so rosig, ja. Die Idee sage ich bewusst, die Idee ist, dass immer der Deutsch- und der Mathelehrer sollen eigentlich nicht dieselbe Person sein in den Klassen, weil in den beiden Hauptfächern, so dass die das Team bilden. Es ist aber nirgendwo installiert, sozusagen in einem Schulprogramm oder so. So, dass wenn man hier neu ankommt, und man die Leute nicht kennt, kann man ja kein Team bilden. Es müsste sozusagen, eigentlich finde ich, festgelegt werden. Du arbeitest jetzt mit xy, damit du als Team mit dem hoch wanderst. Es wird aber nicht gemacht. Und so gibt es eben einfach auch Klassen wie bei mir, wo es null Teaminteresse gibt, von der anderen unterrichtenden Lehrkraft, die bei mir jetzt beispielsweise Mathe macht. Und dann ist man ja für drei Jahre, die man die Klasse so dann hat, ja, erst einmal ohne Teampartner. Genau. Manche finden dies super, die wollen eben kein Team bilden, aber für mich ist es sehr negativ.
- 135 RW: Und in jenen Klassen, in denen Sie sonderpädagogisch arbeiten, fühlen Sie sich dort eher im Team ..
- D: Ja, weil, da bin ich ja so ein bisschen die Ansprechpartnerin. Also wir haben, das ist jetzt glaube ich, auch erst als ich kam, entstanden, dass ich jetzt gesagt habe: „Lasst uns jetzt doch die sonderpädagogische Koordination in den Jahrgängen.“ Also ich bin jetzt in der 5. Jahrgangsstufe Ansprechpartnerin für alle im sonderpädagogischen Team. So gibt es dann auch sonderpädagogische Kolleginnen die das für die 4., 3., 2., und 1. machen. Weil das vorherige Gehüpfle zwischen den Jahrgängen und keine Struktur eigentlich auch für die Kollegen hier, die wissen ja auch nicht immer, wer ist denn jetzt eigentlich für mich dann hier die Ansprechpartnerin, finde ich das so bisschen einfacher. Das läuft jetzt so seit diesem Schuljahr relativ konsequent, also so, dass alle Kolleginnen der 5. Klasse wissen, Frau Disch ist diejenige, die wir ansprechen können, und ich eben auch nur in der 5. Klasse fördere. Also ich bin ja gar nicht mehr in anderen Klassen. Und das finde ich total sinnhaft. Und genau da bin ich bei allen Klassenkonferenzen, bei allen noch eben ausserunterrichtlichen Sitzungen auch dabei, und versuche da einfach so unterstützend zu sein. Und das wird, finde ich, in der 5. Jahrgangsstufe von zwei Klassen extrem positiv aufgenommen, von einer Kollegin, die dann eben auch da vielleicht nicht so ein, ja, weniger.
- 140 RW: Das individuelle.
- D: Ja genau, das ist einfach so, kann man auch nicht, also erkämpfe ich auch nicht. Das ist irgendwo so was, wo ich sage: „Okay.“ Man kann sich ja nur anbieten und sagen: „Ich habe irgendwie vielleicht da
- 145
- 150
- 155
- 160
- 165

- 170 eine andere Idee oder einen anderen Blick, wenn du irgendwie überhaupt über den sprechen möchtest und wenn nicht, dann eben nicht.“
- RW: Jetzt, in unserem Thema geht es ja hauptsächlich um Unterrichtsstörung. Was ist für Sie Unterrichtsstörung?
- 175 D: Also für mich, Unterrichtsstörung, ist eine gute Frage. ... Also, es ist was, wo ich in meiner Klasse wahnsinnig viel dran arbeite. Um es vielleicht erst mal ins Positive zu wenden, es ist so eine Arbeitsruhe. Also ich finde, Arbeitsruhe sind Grundbedingungen für Lernen, so, weil ich arbeite sehr viel mit Werkstatt, wir arbeiten sehr viel frei, frei ist ja immer so relativ, wenig frontal, sagen wir mal vielleicht so, wobei es die Phasen auch gibt, auf jedenfall, weil die Kinder häufig sich frei bewegen im Raum, und ähm ihre Lernorte so haben, wo sie ihre Sachen holen. So finde ich, weil ich habe auch Schüler, 180 die sehr empfindlich auf Störungen, also auf akustische Störungen erst mal, abgelenkt sind und reagieren, habe ich viele so in der Klasse. Das ist für mich so mein Ansporn, die Schüler, dass wir eine Arbeitsruhe herstellen. Und jeder, der die Arbeitsruhe stört, das ist für mich Unterrichtsstörung, sozusagen. Und das sind dann aber auch die, die stören, wenn sie über das Thema sprechen, laut, also zu laut, oder sich eben über drei Tische zurufen. Die sind total, also ich habe die jetzt zwei Jahre, die Klasse, und ähm, die haben sich unheimlich entwickelt, in so eine Richtung von Eigenverantwortung und: „Vielleicht stört es den Schüler neben mir, wenn ich zu laut spreche.“ Sie haben schon ein Bewusstsein dafür bekommen. Aber ähm, noch nicht so, wie ich mir das wünsche, so für ihr Leben, dass sie so lernen: „Ich bin da nicht alleine in dieser Gruppe von 26, und das was mich nicht stört, stört vielleicht den anderen doch.“ Also das ist mehr so die Wahrnehmung, irgendwie auch über sich hinaus zu 190 gucken und zu sagen: „Ich kenne jetzt meine Mitschüler inzwischen so gut und ich weiss, dass der das nicht verträgt, wenn es so laut wird, weil der dann nicht mehr weiss, wo er ist.“ Das ist für mich Störung, sozusagen Verletzung eigentlich der anderen, so in der Ruhe. Und ich finde weniger störend, so klassische, also wir arbeiten oft auch irre lebendig und so, ganz viel mit Sprechen und so, und ja ich finde auch so, klar Gesprächsregeln nicht beachten: „Wenn du also da dazwischen redest, obwohl sich drei andere melden und eigentlich vor dir dran sind“, und so, das hat ja auch wieder so viel mit der Eigenwahrnehmung zu tun. Immer so dieses, ähm so irgendwie nicht zu sehen, dass „Da noch zwei andere neben mir sitzen, die jetzt da vielleicht genau so dringend auch was sagen möchten, und es geschafft haben, sich zu melden und zu warten.“ Und ich sage es eben einfach so, das sind so unsere grossen Themen in der Klasse. Und wir haben dies auch so visuell, wir haben so eine Tafel 200 sozusagen ein Bild, wo ein Kind zu sehen ist, was so den Mund, also so ein Flüsterzeichen hat, und so, das funktioniert alles ganz gut, aber ich werde auch zunehmend stringenter. Ich habe jetzt so eine Liste an der Tafel, wo ich eben wirklich Striche mache, wenn jemand es nicht schafft, und dann nach dreimal gibt es irgendwie ein Gespräch, und dann wird man sehen, was die Konsequenz ist, und so. Und ähm, störend empfinde ich, wenn das Arbeitsmaterial nicht da ist. So, das finde ich auch weniger 205 für mich als Lehrerin störend, als fürs Kind, also im Hinblick für den Lernerfolg. Ich finde es stört wirklich das Lernen, so wenn die Materialien nicht da sind.
- RW: Sie haben jetzt vorhin gerade noch die Regeln angesprochen oder das mit den drei Strichen. Regeln ist auch ein wichtiges Thema in diesem Fall in ihrer Klasse?
- 210 D: Ja, wir haben Rituale, wir haben stark so, wir haben Gesprächsrituale, und wir haben Rituale für die Gruppenarbeit, und ich mache das immer auch visuell noch mal, auch für die schwächeren Kinder. Also ich habe für alles Symbole, die schon sehr klar für alle, aber die einfach, wirklich, dann machen wir Gruppenarbeit, da kommen die Symbole an die Tafel, irgendwie: Wir hören uns zu. Wir sprechen mit anderen Kindern leise. Wir stören niemanden. Und kommen auf eine gemeinsame Idee und so. Das kennen die sofort, und das reicht inzwischen, drauf zu zeigen. Die Entlastung habe ich mir sozusagen 215 verschafft jetzt, dass ich gar nicht mehr etwas sagen muss, sondern nur noch drauf zeigen muss und es ist okay. Also es ist, was wir letztlich wollen, dass wir nicht immer so reden müssen über die Sache. Genau dieser flüsternde Junge oder so, das sind so die Hilfen und die Regeln, ja die habe ich im letzten Schuljahr noch deutlich weniger. Also so mit dem älter werden der Kinder, merke ich schon, dass ich ihnen jetzt auch deutlich konsequenter, sozusagen die Grenze setze, indem ich sage: „Stopp“, und jetzt kommt so eine Extraarbeit oder so. Weil ich ihnen auch in dem Moment spiegle, dass die noch nicht so weit sind. Also das anders zu schaffen, das mache ich jetzt schon. Mal sehen.
- 220 RW: Ja. Was ist denn so Ihre Haltung gegenüber Unterrichtsstörungen? Ja, kann man da sagen, Unterrichtsstörungen soll es nicht geben oder gibt es diese sowieso?
- 225 D: Hmm, also oft sind ja auch in den Störungen, also wenn die so, ich habe schon auch irgendwie diese Gruppe da, ich habe ja jetzt nur diese, ich habe keine Vergleichsklasse, weil ich nur in dieser unterrichte. Die sind natürlich emotional extrem so an mich gebunden und ich umgekehrt auch. Also wir sind da schon so ein relativ eingespieltes Team, so, und ich finde in den Unterrichtsstörungen

- 230 manchmal eben auch so extrem lustige Sachen. Also so diese Lebendigkeit sozusagen, wenn ich sage: „Ich will Arbeitsruhe.“ Das ist für mich Unterrichtsstörung, wenn die gestört wird. Es sind umgekehrt natürlich auch wirklich die lustigsten Momente, genau in diesen Phasen, wo es eigentlich ruhig sein soll, und dann irgendjemand irgendetwas draus haut, weil er es nicht mehr aushält oder so, und das hat auch, finde ich eine grosse Qualität. Also wir lachen auch irre viel sozusagen, eigentlich in den Phasen, wo es jetzt ruhig sein müsste. Da bin ich, glaube ich, also da kann ich dann auch wirklich nur lachen so, oder ...
- 235 RW: den positiven Aspekt darin auch sehen.
D: Ja, ja ja, ich bin nicht jedes Mal persönlich beleidigt, wenn sie da dann irgendwie, die Tage gibt es ja, auch die finde ich dann immer die doofen in unserem Beruf, wenn man so streng, da irgendetwas hinterher rennt sozusagen, es muss nur ruhig sein, und aber das ist gerade gar nicht angesagt, weil irgendwie so viel Lebendigkeit im Thema oder in, ja den Gedanken und Ideen dazu, und ich dann es nicht schaffe, das Positive zu sehen. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ist es schon meine Haltung, auch das entstehen zu lassen, immer noch alles.
- 240 RW: Was ist denn das Belastende an Unterrichtsstörungen für Sie?
D: Ja eigentlich immer die Sorge dahinter, ich habe, ich bin irgendwie von so einer Sorge getrieben, immer die Kinder dahin führen zu wollen. Es sind oft die Kinder, die zu Hause keine Grenzen gesetzt kriegen, die stören, muss man schon so sagen. Die sich halt hier sehr ausleben dann so, ich glaube, das stellt jeder fest. Eben auch wirklich die Kinder, die so in irgendetwas ein Defizit haben zu Hause, und diese Wahrnehmung eben auch nicht haben für den anderen, und dann die Aufmerksamkeit suchen, und meine Sorge für diese Kinder ist, das was mich so belastet. Ähm nämlich zu sagen: „Okay, wie kriegen wir das noch hin, so im Laufe ihrer schulischen Entwicklung, ähm sich da irgendwie zu regulieren?“, so. Und ich arbeite auch eng mit einer Kinder- und Jugendpsychologin zusammen, die eine Freundin von mir ist, die sich jetzt niedergelassen hat, wo ich einfach sage, bei den Kindern, wo es so mit Konzentrationsschwierigkeiten und Auffälligkeiten auch, so lass ich sie da auch sehr gerne auch immer mal drauf gucken, so, damit ich einfach auch noch einmal einen anderen Blick irgendwie habe. Weil ich finde, das ist so, ja das ist das, was mich belastet. Eher die Sorge um das Kind, als dass ich, also ich bin seltenst persönlich beleidigt oder so, also ich glaube wirklich.
- 245
250
255 RW: Vielleicht, weil es meistens auch Gründe gibt, weshalb ein Kind auch stört.
D: Genau. Man sieht die so, und ich kenne die so gut. Ich kenne die Eltern nicht so gut, aber ich weiss schon auch viel inzwischen über die Elternhäuser, und kann mir das schon auch alles so zusammen, die, irgendwie ist auch oft so die Lebendigkeit, so ein Zeichen von totaler Zuneil., ja die wollen aber auch so doll jetzt nur Frau Disch, und nur das jetzt mir gerade erzählen und so, sind gar nicht so böse sind wirklich überhaupt keine ..
- 260 RW: Das Verlangen nach Beziehung.
D: Ja, ganz doll, finde ich.
RW: Jetzt gibt es ja auch Sachen, die man unternehmen kann, um so präventiv auf Unterrichtsstörungen wirken zu können. Machen Sie da etwas Spezielles?
- 265 D: Also, wie gesagt ich, also das meine ich ritualisiert so präventiv schon vorher, also, klar die kennen jetzt die Regeln, das ist ja auch schon Prävention, wenn du schon weißt, die Liste hängt da sichtbar neben der Tafel, ist es im Moment noch eine Präventive, wir machen es erst seit ein paar Tagen. Ich habe es seit Montag erst eingetragen, das ist ja so was wie: „Okay, jetzt habe ich mir ein neues System überlegt in den Sommerferien.“ Jetzt ist es eine Prävention, weil ich den Eindruck habe, es reicht mir noch nicht, so wie es läuft, ähm. Das ist sowieso eine Feststellung, die mich auch am ehesten so enttäuscht, dieses über die Vernunft immer wieder so, und in Gesprächen und eigentlich einzeln wissen sie alle so, was gemeint ist, und dann diese Gruppendynamik, ähm zerstört ebenso auch diese einzelne Vernunft, das finde ich schon auch sehr mühsam an unserem Beruf. Also deshalb ist Prävention schon auch eine Schutzmassnahme so, finde ich, ihm zu zeigen, ich mache vorher das so klar was passiert, wenn ..., dass ich da mich auch ein Stück weit schütze, weil ich dann auch einfach nur noch das Häkchen machen muss, und zu sagen o.k. dann ...
- 270
275 RW: alle wissen Bescheid.
D: Genau. Und sonst würde ich sagen, Prävention ist eigentlich permanent, auch wir haben so eine Klassenstunde und so, nicht permanent aber wir reden schon immer mal wieder auch da drüber, so: „Was, was ist denn das Störende auch, also was stört den einen, was den anderen nicht stört?“ Also so dieses Bewusstmachen eben eigentlich so, das mache ich schon ziemlich viel. Und was ich mache ist so Zielgespräche zu führen mit den Kindern individuell. Also die haben jedes halbe Jahr so ein Einzelgespräch mit mir, und da wird aufgeschrieben, und da schliessen wir so einen Vertrag ab, und in den Zielgesprächen stellen sie eben auch selber fest, ob sie gestört sind durch Lautstärke oder nicht,
- 280
285

- oder durch Ablenkung oder nicht, und ob sie sich vornehmen, irgendwie dann raus zu gehen, oder also, wie sie so damit umgehen bzw. also, ob sie selber auch Schüler sind, die eben schnell abgelenkt sind, und andere auch stören damit, oder so, ähm. Also so immer das Bewusstmachen so: „Mein Handeln hat immer eine Auswirkung auf mich, auf mein Lernen und aber auch auf die anderen.“ Das sind so meine, ja aber nicht präventiv, sondern eigentlich flankierenden, ähm, so Methoden.
- 290 RW: Ja, gerade auch der Klassenrat, der hat ja schon auch etwas Präventives. Und so das Flankierende und Sie haben schon angetönt, so die Klasse, wir sind ein Team, Klassenführung, da gehört auch oder in der Theorie wird auch geschrieben, dass Klassenführung ein grosser Anteil an Vermeidung von Unterrichtsstörung hat. Ich glaube da stimmen Sie wahrscheinlich auch zu, oder?
- 295 D: Als Klassenlehrerin? Ich glaube die Beziehung ist alles, also ich bin irgendwie so, ich denke mal, also diese Sonderfunktion der Klassenleitung, die man hat oder haben kann, wenn man sozusagen diese Beziehungsarbeit da leistet, und diese Beziehung auch hat zu den meisten Schülern, ist ähm, hat eine riesen Auswirkung auf Unterrichtsstörungen, also es ist ja deutlich anders im Vertretungsunterricht, wobei ich eine Lehrerin bin, die selten mit Unterrichtsstörungen, also so mit den klassischen Unterrichtsstörungen habe ich relativ wenig zu tun, so, auch in Vertretungsklassen, weil ich eigentlich immer vorneweg sage, das und das ist Sache, und wenn das und das nicht, also so eine Klarheit eigentlich immer verschaffe, so von Anfang an. Weil ich glaube, dass Kinder oder wir alle irgendwie immer, diese Struktur tut uns eigentlich total gut, zu wissen irgendwie, da ist jemand, die ist nett so, erst mal, aber sagt auch ganz genau, wo die Grenzen sind, und das habe ich in der Sonderschule absolut verinnerlicht, so, weil wenn du da keine Strukturen legst, so von der ersten Sekunde an, dann klappt gar nichts, so und das mache ich hier eigentlich auch viel in den grossen Klassen und eben im Vertretungsunterricht, wirklich immer zu sagen, das sind meine Vorstellungen, die Wünsche, die können da natürlich von euren abweichen, aber das muss man dann auch nicht diskutieren, finde ich, und dann ist dies und dies die Konsequenz, und wenn es nur das Aufschreiben vom Namen ist, weil die jetzt denken, im Vertretungsunterricht vielleicht eher zu stören, und ich sage: „Dann gebe ich es eurem Klassenlehrer, und das ist bestimmt nicht so angenehm, eben.“ Also so, dann läuft es hier an den Grundschulen, finde ich, relativ störungslos. Also ich glaube, dass die Störung, und das ist ja das fiese an dem Beruf, so viel zu tun hat mit deiner eigenen Persönlichkeit, also wie klar du auch auftrittst gegenüber Schülern. Ich glaube dieser Horror, so ja, das keiner dir mehr zuhört oder irgendwie, dass nur noch Chaos ist, was ich glaube, auch viele Lehrer auch wirklich haben, so, ich glaube, das muss etwas ganz Schreckliches sein, also dieses Gefühl der Ohnmacht. Ich glaube, das ist eine Unklarheit und feige, also ich finde, man muss jugendlichen Kindern gegenüber auch echt sich trauen, zu sagen: „Bis hier und nicht weiter.“ Und es ist kein Missbrauch, kein ...
- 300
- 305
- 310
- 315
- 320 RW: Es ist anstrengend.
- D: Ja, es ist anstrengend, weil du selber natürlich auch mal drauf gucken musst: „Was will ich denn eigentlich wirklich, und wo sind die Grenzen?“ Und ich muss dies verbalisieren, es geht nicht von alleine. Aber ich glaube, sonst hast du verloren, also das ist so mein Ansatz, glaube ich, deshalb sind Unterrichtsstörungen, wenn ich da so nochmals darüber nachdenke, ist dies gar nicht so mein Thema, so doll. Diese, ich weiss gar nicht, was Unterrichtsstörungen so sind, so klassischerweise. Ich weiss, dass viele Lehrer darüber immer total viel meckern. Also es wäre nie was, worüber ich mich beschweren würde, glaube ich. Es sind einzelne verhaltensauffällige Schüler, das ja.
- 325
- RW: Und Sie haben ja vorhin noch gesagt, wenn, dann schreibe ich es auf, und gebe es der Klassenlehrperson. Wird das dann auch besprochen?
- D: Hier? Ich bin selten in die Verlegenheit gekommen, das zu tun, und das aufzuschreiben, ähm tatsächlich. Nun ist es ja ein irrer guter Bezirk, ja also, das muss man auch mal sagen, wir arbeiten hier in einem Bezirk, wo in den Klassen viele sehr wohlbehütete Kinder auch sitzen und so, also da habe ich es relativ einfach mit meinen Strukturen sozusagen, dann auch da bei denen anzukommen. Ich weiss, dass das in vielen Schulen ganz, ganz anders ist, also da würde ich auch, glaube ich, ganz anders noch mal arbeiten müssen, aber wenn das so ist, gebe ich das den Kollegen ja. Es sind dann aber auch oft schon Kinder, das ist aber gemein, von denen, ich eh schon vorher weiss, also ich kenne ja da schon diese Schüler, dann muss man gucken, also dann ist es so je nach dem.
- 330
- 335
- RW: Das ist, kein Thema so hier in der Schule?
- D: Wenn man das dann, .. ah in der Schule? Oh ich glaube schon.
- RW: Aber jetzt, also Sie haben jetzt kein Team, aber ..
- 340 D: Ich glaube schon, doch. Also wobei das hier finde ich schon so ein bisschen .. professioneller angeguckt wird oft. Auch bei vielen Kollegen eben schon dann in die individuelle Störung zu gucken und nicht nur in das Gestörte, ja genau. Sondern wirklich dann auch zu versuchen, da irgendwie heraus zu finden: „Warum ist das jetzt so?“ Aber ich bin überzeugt, es gibt Kollegen hier, die ganz grosse Prob-

- 345 lerne haben mit Unterrichtsstörungen, die darüber nicht sprechen. Also diese Tür zu Mentalität haben wir hier auch.
- RW: Gibt es die trotz allem. Trotz dem grossen Angebot, das Sie hier ja haben?
- D: Ja, definitiv. Also das finde ich hier sowieso erstaunlich, weil ich immer mit offenen Türen gearbeitet habe, und immer die Flure mitbenutzt habe, und für mich immer klar war, auf dem Flur ist leise und so, und das ist hier nicht. Also das muss man auch, ich glaube, ganz viele Ängste und Türen zu, und einiges, ... ganz vieles.
- 350 RW: Können Sie sich vorstellen, weshalb? Vielleicht das persönliche Versagen?
- D: Ja, glaube ich, dass das ein Lehrer treibt. Ich glaube, dass ein hoher Konkurrenzdruck unter Lehrern herrscht, und „Wie macht die das, und macht die das besser, und kommt die irgendwie besser voran, und lernen die da mehr?“, und so. Ich glaube, das ist ein riesen Thema, wenn Lehrer ehrlich wären damit. Was machen sie, die blöden, die werden dann so, so streng, verschliessen sich eben eher so, und sind nicht kollegial, und geben nicht die Sachen, also so, ich finde das hat so eher, ja...
- 355 RW: Gibt es da vielleicht noch Unterschiede zwischen Lehrpersonen. die jetzt eben eine D-Klasse führen oder Lehrpersonen mit Klassen ohne die pädagogische ...
- D: Ich glaube schon. Die D-Klassen-Lehrerin, ähm, und auch wenn sie es da dann zum ersten mal machen, aber ich sehe mal einen richtigen Wandel ja. Also jetzt so zwei Kolleginnen, die das zum ersten mal machen, weil es irgendwie organisatorisch es nicht so ergeben hat, und ich finde: „Wow, super, die macht ja richtig so einen Wandel mit!“ So eine, die vielleicht vorher auch eher die Türen zu gehalten hat, und jetzt ganz plötzlich so entlastet und froh, um jemanden zu haben und sprechen zu können und so, irgendwie das auch mehr nach aussen zu geben. Ich finde, das ist das, was macht, ja, also, definitiv, und dann eben die Kolleginnen, die schon ganz lange hier arbeiten, und immer alleine gearbeitet haben, und sicher auch den Wunsch so nach irgendwie Austausch haben, aber das nicht so gut hinkriegen. Also ich ... viel, weiss nicht, kann es nicht so in Zahlen, aber die und die, aber es überwiegen sicherlich die, die sich öffnen, aber es gibt einfach auch noch das andere, das würde ich schon sagen.
- 365 RW: Und kann, also ist das richtig, wenn ich jetzt so sagen würde, dass Sie ihre Reflexionen oder das Verarbeiten jetzt hauptsächlich mit ihrer Kollegin, was macht sie Psycho ...
- D: (Lacht) Ah, meine Freundin, ja mit der gehe ich immer joggen. Ja mit ihr und dann habe ich hier eine Freundin, also so eine Freundin, die hat auch mit mir angefangen, das ist irgendwie ein grosses Glück. Vor zwei Jahren, offensichtlich ist es doch irgendwie so verbindend. Wir mögen uns auch einfach sehr gerne, das ist jemand, die ich auch anrufen kann, und sage: „So, war jetzt irgendwie alles total blöd und gibt es irgendwie eine Möglichkeit?“ Aber die kennt natürlich meine Schüler nicht so gut. Also mir fehlt es die, also ich wäre irre froh, ich hätte wirklich jemand, das muss ich wirklich sagen, die auch meine Schüler so gut kennt, und irgendwie eine ähnliche Sicht oder vielleicht auch eine andere Sicht, aber zumindest ein ähnliches Interesse an den Schülern hätte, das fehlt schon für mich sehr. Also das kann ich gar nicht anders sagen, und wie ich das verarbeite, fragt man sich ja immer also, ähm, ich bin oft auch wirklich irre erschöpft, also das hat schon auch so Grenzbereiche, finde ich so, wenn man da so für 26 Personen so alleine betreut sozusagen, das ist es auch. Und mit dieser Idee die da irgendwie bei mir doch so vorherrscht, empfinde ich das schon auch oft sehr erschöpfend.
- 370 RW: Und so das, also hier hat es ja auch ein Handlungskonzept, das habe ich da gelesen, auch mit Herr Ziebarth mit Supervision ...
- D: Ja, das habe ich eine Weile gemacht, das muss, ja auch da mit meiner Freundin, von der ich da gerade gesprochen habe, weil die hat auch eine 5. Klasse, also wir unterrichten in der gleichen Jahrgangsstufe, dieselben Fächer, was irgendwie gut ist. Ähm, es ist so, dass ich immer weiss, dass wenn irgendwas gar nicht geht, dann würde ich Herrn Ziebarth, also ich bin mir bewusst, dass es den gibt, bin aber aus meiner Geschichte heraus, ich habe lange irgendwie selber so Therapie gemacht und was weiss ich, und irgendwie Sonderpädagogik. Und so ist es jetzt vielleicht gar nicht mal so der Ansatz, der mir immer so gerade gut tut, dann in diesen Gesprächen, so, dann muss man ein bisschen gucken, was so für einem selber, also bei der wenigen Zeit, die so bleibt, das Wichtige ist. Trotzdem finde ich, das ist eine ganz grosse Qualität, die die Fläming-Schule hat, dass es eine Funktion gibt wie Herrn Ziebarth.
- 385 RW: Dass das Angebot hier ist und man es nützen kann, wenn man es braucht.
- D: Genau, und jetzt habe ich auch beispielsweise keinen Schüler in meiner Klasse, wo ich sage, ich brauche ihn noch, und ich glaube nicht, weil ich das nicht sehe, sondern das ist wirklich so. Die haben sich nämlich gut entwickelt, auch die die lange bei Herrn Ziebarth waren, so. Als ich die Klasse übernommen habe, hat sich das jetzt wirklich, ähm unheimlich entspannt so, die werden auch älter und sind da, ja auf dem guten Weg, so, was die Verhaltensauffälligkeiten angeht. Jetzt habe ich gerade
- 390
- 395
- 400

- 405 einen neuen Schüler gekriegt, der ist wirklich auffällig, jetzt guck ich mal, aber das ist jetzt auch nicht, wo ich gleich, also ich sehe das gar nicht negativ, aber so, das habe ich, so das Gefühl, das mache ich erst mal so, in meinem Rahmen und dann guck ich. Dennoch finde ich, wie gesagt die Funktion super, die er hier hat, und auch die Möglichkeit, glaube ich, für ganz viele Kollegen, die vielleicht nicht Sonderpädagogen sind, und sicher auch in den rechtlichen Grundlagen und so, das kann er ja alles sehr super. Also bei allen Unsicherheiten, und das macht es natürlich viel leichter, auch sonderpädagogisch zu handeln, weil man irgendwie weiss, es gibt immer jemanden, den du ansprechen kannst, der mir sagt: „Schreib den Förderplan“, oder „Wie differenziere ich denn eigentlich?“ oder, also das
- 410 finde ich grossartig auch wenn es für mich jetzt gerade nicht so ...
- RW: .. nicht aktuell ist. Die Zusammenarbeit mit den Eltern, ist das ein wichtiger Punkt für Sie?
- D: Ja, also da war ich sehr zurückhaltend am Anfang. Die Klasse hatte schon zwei Klassenlehrerin, die da jeweils schwanger geworden sind, und raus gegangen sind, und ich ja so eben auch neu in dem Beruf. Und es wurde mir hier, also auch von der Schulleitung beim Vorstellungsgespräch gesagt: „Oh machen Sie sich keine Vorstellung, es ist ganz schwierig hier mit den Eltern auch in Fridenau“, und eben so dieser Bildungsanspruch und so. Das war vielleicht gar nicht schlecht insofern, dass ich mich am Anfang da sehr zurück genommen habe, und dachte, ich lass das einfach mal so sich entwickeln. Habe eigentlich wenig Bedarf gehabt, da irgendwie gelobt zu werden. Also ich habe erstmal meine Arbeit gemacht, und ich glaube, es war mehr als gut. Inzwischen haben wir ein sehr, finde ich ähm, also ich habe gerade neulich wieder Elternabend, da ist eine sehr wohlwollende Atmosphäre, also ich fühle mich da gut unterstützt so von den Eltern. Finde das aber auch immer irre aufregend,, wenn es Ärger gibt. Also es gab einen Schüler, wo dann so ein Konflikt entstanden ist. Der ist jetzt gegangen so, da finde ich mich nicht so wahnsinnig rasend professionell. Das finde ich schon irgendwie auch sehr spannend im negativen Elternkontakt. Das ist sicher etwas, wo Herrn Ziebarth grossartig ist, also wo man da auch wirklich immer mal ...
- 415
- 420
- 425
- RW: Wo man ihn auch beiziehen kann.
- D: Genau. Das finde ich gut. Da ich selber Mutter von zwei Schulkindern bin, so, keine Ahnung, ich denke dann immer, ich verstehe die da irgendwie auch, also ...
- RW: ... man bringt da etwas anderes auch noch mit ...
- 430
- D: Ja, und dann denke ich immer: „Okay, ich finde es jetzt gerade total doof“, weil ich ihm halt irgendwie was Schlechtes rein schreibe, oder keine Ahnung, aber es ist ja sicher nicht immer persönlich, also so, das hilft, finde ich, ja enorm so im Elternkontakt. Also so was will man als Mutter, nichts lieber als, dass es dem Kind gut in der Schule geht so, ja, ...
- RW: .. ein anderer Blickwinkel ...
- 435
- D: Ja genau. Aber inzwischen bin ich auch ziemlich streng so mit Eltern, also so, jetzt nach zweieinhalb Jahren, finde ich das auch sehr angenehm, das Vertrauen, das jetzt so gewachsen ist. Ich wollte dies auch nicht so, auf nicht Vertrautem, also das heisst, streng, offen. Ich sage denen inzwischen auch, ich habe viele Elterngespräche, meine Freundin sagt immer: „Du bist die Königin der Elterngespräche“, weil ich irgendwie finde, die müssen wissen, was hier halt läuft, ähm, und sage denen sehr offen, was ich befürchte, was die Schwierigkeiten sind, was ich ihnen rate, also, ähm, ja, ich versuche da einen ziemlich individuellen Kontakt auch tatsächlich zu den Eltern zu halten, so und sage auch zu denen klar, wo es schwierig ist. Aber ich schreibe auch durchaus, gestern habe ich gerade eine Mail an eine Mutter geschrieben von einem Kind, wo es echt schwierig ist so mit dem Lernen, und plötzlich ist sie so gut hier angekommen nach den Sommerferien, dann schreibe ich das auch so, mal, weil ich denke man muss auch immer mal was schönes sagen, weil die immer nur so dieses, oder die kommt auch nie, die Mutter und so. Ich sehe die eigentlich nie, und es ist echt schwierig mit ihrer Tochter, aber vielleicht kriege ich sie ja so, indem ich da irgendwie was Gutes schreibe, also so ...
- 440
- 445
- RW: ... ein Fingerspitzengefühl ..
- D: Ja, da muss man dann erst mal einfach gucken. Aber ich bin gespannt, weil es ist jetzt so 5. Klasse, jetzt geht es so in Richtung, ja, ja erste Oberschule nach der 6. Ich denke, da werden einige noch häufiger auf der Matte stehen und sagen; „Warum ist hier eine 3 und nicht eine 2?“ Da muss, dies sind so Sachen, wo ich mich total, ähm reguliere, also ich bin so selber, also ich bin gut strukturiert, aber was diesen Kleinkram, so jede Stundennote und jede Hefernote und so, das muss ich mir richtig jetzt so total angewöhnen, das alles zu dokumentieren, um mit Eltern nicht in Konflikt zu kommen.
- 450
- 455
- RW: Alles belegen.
- D: Ja genau, alles belegen. Und ich war die einzige Klasse, die noch verbal beurteilt hat in der 4. Das fand ich auch interessant, also ich habe irgendwie auch am letzten Elternabend, habe ich da, die Eltern durften entscheiden, und da haben mich die da gefragt, und da habe ich ein paar Sachen dazu gesagt, und die haben sich, ich war für verbal, weil ich das ja irgendwie immer noch so viel aussage-

- 460 kräftiger finde, und jetzt kriegen die zum ersten mal Noten in meiner 5. Klasse. Das ist schon natürlich auch für alle neu. Und ich merke an den Eltern schon, dass die deutlich aufgeregt da sind.
- RW: Ähm, so als Abschluss möchte ich gerne noch wissen, Sie haben es schon angetönt diese Gruppendynamik, gerade auch bei Unterrichtsstörungen. Kann es auch sein, dass es eine positive Gruppendynamik gibt, oder ziehen Sie die ganze Gruppe mit ein, wenn irgendetwas, eine Unterrichtsstörung ..
- 465 D: Oh, ja, mache ich ziemlich doll sogar, tatsächlich. Auch wieder, also ich bin da irgendwie so eine Verantwortungstante, glaube ich. Ich mache dies oft, indem ich dann die anderen frage, die nicht gestört haben, wie dies für sie jetzt ist, zum Beispiel so, und ob sie die Kinder bitten würden, dass es leiser ist, also so zu spiegeln, auch was passiert hier eben mit den anderen, also es ist eigentlich eher selten, dass ich das störende Kind sozusagen alleine, ähm spreche. Sondern ganz oft löse ich dies auf und sage es so, wie jetzt: „Wie geht es denn allen damit?“ oder es ist immer wieder, wenn ich 100mal Kurt, den Namen gesagt habe, mir irgendwann auffällt, so: „Das ist jetzt irgendwie auch nicht der Weg“, und das dann auch öffne und Kurt frage: „Was, wie geht es dir damit, immer deinen Namen zu hören?“ Also, und damit die Gruppe eigentlich gemeinsam ins Gespräch kommt. Und jetzt dieser neue Schüler, der ganz offensichtlich grosse Anpassungsschwierigkeiten hat, stärke ich gerade den Rest der Gruppe so ins Positive, und ihn damit eigentlich auch, indem ich, wenn er, er stört viel, aber also noch so ganz Klassenfremd, so dieses klassische stören, so einfach etwas rein rufen, oder irgendwie sich einen Witz machen, wenn ein anderer Fehler macht, oder das haben wir alles schon gar nicht mehr sozusagen, ähm, und zieht damit aber natürlich sofort 3-4 Kandidaten mit rein, die das total spannend finden, wenn da jetzt wieder so einer ist, der da, das ist vielleicht anregend, ja genau: „Wo ich jetzt mal so los legen kann.“ Und dann versuche ich eigentlich immer auch zu sagen: „Guck mal, so ist es hier in der Klasse gar nicht üblich. Wenn du dich mal umguckst, ähm, überlege mal, ob das so hier der Ton ist, der passt oder ob es nicht doch schon so ein bisschen wo anders hin gehen könnte.“ Und da habe ich das Gefühl bei Kindern, die das wahrnehmen, hat es eine viel höhere Funktion, als wenn ich jedes, mal sage so: „Na, na, na!“ Aber es gibt auch die Tage, wo ich trotzdem 300mal „Kurt“ rufe und irgendwie nicht so. Aber dieser Kurt zum Beispiel, der wirklich extrem für Fachkollegen und so auch immer jemand war, so klassisch unterrichtsstörend, der entwickelt sich zu so einem total ähm, der weiss jetzt inzwischen so, finde ich immer herrlich. Ihn muss ich immer nur noch angucken und irgendwie ..
- RW: Das ist dann wieder das Schöne am Lehrerberuf.
- 490 D: (lacht) Ja genau, wenn man so diese Entwicklung so sehen kann, und so und eben dann wirklich verankert ist, ich glaube dann ist es wirklich irgendwie verinnerlicht und so. Was habe ich mich mit diesen Eltern getroffen, 20 mal oder so, immer wieder gesagt: „Es ist immer noch nicht besser. Was können sie zu Hause verändern? Er braucht mehr Aufmerksamkeit zu Hause, ich kann das in der Schule nur so und so.“ Ja plötzlich tut sich irgendetwas.
- 495 RW: Ja, jetzt von meiner Seite her ist alles beantwortet. Haben Sie noch Ergänzungen, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit Unterrichtsstörungen. Etwas, das ich vielleicht vergessen habe zu fragen, oder was Ihnen vielleicht gerade noch in den Sinn kommt?
- Lp: Also wie gesagt, es ist nicht mein erstes Thema so, unbedingt, glaube ich, was mich alltäglich so, also natürlich, weil es immer wieder laut wird und so, aber ähm, das ist eben alles, was Sie gefragt haben. Das sind diese dynamischen Prozesse so, die ja auch mit dem Kind sein so, ist ja immer auch so lustig so, gleichzeitig, sie sind so fröhlich und so, an der Sache oft, und so, ja also es ist, sobald es fies wird und unter die Gürtellinie geht, dann mache ich Gespräche. Mal so im Jungenkreis und Mädchenkreis. Wir treffen uns dann, aber oft geht es nur in den, haben die Jungs eine besondere Art sich so gegenseitig, und die Mädchen, und das finden die ja so super, wenn ich dann sage: „So jetzt die Mädchen da alle weg und nur die Jungs.“ (lacht) Das finden die total lustig, und äh, genau. Also sie wissen glaube ich alle, und deshalb ist es nicht so ein grosses Thema, was Frau Disch sich da eigentlich vorstellt, also durch diese vielen Gespräche. Deshalb so abschliessend für mich, wirklich, ich glaube, dass Lehrersein, so die Inhalte sind wichtig, aber ich bin irgendwie total überzeugt, wenn die Beziehung nicht da ist, lernt man auch nicht.
- 510 RW: Vielen Dank für das Gespräch.

13.8.4 Interview E

RK: Interview mit äh Herrn Eisenbart, am 31.08.2012 und als Einstieg ... erzählen Sie mir doch äh kurz von Ihrer Zusammensetzung Ihrer jetzigen Klasse, die Art, die Sie jetzt unterrichten und die Zusammenarbeit im Klassenteam.

E: Ja, ich habe ja jetzt eine vierte Klasse erst übernommen, habe letztes Jahr angefangen die Sozialstation hier aufzubauen, wollte gar, eigentlich keine Klasse mehr übernehmen, habe auch hier in diesem Raum die Sozialstation betrieben und insofern ist jetzt diese Klasse erst neu. Vielleicht ist interessant ... die Arbeit vorher in der Sozialstation. Da haben wir es so gemacht, dass Kollegen zu mir kamen, die Schwierigkeiten mit schwierigen Schülern hatten, das waren in der Regel meistens Jungs, die desinteressiert/unmotiviert in der Klasse sasssen, und dadurch einen Schneeballeffekt hervor riefen, in dem sie andere auch mitrissen, genau so sich zu verhalten. Also nicht die umgedrehte, in der man immer meint, dass die Guten die Schlechten mitziehen, sondern die Schlechten haben sozusagen die Demotivation verbreitet in der Klasse. Und die haben wir dann hier rausgezogen, ich habe zum Teil alleine, oder zu zweit, oder zu dritt, die Schüler hier unten gehabt, habe mit ihnen gearbeitet in zwei Phasen. Die erste Phase war die Phase der Bindungsarbeit, d.h. Kontakt aufzunehmen, die Bindung herzustellen, damit sie überhaupt die Lust dazu hatten, mit mir zusammen zu arbeiten. Die zweite Phase war dann eine konkrete Phase, wo die Lehrer mir Inhalte mitgegeben haben, die die Kinder dann machen sollten, die sie nicht geschafft hatten, und äh so, dass sie dann in der zweiten Phase, also äh, leise hier gearbeitet haben, was in der Klasse teilweise nicht möglich war, auch weil sie zu sehr und auch zu schnell abgelenkt wurden, durch irgendwelche Impulse. Und wir haben dann nach einem Punktesystem gearbeitet, d.h. Punkte erstellt, die für den Schüler typisch waren für seine Person. Also wir hatten hier Schüler, die kamen immer zu spät, und die haben für jedes pünktliche Kommen einen Punkt bekommen, und wenn sie eine Sekunde nach acht hier ankamen, oder nach dem Gong, dann haben sie keinen Punkt bekommen. Und dann merkte man schon, war die Motivation auch pünktlich zu kommen, um den Punkt zu bekommen, nicht um pünktlich zu sein, war sehr gross. Dann gab es, so ähm Punkte für konzentrierte Arbeit, d.h. ich hatte dann hier so eine Stoppuhr stehen und habe dann, wenn die angefangen haben zu arbeiten, auf Start gedrückt und sie mussten dann, sagen wir mal 10 Minuten, manche Schüler haben es nur 7 oder 8 Minuten geschafft am Anfang, hintereinander arbeiten. Dann haben wir die Arbeit kontrolliert, sodass dann also auch nicht nur die konzentrierte Zeit gemessen wurde, sondern auch, ob sie gut gearbeitet haben. Also für fehlerfreie Arbeiten, waren natürlich einfache Arbeiten, gab es dann auch einen Punkt. Und ähm, so haben die innerhalb dieser Zeit dann Punkte gesammelt, und die Ansprüche wurden natürlich ein Stück höher gesetzt, jedes Mal. Die Verstärker waren natürlich so Süßigkeiten und so einfache Sachen, aber der Effekt war dann wirklich, dass die Schüler längere, konzentrierte Arbeitsphasen trainiert haben und sich an Regeln zu halten, das war sozusagen der Hauptpunkt. Dann hatten wir in der letzten Phase dann, also im Prinzip gab es äh, ja zwei Phasen, die in der letzten Phase gab es dann noch eine Spielphase, wo sie äh, also ich hatte dann einen Kicker hier, besonders attraktiv für Jungs und habe dann, also ihren Kicker, also um die Spielkultur zu entwickeln, d.h. ging es darum, Regeln einzuhalten und wie wurde miteinander umgegangen. Also wenn wir zwei oder drei Schüler hier miteinander hatten, beim Anmachen so innerhalb des Spieles, wurde dann sofort einen Stopp gemacht, um dann zu sagen: „Was ist denn jetzt gerade passiert?“ so was ... was ... wozu, was war der Sinn der Sache. Na, ja und um Störungen wahrzunehmen und zu verbalisieren, oder zu problematisieren oder eine lösungsorientierte Form zu finden, das war also im Prinzip der Kernteil der Arbeit.

RK: Und gibt es Gründe, oder was sind die Gründe, dass es jetzt nicht mehr ...?

E: Also Mangel an Stunden für unsere Lehrer. Also wir haben keine, ich habe keine Stunden mehr. Es war jetzt kein Lehrer mehr da für die Klasse, die noch übrig blieb, und deshalb wurde ich doch noch mal in der Klasse eingesetzt, obwohl ich eigentlich hier langfristig die Schulstation weiter aufbauen wollte und die Schulstation hatte zwei Funktionen. Einmal Training der einzelnen gestörten Schüler, aber auch Entlastung der Kollegen. Also die waren dann schon sehr froh, dass sie erstmal wieder eine Entlastung hatten oder es wäre auch möglich gewesen, dass während dieser Zeit Kollegen andere Schüler runter geschickt hätten, in diese Schulstation. Also was Herr Ziebarth auch mit Kleineren macht, dass er regelmässig in der Woche mit den Kleineren dort oben arbeitet, als Spieltherapie, das war hier dann so eine Spiel- und Arbeitstherapie, so eine Mischung. Das ist der Unterschied und die Abgrenzung zu seiner Arbeit. Er arbeitet spieltherapeutisch und ich auch therapeutisch, aber mehr so spiel- und arbeitstherapeutisch, also im Prinzip ist es ja nur eine Form, die Defizite auszugleichen, die

- 55 von Zuhause fehlen, also Bindung fehlt häufig, und dann Selbstakzeptanz und öh, Selbstsicherheit zu entwickeln.
- RK: Und jetzt unterrichten Sie eine 4. Klasse?
- E: Ja, eine Integrationsklasse, auch mit einer geistigen Behinderung, dann habe ich ein Downkind drin, zwei mit einer Lernbehinderung, na und das übliche an Lernstörungen, wo es überall hat.
- 60 RK: Und das Klassenteam ... Sie sind ja nicht allein...ja?
- E: Nein, ich habe eine PU, also eine Unterrichtshilfe die mit den Kindern, die nicht im Klassenverband den selben Inhalt durchnehmen können, dann entweder in der Klasse was anderes machen, oder dann rausgehen und die differenzierte Arbeitsaufträge bearbeiten, die wir vorher besprechen. Wir besprechen jede Woche einmal, was ich machen will, und wie wir das dann differenzieren, angepasst für die Behinderten oder die Schüler, die nicht ganz den anderen Stoff so schaffen können, wie die anderen Schüler, zu entwickeln und dann auch in Einzelarbeit dann mit ihnen durchzusprechen.
- 65 RK: Und dieses PU, haben Sie gesagt ist, das ist nicht eine äh, nicht eine ..?
- E: Pädagogische Unterrichtshilfe, das ist keine Lehrerin, ist aber eine schon eine pädagogische Mitarbeiterin, die wurde bloss damals so genannt, als wir hier das Integrationsmodell entwickelt haben. Da hiess es PM = Pädagogische Mitarbeiterin und jetzt ist dieses PU entwickelt worden, aber ich glaube diese Namensumnennung hat nur was mit bezahlungstechnischen Sachen da zu tun. Ist einfach wichtig, dass man vom Selben spricht.
- 70 RK: Da, wenn Sie jetzt gleich an den Unterricht denken, was freut Sie am meisten?
- E: Die Lebenslust der Kinder! Also die aus den Augen und die wie sie erzählen, das ist eigentlich das, was in meinem Lehrerberuf oder in unserem Lehrerberuf eigentlich das Schönste ist, so die Lebenslust der Kinder. Und die Schwierigkeit ist natürlich, bei denen die häufig stören, die Lebenslust noch zu entdecken, so d.h. das Problem ist aus meiner Sicht, regelmässig einen Austausch mit, ... also ich habe noch einen Kollegen, der etwa auf derselben Linie mitläuft und wir treffen uns schon regelmässig und besprechen dann so Sachen, die einen beschäftigen, so. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist eigentlich langfristig, dass man von einer Tipp-Diskussion wegkommt, also da gibt es ein Problem und: „Macht es doch mal so.“ D.h. also, es gibt ja keine goldene Regeln, sondern es geht eigentlich darum: „Wie erlebe ich so eine Störung? Was stört mich selber? Also was ist da mein Anteil, warum es mich so stört, warum es mich aufregt?“ Und sobald die Aufregung kommt, ist eigentlich schon der Kampf verloren. Und hier in der Arbeit habe ich eigentlich auch gelernt selber durch Reflexion, dass viele Kinder, also Jungs mit Widerständen kommen, also sie wollen etwas nicht. Und mit diesen Widerständen sozusagen umzugehen, dass man nicht mit Widerstand dagegen setzt, sondern sozusagen sagt: "Okay, du kannst es so machen, wird dir nicht helfen, aber ich bleibe hier sitzen und mir geht es trotzdem gut, auch wenn du dich jetzt verweigerst." Und dann gab es Situation, die sie völlig verweigert haben, und ich holte mein Frühstück raus, mir ging es auch gut. Ich habe gefrühstückt und er musste einfach nur hier sitzen und das dann auszuhalten, bis er dazu kam und sagte: "Jetzt ist langweilig, was sollen wir denn machen." Und dann überlegen wir, was wir machen könnten, wozu er Lust hat und was möglich ist. Aber es gibt auch Situationen, wo man in den körperlichen ... in die körperliche Auseinandersetzung gehen kann, da waren z.B. diese Schlagdinger, wo wir dann sozusagen nach Regeln sozusagen Schläge ausgeteilt haben, wo die sich spüren, wo sie irgend einen Widerstand spüren, also wo es nicht um Verletzung geht, sondern wo sie sich selber spüren und wo sie auch ihre Kraft spüren. Und das machen sie eigentlich ganz gerne, sich an die Grenzen bringen, "Jetzt kann ich nicht mehr!" Und dann kommt was Neues. Also diese ganze Überkraft, die eigentlich raus muss, aber die nicht kanalisiert rauskommt, die als Störung rauskommt, in kanalisierter Form zu bringen.
- 85
- 90
- 95
- 100 RK: Ja, so die Begriffsklärung "Unterrichtsstörung", was verstehen Sie da ... darunter?
- E: Eine Unterrichtsstörung ist eigentlich für mich, dass Kinder nicht in der Lage sind, sich zurückzunehmen, sich der Forderung, was sie auch immer ist, zuzuhören oder was raus zu nehmen oder an einer bestimmten Form, Sachen zu organisieren, nicht umsetzen können, weil sie das gar nicht hören, weil sie mit was anderem beschäftigt sind, weil sie mit ihren Gedanken schon wieder sich ablenken lassen, von anderen Sachen, und das wäre eine Störung. Also nicht nur eine Unterrichtsstörung, sondern auch eine Störung für sich selber, denn sie sind ja dann nicht zielorientiert.
- 105 RK: Und äh, in Bezug auf Ihre Haltung der Unterrichtsstörung gegenüber, haben Sie schon einiges gesagt ..., eben das mit dem Widerstand erläutert, können Sie mehr dazu sagen ..., positive Sachen für uns Lehrpersonen?
- 110 E: Es gibt zwei positive Sachen. Einmal, wenn man sich darauf einlässt und mit der Störung arbeitet, d.h. die Störung als einen versperrten Weg sieht, der nicht geht, dann muss man einen neuen Weg suchen. Und der neue Weg wird häufig durch Reglementierung, d.h. durch Unterdrückung, durch ir-

- 115 gendwelche Strafen oder so versucht, dann geht es vielleicht eine Weile, aber je mehr der Schüler
sozusagen Selbstsicherheit entwickelt und ihm das egal ist, dann spielt es eigentlich keine Rolle mehr,
dann kommt die Lehrperson nicht durch. Und es geht eigentlich darum, die Störung zu benennen,
dem Schüler die Störung zu zeigen, dass es eine Störung gibt, und dass er selbst sagt, er möchte ei-
gentlich mit einen etwas arbeiten, egal wie der Inhalt jetzt heisst. Und er möchte mit einen was ma-
chen, dass es uns beiden gut tut, also Spass macht und dann müssen wir aushandeln, was ist mög-
lich und was ist nicht möglich, dann sucht man die Mitte, es geht immer darum die Mitte zu suchen,
120 die auch möglich ist. Da Sie ja vom Bodensee kommen, habe ich heute gerade einen Artikel gesehen,
von einem Mann, der mit den Steinen, die er immer aufbaut und die Mitte sucht, der hat da nämlich
davon gesprochen, sozusagen ein philosophischen Moment, die Mitte zu suchen, weil er sagt auch,
und das würde auch zur Schule passen, wenn man mit sich hadert und sich unsicher ist, ist keine
Leistung möglich und das ist hier auch so, egal wie klein die Leistung auch ist, wenn Unsicherheit da
125 ist, dann ist es nicht möglich oder kaum möglich sie zu erbringen. Das ist dann der negative Aspekt
der Unterrichtsstörung, die dann auch eskalieren kann und man als Lehrer die Eskalation nicht immer
gewinnen kann, wenn die Jungs schon 14 oder 15 Jahre alt sind, dann ist die grosse Frage: "Wie weit
will man gehen mit der Eskalation?"
- 130 RK: Ja, Gründe haben Sie auch schon kurz angesprochen, warum Sie das sehen können, diese positiven
Aspekte, gibt es da noch mehr, also es ka.. bis da den philosophischen Gedanken ...?
- E: Es geht eigentlich darum, mehr das Element des laufenden Austausches in die Schule zu bringen,
d.h. also Kollegen zu finden, mit denen man sich austauschen kann bei Schwierigkeiten, es geht ja
erst mal auch um Schwierigkeiten, die ein Lehrer auch hat, also man projiziert zwar die Schwierigkei-
ten auf einen Schüler, aber: „Warum habe ich mit diesem Schüler eine solche Schwierigkeit?“ Und als
135 Supervision, d.h. innerhalb der Schule Supervisionseinrichtung einzurichten, um eine Deeskalation zu
bewirken, mehr ist es eigentlich nicht, aber auch nicht weniger.
- RK: Und wenn wir doch von diesen Unterrichtsstörungen sprechen, gibt es da doch Formen, Sie haben ja
Widerstand erwähnt, ähm, jetzt vor allem äh, gibt es noch Formen von Unterrichtsstörungen, die Sie
belasten, also eben diesen Anteil von, wo man dann doch merkt, dass äh lässt mich nicht los ...?
- 140 E: Na ja, die Belastung kommt ja häufig daher, dass man in einem Leistungsdruck sich befindet, d.h.
man will bestimmte Inhalte vermitteln und zum Ziel kommen, aber es geht mit diesen Schülern nicht.
Und die Frage ist: „Was würde denn schlimmsten Falls passieren, wenn man nicht zu dem Ziel kä-
me?“ Das ist ja die Grundfrage. Deshalb geht es eigentlich gar nicht darum, um die Ziele, sondern um
145 die Formen, was man mit diesen Zielen an Techniken vermitteln kann, also an Arbeitstechniken, an
Arbeitshaltungen, usw. Und die sind ja nicht immer zielorientiert vom Inhalt her, sondern sind pro-
zessorientiert und die Prozesse zu sehen, ist sicher nicht immer einfach als Lehrer, wenn man sich
nicht immer korrektiv aus der Meta-Ebene betrachten kann.
- RK: Dann die, das sind so zur Haltung, waren das so Fragen. Wenn jetzt wirklich auch mal Unterrichtsstö-
rungen sind, wie Sie sie sicher erleben, immer noch, gibt es da Massnahmen, die Sie ergreifen?
150 Stichwort Prävention, vielleicht da beginnen, bevor es überhaupt zur Unterrichtsstörung kommt?
- E: Im Prinzip ist es halt so, wenn ich in der grossen Klasse unterrichte, 25 - 26, kann ich diese Interventi-
on wie ich sie in der Schulstation mache, hier nicht leisten. Da geht es dann eigentlich nur darum, den
Kindern zu zeigen, dass es Grenzen gibt. Dann wäre sozusagen die Grenze aufzuzeigen, zu sagen
155 wann die Grenze erreicht ist, und dann eine Massnahme zu ergreifen. Und da haben wir z.B. die Be-
sen stehen, dann müssten sie halt auf dem Schulhof mal eine gewisse Zeit fegen gehen, d.h. merken:
„Da bin ich zu weit gegangen.“ Also es geht nur darum, körperlich auch mitzubekommen: "Die Grenze
ist überschritten!" Und häufig haben sie das Problem, jedenfalls überwiegend die Jungs, dass zu Hau-
se keine Grenzen aufgezeigt wurden, dass zwar Grenzen gesetzt wurden, aber nie umgesetzt wur-
den, d.h. "Wenn du das nicht machst, dann passiert ..." und es passierte nie was. Deshalb waren sie
160 eigentlich in einem Zustand, wo sie keinem trauen konnten. Wir versuchen verlässliche Regeln aufzu-
stellen, d.h. wenn wir das sagen, dann müssen wir das auch umsetzen, ist zwar nicht immer einfach,
aber ich denke, dass wäre das Ziel und die Konsequenz. Dass eine Konsequenz überhaupt passiert,
ist, denke ich, für viele ganz wichtig!
- 165 RK: Die Theorie besagt, dass es auch an der Klassenführung liegt, Sie haben gesprochen von Regeln.
Wie ist das bei Ihnen mit Regeln und Strafen?
- E: Wir haben ein paar Regeln, die wir auch in den Klassen aufgehängt haben, das sind Regeln wie z.B.:
Nur einer spricht. Jeder kann zu Wort kommen. Keine Gewalt anwenden. Jede "Behinderung" ist and-
ers. Und: Akzeptieren anstatt Provozieren..., dann gibt es Klassenregeln, die man intern zusammen-
gearbeitet hat. Rituale sind hier an dieser Grundschule ganz wichtig, wie z.B. Begrüssungsrituale oder

- 170 der Morgenkreis, das sind Rituale die letztlich eine Sicherheit geben und vermitteln sollen, gerade für Schüler, die das zu Hause nicht haben, wo es fehlt.
- RK: Zu den Merkmalen an gutem Unterricht, gibt es da etwas, was Sie anfügen wollen, vielleicht aus Ihrer Erfahrung ...?
- 175 E: Ich persönlich finde, Ruhephasen ganz heilsam. Also wenn es im Unterricht Ruhephasen sind, also Ruhephasen müssen nicht still sein, also ich bin ja auch Sportlehrer, nach Regeln harmonische Abläufe gibt, das wäre eine Ruhephase. Streitsituationen sind keine Ruhephasen. Ablauf nach Regeln ist ja auch etwas, was den Schülern auch Spass macht, die kommen ja dann auch und sagen spontan: "Es hat heute viel Spass gemacht, obwohl ja auch viel Aktion drin war." Das muss also nicht still sein. Aber das wären Ziele, die ich als erfahrener Lehrer auch jetzt sagen würde, dass die Kinder die Möglichkeit haben in Ruhe ihren Zielen nachzukommen und zwar gemeinsam in harmonischer Situation.
- 180 RK: Dann kurz zur Unterrichtsstörung, wenn sich da was anbahnt, gibt es da konkrete Massnahmen die Sie dann unternehmen ...?
- 185 E: Wir haben ja häufig die Situation, dass zwei sich beklagen, dann kommen 3 oder 4 dazu und es werden Parteien ergriffen, eine grosse Gruppe und eine kleine oder so. Die beiden Streithähne dann raus zu nehmen, weg von der Gruppe und zu sagen: „Was ist denn passiert, und was?“ Und nicht: „Wer war schuld?“ Die Schuldfrage ist hier nicht im Mittelpunkt, obwohl viele Kollegen in der Hektik natürlich nicht hinkriegen, aber sobald die Schuldfrage im Mittelpunkt steht, ist das Spiel eigentlich schon verloren, sondern die Frage ist immer, wenn es jetzt gut läuft: „Welchen Anteil hast du dafür eingebracht, für diesen Konflikt und welchen du?“ D.h., dass beide Kinder immer mitbekommen: "Ein Konflikt entsteht nicht einseitig!" Und selbst wenn es eine Art von Mobbing ist, wo der andere gar nichts gemacht hat: "Wie machst du das eigentlich, dass du immer wieder zum Gemobbten wirst?" Also gucken: "Welche Elemente beherrscht du, dass es immer dazu kommt, dass es dir immer nicht gut geht oder nicht so, wie du es dir vorstellst?" Ich thematisiere das, aber die Frage ist immer WIE?. Es wird häufig in der Schule thematisiert, wer angefangen hat, kommt ja meistens von den Kindern. Und es geht eigentlich mehr darum, welchen Anteil haben die Einzelnen für diese Situation und dann entkrampft es dieses schnell, weil jeder sieht: "Na ja, ich habe ja da auch meinen Anteil." Und wir haben natürlich, wenn die Schüler grösser sind, also ich habe ja die 4. Klasse, aber Ende der 4. oder Anfang der 5. Klasse, habe ich häufig eingeführt, was auch viele der Kollegen übernommen haben, den "heissen Stuhl", d.h. also man fängt als Erwachsener an und sagt: "Also ihr könnt mir alles sagen, auch wenn es mir weh tun sollte, und zwar aber, was mögt ihr an mir und was stört euch oder was würdet ihr euch wünschen!" Und da zeigt sich, dass viele Kinder, so ab 10 oder 11, wollen sie wissen, wie ist das Fremdbild der anderen über sie. Und das es ist ein ganz ... , sehr begehrt auf diesen heissen Stuhl sich zu setzen, und sich von den anderen sagen zu lassen, was an einen gemocht wird und was sie sich von einen wünschen, natürlich wollen sie nur, was sie toll finden. Aber sozusagen das Selbstbild und das Fremdbild zu untersuchen und in Übereinstimmung zu bringen.
- 190
- 195
- 200
- 205 RK: Wenn ... Sie sind ja zu zweit im Klassenraum, also mit Ihrer PM, wie wird das thematisiert, wenn es Störungen gibt?
- 210 E: Ich muss erst mal sagen, ich bin zum ersten Mal mit einer Mitarbeiterin, aber wir haben einmal die Woche unsere Planung, und da wird dann sozusagen auf jeden Fall darüber gesprochen, was geht nicht, was wollen wir verändern und wenn es gut läuft, dann diskutiert man das wirklich in der offenen Art, was sicherlich nicht immer einfach ist, also eine Kooperation ist ja wie eine Ehe, da ist es ja auch nicht immer einfach, von daher, wer arbeitet mit wem ... da geht es erst mal darum, in der Meta-Ebene, dass die beiden sich verstehen. Und wenn man gut arbeitet und ich habe momentan eine sehr gute Mitarbeiterin, dann kommt man schon an den Punkt, dass man auch merkt, wie viel mehr man von dieser Kooperation hat, als wenn man alleine arbeitet, also ich habe beides kennen gelernt.
- 215 RK: Dir Rolle der Eltern im Zusammenhang mit Unterrichtsstörung, haben Sie bereits angetönt, dass Störungen oft auch von zu Hause aus, aus Mangel oder ja ... entstehen?
- 220 E: Ja, da gibt es sicherlich keine einheitliche Elterngruppe, also die einen sind halt die auch mit der Schule kooperieren, dann wird es in der Regel keine grossen Schwierigkeiten geben, es sei denn, die haben völlig andere Grundhaltung zu irgendwelchen pädagogischen Problemen, aber denke ich aus meiner Sicht, muss man sich auch durchsetzen, weil ich kann nur das vermitteln, wovon ich überzeugt bin, ich kann ja jetzt nicht die Haltung der Eltern umsetzen, von denen ich nicht überzeugt bin und man muss dann einen Konsens finden. Die anderen, die sozusagen völlig andere Grundhaltung haben, da geht es dann darum, dass man ihnen klar macht: "In der Schule wollen wir bestimmte Werte vermitteln und wir würden es gut finden, wenn Sie das auch zu Hause weiter führen würden." Vielfach können sie es nicht, weil sie selbst gefangen sind in ihrer Sozialisation und dann gibt es Eltern, die offen sind für irgendwelche Tipps oder Anregungen und es gibt halt welche, die sagen: "Für uns gilt es
- 225

- nicht, wir machen es so wie wir das für richtig halten!" Da kann man keine einheitliche Form bei den Eltern finden. Aber normalerweise arbeiten sie sehr gut mit, mit uns zusammen, ja.
- 230 RK: Sie haben am Anfang bereits erwähnt, dass Supervision Sie unterstützt, es gibt auch, das haben wir gelesen, an Ihrer Schule auch ein Handlungskonzept auch bei verhaltensauffälligen Kinder, das wäre diese Jahrgangsstufenkonferenz oder eben diese Therapie, Förderung, was Sie selbst auch letztes Jahr mitunterstützt haben, die Elternberatung, die Herr Ziebarth macht, ja und Sie haben erwähnt, können Sie noch ausführen oder ... oder gewichten ...?
- 235 E: Eigentlich nicht. Ich bin da immer so sehr zwiespältig muss ich sagen, also die Klassenstufenkonferenzen haben aus meiner Sicht deshalb nicht immer so einen Erfolg, weil es geht zum Einen auch darum, welche Kompetenzen haben die Kollegen, welche können wir, sie anbieten, und passen sie auch zu den Kindern. Brauchen die Kinder das, und wenn sie es nicht mehr brauchen, ab einer der 4. wollen die ja auch mehr Integration betreiben, d.h. im Klassenverband drin bleiben. Wenn jetzt aber die
- 240 Stunden sozusagen da sind, dann will man sozusagen auch die Kollegen nicht arbeitslos machen. Das ist aus meiner Sicht nicht immer ganz unproblematisch. Das Andere ist, wenn man denn in der Klassenstufe zusammensitzt, kommt man doch nicht zu diesen intensiven Gesprächen, es geht eigentlich nur noch um Massnahmen, da geht viel Zeit verloren, finde ich, die Zeit die beim Kind nicht unbedingt ankommt. Das ist so meine Kritik daran, aber viele sehen das ganz anders. Es findet zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt, weiss nicht ob es eine Anzahl gibt, aber es gibt Klassenstufen, die
- 245 unheimlich viel zusammensitzen und die Tendenz ist auch an dieser Schule, dass die vielen Konferenzen einen grossen Raum einnehmen, und die Arbeit soll am Nachmittag ja trotzdem vorbereitet werden und ich glaube, dass viele da an ihre Grenzen kommen, dass ist dann oft der Grund, warum viele dann plötzlich krank werden oder völlig einen Burnout bekommen oder so. Ich glaube, dass dies ein ganz gefährlicher Moment ist, wenn die Zeit über einen Zeitpunkt hinausgeht, die man nicht mehr zur Verfügung hat, um etwas formal dauernd zu klären. Aber es gibt einen Punkt, der kritisch ist im
- 250 Zeitmanagement, ein Zeitmanagement zu entwickeln, wo es allen noch gut geht, nicht nur wo es um die Schule geht, natürlich ohne das Gefühl, dass er ein Versager ist, ein schlechter Lehrer oder so. Ich denke, wenn ein Zeitmanagement gut geführt wird, dann kommt es bei den Kindern auch an als entspannte, lockere Art und nicht so gestresst und Schluss mit der Diskussion.
- 255 RK: Die Dynamik haben sie von Ihrer Schulstation, haben Sie auch erwähnt, die Rolle bei Klasse/Gruppen-Unterrichtsstörungen, gibt es da auch positive Aspekte beim Unterricht ...?
- E: Das Positive sieht man daran, wenn es geht, lässt man auch je nach dem, einmal die Woche habe ich das dann gemacht, andere Schüler mitbringen, also sie dürfen andere Schüler mitbringen, die auch
- 260 runter kommen. Die müssen sich dann auch in das Konzept einfügen, d.h. ein Teil wird gearbeitet und ein Teil wird gespielt, das ist dann ein sehr beliebter Moment, also da streiten sich die Schüler, ob sie diesmal nicht auch mitgehen könnten. Insofern sieht man schon, es ist nicht eine Strafe, sondern es ist eine Belohnung hier runter zu kommen und mit dabei zu sein, von daher denke ich, zeigt es an der Reaktion der Schüler am besten, was da hängen, und das was ich gehört habe, war dann das auch innerhalb der Klasse sehr offener miteinander umgegangen wurde, es wurde nicht ausgegrenzt, er wurde integriert, weil er Fähigkeiten jetzt erworben hat, die der Klasse also auch zu Gute kommt. Die negativen Gründe sind dann der Grund, weshalb sie als Gruppe kommen, damit kein Schneeballeffekt
- 265 entsteht.
- RK: Was hilft Ihnen noch, ausser die Supervision und die Reflexion, können Sie da mehr ...?
- 270 E: Na ja, das betrifft jetzt nur mich jetzt hier an der Schule, ich bin ja schon lange mit Herrn Ziebarth in Kooperation, er hat ja damals angefangen hier auch Ausbildungsangebote, hier zu machen und das hilft dann natürlich schon, wenn man sozusagen aus der therapeutischen Grundhaltung nicht das als
- 275 Störung sehen kann, sondern sagt: „Da gibt es Handlungsbedarf. Das müssen wir angucken, und zwar von verschiedenen Seiten. Was woher kommt die Störung. Wie können wir sie in ein gangbares Modell überführen?“ Das sind dann sozusagen Selbstfortbildungselemente und die sind eigentlich die wichtigsten, denke ich. Natürlich gehören da auch Gespräche mit Kollegen dazu, wo es darum geht, es gibt eine Störung: "Was würdest du dir wünschen, wie es ginge? Welche Möglichkeit hättest du denn und du hast sie alle, aber warum nutzt du sie nicht, also warum traust du dich nicht mehr Zeit zu investieren oder einen Schnitt zu machen und zu sagen: Ja, wir setzen uns da mal gemeinsam hin.
- 280 Oder auch mal eine Massnahme zu ergreifen und zu sagen: Nein, du gehst an die Seite, für dich ist jetzt Auszeit, weil du dich nicht an die Regeln gehalten hast." Da kommt dann häufig der Ärger raus als die Entscheidung zu der Massnahme. Das heisst dann, der Ärger nimmt mehr Platz ein als die Massnahme, die eigentlich sinnvoll wäre.
- RK: Zum Schluss: Haben Sie noch Ergänzungen?

- 285 E: Was wir hier erleben ist halt, dass uns immer mehr Stunden gekürzt werden und dadurch natürlich die
Arbeitsdichte, dass wir noch mehr untersuchen müssen, Statistiken führen müssen, alles was ja auch
in anderen Bereichen läuft, d.h. die eigentliche Arbeit zu kurz kommt, Zeit weggenommen wird um
290 Statistiken und Untersuchungen zu veröffentlichen oder sich zu rechtfertigen. Das ist eigentlich das
Negative, ist aus meiner Sicht dann das Fatale auch an unserer Schule, bin ja seit 36 Jahre schon
dabei, es geht immer weiter, aber es geht nicht wie am Anfang mit grossen Schritten, sondern man
muss dann auch mal sagen: „Okay, was entwickelt wurde, muss ja nicht jedesmal das Rad dreimal
neu erfinden, wir müssen uns nicht immer neu öffentlich präsentieren.“ Ich habe wirklich manchmal
das Gefühl, ist aber nur meine persönliche Meinung, dass die grosse Gefahr ist, der Jahrmarkt der Ei-
telkeiten, sich unter Druck setzen: „Wir müssen noch mal etwas Gutes präsentieren, damit alle dann
295 sagen, wie gut wir sind.“ Das interessiert die Kinder nicht! Das ist so das.
- RK: Was hat Sie dazu bewegt an dieser Befragung teilzunehmen?
- E: Also Herr Ziebarth kam und sagte, da will jemand zum Thema Störung ein bisschen etwas hören, ich
denke, da bin ich jemand, der viel damit gearbeitet hat, und ich denke es kann ja nur positiv sein, die-
se Störung, also auch noch mal aufzunehmen, zu publizieren, damit auch jüngere Kollegen aus der
300 Ausbildung ... sehen wir oft, dass es eine Herausforderung ist.

13.8.5 Interview Z

- 5 RK: Können wir das Interview starten, es ist das Interview mit Herrn Ziebarth, am 31.08.2012 und ähm die Kollegen hier an der Schule haben wir gefragt, ähm so zum Einstieg äähm, wie die Zusammensetzung ihrer Klasse ist und so äh das Klassenteam, das fällt bei Ihnen ja weg und äh ja und da äh haben wir vor allem uns noch kurz äh vielleicht .. das ist uns aufgefallen schon bei den Vorbereitungen, wir haben glaube ich auch schon darüber gesprochen, Ihre Doppelrolle, jetzt dieses Setting hier: Also einerseits sind Sie ja äh... uns.. haben Sie uns unterstützt oder unterstützen Sie uns ja da mit dieser Koordination und äh Sie haben ja ein Expertenwissen jetzt hier an der Schule, als Therapeut und als Supervisor, das sind ja auch verschiedene Rollen. Weiss nicht, wollen Sie noch kurz vielleicht dazu etwas sagen, ja also das ist ja eine Doppelrolle, sehen Sie das auch so oder?
- 10 Z: Ja, ich muss das gar nicht etikettieren oder bewerten, es ist einfach, wie es ist. Ja ich ... man muss halt sehen, wenn man in diesem ... sagen wir mal ... in diesem sehr persönlichen Bereich arbeitet mit den Menschen, ähm dass man bestimmte Felder dann meidet, also ich bin nicht Kollege, äh ich bin nicht in Konkurrenz, deswegen mache ich auch keinen Unterricht, das würde nicht gehen, wenn manche z.B. sagen, es gäbe die Stelle nicht mehr und ... (Telefon-Unterbruch) ... Wenn man also in diesem persönlichen Bereich arbeitet, geht es um eine bestimmte Form von Abstinenz. Also Konkurrenz ist äh dann ausgeschlossen, wenn ich weggehen würde, aus irgend welchen Gründen, oder wenn es diese Stelle nicht mehr gäbe, könnte ich hier nicht einfach Lehrer sein und dann unterrichten, das geht nicht, das ist ausgeschlossen. Äh so wie es ausgeschlossen ist, dass ich hier irgendwelche Verhältnisse oder Freundschaften oder so was pflegen würde, ja das geht auch nicht, also diese Form von Abstinenz muss da sein, weil ich ja auch in vielen Konflikten involviert äh bin, ja, also jetzt war gerade eine Anfrage, nicht, da gibt es ein Konflikt mit jemanden und sie möchte sich gerne mit mir beraten, vorher und dann ist wichtig, dass die andere Seite zum Beispiel auch zu mir kommt und sich beraten lässt. Das wissen die dann auch, also das ist dann auch, also dass es da wie ein dichter Raum ist, das ist dann viel entscheidender als jetzt so eine Etikett oder eine Doppelrolle oder hmm soo, sondern es ist wirklich die Art und Weise, wie man so was gestaltet, und die ist zugegebenermassen ... äh manchmal muss man da aufpassen, ja. Aber ich mach das jetzt seit 23 Jahren und hatte noch nie Probleme damit.
- 15 RW: Und ist es dann nicht manchmal auch eine gewisse Einsamkeit, eben weil man weiss, man hat ja eigentlich ein Team und trotzdem kein Team.
- 20 Z: Nein also ähm, Einsamkeit ist ja ein sehr ... spezieller Begriff, der entsteht ja nicht durch mehr oder weniger Kontakt, sondern es ist etwas, was von innen heraus kommt, ob man sich einsam fühlt. Nein, ich brauche das nicht, um mich aufzuladen, ich brauche nicht hier Freundschaften, um mich aufzuladen, äh, das, was ich bekomme, ist ausreichend.
- 25 RK: Dann äh wirklich gleich zu unserem Thema, äh Unterrichtsstörung, was verstehen Sie unter Unterrichtsstörung?
- 30 Z: Naja, mein Begriff ist es ja erst mal nicht, es ist Ihr Begriff (lacht), dann würde ich erst mal sagen, es ist ganz profan, die Tatsache dass da jemand ist, der als zu unterrichtender Unterricht machen möchte und jetzt durch irgendwelche eigene solchen Verhaltensweisen dies in irgend einer Form nicht geht, also ein Konflikt/ein Widerspruch entsteht, das wäre es erst mal. Und der geht in der Regel aus der Sicht der Lehrer natürlich von den Kindern aus, ja, es gäbe schliesslich auch noch andere Unterrichtsstörungen, weiss nicht, z.B. eine Baustelle oder wenn ich falsch geplant habe oder so, aber das ist ja nicht gemeint. Es ist ja gemeint, wenn durch das Verhalten der Kinder der eigentliche Unterricht gestört wird, nicht mehr möglich ist und dass sie sich jetzt auch auf etwas einlassen müssen, was so nicht geplant ist und das liegt in der Regel auf der Beziehungsebene, auch nicht auf der Sachebene.
- 35 Das wird in der Regel auch nicht als Unterrichtsstörung erlebt, also wenn ein Kind irgendetwas nicht begreift oder so, das ist es ja nicht, sondern es gibt ja immer, es sind ja die Konflikte, die dann entstehen.
- 40 RK: Ja dann äh, Haltung Unterrichtsstörungen und gegenüber da, haben Sie ja ... vor allem auch in Ihren äh ... Artikeln, ja das auch positiv geäussert, ähm ja, ich weiss nicht, wollen Sie da noch was ergänzen oder gewichten ... das interessiert uns schon, was Sie da noch dazu..., das ist uns aufgefallen, auch vor allem in Ihren Texten, also: Konflikte sind normal und sind ja da, um hinzuschauen. Das haben wir verstanden.
- 45 Z: Das gilt für alle Konflikte und das gilt im Grunde für Symptome, also man könnte das noch erweitern: Das können Verhaltenssymptome sein, es können körperliche Symptome sein, es können seelische Symptome sein ... so, also Symptome sind immer sinnhaft, aus meiner Sicht. Die zeigen immer auf
- 50
- 55

- eine Störung hin. Und wenn etwas gestört ist, dann macht es sich deutlich über Symptome, über Verhaltensweisen und dann geht es darum hinzuschauen, die meisten Menschen haben die Haltung halt, wenn Symptome oder wenn eine Störung auftritt, dass irgendwie zu beseitigen, das ist nicht meine Haltung! Da geht es eher darum, das zu verstehen worum geht es eigentlich. Und zwar nicht nur aus intellektueller Sicht, also zu sagen: "Nein, ich will gar nicht erst mal, dass das weg ist, sondern ich will hingucken", sondern auch als innere Haltung, als innere zustimmende Haltung zu dem, dass da irgendetwas jetzt querläuft. Und das ist schon, denke ich, was Aussergewöhnliches, das ist in unserer Gesellschaft ja nicht "normal". Eigentlich will man, dass es weg ist, die meisten gehen ja zum Arzt und wollen etwas haben, damit die Symptome wieder weg sind. Das geht bei meinen Symptomen nicht so, also wenn ich Symptome produziere, dann gucke ich, was denn da los ist, wo der Sinn ist.
- 60
- RK: Und äh dann gleich eben die Gründe, Sie haben es ja schon erwähnt, sind ja auch schon intellektuell, also es gibt ja so Sichtweisen auch, dass man das so sehen kann, sind das ... ja eben, dass Sie das auch leben können, sind das die Gründe, dass das so geht so...?
- 65
- Z: Ja, das ist ja so die Erfahrung als Therapeut, dass Symptome immer sinnhaft sind, dass wenn man sich Symptome genauer anschaut, dass dann Erkenntnis daraus wächst und dann etwas entsteht, das in der Regel ein besserer Zustand ist als der, der vorher war, bevor es die Symptome gab. Also Symptome wollen eigentlich auch immer eine Entwicklung ausrichten, und wenn man das oft genug erlebt, weiss ich nicht, in 100 oder in 1000 von Situationen oder Fällen, dann ist das Vertrauen einfach so stark, dass das eben die Haltung prägt. Und das dann eher eine Frage auslöst als einen Schreck.
- 70
- 75
- Also das hängt natürlich mit dem Symptom zusammen, es gibt natürlich sehr schreckliche Symptome, aber die haben im Grunde die gleiche Bedeutung. Die sind nur deshalb so schrecklich, weil man so lange nicht hingeschaut hat und weil man die kleineren Symptome nicht ernst genommen hat. Das ist bei einem Krankheitsverlauf ja auch oft so. Das fängt dann an mit Husten, dann kommen schlimmere Sachen und dann kommen die Krampfanfälle und dann ist es vielleicht der Lungenkrebs und das Rauchen hatte man nicht aufgehört, sondern man hat dann Tabletten gegen Husten genommen.
- 80
- RK: Und in diesem Sinn auch diese Frage, das ist unsere Frage, also überhaupt ... wir, wir aus der Praxis, mit unserer ... doch Berufserfahrung erleben doch Unterrichtsstörungen immer wieder belastend, Sie haben das auch beschrieben, dass Sie das bei Ihren Lehrpersonen ja auch immer wieder erleben. Und äh, ja ich kann da nur sagen, dass von der Aggression oder wollen Sie es ausführen, Sie haben das ja so auch aufgeschrieben, als Sie bei uns in Zürich waren.
- 85
- Z: Ich weiss zwar jetzt nicht gerade, welche Stelle Sie meinen, aber eine Belastung entsteht ja dann, wenn etwas anderes geschieht als das, was ich will, und wenn ich an dem, was ich will, so festhalte. Und der Unterricht ist nun erst mal nicht nur was Gewolltes, sondern auch was Gesolltes, also das soll ja stattfinden. Und wenn es jetzt Ereignisse gibt, die das verhindern, dann entsteht diese Belastung. Eigentlich soll ich ja was machen oder ich will ja hier auch was machen und das geht gerade nicht, da entsteht der Konflikt und daraus erwächst die Belastung. Auch eine organismische Belastung unter Umständen wie Stress, Bluthochdruck oder Angst.
- 90
- RK: Ja Sie ... Belastungen, Sie sind belastungsfrei also so ganz direkt, wenn Sie so von diesen Belastungen von Lehrpersonen reden oder merken Sie, es belasten Sie doch auch Dinge, von denen Sie denken: "Ja, äh ja...?"
- 95
- Z: Mich? Nein! Also hier im schulischen Kontext ist es ja so, wenn diese Belastungen entstehen, dann wenden sich ja die Leute an mich. Und da geht es darum zu gucken, was kann man denn machen, worin besteht denn die Belastung und worin besteht sie jetzt auch in "dir" drin, persönlich, der/die du hierher kommst, und was sind deine Möglichkeiten? Ja, also man könnte ja auch sagen, du hältst da an etwas fest, was gar nicht so sein müsste. Also heute kam gerade eine Kollegin und hat sich bei mir bedankt, weil ich gestern ... ich hatte diese Situation bereits vergessen: Sie hatte einen Schüler rausgeschickt, der sehr gestört hat, und ich sah ihn auf dem Flur und sprach ihn an, weil ich den kenne, der ist auch viel bei mir und da kam sie dazu, der Unterricht war gerade zu Ende und sie hat mir erzählt, was der gemacht hat und dass sie jetzt kommt, um ihn ... also sie hatte gesagt, wenn der im Unterricht stört, dann muss er in der Pause lernen und jetzt wollte sie ihm sozusagen nochmal helfen, worum es genau ging. Und dann sagte ich: "Das würde ich überhaupt nicht machen, denn dann hat er ja noch mehr einen Grund beim nächsten Mal zu stören, wenn er dann gerade auch noch Privatunterricht kriegt, warum willst du dir jetzt deine Pause klauen lassen, nur um dem hier zu sagen worum es geht, wenn er vorher nicht mithilft, er hatte ja seine Chance, lass ihn doch darunter leiden.", in seinem Beisein. Und das war für sie auch im Nachhinein, denn sie sagte: "Ach so, so kann man es eigentlich auch sehen" und ist dann gegangen, und heute hatte sie nochmal gesagt, wie entlastend das für sie war, weil sie wieder ein schlechtes Gewissen hatte, dass sie den rausgeschmissen hat und dass der ja was lernen muss und alles und das war dann ihr Problem, aber eigentlich ist es seines. So guckt
- 100
- 105
- 110

- 115 man dann die Belastung an und durch ein verändertes Verhalten, ist dann die Belastung reduziert. D.h. nicht, dass das Problem beim Schüler besser ist, auch der macht damit eine Erfahrung. Der merkt plötzlich, dass sein neurotisches Muster nicht funktioniert: "Ich zettle hier was an und dann krieg ich die Alte für 10 Minuten privat.", na super!
- RW: Also kann man auch sagen, dass die Belastung für Sie vielleicht jetzt nicht da ist oder ... Sie arbeiten ja auch mit Kindern, hier in diesem Raum, weil Sie eben auch einen anderen Blick dafür haben?
- 120 Z: Ja, weil ich auch die Symptome ja erst mal begrüße, ich will die ja auch haben, ich lebe ja von den Konflikten, ich bin ja froh, wenn hier Konflikte entstehen, weil bei der Klärung der Konflikte entsteht ein Lernprozess. Und die Konflikte an sich machen mir keine Angst, also entsteht dadurch auch keine Belastung. Ich kann mir das hier auch speziell leisten, weil ich stehe ja nicht unter irgend welchem Leistungsdruck, also sagen wir es mal so: „Ich könnte auch unter einem Leistungsdruck stehen, wenn ich denke: `Naja, ich muss die Kinder ja auch irgendwie hinkriegen, dass die Lehrer das merken, dass ich gute Arbeit mache, so!`" Das wäre ja auch ein Leistungsdruck, den habe ich aber nicht, da habe ich einfach Vertrauen in den Prozess, zu mir und zu den Kindern, dass ich weiss, es wird gut! Und das kann auch jeder sehen, aber das könnte für einen Lehrer genau so sein, wenn er dieses Selbstbewusstsein hätte, hätte er auch weniger Belastung, was nicht heisst, dass man jede Belastung ausschalten oder ausschliessen kann. Manchmal braucht man eine Weile Belastung, bevor man begreift, warum es geht. Es ist ja nicht immer so, dass es "Klatsch" und es da ist, es geht ja auch darum, die persönliche Anforderung an sich selbst zu reduzieren, auf ein normales Mass. Die meisten, gerade in unserem Beruf, haben ja viel zu viel Verantwortung. Es gibt ja dieses berühmte Bild, also dass die Lehrer eigentlich viel zu viel wollen und viel zu viel heilen wollen und gutmachen wollen und dass es Dinge sind, die in einer ganz anderen Verantwortung liegen und an diesen Widersprüchen, wenn man immer will, dass es allen total gut geht und es Zuhause immer richtig läuft und so, da kann es einem nur schlecht gehen, weil da mischt man sich in Dinge ein, dafür ist man einfach nicht zuständig und die man auch nicht ändern kann. Diese entsprechende Sichtweise hilft ... das ist im Grunde ja, was die Supervision macht, die verändert ja nicht die Dinge von aussen, sondern sie versucht an der Haltung und an der Sichtweise etwas zu bewegen, das ist im Grunde der Sinn der Supervision.
- 135 RK: Ja, wir haben da Stichworte, noch einfach so auch im Zusammenhang mit Unterrichtsstörungen oder überhaupt eben Konflikten, jetzt äh und es würde uns doch interessieren, inwieweit Sie ähm, ja uns sagen können, dass das Thema eben Störungen thematisiert wird hier im Schulhaus, also sicher bei Ihnen ja, man kann zu Ihnen kommen, das haben wir auch gehört, das ist freiwillig, aber gibt es noch andere Gefässe oder gibt es noch andere Strukturen?
- 145 Z: Naja, von hier breitet sich natürlich eine ganze Menge aus. Was das Problem mit den Unterrichtsstörungen oder mit den auffälligen Kindern oft ist, dass immer versucht wird, am Verhalten der Kinder etwas zu verändern, mit den Kindern und das alleine kann nicht funktionieren. Also bei wirklichen psychischen Störungen geht es darum, wirklich das gesamte Feld sich anzuschauen. Also dazu gehören die Lehrer, natürlich die auch, dazu gehört die Gruppe, dazu gehören die Eltern, also auch die Eltern als Elternschaft dieser Gruppe nicht nur die der Kinder, alle Beteiligten müssen eigentlich in den Blick genommen werden, das ist, was wir hier versuchen. Dass wir sagen, hier wird nicht nur an den Kindern rumgedeutet, sondern natürlich müssen die Lehrer sich auseinandersetzen, man muss mit den Eltern zusammenarbeiten, so gut es geht, es geht ja auch nicht immer. Und durch die Art der Beziehungsarbeit, die wir hier machen, das verbreitet sich ja auch an der Schule, also die brauchen ja nicht immer mich, die kommen ja auch mit allen gut klar, also das entwickelt sich ja, wenn es über so viele Jahre so läuft, dann entwickeln die ja einige Kompetenzen und zwar ganz stark. Und auch die Frage ... also Unterrichtsstörungen sind ja nicht nur durch schlechte Verhaltensweisen der Kinder oder schwierigen Verhaltensweisen, sondern auch durch schwierige Lernprozesse, also Lehrer leiden z.B.
- 150 auch darunter, wenn Kinder nicht gut lernen und dann wissen sie nicht, die hören nicht gut zu und die machen nichts oder die machen es, wenn man daneben sitzt oder so, das sind ja auch Unterrichtsstörungen und die sie aber eigentlich erwarten ... ja die erzählen ja etwas und dann machen es die Kinder und dann können sie es hinter her, das ist ja die vereinfachte Vorstellung von dem, was Lernen sein soll. Und dann gibt es eben Kinder, die verstehen nur Bahnhof! Sie hören gar nichts, sie hören nicht zu und wenn die dann.. plötzlich haben die einen Arbeitsbogen vor sich und wissen gar nicht, was die da machen sollen und gucken ab bei den anderen, so dann wissen die Lehrer ja auch nicht: "Was mach ich denn da jetzt? Und auch das als ein Symptom zu begreifen, als etwas, was den Prozess anregen will, zu gucken ... da reagiert Schule mit Förderung vielleicht, wenn es eine gute Schule ist, dann versucht es dann das Kind zu fördern. Wir merken bei der Förderung, das hilft auch nichts, dann lernt der auch nicht. Weil wenn z.B. ein seelischer Hintergrund ist, also wenn das Symptom im Sinn hat: "Ich darf nicht klüger werden als Papi, weil Papi ist in seinem Leben ein Versager und ich
- 160
- 165
- 170

darf nicht besser sein, dann kann man auch mit unendlich viel Förderung nichts erreichen, weil die seelische Struktur des Kindes ist: "Ich darf nicht besser sein als Papa!" Oder wenn ein Kind, weiss nicht, ich habe jetzt einen Fall, da ist der Vater frühzeitig gestorben und das ist ganz offensichtlich, das Kind bleibt in diesem Entwicklungsstand, wo der Vater gestorben ist, weil die Mutter sich nicht weiter entwickelt. Die Mutter ist verharrt am Todeszeitpunkt des Vaters. Und der Sohn macht jetzt mit, der entwickelt sich nicht. So, da kann man mit pädagogischen Massnahmen nichts machen, das geht nur, indem man die Beziehungsdynamik versteht und darauf versucht, irgendwie lösend oder lindernd einzugreifen. Also diesen Begriff von Störung nicht nur als etwas Sinnhaftes, sondern als auch etwas, was nicht ein pädagogisches Problem ist. Das ist es ganz selten. Natürlich gibt es auch schlechten Unterricht oder schlechte Kollegen oder so nicht kompetente, aber das ist, glaube ich, nicht die Masse. Und auch mit schlechtem Unterricht lernen viele Kinder, vor allem die drei nicht.

RW: Was gehört denn zur Prävention einer Unterrichtsstörung?

Z: Naja, präventiv das ist ja gerade meine Arbeit, ich arbeite ja sehr präventiv, dass wir frühzeitig die Kinder mit Auffälligkeiten auch rausziehen aus dem Unterricht und die hier dann dieses kleine kindertherapeutische Programm kriegen, wo dann eben auf die Eltern ... also jetzt, ich hab hier schon die ersten Anrufe von Eltern, die dann meinen Rat suchen oder damit sie ambivalent sind, das ist auch witzig. Also die sind jetzt drei Wochen hier an der Schule und die ... ich habe schon so einen ersten Infoabend gemacht und die ersten Eltern haben schon angerufen, die ersten Lehrer waren schon bei mir und das ist dann deckungsgleich. Also welche Kinder haben Probleme und dann fangen wir jetzt schon an, etwas zu machen. Ich musste soeben schmunzeln, weil ich zweimal das Phänomen hatte: Die Mutter hat mir ihre Telefonnummer gegeben und die Zahlen verwechselt. Also eigentlich will sie, dass ich sie zurückrufe, aber andererseits macht sie es mir sehr schwer. Eine Mutter hat glatt drei Zahlen ihrer Telefonnummer vergessen. Also da sieht man die heftige Ambivalenz und dann fangen wir früh an mit den Elterngesprächen, schon mit den Gesprächen mit den Kollegen und dann kommen die Kinder auch her, das ist Prophylaxe, also bevor es überhaupt so dominante Störungen sind, wo die eine Keule nehmen und jemandem auf den Kopf hauen, dass man schon frühzeitig sieht, da stimmt doch was nicht. Und dann ist es normalerweise oft so, dass die Lehrer "Naja, das wächst sich aus, da gucken wir erst mal, etc", dann haben sie auch Angst, sie wollen ja nicht gleich die Eltern ansprechen und das machen wir anders. Wir sind da sehr frühzeitig dran und sagen: "Ja, wir gucken mal, denn das ist nicht normal." Eingewöhnungsschwierigkeiten dauern ein paar Tage, aber schon nicht mehr drei Wochen. Und das bedeutet eben Prophylaxe, eben wirklich hinzuschauen und sich zu trauen, auch bei kleineren Störungen hilfreich einzugreifen.

RW: Wie stehen Sie denn so zu Regeln, Strafen, Disziplin, gerade jetzt auch so im Unterricht?

Z: Ja finde ich alles super und notwendig (lacht). Also Regeln sind ja was ganz Wichtiges. Die ganze Gesellschaft funktioniert ja danach. Die Kinder müssen lernen, wie man mit Regeln umgeht. Sie müssen auch konfrontiert werden, wenn sie das nicht tun, das ist wieder einerseits das Verstehende, warum kann denn ein Kind die Regel nicht einhalten, aber auch das Konfrontierende: "So wird es gemacht", also auch das ist hier die therapeutische Arbeit. Hier im gemeinsamen Spiel der Kinder geht es ja genau darum, wann übertreten die die Regeln und dann wird unterbrochen und dann gucken wir uns das an: "Was passiert hier gerade?" "Warum hast du jetzt so komisch gelacht?" "Wie, habe ich doch nicht!" "Also hast du das bemerkt?" "Ja." "Und wie fandest du es?" "Ja, Scheisse!" "Ja wieso hast du dann gelacht?" "Weiss ich nicht", so geht es los. Überhaupt die Wahrnehmung zu fördern für meinen Anteil an dem Konflikt, der in einer halben Stunde stattfindet. Das hat ja alles schon ... wie ja bei Symptome auch, das hat alles ja schon einen Vorlauf. Da wird aber gar nicht hingeschaut, da wird nicht wahrgenommen und plötzlich kriegt einer eine vor den Kopf und sagt: "Der hat mir einfach ... ich hab gar nichts gemacht", so. Und dann fängt man an mit diesen unsäglichen retrospektiven Gesprächen, die dann Stunden vorher rumkrauchen: "Was ist denn da passiert..." und das bringt alles nichts, weil es nicht in der Wahrnehmung ist. Die fühlen sich immer alle unschuldig, es ist völlig glaubhaft. Ist eine, der meistgemachten Übungen von mir: Wenn da so ein Kind sitzt und den Konflikt schildern soll, dann sagt es: "Das kenn ich, guck mal wie mich der Schrank hasst, hast du es gesehen, und schon wieder, jedesmal haut der Schrank in meine Hand...". Das ist die Sichtweise von Kindern, die gerade einen Konflikt hatten. Es kommt von aussen. Zur Prophylaxe gehört die Wahrnehmung vorzuverlagern zu: "Ah, ich bin das, ich habe da blöde gegrinst und das ist schon für jemanden kränkend, ja stimmt, wenn jemand das bei mir macht, werde ich ja auch sauer.", so diesen Zusammenhang zu erkennen und dann geht es dabei nicht um Strafe, sondern dabei geht es um die Erkenntnis und wenn die Erkenntnis da sein darf, ohne dass Strafe folgt, sonst wenn man es macht um zu strafen, dann findet gerade kein Lernprozess statt, sondern dann fördert man das Lügen. Die Kinder lügen wegen der Strafe und die wollen sie ja vermeiden. Das hat man auch das Gefühl, Konflikt, dann gibt es die Konfrontati-

- 230 on und dann gibt es die Lüge, ist bei uns ja nicht anders, bei den Erwachsenen. Bei einem Verkehrsunfall oder so, da überlegt man sich sofort, wie kann ich jetzt das erzählen, dass ich keine Schuld habe, also Schuld und Strafe hängen zusammen. Das was an Schuld und Strafe das wichtigste Element ist, ist die Einsicht und mehr als die Entschuldigung zählt eigentlich die Wiedergutmachung, das ist das Entscheidende.
- 235 RW: Und wenn Sie jetzt so eine Gruppe von Kindern auch hier haben wie ..., also äh, so wie ich gelesen habe, haben Sie zum Teil ja auch Schüler, die selten oder die viel draussen sind und selten in der Klasse, weil es manchmal auch einfach nicht geht. Wie bereiten Sie die wieder..., ich sage jetzt Wiedereingliederung vor? Hauptsächlich mit dem Kind selber oder beziehen Sie die Gruppe mit ein, was spielt da die Klasse oder die Gruppe für eine Rolle?
- 240 Z: Das ist ganz ganz unterschiedlich. Das Synonym "Oft draussen" würde ich nun auch nicht sagen, es gibt Kinder, die werden öfters rausgeschickt, das sind dann in der Regel auch die Kinder, die ich hier habe. Also die sind dann längst bei mir. Und zu denen habe ich natürlich auch einen Zugang und mit denen kann ich auch sprechen und wenn ich so wie in dem geschilderten Fall dann den da sitzen sehe und sage: "Was ist denn los, bist du rausgeflogen?", dann nehme ich natürlich den Dialog auf und in der Stunde, die er mit mir haben wird, da sprechen wir dann, was da geschieht und da geht es auch immer wieder um das Wahrnehmen: "Was war eigentlich dein Motiv das zu tun? Was willst du damit erreichen, was hast du damit erreicht?" Also meistens wissen die ja nichts über ihre Motive, denn wenn man fragt: "Warum hast du das gemacht?", dann sagen sie "Weiss ich nicht!" Dann ist die Rückfrage: „Na gut wen kann ich denn fragen, wer entscheidet denn in dir?“ „Na ich“. O.k. dann frage ich ja doch den Richtigen. Musst ja irgendetwas machen. Du musst ja irgendein Motiv haben. „Nein, weiss ich nicht“. Dann bin ich wieder am Anfang. Ich sage: "O.k. ich glaube dir, dass du es nicht weisst, aber lass uns mal gucken, was es denn sein könnte. So: „Was hast du denn erreicht damit?" "Ja, ich bin ja rausgeflogen." Dann sage ich: "O.k. das ist doch dein Motiv, du wolltest rausfliegen, wieso willst du aus dem Unterricht rausfliegen?" "Ja, will ich ja gar nicht. "Ja, dann würdest du doch den Scheiss nicht machen! Also ist klar, ob du es willst oder nicht, dein Motiv ist rauszufliegen, du willst wieder Ärger haben, du findest es super, wenn du da sitzt und Ärger kriegst." Das dreht die Sichtweise um.
- 245
- 250 RK: Und vom Alter her, was können Sie schon mit ganz kleinen ... das geht?
Z: ja, die Sprache ist zwar anders, aber das geht mit den 5/6 jährigen schon genauso. Die werden sehr unterschätzt.
- 260 RK: Ja, weil oft ... man sagt ja, die kognitive Leistung beginnt erst später, aber trotzdem. So, was Sie tun, ist auch meine Erfahrung, eigentlich wissen sie oft schon sehr genau und da aber wirklich die Sprache zu finden, ist eine Herausforderung.
Z: Naja, ich glaube, es ist gar nicht so schwer, weil wenn man wirklich gar nicht den Straimpuls hat, wenn man wirklich rauskriegen will, was ist, die erfassen das ganz schnell, die merken, ob ich das frage, diese komischen ... warum hast du dies gemacht und jetzt muss ich genau aufpassen, was ich sage, sonst krieg ich gleich eine rein oder hinterher drei Tage Fernsehverbot. Jetzt muss ich genau überlegen. Oder ob sich wirklich jemand interessiert, was da eigentlich passiert! Warum brockst du dir immer diese Suppe ein? Das ist doch nicht normal, das machst du ja an einer anderen Stelle auch nicht, dass du immer Ärger haben willst, warum gerade hier? Du fasst ja auch nicht in die Kreissäge rein, weil du weisst, da wird dir die Hand abgetrennt. Warum bringst du die Lehrer so auf die Palme? Du weisst ja genau, wenn du das sagst, dann fliegst du raus. Und das leuchtet denen auch ein, das ist einfach Psycho-Logisch! Und ich glaube ihnen, dass sie die Antwort erst mal nicht kennen.
- 265
- 270 RW: Aber in einem solchen Zusammenhang wie auch da in der Gruppe oder mit der Klasse zu arbeiten, das ist eigentlich selten der Fall oder ...?
Z: Nein, ich arbeite oft mit ganzen Klassen, meistens mit halben Klassen, z.B. nur mit allen Jungs oder nur mit den Mädchen, je nach dem, wo es betrifft, also diese ganzen Mobbinggeschichten sind eher mädchenlastig, davon kriegen die Jungs in der Regel kaum was mit, bei den Jungen sind es eher die handgreiflichen Auseinandersetzungen, die Konkurrenz und dann machen wir es so, dass ich eine Stunde mit den Jungs arbeite und die Kollegen mit den Mädchen oder auch umgekehrt. Ich arbeite manchmal mit ganzen Klassen, gerade im Zusammenhang mit Mobbinggeschichten. Dann mach ich eine Systemaufstellung, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal gehe ich in den Unterricht und gucke mir das an, nehme z.B. Kinder, die im Unterricht sehr stören, und ich gucke mir die an und wenn die eine Arbeit gutmachen, gehe ich sofort zu ihnen hin und sage: "So finde ich das gut, genau so musst du das machen", weil wir wissen aus den Lerntheorien, dass positive Feedbacks innerhalb von 0,5 Sekunden sofort kommen müssen, alles andere ist Quatsch. Ja und das machen die Lehrer natürlich nicht, d.h. sie haben ja gar keine Zeit, d.h. die Kinder wissen oft gar nicht, die werden dauernd ange-meckert für die Störung, die sie machen, aber sie wissen überhaupt nicht, wie ist es denn richtig. Und
- 275
- 280
- 285

- 290 die sind ganz erstaunt, wenn man ihnen sagt: "Das war jetzt super, genau so!" Und dann sind die ganz wo anders und dann merkt man plötzlich, da entsteht Entwicklung. Aber damit ist ein Lehrer alleine natürlich völlig überfordert, aber in Teams wäre das möglich. Zur Strafe wollte ich noch was sagen, es gibt hier ja so einen Spruch den ich habe. Also nach der Therapie können sich die Kinder alle ein Bonbon nehmen, dass gehört zu den Regeln hier. Und wenn die irgendeinen Scheiss bauen, dann sage ich: "Das gibt danach die Höchststrafe..." Kein Bonbon ist der normalsozialisierte Mensch, bei mir ist die Höchststrafe, man muss zum Schluss ein Bonbon nehmen (lacht). Die Kinder meinen nämlich auch, dass sie zur Strafe kein Bonbon erhalten, und deshalb müssen sie zum Schluss eines nehmen. Das ist die Reflexart: "Ich krieg jetzt kein Bonbon." Das ist genau die Kontroverse in dem Ganzen. Die sind ja hier, um Scheiss bauen zu dürfen. Sie sollen hier reflektieren. Es ist nicht so, dass es nicht stattfinden soll. Dann wäre es ja langweilig. Wenn hier keine Konflikte mehr entstehen, müssten die aufhören.
- 295
- 300 RW: Dann findet man ja die Symptome nicht mehr.
Z: Ja, dann gibt es vielleicht keine mehr. Das ist dann die Zeit, wenn sie hier raus gehen. So dann sagen sie manchmal auch so als quatsch, dann baue ich wieder Scheisse, dann darf ich wieder kommen (lacht). Aber dann sind sie schon ... wenn jemand so was sagt, dann blickt er schon durch.
- 305 RK: Wir haben von den Fragen, also von den Themen, die wir auch in den Interviews mit den Kollegen gestellt... wir haben so aus den Interviews noch Nachfragen und eine ist äh die, ja nochmals kurz zu gestern äh, als wir da angekommen sind, die Auswahl der Lehrpersonen, haben wir richtig verstanden, äh.. das ist äh.. das zeitliche Management ...?
Z: Nein, ich habe mir eigentlich ... ich habe mir ein paar Leute überlegt, die wohl da offen sind und die nicht gleich gestresst reagieren und die habe ich dann angesprochen, wer kann/wer kann nicht, und dann habe ich versucht dieses Zeitliche ein bisschen zu strukturieren und habe dann die ausgewählt, wo es zeitlich halbwegs zusammenpasste, also 9 Leute habe ich angesprochen und so ist es eigentlich zu Stande gekommen. Und ich hab versucht, ein bisschen zu mischen, Lehrer, Sonderschullehrer, jemand aus der Schulleitung.
- 310 RK: Gibt es eine Grundregel an der Grundschule hier oder ...?
Z: Naja, das Thema ist Respekt, respektvoller Umgang, aber üblicherweise, wenn Pädagogen sowas machen, kommt oft auch das Gegenteil raus. Kennen Sie den Witz, wo ein Lehrer seinen Schüler auf der Strasse trifft und der hat gerade sein neues Fahrrad dabei und sagt der Schüler zu sich selbst, bevor er den Lehrer kommen sieht: "Ach Gott, jetzt kommt der Lehrer, sieht mein neues Fahrrad, der macht gleich eine kleine Unterrichtseinheit draus." Wenn man also solche Programme oder Regeln erhebt, dann ist es oft eher künstlich, was dann entsteht. Das ist so wie ... weiss ich nicht, positive Vorsätze also wirklich die Haltung zu haben: "Ich kann mir vornehmen, ich höre auf mit Alkohol zu trinken, aber das kriege ich nicht hin, also das ... wenn mich da jemand nicht berät, dann kriege ich das nicht hin. Das braucht ganz andere Strukturen, um es wirklich zu schaffen und so ist es mit solchen Regeln. Klar gibt es hier Regeln und viele sind auch absurd, es gab da zum Beispiel mal zum Fasching vor vielen Jahren schon, da haben die beschlossen, die Kinder dürfen während dem Fasching keine Waffen tragen. Da fragte ich mich schon, was ist das für ein Schwachsinn! Die Kinder tragen doch keine Waffen, sondern nur Spielzeuge von Waffen. Ist ja was ganz anderes, sie reden immer von Waffen, wenn die so eine Spielzeugpistole haben oder so ein Gummischwert. Und dann habe ich so gedacht, jeder Psychoanalytiker würde sich ja nachts ja einpudern vor Lachen, wenn er das hört dass die Kinder hier ... die Jungs kommen als Ritter mit offener Scheide ..., weil sie ihr Schwert zu Hause lassen müssen. Also spielen ... also wenn Kinder was spielen, dann dokumentieren sie eine Auseinandersetzung mit dem Thema, was von aussen an sie heran getragen wurde. Also wenn die mit Gewalt konfrontiert werden und sei es nur über die Medien, ist das Spielen eine Möglichkeit diese zu bewältigen, und wenn man das denen nimmt, dann ist es ja ... völlig idiotisch. Und dann zu sagen: "Wir wollen da eine gewaltfreie Schule und hier sollen keine Waffen sein. So sind viele Regeln gestrickt, aber natürlich gibt es Regeln im Umgang miteinander. Also hier gibt es die Regel: "Niemand wird verletzt!" Also auch nicht gekränkt oder wenn jemand stopp sagt, wird aufgehört, diese Regeln sind wichtig. Also ich würde mal unterscheiden zwischen diesen Regeln, die im Kontakt wichtig sind, und den moralischen und juristischen, die interessieren mich eher weniger.
- 315
- 320
- 325
- 330
- 335
- 340 RK: Ja und dann gestern, es ist jetzt ein bisschen durcheinander, aber äh ... gestern als wir kurz noch von der Gründung dieser Schule gesprochen haben, haben Sie ja ... oder war mir nochmals bewusst geworden, dass Sie ja eben ... diese Leute ... diese Lehrer und Lehrpersonen ja nicht wussten, dass dies gegen das Gesetz ist, wenn sie da diese behinderten Kinder aufnehmen. Und dann haben Sie was erwähnt von Gegenwehr und dann kam, glaube ich, auch noch ein Telefonanruf, dann haben wir nicht

- 345 mehr weiter gesprochen. Uns würde noch interessieren, was Sie da ... diese Ausführung ... Erinnern Sie sich, also von wem kam diese Gegenwehr oder besteht die immer noch?
- Z: Also erst mal war es nicht die Gründung der Schule, die Schule gab es ja schon. Es war eine ganz stinknormale Grundschule und 1975 kamen die ersten Eltern und wollten, dass hier eine Gruppe mit Kindern mit Behinderungen aufgenommen wird. Und das war nicht erlaubt und es gab hier keinen Schulleiter, der das hätte verhindern können und die Kollegen haben gesagt: "Ja, machen wir." Und dann gab es natürlich viel Gegenwehr von der Verwaltung, Also dann kamen halt Schulrat und diese ganzen Verwaltungsleute. Die sagten: "Um Gotteswillen, was macht ihr denn hier? Das ist doch gar nicht erlaubt und das kann auch nicht gehen." Und im Laufe der Jahre war die Gegenwehr ganz stark von den Politikern erstmal, von den Sonderpädagogen, die ja ihre Sondersituation gefährdet sahen, das ist noch bis heute so geblieben, bei vielen. Die Politiker haben sich eher wieder beruhigt, weil die sind orientiert an ihren Wählerstimmen. Die haben inhaltlich meistens ja gar keine Ahnung und auch kein Interesse, die sind dann wählerorientiert, und wenn dann Eltern auflaufen und dann demonstrieren, so war es damals, dann bewegen sich die auch in ihrer Meinung. Und es gab natürlich auch viel Gegenwehr in den Schulen, also bei den Pädagogen selber, bei den Lehrern, die das nicht wollten, die sofort Angst bekommen haben, also in der Vorstellung "Was, ich soll jetzt noch behinderte Kinder kriegen, da weiss ich gar nicht, wie das geht." oder "Was, ich soll meinen Unterricht umstellen?" Also da gab es viel Gegenwehr und das war das Schlimmste in der Tat von den Sonderschullehrern.
- RW: War da die Angst für den ... dass ihr Berufsstatus irgendwie verloren geht?
- Z: Natürlich erstmal die Privilegien, die sie haben an ihren Sonderschulen, mit auch einem besseren Gehalt zum Beispiel, mit weniger Unterrichtsverpflichtung, aber auch natürlich die Frage der Kompetenz. Also sie hatten eigentlich Angst davor, das was ein Sonderschullehrer in einer Integration oder Inklusion machen muss, ist ja völlig eine andere Aufgabe als das, was sie an der Sonderschule machen mussten. Es ist ja auch eine andere Frage, ob ich mit 12 Durchgeknallten in einem Raum sitze und denen irgendwie halbwegs irgendwas beibringe oder ob diese 12 Durchgeknallten in 12 verschiedenen Grundschulklassen sitzen und ich jetzt mit Eltern, Lehrern und mit Kindergruppen zu tun habe, um mit denen zu überlegen: "Wie kann das gehen, dass er nicht die ganze Gruppe aufmischt?", also das ist eine ganz andere Fragestellung und Beraten haben sie nicht gelernt. Sie haben Diagnostik gelernt und sie haben vielleicht noch Didaktik für ihre Thematik. Also: "Wie mache ich Unterricht mit Hörbehinderten oder mit Blinden oder mit eben mit Verhaltensgestörten?" Ja, aber dass man die Beratung mit einfließen lässt, ist eine völlig neue Herausforderung, und das hat vielen Angst gemacht, zu recht auch.
- RW: Genau gleich wie jetzt die Lehrerkollegen, die das nicht wollen, weil sie eben vielleicht auch Angst haben, weil sie nicht wissen was auf sie zukommt.
- Z: Richtig und das war ja Ihre Frage: "Was hat sich davon gehalten." und das, das ist geblieben, weil wir auch ... weil es nicht annähernd mehr Bewusstsein in der Bevölkerung gibt, also vor allen Dingen nicht bei den Leuten, die es jetzt hier in der Verwaltung oder in der Politik durchsetzen wollen, was es bedeutet Inklusion. Also was bedeutet, darauf zu verzichten, Menschen weg zu schicken, die etwas repräsentieren, was anderen Angst macht. Behinderung, psychische Störung, Lernprobleme, so. Und die meisten "normalen" Menschen wollen damit nichts zu tun haben. So wie man nichts mit Sterben zu tun haben will oder mit Kranken, dafür werden die ausgesondert und zwar immer mit der positiven Intonation: "Ist ja auch für die viel besser", "Ein Kranker wird viel besser versorgt" oder "im Pflegeheim wird die Oma natürlich viel besser versorgt als zu Hause." Es wird immer positiv genannt, aber eigentlich steht dahinter: "Ich will eigentlich nichts damit zu tun haben, selber bin ich ja noch nicht dran."
- RK: Ähm, dann noch ähm ... ja, wir haben in Ihren Texten gelesen, dass in einer Klasse mehrere Körperbehinderte sind und jetzt aber in den Interviews auch gehört, dass äh ... z.B. es nicht möglich ist, z.B. zwei Kinder mit Rollstuhl im Zimmer zu haben, also da wird dann schon geschaut welche Behinderungen, also es sind immer mehrere dabei, wenn es ...?
- Z: Es sind immer mehrere Kinder mit Behinderungen, nicht immer mit mehreren Körperbehinderungen. Die sind ganz unterschiedlich behindert, aber wir sehen schon zu, dass wir nicht zwei Kinder mit Rollstuhl haben, weil das muss ja bewältigt werden können. So was wird verteilt, denn bei anderen Behinderungen gibt es durchaus Häufung, einfach bei geistig behinderten Kindern, damit die Ansprechpartner auf ihrer Ebene haben. Da gibt es also häufiger Klassen, wo wir dann zwei Klassen, wo wir auch schon zwei Kinder drin hatten oder auch drei und wo wir auch Gruppen bilden, wo die auch untereinander Kontakt haben. Also das ist im Grunde das Gute an einer Sonderschule, dass sie Kontakt haben mit Menschen, welche die gleiche oder eine ähnliche Erfahrung haben, ist ja auch sehr wichtig. Aber ansonsten müssen wir schon gucken, dass wir z.B. nicht unbedingt ein Hörbehindertes und ein Sehbehindertes Kind in der Klasse gibt, dass würde sich dann eher ausschliessen, entweder mache

- 405 ich den Unterricht mehr optisch ausgerichtet oder mehr akustisch, also auf das achten wir schon. Aber das machen wir auch jedes Mal neu, da gibt es auch keine Regeln. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Klasse mit zwei blinden Kindern und da haben wir sehr zugesehen bei der Vorauswahl, dass wir da nicht besonders laute Kinder reingeben, weil die sich über akustische Signale orientieren, wie Fledermäuse so ein Stück. Es hat sich ja herausgestellt, dass das blinde Mädchen das lauteste ist.
- RW: In diesem Zusammenhang steht ja auch das manchmal auch ein Dreierteam eine Klasse betreut, ist das immer noch so oder sind da Ressourcen so gestrichen worden, dass jetzt halt eben vielleicht auch noch zwei ...?
- 410 Z: Ja, also das mit dem Dreierteam ist so, wenn mehrere Behinderte sind und ein schwerst mehrfachbehindertes Kind auch in dieser Klasse ist, weil für ein schwerst mehrfachbehindertes Kind gibt es eine Erzieherin. Und manchmal ist es dann so, dass die dann zusammen sind und manchmal haben wir das so, dass das schwerst mehrfachbehinderte Kind in einer Klasse ist und die anderen Behinderten in einer anderen Klasse, dann sind sie eben nur zwei. Also wie gesagt, da gibt es nicht so viele feste Regeln, man muss in jedem Jahr neu gucken: Was sind es für Kinder, was sind es für Menschen. Man kann ja nicht immer Dreierteams zusammenstecken, wenn man weiss, dass es nicht harmoniert. Das muss man also immer neu gestalten, das ist ja ein riesen Koloss hier für 600 Kindern und 100 Pädagogen mit dem Hort zusammen, da geht nicht alles.
- 415 RK: Ja, dann noch ... ähm, also wir haben gehört gestern auch von der Co-Rektorin, dass die Freiwilligkeit der Supervision besteht ... also das ist keine Pflicht oder die Idee, dass man das ähm ... regelmässig und jeder, ja wir haben das herausgehört, dass das nicht geht, gerade weil es ja wegen der Freiwilligkeit funktioniert.
- Z: Ja, das geht nicht.
- 425 RW: Aber wie gehen Sie damit um ... Ich denke, es gibt sicher Lehrpersonen, die das Angebot häufiger nutzen und solche, die sich da vielleicht auch verweigern, oder ... und trotzdem hört man vielleicht, dass vielleicht eine Notwendigkeit vorhanden wäre ... dann lassen Sie ... angenommen ...?
- Z: Nicht verweigern! Die kommen einfach nicht, das würde ich nicht Verweigerung nennen, die brauchen es einfach nicht. Ja gut, was machen Sie, wenn Sie Arzt sind und jemand geht nicht zum Arzt, der macht dann so weiter, das ist wie ...
- 430 RW: Nicht wie irgendwie eine Schulhauskultur, dass man dies auch sagt, das muss irgendwie gepflegt werden oder irgendwie ...
- Z: Nein, das kann man so nicht pflegen, das geht nicht. Die Leute sind da autonom, wenn sie sich nicht damit auseinandersetzen wollen, dann müssen sie irgendwie ihre Probleme haben, das ist ...
- 435 RW: Da geht nicht sozusagen das Kind vor?
- Z: Das wäre ja dann, das muss aus Leitungssicht entschieden werden, wenn sich die Eltern beschweren bei der Schulleitung, dann muss man eben administrativ vorgehen und sagen: Sind es solche Fehler, die man tatsächlich irgendwie ahnden muss, muss da irgendetwas verändert werden oder hat da jemand ein Problem, was öffentlichkeitswirksam wird, z.B. Alkoholiker und das käme raus und den können sie auch nicht in eine Supervision schicken oder in die Therapie, der muss das wollen ... da kann man irgendwann sagen: "O.k., du bist nicht mehr in der Lage hier deine Arbeit zu machen, du musst dann gehen..." Ja und so ist es im kleinen Rahmen natürlich auch. Natürlich gibt es Leute, die grössere Probleme haben oder oft bei den Eltern anecken, weil sie mit denen nicht vernünftig reden können und so, und wenn die nicht zu mir kommen, dann o.k. Aber das würde ich nicht verweigern nennen, sondern die haben eben eine andere Einstellung oder die haben auch Angst, sagen Erwachsene auch oft: "Gehe ja nicht zum Psycho, bin doch nicht verrückt." Muss man ihnen lassen oder manche Leute brauchen jahrelang und dann kommen sie doch, aus welchen Gründen auch immer. Weil es irgendwie ... wenn man damit nichts zu tun hat ... also ich weiss nicht ... als ich in einer Beziehung war und meine Freundin hat eine Therapie angefangen, da hatte ich Angst. Ich hatte Angst davor, dass sie eine Therapie und das irgendwas mit uns macht. Ich wusste ja nicht, was Therapie ist. Es war irgendwas Schlimmes ...
- 440 RK: Ja, noch unsere letzte Frage, ähm wenn Sie eben, Sie haben es ja am Anfang schon angesprochen äh in der Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson, also was.. wie so auch eben Supervision aufgelöst wird, auch untereinander und dass es da auch um Kompetenzen geht, das beschreiben Sie auch im Artikel äh von Lehrpersonen, also diese Kompetenzen ähm was ist Ihrer Meinung nach erforderlich für eine Lehrperson, welche Lehrkompetenzen?
- 445 Z: Ich sage es mal so, das was am meisten fehlt ist, dass viele Pädagogen Beziehungsarbeit lernen und das fängt natürlich mit einer Selbsterfahrung an. Die wissen zu wenig über sich selbst und wenn ich wenig über mich selbst weiss, weiss ich wenig über andere und das ist nun mal ein Beziehungsberuf und ich finde, dass Beziehungsarbeiten ein ganz wichtiger Bestandteil von Pädagogen Ausbildung
- 460

sind, nicht nur von Lehrern, auch Erziehern usw. Das ist für mich eine wichtige Kompetenz, dass jemand in der Lage ist, nicht das alles schon kann, sondern dass er sagen kann: "O.k., da läuft irgendwas schief, was hat das mit mir zu tun?" Es gibt so einen alten Spruch aus einem Ameisenbüchlein, so hiess es damals glaube ich, ist viele 100 Jahre alt und da stand drin: "Von allen Untugenden und Bösartigkeiten seiner Zöglinge solle der Erzieher den Grund zuerst in sich selber suchen." Das ist eine harte Rede werden viele sagen, aber es ist nicht so hart, wie es sich anhört, denn ich sage ja nicht, dass der Grund für alle Bösartigkeiten am Erzieher läge, sondern nur, dass er danach suchen solle und das beschreibt es eigentlich, finde ich, finde ich wunderbar. Diese Möglichkeit der Selbstreflexion ohne Schuldgefühle, ich meine nicht, dass er ständig Schuldgefühle hat, sondern dass er wirklich in der Lage ist zu gucken, was hat es mit mir zu tun und was hat es mit dem Schüler zu tun oder mit der Gruppe.

RW: Und wie würden Sie das fördern?

Z: Ich denke, die pädagogische Ausbildung müsste sich da verändern. Also ich habe keine Hoffnung, dass die das tut, aber eigentlich müssten diese Selbsterfahrungselemente viel stärker in die Ausbildung schon rein, was ja ein bisschen schwierig ist, weil es sind ja noch sehr junge Leute. Da ist auch die Bereitschaft oft nicht da, aber dann müsste man sagen, wenn du in diesen Beruf willst, dann musst du dich auch damit auseinandersetzen. Und da gäbe es schon eine Menge Methoden, mit denen man arbeiten könnte: gestalttherapeutisch, gestaltpädagogisch, systemisch arbeiten sind sehr wichtig, psychoanalytisches Wissen ist ganz gut für Diagnostik, also da sind schon psychotherapeutische Bereiche, die sehr fruchtbar sein könnten für die pädagogische Ausbildung.

RW: Aber es braucht ja doch eine gewisse Portion Selbstbewusstsein, denke ich jetzt mal oder? Damit man auch über sich selber nachdenkt.

Z: Naja, umgekehrt wird ein Schuh daraus, es gibt.. es braucht eine gewisse Auseinandersetzung bis man selbstbewusst wird (lacht). Ja und das Selbstbewusstsein ist ja etwas, was den Kindern früh weggenommen wird und den Erwachsenen dann später auch, da ist ja so viel Angst, so viel Projektion, so viele Lüge, das ist ja alles fehlendes Selbstbewusstsein und wenn man dem Begriff "sich seiner Selbst bewusst sein" ernst nimmt, dann kommt man schon auf die Antwort und das kann man lernen. Und dann müsste man Leute rausfiltern, die z.B. deutliche Beziehungsstörungen haben, also Bindungsstörung, also Menschen mit einer Bindungsstörung sollten nicht in diesen Beruf. Ich habe mal gehört, dass irgendwo im Nordischen, Finnland oder so, werden da Bindungstests gemacht, aber ich weiss nicht, ob das stimmt, habe ich nur mal gehört und ich fände es gut. Mein Sohn will jetzt auch Lehrer werden, der musste so eine Stimmuntersuchung machen. Ob die Stimme ausreichend ist für einen Sprechberuf.

RW: Inwieweit gehört denn so eine Haltung gegenüber den Schulen, also den Kindern dazu?

Z: Das ist eine ganz zentrale Bedeutung, aber es fängt ja einen Schritt früher an, die Haltung zu mir selbst. Nicht nur das Kennenlernen, sondern auch welche Haltung habe ich zu mir. Es gibt so einen schönen Buchtitel: "Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest." Das ist es im Grunde, wenn ich mit mir selbst einverstanden bin, brauche ich meine Probleme nicht an anderen anzuheften und wenn ich in einem Beruf bin, der stark etikettierend ist, dann ist es wichtig dass ich das auseinander halten kann. Und die gestörten Kinder merken das sofort, weil die Gestörten sind in der Regel mit ihrer Störung besser und sensibler, für die Menschen, die nicht authentisch sind. Und die Störung bei den nicht authentischen Lehrern ist immer die schlimmere als bei den authentischen, also ein und dasselbe gestörte Kind agiert ja dem Menschen gegenüber ganz anders.

RW: Also wenn ich authentisch bin, bin ich ja für das Gegenüber ja auch berechenbarer als ...?

Z: Ja, na ja, ich biete ja nicht so viele Möglichkeiten für das neurotische Agieren, wenn ich mich darauf verstricken lasse, wie in dem kleinen Beispiel vorhin, mit der Lehrerin, die dem dann in der Pause noch was sagen wollte, das sind ja auch ihre Schuldgefühle. Und wenn sie diese nicht hat und sagen kann: "Das ist dein Problem. Wenn du etwas von mir wissen willst, dann benimm dich in der Zeit wo ich da bin vernünftig." So, und in ihren Schuldgefühlen rennt sie ihm jetzt da hinterher. Dann agieren zwei Menschen in neurotischer Weise und das gestörte Kind ist da besser. Weil seine Neurose die eigentliche ist. Und damit ist es stärker als die Lehrkraft. Und die Lehrkraft ist unterlegen und belastet. Man muss sich das so vorstellen: Die gestörten Kinder werfen diese Haken aus und je mehr ich so neurotische Ösen ich habe, umso mehr Kinder bleiben da dran hängen und ziehen an mir und das sind ja 100 Situationen pro Tag. Das ist ja auch eine Chance in einem Zweierteam, da kann man sich auch mal ablösen oder wenn man mit dem Kind einfach nicht zurechtkommt, kann ja auch vorkommen, dann kann man sagen: "O.k. kümmer dich um ihn." Das ist ja dann auch völlig in Ordnung und das reguliert sich dann auch, wenn es sein darf, wenn das gesagt werden darf und wenn es gehört werden kann, dann reguliert es sich wieder. Dann ist dieses Kind ja auch nicht mehr so schlimm.

13.9 Kodierleitfaden

Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
K1 Selbstkompetenz	<p>Selbstkompetenz bedeutet ein professionelles Selbst, das sich bei einer Unterrichtsstörung auszeichnet durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wissen über sich selbst und die eigene Wahrnehmung - Fertigkeiten, individuelle Fertigkeiten (autogenes Training), Fragen stellen - Fähigkeit, authentisch zu sein, Selbstbehauptung, Belastbarkeit, Entscheidungsfähigkeit, Flexibilität, Diagnose- und Reflexionsfähigkeit in Bezug auf sich selbst, Lernbereitschaft, Offenheit, Humor - Nutzen der Ressourcen des Umfeldes in Bezug auf sich selber 	<p>„Also, wenn ich gut drauf bin, bin ich locker, mach einen lustigen Spruch und dann ist es gut.“ Fall A, Zeile 84</p> <p>„ Also, wenn ich merke, ich kann es heute nicht gut tragen, dann schau ich Beatrice an und die sieht das dann.“ Fall A, Zeile 157-158</p>	<p>Es müssen mindestens zwei der vier Ressourcen (Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Ressourcen des Umfeldes) der Definition vorhanden sein.</p>
K2 Beziehungskompetenz	<p>Beziehungskompetenz zeichnet sich in einer Unterrichtsstörung aus, durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wissen über die Beziehungsdynamik, Konfliktodynamik, mehrperspektivisches Wissen, eigene Rolle - Fertigkeit, klare Sprache, konsequent sein, spiegeln - Fähigkeit, Echtheit, Akzeptanz und Empathie, Kritikfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Diagnose- und Reflexionsfähigkeit in Bezug auf das Gegenüber, Verhandlungsgeschick, Grenzen setzen, Ruhe bewahren - Nutzen der Ressourcen des Umfeldes in Bezug auf das Gegenüber 	<p>„Und dann geht sie zu ihm hin. Weil, ähm, er darf ja nicht, äh, er merkt dann das natürlich auch schon. Aber ich lass mich nicht aus der Reserve holen.“ Fall A, Zeile 158-159</p> <p>Also in dem Moment würde ich den nicht schütteln oder anschreien, sondern dann sage ich lieber: `So du gehst jetzt einen Augenblick raus, bis du dich wieder beruhigt hast.`“ Fall A, Zeile 159-161</p>	<p>Es müssen mindestens zwei der vier Ressourcen (Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Ressourcen des Umfeldes) der Definition vorhanden sein.</p>
K 3 Klassenführungskompetenz	<p>Klassenführungskompetenz zeichnet sich in einer Unterrichtstörung aus, durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wissen über guter Unterricht (Klassenführung), Gruppendynamik, Heterogenität, Persönlichkeitsbildung, Gesetzeswissen, - Fertigkeit, Deeskalation, planen, organisieren und koordinieren, Rituale, Regeln - Fähigkeit, Diagnose- und Reflexionsfähigkeit in Bezug auf Klassenführung, Überblick haben, guter Unterricht, Kommunikation - Nutzen der Ressourcen des Umfeldes in Bezug auf die Klassenführung 	<p>„...es gibt die sogenannte Klassenstunde, da lese ich so kleine Konfliktgeschichten vor und dann überlegen wir gemeinsam, ob das bei uns auch vorgekommen ist.“ Fall A, Zeile 223-225</p>	<p>Es müssen mindestens zwei der vier Ressourcen (Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Ressourcen des Umfeldes) der Definition vorhanden sein.</p>

13.10 Matrix Interview A

	K1 - Selbstkompetenz			K2 - Beziehungskompetenz			K3 - Klassenführungscompetenz		
Prävention				Wissen	Mehrperspektivisches Wissen, Konflikt	53	Wissen	Heterogenität, guten Unterricht	11
				Fertigkeit	Konsequent sein	67	Fertigkeit	Regeln, Rituale, organisieren	22
				Fähigkeit	Grenzen setzen, Diagnose, Reflexion, Akzeptanz		Fähigkeit	Guter Unterricht, Reflexion	
				Ressource	Einzelunterricht				
Störung				Wissen	Konfliktdynamik	185	Wissen	Guter Unterricht,	122
				Fähigkeit	Diagnose, Reflexion	191	Fertigkeit	Stilleübungen, Braingym	130
				Ressource	Einzelunterricht		Fähigkeit	Guter Unterricht, Diagnose	
	Wissen	Berufserfahrung, Alltagstheorien	246	Wissen	Beziehung	247	Wissen	Guter Unterricht	141
Fähigkeit	Eigene Grenzen akzeptieren, Lernbereitschaft	263	Fertigkeit	Konsequent sein	249	Fertigkeit	Planen,	147	
			Fähigkeit	Empathie, Akzeptanz, Echtheit		Fähigkeit	Guter Unterricht		
			Wissen	Beziehung, Rolle	272				
			Fähigkeit	Empathie, Akzeptanz	276				
Konfliktauswertung	Wissen	Wahrnehmung	84	Wissen	Beziehung, Konfliktdynamik, mehrperspektivisches Wissen	131	Wissen	Gruppendynamik	23
	Fähigkeit	Humor, Selbstbehauptung, Reflexion	87	Fertigkeit	Klare Sprache	136	Fertigkeit	Deeskalation	32
				Fähigkeit	Diagnose, Grenzen setzen, Empathie, Akzeptanz		Fähigkeit	Reflexion, Diagnose	
	Wissen	Eigene Wahrnehmung	156	Wissen	Konfliktdynamik, Rolle	159			
Fähigkeit	Diagnose, Belastbarkeit, Reflexion auch auf K2	163	Fertigkeit	Klare Sprache	161				
Ressource	Kollegin		Fähigkeit	Grenzen setzen, Ruhe bewahren					
Wissen	Wahrnehmung	376	Wissen	Konfliktdynamik	229				
Fähigkeit	Diagnose, Offenheit	377	Ressource	Klasse	238				
			Wissen	Konflikt	377				
			Ressource	Kollegin	379				
Konfliktauswertung	Wissen	Wahrnehmung,	71	Wissen	Mehrperspektivisches Wissen	151	Wissen	Guter Unterricht	223
	Fähigkeit	Reflexion, sich sammeln, sich konzentrieren	74	Fähigkeit	Diagnose, Reflexion	156	Fertigkeit	Deeskalation, Klassenstunde	227
				Ressource	Ziebarth		Fähigkeit	Guter Unterricht	
	Wissen	über sich selber	172	Fertigkeit	Fragen stellen	201			
Fähigkeit	Reflexion, Diagnose	175	Fähigkeit	Reflexion, Diagnose	207				
Ressource	Ziebarth		Ressource	Beteiligte Fachleute, Eltern					
Fähigkeit	Reflexion	209							
Ressource	Kollegen	214							
Wissen	Befindlichkeit, Wahrnehmung	380							
Fähigkeit	Offenheit, Reflexion	386							
Ressource	Team								

13.11 Matrix Interview B & C

	K1 - Selbstkompetenz			K2 - Beziehungskompetenz			K3 - Klassenführungskompetenz		
Prävention	Wissen	Über sich selbst, seine Fähigkeiten kennen	171	Wissen	Verschieden sein	68	Wissen	Guter Unterricht	74
	Fertigkeiten	Fragen stellen	182	Fähigkeit	Akzeptanz, Empathie	74	Fähigkeit	Guter Unterricht zu halten	88
	Fähigkeit	Reflexion							
	Ressource	Ziebarth, Kollegen							
	Wissen	Eigene Grenzen kennen	207	Wissen	Verschieden sein	152	Wissen	Guter Unterricht	91
	Fähigkeit	Offenheit, Reflexion, Lernbereitschaft	215	Fähigkeit	Aufmerksamkeit, Reflexion	154	Fähigkeit	Reflexionsfähigkeit	95
	Ressource	Individuell verschiedene Anlaufstellen							
	Wissen	über sich, Wahrnehmung	604	Wissen	Über die eigenen Rolle	168	Wissen	Guter Unterricht, vertiefen	125
Fertigkeit	Grenzen setzen	612	Fähigkeit	Sich abgrenzen	170	Fertigkeit	Individualisieren, planen	144	
Fähigkeit	Reflexion, Authentizität					Fähigkeit	Diagnose, Reflexion		
Ressource	Team, Freiwilligkeit					Ressource	Behindertes Kind		
				Wissen	Konfliktdynamik	417	Wissen	Guter Unterricht	342
				Fertigkeit	Klare Sprache, Deeskalation	426	Fertigkeit	Regeln, Rituale	349
				Fähigkeit	Akzeptanz, Empathie, Echtheit, Diagnose		Fähigkeit	Klarheit	
				Ressource	Zweiter Raum (Gang)		Ressource	Schulhausregeln	
				Wissen	Mehrperspektives Wissen	489	Wissen	Guter Unterricht, Erfahrung	408
				Fertigkeit	Förderdiagnostik, planen	517	Fähigkeit	Authentizität,	411
				Fähigkeit	Individualisieren, Akzeptanz, Handlungskonzept				
				Ressource					
				Fähigkeit	Offenheit	569	Wissen	Gruppendynamik	426
				Ressource	Ziebarth	573	Fertigkeit	Steuern, planen	438
							Fähigkeit	Reflexion, Diagnose	
							Ressource	Klasse, Kameraden	
							Wissen	Gruppendynamik	623
							Fertigkeit	Planen, koordinieren	635
							Ressource	Handlungskonzept	

	K1 - Selbstkompetenz			K2 - Beziehungskompetenz			K3 - Klassenführungscompetenz		
Störung				Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Was ein Kind braucht Klare, präzise Sprache Diagnose, Grenzen setzen Verhandlungsgeschick	244 249	Wissen Fähigkeit	Gruppendynamik Diagnose, Reflexion	291 298
				Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Konfliktdynamik Klare Sprache Grenzen setzen, Diagnose	359 360	Wissen Fähigkeit	Gruppendynamik Diagnose, Reflexion	302 306
				Wissen Ressource	Verschieden sein Klasse	438 457	Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Guter Unterricht Unterricht steuern Diagnose,	316 320
Konfliktbewertung	Wissen Fähigkeit	Über sich selber Reflexion, Diagnose, Ausdauer Ziebarth	185 194	Wissen Fähigkeit	Mehrperspektivisches Wissen Diagnose, Reflexion, Akzeptanz Ziebarth,	228 243	Wissen Fähigkeit	Guter Unterricht Reflexion, Interesse zeigen	256 265
	Ressource			Ressource					
	Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Eigene Grenzen kennen Fragen stellen Reflexion, Offenheit, Lernbereitschaft	199 207	Wissen Fähigkeit	Mehrperspektivisches Wissen Akzeptanz, Reflexion, Diagnose	281 290			
	Ressource	Supervision, Ziebarth							
	Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Über eigene Wahrnehmung Fragen an sich zu stellen Reflexion, Diagnose	268 275	Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Konfliktdynamik Klare Sprache Kommunikationsfähigkeit	321 329			
				Fertigkeit Fähigkeit Ressource	Konsequent sein Grenzen setzen Hauswart	361 368			
				Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Mehrperspektivisches Wissen, Erfahrung Klare Sprache Diagnose, Reflexion, Kreativität	373 387			
			Wissen Fertigkeit Fähigkeit Ressource	Mehrperspektivisches Wissen Verträge, Klassenbücher Kommunikation, Akzeptanz, Verhandlungsgeschick Klassenteam,	388 405				
			Fähigkeit Ressource	Reflexion, Offenheit, Ausdauer Ziebarth	548 554				

13.12 Matrix Interview D

	K1 - Selbstkompetenz			K2 - Beziehungskompetenz			K3 - Klassenführungscompetenz		
Prävention	Wissen	Was ihr gut tut	106	Wissen	Mehrperspektivisches Wissen	13	Wissen	Guter Unterricht	179
	Fähigkeit	Reflexion in Bezug auf sich	120	Fertigkeit	Förderdiagnostik	39	Fertigkeit	Symbol	182/
				Fähigkeit	Akzeptanz		Fähigkeit	Diagnose, Guter Unterricht	199
				Ressource	Handlungskonzept				201
	Wissen	Über sich selbst	312	Wissen	Konfliktdynamik	248	Wissen	Guter Unterricht	209
	Fähigkeit	Reflexion, Selbstbehauptung, Entscheidungsfähigkeit	326	Fähigkeit	Diagnose	255	Fertigkeit	Rituale, Symbole	217
				Ressource	Jugendpsychologin (privat)				
	Wissen	Über sich selbst, Berufsbiographie, Wahrnehmung	388	Wissen	Beziehung, eigene Rolle	282	Wissen	Gruppendynamik, Prävention	266
	Fähigkeit	Diagnose, Reflexion, Prioritäten setzen, Entscheidungsfähigkeit	395	Fertigkeit	Regeln, Konsequenz, Klarheit	312	Fertigkeit	Regeln, Klassenstunde	282
		Ziebarth		Fähigkeit	Empathie, Akzeptanz, Grenzen setzen		Fähigkeit	Kommunikation,	
				Wissen	Mehrperspektivisches Wissen	334			
				Fähigkeit	Differenzieren, Empathie	343			
				Wissen	Beziehung, mehrperspektivische Wissen	397			
				Fertigkeit	Förderdiagnose	409			
				Fähigkeit	Entscheidungsfähigkeit				
				Ressource	Ziebarth				
Störung				Wissen	Spiegeln, Konflikt	117	Wissen	Guter Unterricht	201
				Fertigkeit	Spiegeln, Regeln	221	Fertigkeit	Regeln	202
				Fähigkeit	Grenzen setzen		Fähigkeit	Konsequenz,	
				Wissen	Konfliktdynamik	465			
				Fertigkeit	Klare Sprache	488			
				Fähigkeit	Authentizität, Kommunikation, Verhandlungsgeschick				
				Ressource	Klasse				
Konfliktauswertung	Wissen	Haltung, Wahrnehmung, kennt eigen Schwächen	236	Wissen	Konfliktdynamik	202	Wissen	Guter Unterricht	174
	Fähigkeit	Reflexion, nicht persönlich nehmen	241	Fertigkeit	Klarheit	203	Fertigkeit	Regeln	175/
				Fähigkeit	Grenzen setzen		Fähigkeit	Reflexion, guter Unterricht	184
								199	
				Wissen	Mehrperspektivisches Wissen, Konfliktdynamik	244	Wissen	Guter Unterricht	224
				Fähigkeit	Empathie, Diagnose	248	Fertigkeit	Deeskalation	234
							Fähigkeit	Humor, Reflexion	
								Guter Unterricht	
				Wissen	Mehrperspektivisches Wissen	257	Wissen	Gruppendynamik	501
				Fähigkeit	Empathie, Akzeptanz, Diagnose	261	Fertigkeit	Jungen- und Mädchenkreis	507
							Fähigkeit	Diagnose, Kommunikation, Überblick haben	

13.13 Matrix Interview E

	K1 - Selbstkompetenz			K2 - Beziehungskompetenz			K3 - Klassenführungscompetenz		
Prävention	Wissen Fertigkeiten Fähigkeit	Wahrnehmung Fragen stellen Reflexion	140 147	Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Beziehung, mehrperspektivi- sches Wissen Verhaltensmodifikation Empathie, Grenzen setzen, Ak- zeptanz, Diagnose- und Reflexi- onsfähigkeit, Verhandlungsge- schick	7 42	Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Heterogenität Regeln, Rituale Guter Unterricht	166 180
				Fertigkeit Fähigkeit	Konsequent sein Grenzen setzen	151 154	Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Persönlichkeitsbildung Heisser Stuhl Reflexion, Kommunikation	196 205
Störung				Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Mehrperspektivisches Wissen, Konfliktdynamik Klare Sprache Grenzen setzen , Belastbarkeit, Diagnose	88 90	Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Konflikt-, Gruppendynamik, Per- sönlichkeitsbildung Koordinieren, Deeskalation Kommunikation, Diagnose	183 189
Konfliktauswertung	Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Über sich und seine Emotionen, Wahrnehmung Fragen stellen Reflexion, Belastbarkeit Authentizität	74 88	Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Konfliktdynamik, mehrperspekti- visches Wissen Konsequent sein Akzeptanz, Kommunikation, Verhandlungsgeschick	90 99	Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Konflikt-, Gruppendynamik, Per- sönlichkeitsbildung Deeskalation, Spiegeln Kommunikation, Diagnose	189 196
	Ressource	Kollege							
	Wissen Fertigkeit Fähigkeit Ressource	Über Projektion, Fragen stellen Reflexion, Kommunikation Supervision, Kollegen	131 136	Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Mehrperspektivisches Wissen, Konfliktdynamik Klare Sprache, Spiegeln Kommunikation, Akzeptanz, Empathie, Diagnose, Verhand- lungsgeschick	110 128			
	Wissen Fertigkeit Fähigkeit Ressource	Über sich selber, Wahrnehmung, Berufsbiografie Fragen stellen Lernbereitschaft Kollegen, Ziebarth, Weiterbil- dungselemente	270 283	Wissen Fertigkeit Fähigkeit	Mehrperspektivisches Wissen, Konfliktdynamik Konsequent sein, Regeln Grenzen setzen	154 163			

13.14 Matrix Interview Z

	Wissen		Fertigkeiten		Fähigkeiten	
Prävention	Lehrpersonen übernehmen zu viel Verantwortung.	133 138	Förderdiagnostik Kind	148	Vertrauen zum Prozess, zu mir und zu den Kindern	127
	Mehrperspektivisches Wissen	146 154	Regeln Kind	205	Akzeptanz, Echtheit, Authentizität	154 155
	Beziehungsarbeit	154 157	Beobachten, positive Feedback geben, stärken Kind	283 289	Respekt, Akzeptanz, Offenheit	444 447
	Lernverständnis	158 167	Regeln, niemand wird verletzt	336 338	Selbstbewusst	486
	Sonderpädagogisches Wissen	167 169	Beraten	374 376	Beziehungsfähigkeit	488
	Psychologisches Wissen	169 180	koordinieren	393 407	Eigene Stärken / Schwächen kennen	495 500
	Konfliktdynamik	211 214			Authentizität	502
	Entwicklungspsychologisches Wissen	258			Offenheit in der Teamarbeit	515 519
	Verhalten verstärken Lob	283				
	Wichtigkeit des Spiels	324 334				
	Wissen über die verschiedenen Behinderungen	393 407				
	Wissen über sich selbst, eigene Probleme nicht anderen anhängen	484				
Störung	Körperliche-, seelische- und Verhaltenssymptome,	54	Fragen stellen, LP	74	Es geht darum hin zu schauen	57
	Symptome sind sinnhaft, sie zeigen auf eine Störung hin	55 56	Beraten LP/Kind	105 116	Zu verstehen, um was es geht, als innere, zustimmende Haltung	59 61
	Zu verstehen, worum es geht, wächst Erkenntnis daraus	59 70	Paradoxe Intervention	283 289	Symptome begrüssen	120
	Symptome wollen eigentlich auch eine Entwicklung ausrichten	72				
Konfliktauswertung	Supervisorisches Wissen	96 99	Fragen stellen	96 99	Akzeptanz, Empathie,	96 99
	Bei der Klärung der Konflikte entsteht ein Lernprozess	121 122	Systemaufstellungen	281		
	Wiedergutmachung anstelle von Strafen	232 234				

